

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МИНПРИРОДЫ
РОССИИ

ЗАПОВЕДНАЯ
МОРДОВИЯ

ISSN 2500-008X

Nature Conservation Research

ЗАПОВЕДНАЯ НАУКА

1/2023

Main Editorial Office

Editor-in-Chief: Dr. Sc. Alexander B. Ruchin (Russia)
Associate Editor: PhD Oleg G. Grishutkin (Russia)
Associate Editor: Sergey S. Ogurtsov (Russia)
English Language Editor: PhD Jacob Koopman (Poland)
Managing Editor: PhD Anatoliy A. Khapugin (Russia)

Handling Editors

Prof. Dr. hab. Oleg Aleksandrowicz (Poland)	PhD Nataliya A. Milchakova (Russia)
Dr. Sc. Alexander A. Ananin (Russia)	Ph. Dr. Dale G. Miquelle (USA)
Prof. Amaël Borzée (China)	Dr. Sc. Sergey V. Naidenko (Russia)
Mag. Dr. Roland K. Eberwein (Austria)	PhD Michela Pacifici (Italy)
PhD Leonid V. Egorov (Russia)	PhD Maria Silvia Pinna (Italy)
Ph. Dr. Zigmantas Gudžinskas (Lithuania)	PhD Sergey K. Ryndevich (Belarus)
Corresponding Member RAS Ernest V. Ivanter (Russia)	Dr. Marko S. Sabovljević (Serbia)
Dr. Sc. Mikhail V. Kalyakin (Russia)	PhD Boris I. Sheftel (Russia)
Dr. Sc. Lyudmila G. Korneva (Russia)	PhD Dmitry A. Shitikov (Russia)
Dr. Sc. Juri P. Kurhinen (Russia, Finland)	Dr. Sc. Tatyana B. Silaeva (Russia)
Dr. Sc. Georgiy A. Lada (Russia)	Dr. Sc. Alexander N. Tashev (Bulgaria)
Dr. William B. Leacock (USA)	Dr. Sc. Boris S. Tuniyev (Russia)
Dr. Aniruddha Majumder (India)	Dr. Robert P. Wagensommer (Italy)
PhD Peter Manko (Slovakia)	Dr. Sc. Igor A. Zhigarev (Russia)
Dr. Emanuel H. Martin (Tanzania)	Dr. Sc. Alexander S. Zamotajlov (Russia)
Dr. Sc. Yuri A. Mazei (Russia)	

Редакционная коллегия

Главный редактор: д.б.н. Александр Борисович Ручин (Россия)
Заместитель главного редактора: к.г.н. Олег Геннадьевич Гришуткин (Россия)
Заместитель главного редактора: Сергей Сергеевич Огурцов (Россия)
Редактор английского языка: PhD Jacob Koopman (Poland)
Исполнительный редактор: к.б.н. Анатолий Александрович Хапугин (Россия)

Редакционный совет

Prof. Dr hab. Oleg Aleksandrowicz (Poland)	Dr. Aniruddha Majumder (India)
д.б.н. Александр Афанасьевич Ананин (Россия)	PhD Peter Manko (Slovakia)
Prof. Amaël Borzée (China)	Dr. Emanuel H. Martin (Tanzania)
Dr. Robert P. Wagensommer (Italy)	к.б.н. Наталья Афанасьевна Мильчакова (Россия)
Ph. Dr. Zigmantas Gudžinskas (Lithuania)	Ph. Dr. Dale G. Miquelle (USA)
к.б.н. Леонид Валентинович Егоров (Россия)	д.б.н. Сергей Валерьевич Найдено (Россия)
Mag. Dr. Roland K. Eberwein (Austria)	PhD Michela Pacifici (Italy)
д.б.н. Игорь Александрович Жигарев (Россия)	PhD Maria Silvia Pinna (Italy)
д.б.н. Александр Сергеевич Замотайлов (Россия)	к.б.н. Сергей Константинович Рындевич (Республика Беларусь)
Член-корреспондент РАН Эрнест Викторович Ивантер (Россия)	Dr. Marko S. Sabovljević (Serbia)
д.б.н. Михаил Владимирович Калякин (Россия)	д.б.н. Татьяна Борисовна Силаева (Россия)
д.б.н. Людмила Генриховна Корнева (Россия)	Dr. Sc. Alexander N. Tashev (Bulgaria)
д.б.н. Юрий Павлович Курхinen (Россия, Финляндия)	д.б.н. Борис Сакоевич Туниев (Россия)
д.б.н. Георгий Аркадьевич Лада (Россия)	к.б.н. Борис Ильич Шефтель (Россия)
Dr. William B. Leacock (USA)	к.б.н. Дмитрий Александрович Шитиков (Россия)
д.б.н. Юрий Александрович Мазей (Россия)	

REVIEW ARTICLES

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

ОЦЕНКА ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ С ПОМОЩЬЮ ФОТОЛОВУШЕК НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ СЛУЧАЙНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

С. С. Огурцов^{1,2} ¹Центрально-Лесной государственной природный биосферный заповедник, Россия²Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, Россияe-mail: etundra@mail.ru

Поступила: 08.08.2022. Исправлена: 28.10.2022. Принята к опубликованию: 06.11.2022.

Оценка плотности населения млекопитающих долгие годы остается одной из проблемных задач как фундаментальной популяционной экологии, так и практических программ по сохранению популяций конкретных видов. Большинство методов расчета плотности населения с помощью фотоловушек сосредоточены вокруг видов с индивидуально распознаваемыми особями. В настоящем обзоре приводятся теоретические основы и практические рекомендации для метода оценки плотности населения видов млекопитающих с индивидуально нераспознаваемыми особями при помощи фотоловушек – модели случайных столкновений (Random Encounter Model, REM). На основе обширного анализа литературы и собственного опыта обсуждаются теоретические и практические положения для применения данного метода, а также его сильные и слабые стороны. С помощью REM, зная параметры эффективной зоны срабатывания фотоловушки (радиус и угол), а также длину суточного хода вида, можно скорректировать значение показателя отлова (числа независимых регистраций на число отработанных фотоловушко-суток), чтобы рассчитать плотность населения. Эффективная зона срабатывания фотоловушки определяется через моделирование с применением алгоритмов компьютерного зрения. Суточный ход животного рассчитывается на основе уровня его активности и скорости передвижения с учетом поведенческих паттернов на основе моделей машинного обучения. Для REM должен использоваться случайный или систематический дизайн распределения локаций фотоловушек. Если камеры установлены напротив троп, дорог или просек, то должны применяться соответствующие поправочные коэффициенты. Эффективность и надежность REM подтверждена многими независимыми оценками плотности населения, включая анализы с повторным отловом, визуальные учеты на трансектах и учеты по экскрементам. На сегодняшний день реализация метода и его расширений представлена в среде программирования R. Установлено, что основными трудностями при работе являются технические несовершенства самих фотоловушек, относительно большое необходимое число их локаций (от 50 и больше), а также долгие калибровочные работы. Для устранения этих трудностей приводятся возможные пути решения. В заключение, приведены практические рекомендации для применения REM в исследованиях на заповедных территориях.

Ключевые слова: REM, мониторинг, нераспознаваемые особи, размер популяции, суточный ход, учеты, фотомониторинг, численность

Введение

Определение размера популяций различных видов животных всегда было одной из самых сложных задач популяционной экологии (Seber, 1982; Reed et al., 2003; Nichols & Williams, 2006; Morellet et al., 2007), формируя при этом основу многих программ мониторинга млекопитающих (Jones et al., 2013; Сутырина и др., 2013; Rovero & Zimmermann, 2016; Рожнов и др., 2018; Огурцов, Желтухин, 2022). Без знаний о численности невозможны грамотные действия по сохранению видов (Carbajal-Borges et al., 2014; Caravaggi et al., 2016; Wearn & Glover-Kapfer, 2017; Palencia et al., 2022). В то же время многие методы оценки численности являются либо слишком материально-затратными, либо имеют слабую теоретическую основу (Zero et al., 2013). Далее мы

будем говорить в первую очередь о плотности населения животных (т.е. числа особей на единицу площади), как о «золотом стандарте», потому что расчет численности (абсолютного числа особей) требует определения эффективной площади учета, которую часто сложно однозначно установить (Wearn & Glover-Kapfer, 2017).

За последние 15 лет исследования с применением фотоловушек значительно продвинулись в вопросе оценки плотности населения млекопитающих (Burton et al., 2015; Rovero & Zimmermann, 2016; Zwerts et al., 2021), как одном из самых дискуссионных среди таких исследований (Foster & Harmsen, 2012; Wearn & Glover-Kapfer, 2017; Palencia et al., 2021a; Zwerts et al., 2021). Долгие годы большинство методов оценки плотности населения при помощи фотоловушек (например,

«capture-recapture» и «mark-resight») были сосредоточены на видах, особи которых имеют индивидуальные паттерны окраски или морфологические образования (чаще всего рога) (Foster & Harmsen, 2012; Hernandez-Blanco et al., 2013; Royle et al., 2013; Сутырина и др., 2013; Matiukhina et al., 2016; Wearn & Glover-Kapfer, 2017; Заумыслова, Бондарчук, 2017; Gamelon et al., 2020). При этом особи большинства других видов млекопитающих не обладают такими уникальными особенностями, которые позволяли бы их визуально распознавать (идентифицировать) по фотографиям с фотоловушек (далее – виды с нераспознаваемыми особями). В то же время уже достаточно давно ведутся разработки методологических решений как раз для таких млекопитающих (Gilbert et al., 2020; Palencia et al., 2022). Среди этих методов можно отметить построение следующих моделей: «Random Encounter Model» (REM) (или модель случайных столкновений; Rowcliffe et al., 2008), «Random Encounter and Staying Time» (REST; Nakashima et al., 2018), «Camera Traps Distance Sampling» (CT-DS; Howe et al., 2017), «Time to Event» (TTE; Moeller et al., 2018), «Spatial Counts» (Chandler & Royle, 2013), «Spatial Presence-Absence» (SPA; Ramsey et al., 2015), «Species Space Use» (SPU; Luo et al., 2020). Первые четыре метода являются наиболее популярными и часто используются совместно (например, ENETwild Consortium et al., 2020, 2021; Jayasekara et al., 2021; Palencia et al., 2021a; Jensen et al., 2022).

Согласно проведенным исследованиям, REM является самым популярным методом оценки плотности населения видов с нераспознаваемыми особями (Gilbert et al., 2020), поэтому в настоящей работе мы решили подробно рассмотреть именно его. Данный метод был применен для расчета плотности популяций 45 видов самых разнообразных млекопитающих (Palencia et al., 2022): насекомоядных (Schaus et al., 2020), зайцеобразных (Caravaggi et al., 2016; Jensen et al., 2022; Palencia et al., 2022), средних и крупных хищников (Cusack et al., 2015a,b; Popova et al., 2017; Jayasekara et al., 2021; Loonam et al., 2021; Pettigrew et al., 2021). Но наибольшее распространение он получил в исследованиях различных копытных (Zero et al., 2013; Carbajal-Borges et al., 2014; Massei et al., 2017; Pfeiffer et al., 2018; Marcon et al., 2019, 2020; Nickerson & Parks, 2019; ENETwild Consortium et al., 2020, 2021; Kavčić et al., 2021; Palencia et al., 2022).

Долгое время моделирование с помощью REM осложнялось необходимостью данных

по скорости передвижений животных и зоне срабатывания фотоловушки, расчет которых, в идеале, должен быть проведен за тот же период времени и в тех же условиях, что и сам фоточет (Rowcliffe et al., 2008). Такие требования сильно ограничивали применимость REM и препятствовали его широкому и повсеместному использованию (Palencia et al., 2021a). Для выполнения этих условий за последние годы были разработаны оригинальные способы расчета требуемых показателей исключительно по данным фотоловушек (Rowcliffe et al., 2016; Rowcliffe, 2020; Palencia et al., 2021a), что многократно повысило применимость REM.

Метод REM уже несколько раз упоминался в русскоязычной литературе, но был рассмотрен очень поверхностно и без раскрытия своего потенциала (Кастрикин и др., 2020; Askerov et al., 2022). Насколько мы знаем, на сегодняшний день REM еще не применялся в России и пока слабо известен широкой аудитории пользователей фотоловушек. Целью настоящего обзора является подробный разбор теоретических и практических принципов применения REM на основе обширного анализа литературы и личного опыта его использования с 2018 г. В качестве примера исследования, где демонстрируются все изложенные рекомендации, мы приводим результаты работы по оценке плотности и численности популяционной группировки *Ursus arctos* Linnaeus, 1758 в Центральном-Лесном государственном природном биосферном заповеднике (ЦЛГЗ, Тверская область, Россия), изложенные в работе Огурцова (2023).

Материал и методы

При подготовке настоящего обзора был использован литературный анализ публикаций с момента выхода первой статьи по REM (Rowcliffe et al., 2008) и до июля 2022 г. Поиск работ осуществляли с помощью баз данных Scopus (<https://www.scopus.com>), Web of Science Core Collection (<https://www.webofscience.com>), ResearchGate (<https://www.researchgate.net>) и Google Scholar (<https://scholar.google.com/>) по ключевым запросам «Random Encounter Model», «REM», «density estimation», «unmarked species» и «camera traps». Апробирование REM проводили на основе данных, полученных в рамках работ по фотомониторингу в Южном лесничестве ЦЛГЗ (Огурцов, Желтухин, 2022) за период с 2018 по 2021 гг. (подробнее см. Огурцов, 2023).

В настоящем обзоре мы следовали определенной логической структуре, которая включала в себя

знакомство с общими теоретическими концепциями метода, объяснения расчетов основных параметров, выбор дизайна исследования и корректировку результатов, обсуждение надежности метода и его развития, а также описание потенциальных проблем, с которыми столкнется исследователь, и их возможных решений. В конце приводится список основных рекомендаций при работе с REM.

Результаты и обсуждение

Предпосылки REM: отражает ли показатель отлова обилие вида?

Известно, что показатель отлова (Trapping Rate, TR – отношение числа независимых регистраций к числу отработанных фотоловушко-суток) или индекс относительного обилия (Relative Abundance Index, RAI) могут содержать в себе информацию о численности животных (Rowcliffe et al., 2008; Rovero & Marshall, 2009; Wearn & Glover-Kapfer, 2017), а ряд исследований выявил высокую корреляцию между его значениями и независимыми оценками плотности населения (O'Brien et al., 2003; Kelly, 2008; Rovero & Marshall, 2009). Логично предположить, что с увеличением численности вида возрастает вероятность контактов его особей с фотоловушками, что приводит к увеличению числа регистраций и соответственно RAI (Rovero & Marshall, 2009). В то же время есть исследования, где значения RAI не соотносятся с оценками REM (Jayasekara et al., 2021).

Применение RAI в качестве индекса обилия противоречиво как с теоретической, так и с практической точек зрения (Jennelle et al., 2002; Karanth et al., 2003), главным образом, потому, что он не учитывает вероятность обнаружения и, таким образом, искажается под влиянием варибельности этого фактора (MacKenzie et al., 2002; Pollock et al., 2002). Сама вероятность обнаружения зависит сразу от нескольких независимых друг от друга параметров – вида животного, скорости его передвижения, поведения, температуры и влажности среды, а также условий расположения фотоловушки (Larusea et al., 2007; Harmsen et al., 2010; Cusack et al., 2015a,b; Mann et al., 2015). В максимальном упрощении это означает, что RAI отражает плотность населения животных лишь в том случае, если он откалиброван для каждой локации (места установки фотоловушки), временного периода, вида животного и условий съемки, что в свою очередь обесценивает необходимость в индексе как таковом (Rowcliffe et al., 2008). Если же

мы сможем контролировать все эти параметры (через их моделирование), то появится возможность скорректировать RAI для максимально правдоподобного отражения абсолютного обилия (Rowcliffe et al., 2008, 2011). В этом и состоит главный замысел REM.

Общие теоретические положения REM

Основная концепция метода REM изложена в работах Rowcliffe et al. (2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016) и Palencia et al. (2021a). Он основан на теоретической модели идеального газа из молекулярной физики, которая успешно применяется в экологии для описания взаимодействий (контактов) между животными (Hutchinson & Waser, 2007). Главными постулатами молекулярно-кинетической теории идеального газа являются следующие: 1) крайне малый размер частиц (молекул) по сравнению с расстояниями между ними; 2) силы притяжения между молекулами не учитываются, а импульс передается только при соударениях; 3) соударения частиц между собой и стенками абсолютно упруги; 4) количество молекул в газе велико и фиксировано; 5) газ находится в состоянии термодинамического равновесия (Ландау и др., 1965).

На основе этой теории была разработана «модель случайных столкновений», которая определяет характер контактов («столкновения») между животными и фотоловушками (Rowcliffe et al., 2008). Действительно, участок пространства с локациями фотоловушек можно представить как двумерную модель идеального газа, где одни подвижные частицы (особи животных) «случайным» образом двигаются относительно других неподвижных частиц (фотоловушек) (рис. 1А). При этом «столкновения» (регистрации животных камерами) происходят лишь в эффективной зоне срабатывания фотоловушки (рис. 1В). На основе характера таких «столкновений», а также показателя отлова была разработана модель и выведена формула, по которой можно рассчитать плотность населения особей (Rowcliffe et al., 2008).

Вероятность «столкновения» животного с фотоловушкой, согласно теории идеального газа, определяется числом самих животных (неизвестная искомая величина), расстоянием, которое проходят животные за определенное время (чем больше расстояние, тем больше вероятность «столкновения») и размером эффективной зоны срабатывания фотоловушки (чем

больше зона, тем больше вероятность «столкновения»). Расстояние, преодолеваемое животным (например, его суточный ход), является производным скорости передвижения и времени, которое животное находилось в активном состоянии (т.е. когда оно не спало и не отдыхало). Эффективная зона срабатывания фотоловушки представляет собой сектор, который определяется двумя характеристиками – эффективным радиусом (т.е. расстоянием от пассивного инфракрасного (Passive Infra-Red, PIR) датчика камеры до животного) и эффективным углом (т.е. двойным углом между линией до животного (радиусом) и перпендикулярной линией от PIR-датчика). Из этого была выведена следующая формула согласно Rowcliffe et al. (2008):

$$D = \left(\frac{y}{t} \times \frac{\pi}{v \times r \times (2 + \theta)} \right) \times g,$$

где D – это плотность населения особей; y – число независимых регистраций; t – число обработанных фотоловушко-суток; v – суточный ход; r – эффективный радиус зоны срабатывания; θ – эффективный угол зоны срабатывания; g – средний размер группы особей; $\pi \approx 3.14$ (рис. 1С).

Данная формула позволяет извлечь данные о плотности населения из показателя отлова,

скорректировав его с помощью независимых оценок параметров модели (суточного хода и зоны срабатывания). По умолчанию REM относится к тем методам, которые не позволяют контролировать эффективную площадь учета (effective sampling area), поэтому оперирует лишь с плотностью населения в отличие от таких методов как «capture-recapture», «mark-resight» и модели Ройла-Николса, которые дают оценки абсолютного обилия (численности) особей (Wearn & Glover-Kapfer, 2017).

Применимость REM определяется рядом теоретических и практических требований. Согласно используемой теории, лежащей в основе метода, необходимо принять следующие допущения: 1) животные адекватно соответствуют используемой модели (т.е. ведут себя как молекулы идеального газа); 2) регистрации представляют собой независимые контакты между животными и фотоловушками; 3) популяция является географически закрытой (отсутствует эмиграция/иммиграция особей) и демографически закрытой (отсутствует рождаемость/смертность особей) (Rowcliffe et al., 2008). Очевидно, что на практике эти требования выглядят практически невыполнимыми.

Рис. 1. Общий принцип работы Random Encounter Model (REM). Условные обозначения: А – «случайные» (относительно фотоловушек) передвижения животных; В – контакты с эффективной зоной срабатывания камеры (серый цвет); С – параметры модели, требуемые для расчета плотности; D – график уровня активности.

Fig. 1. The general principle of Random Encounter Model (REM). Designations: А – random (relative to camera traps) movements of animals; В – contacts with effective camera-trap detection zone (grey colour); С – model parameters required for density calculation; D – activity pattern plot.

Животные никогда не ведут себя как молекулы идеального газа (их передвижения не случайны, а детерминированы сложным комплексом факторов). Это обстоятельство стало одной из причин критики REM (Foster & Harmsen, 2012). Однако было продемонстрировано, что модель является достаточно устойчивой к нарушению первого допущения и подходит для многих типичных поведенческих паттернов млекопитающих (Rowcliffe et al., 2008). Первое допущение подразумевает, что животные должны двигаться независимо не сами по себе, а именно относительно фотоловушек (Rowcliffe et al., 2013).

Соблюдение второго допущения может быть вполне реально и требует для этого случайного (насколько это возможно) расположения локаций и отсутствия каких-либо аттрактантов (приманок). В то же время REM не является восприимчивым к пространственной автокорреляции (т.е. фиксации одной и той же особи на нескольких локациях) (Palencia et al., 2021a).

Третье допущение трудновыполнимо, поскольку в дикой природе не существуют полностью закрытых популяций. С одной стороны, им можно пренебречь, если максимально сократить продолжительность учета и проводить его вне периода размножения/смертности особей. С другой стороны, даже если продолжительность учета большая, и обилие особей меняется на его протяжении, то считается, что REM просто вычислит средние оценки плотности за это время (Palencia et al., 2021a).

Также существуют и практические (технические) условия применимости REM: 1) необходимо использовать минимум 20 (а лучше 40 и больше) локаций фотоловушек; 2) необходимо получить минимум 20 независимых регистраций; 3) для редких видов хищников и копытных должно быть отработано более 1000 фотоловушко-суток; для фоновых видов хищников – 500–1000 фотоловушко-суток; для фоновых видов копытных – 100–1000 фотоловушко-суток (Rowcliffe et al., 2008). Впрочем, Rovero et al. (2013) рекомендуют использовать для REM как минимум 50 локаций фотоловушек и как минимум 50 независимых регистраций. Протокол REM-REST для *Sus scrofa* Linnaeus, 1758 программы ENETwild включает использование 45 локаций на расстоянии примерно 1.5 км друг от друга (ENETwild Consortium et al., 2021). Впрочем, некоторые авторы используют меньшее число локаций (например, 25

локаций у Carbajal-Borges et al., 2014) или добиваются необходимого числа простой перестановкой фотоловушек (например, Pfeiffer et al., 2018; Marcon et al., 2019; Jayasekara et al., 2021; Palencia et al., 2021a). Но все же доказано, что чем больше локаций фотоловушек используется, тем более надежные оценки дает данный метод (Chauvenet et al., 2017).

Расчет эффективной зоны срабатывания фотоловушки

Определение параметров эффективной зоны срабатывания фотоловушки является важным этапом REM (Rowcliffe et al., 2011). Анализ чувствительности показал, что изменение радиуса и угла зоны срабатывания на 1% изменяет итоговое значение плотности на 1.0% и 0.3% соответственно (Cusack et al., 2015a).

Любая фотоловушка обладает техническими характеристиками, включающими помимо прочих максимальную дальность срабатывания и угол обзора объектива камеры. Тем не менее, по этим характеристикам невозможно рассчитать эффективную зону срабатывания хотя бы потому, что зона чувствительности PIR-датчика, как правило, не совпадает с углом обзора объектива и не прописана в техническом паспорте устройства. Известно, что помимо модели камеры (т.е. чувствительности PIR-датчика и узора линзы Френеля) эта зона меняется в зависимости от вида животного (Kelly & Holub, 2008; Hobbs & Brehme, 2017), его массы тела и скорости передвижения (Kelly, 2008; Rowcliffe et al., 2011), а также условий окружающей среды (в первую очередь влажности: Rowcliffe et al., 2011). Тем не менее, во многих исследованиях по REM применяются фиксированные (иногда даже паспортные) значения угла и радиуса (например, Zero et al., 2013; Carbajal-Borges et al., 2014; Popova et al., 2017; Marcon et al., 2019, 2020; Nickerson & Parks, 2019; Pettigrew et al., 2021). Это связано либо с отсутствием альтернативных способов оценки этих параметров на тот момент либо с намеренным упрощением авторами процедуры расчета. Так, например, для модели фотоловушки Seelock S308 согласно паспортным данным угол обзора объектива равен 50° или 0.87 радиан, тогда как на самом деле средний эффективный угол срабатывания в случае *Ursus arctos* составил 0.72 ± 0.04 радиан (Огурцов, 2023). Установлено, что переоценка параметров эффективной зоны срабатывания приводит к занижению оценок плотности населения по REM (Palencia et al., 2022).

Рис. 2. Пример калибровки модели фотоловушки (A, B), локации фотоловушки (C, D), воссоздания пройденного пути животного на изображениях (E) при помощи веб-приложения Animal-Tracker, а также гистограмма распределения десятичных логарифмов рассчитанных скоростей (F).
Fig. 2. An example of camera calibrating (A, B), deployment calibrating (C, D), and the recreating of paths travelled by animals in images (E) using the Animal-Tracker web-application, as well as a barplot of the distribution of decimal logarithms of the calculated animal speed (F).

Процесс определения параметров эффективной зоны срабатывания изначально был самым трудоемким, предполагавшим распечатку фотографий (или их просмотр на картридере/ноутбуке) непосредственно на самой локации и ручное измерение расстояния и угла до места первой фиксации животного с помощью рулетки и компаса (Rowcliffe et al., 2011). В других случаях для этого также использовались естественные отметки (камни, кусты, деревья) (например, ENETwild Consortium et al., 2020, 2021; Kavčić et al., 2021; Palencia et al., 2021a, 2022), специальные шесты (Caravaggi et al., 2016; Hofmeester et al., 2017) или ленты (Pfeffer et al., 2018), расстояния

до которых были заранее измерены. Отдельные авторы накладывали на фотографии (или видео) специально созданную сетку с известными размерами ячеек (Jayasekara et al., 2021). Благодаря современным разработкам в области технологий компьютерного зрения удастся избежать таких трудностей, что делает процесс измерения эффективной зоны срабатывания значительно проще (Rowcliffe, 2020, 2021).

Параметры эффективной зоны срабатывания определяются для первого кадра каждой регистрации вида (т.е. самого первого появления животного) (Rowcliffe et al., 2011). На сегодняшний день разработан специальный

алгоритм определения таких параметров, реализованный в веб-приложении Animal-Tracker (<https://lauravzarco.github.io/animaltracker>). Это приложение позволяет создавать модели компьютерного зрения на основе тренировочного набора фотографий. Всего необходимо построить три типа моделей: модели калибровки камер (для каждой модели фотоловушки), модели калибровки локаций (для каждой локации фотоловушки) и модели позиций животных на фотографиях (Rowcliffe, 2021) (рис. 2).

Калибровка камер проводится в контролируемых условиях (в офисе, во дворе дома, в лаборатории), когда фотоловушка крепится на устойчивую опору на открытом месте, а затем производится фотосъемка специально подготовленного калибровочного шеста на различных заранее измеренных расстояниях от фотоловушки. Калибровочный шест представляет собой любую прямую палку (лыжную или трекинговую), на которой через каждые 20 см сделаны отметки (от 0 м до 1 м). При фотографировании исследователь показывает пальцами текущее расстояние от шеста до камеры (например, 8 м на рис. 2А). В дальнейшем в Animal-Tracker на всех полученных фотографиях отмечаются самая нижняя и самая верхняя видимые отметки на шесте и расстояния до них (рис. 2А). Такая процедура проводится для каждой модели камеры.

Калибровка локаций проводится аналогичным образом, но без измерения расстояний до шеста. На каждой локации фотоловушки исследователь располагает калибровочный шест на различном удалении от камеры в тех местах, где вероятнее всего ходят животные. Всего отмечается 20–30 (иногда до 40) положений (рис. 2С). Дальнейшая процедура аналогична калибровке камер.

Затем, применяя технологии компьютерного зрения, мы обучаем модели сопоставлять значения координат пикселей изображения и разницу их положений в кадре с реальным положением точек в пространстве и расстоянием между ними. В итоге наши модели могут быть представлены как условные рисунки воссозданных шестов, где они уже являются геометрическими объектами с известными размерами (рис. 2В,Д).

Для определения эффективного радиуса срабатывания (r) применяется простая модель отношения рисков (simple hazard rate model), а для эффективного угла срабатывания (θ) – полунормальная модель (half-normal model), согласно

рекомендациям Rowcliffe et al. (2011). При этом очень важно правильно настроить остальные параметры этих моделей, потому что они сильно зависят от физических условий каждой локации.

Расчет уровня активности животных

Уровень активности животных (ρ) – это доля времени, в течение которого животное остается активным (Rowcliffe et al., 2014). Согласно REM, животные считаются активными, когда они не находятся в своих убежищах (логовах или на лежаках). Для определения уровня активности необходимо построить функцию циркулярной ядрел-модели (circular kernel model) активности $f(x)$, соответствующую набору времени регистраций (в радианах). В этом случае площадь под кривой такой функции будет соответствовать общему времени, затраченному животным на активность. Площадь под касательной к максимуму вероятностной функции плотности $f(max)$ между 0 и 2π будет пропорциональна максимально возможному общему уровню активности при условии постоянной активности всех особей в популяции. Уровень активности в таком случае можно рассчитать как отношение двух этих площадей (рис. 1D) (Rowcliffe et al., 2014):

$$\rho = \frac{1}{2 \times \pi \times f_{\max}},$$

где ρ – уровень активности животных, $\pi \approx 3.14$, f_{\max} – касательная под максимумом вероятностной функции плотности.

Расчет скорости передвижения животных

Передвижения животных – это ключевой параметр их пространственного распределения (Morales & Ellner, 2002) и численности популяции (Royle et al., 2013). Скорость движения (movement rate) может быть измерена в двух временных шкалах. В короткой шкале она отражает скорость животного во время всплесков активности (например, преследование хищником жертвы, ее бегство, жировка, миграция и т.п.). Это т.н. скорость передвижения (travel speed). Она отражает степень взаимодействия животных и их ресурсов, а также степень активных энергозатрат. Это средняя скорость передвижения особей популяции в состоянии активности (Rowcliffe et al., 2016). В длинной шкале она отражает скорость животного в течение всего цикла активности. Это так называемый суточный ход (day range), который характеризует использование животным пространства. Суточный ход является производным от скорости передвиже-

ния и доли времени активности в течение суток (уровня активности) (Rowcliffe et al., 2016) и рассчитывается по формуле:

$$v = \mu \times \rho,$$

где v – суточный ход, μ – скорость передвижения, ρ – уровень активности.

В идеале скорость срабатывания фотоловушки должна быть меньше 0.5 с, а точность записи времени – 0.1 с, чтобы даже для самых быстрых перемещений было получено как минимум два кадра с разницей во времени (Rowcliffe et al., 2016). К сожалению, большинство доступных моделей фотоловушек не обладает такими характеристиками, что сильно усложняет работу. Однако с помощью соответствующей корректировки и правильной разметки удается обойти эту проблему. Для этого можно также использовать способ, предложенный Rowcliffe et al. (2016).

Известно, что при определении скорости передвижений животных по данным фотоловушек, распределение скоростей часто смещено в сторону более высоких значений, поэтому для расчета среднего не рекомендуется использовать среднее арифметическое (Rowcliffe et al., 2016; Palencia, 2021; Palencia et al., 2021b). Сначала для расчета скорости использовалось среднее геометрическое (Rowcliffe et al., 2008); затем скорость стала моделироваться по методу максимального правдоподобия (Rowcliffe et al., 2016), а в недавних рекомендациях предлагается использовать среднее гармоническое, которое позволяет снизить эффект больших скоростей (Rowcliffe, 2020).

Для определения скорости передвижения (μ) используется тот же алгоритм компьютерного зрения веб-приложения Animal-Tracker, что и для определения эффективной зоны срабатывания фотоловушки. Позиции животных в пространстве отмечаются на каждой фотографии регистрации, помечая точкой проекцию центра масс зверя на земле (рис. 2E). После этого точки каждой фотографии в пределах одной регистрации соединяются между собой, образуя ломаную линию – воссозданный путь особи (рис. 2E) (Rowcliffe, 2021). Поскольку все модели фотоловушек и локация уже откалиброваны, на фотографиях становятся возможны линейные метрические измерения. Зная точное время каждой точки ломаной линии, извлеченное из метаданных соответствующего ей изображения, а также длины каждого ее сегмента, удастся рассчитать как пройденное в поле зрения камеры расстояние, так и затраченное на это время, а значит – скорость передвижения животного в кадре (Rowcliffe et al., 2016). Обработав

таким образом все фотографии, мы получаем набор данных по скоростям передвижения и можем оценить их распределение (рис. 2F).

Расчет суточного хода

Известно, что длина суточного хода является наиболее влиятельным параметром при построении REM (Rowcliffe et al., 2016; Pfeffer et al., 2018; Jayasekara et al., 2021; Kavčić et al., 2021), поэтому от ее грамотного расчета будет напрямую зависеть итоговая оценка плотности населения. Многие исследования по определению суточного хода выполнены на основе VHF/GPS-телеметрии, которая неизбежно занижает его значения (Rowcliffe et al., 2012; Nickerson & Parks, 2019; Palencia et al., 2019, 2021a). Это происходит потому, что расстояния обычно высчитываются по прямой между локациями, не учитывая извилистости пути (Середкин и др., 2014; Palencia et al., 2019, 2022; Pettigrew et al., 2021).

Считается, что для точного расчета суточного хода по данным телеметрии необходимо получение нескольких GPS-локаций в минуту (Rowcliffe et al., 2012). Однако такая частая фиксация до сих пор невозможна во многих исследованиях. Так, например, время между последовательными GPS-локациями *Ursus arctos* в Румынии составляло от 1 ч до 2 ч (Pop et al., 2018). Для VHF-телеметрии периодичность фиксации радиолокаций может быть еще реже, например, 1 локация в 1.8 дней (Clevenger et al., 1990). Разумеется, за это время животные совершают значительные смещения от передвижений по прямой линии. Именно поэтому для правильного расчета настоящего суточного хода необходимо вводить специальный поправочный коэффициент на извилистость пути (Palencia et al., 2019). Ситуация может быть еще более критичной. Например, Manzo et al. (2012) установили, что даже при частой фиксации GPS-локаций (например, через каждые 15 мин) приходилось умножать суточный ход *Martes martes* Linnaeus, 1758 на коэффициент 2.2, чтобы учесть перемещения, которые особи совершали между GPS-локациями. В другом исследовании суточного хода *Sus scrofa* в Испании с помощью GPS-телеметрии и фотоловушек было установлено, что согласно данным телеметрии суточный ход составил 2.82 км, 1.96 км и 6.19 км для трех временных периодов (Palencia et al., 2019). С введением поправочного коэффициента на извилистость пути эти расстояния увеличились до 18.61 км, 18.24 км и 12.77 км соответственно (Palencia et al., 2019). Это еще раз

подчеркивает, насколько сильно GPS-телеметрия занижает значение суточного хода при расчете прямых отрезков без поправки на извилистость. Если значение суточного хода будет занижено, это приведет к переоценке плотности населения вида с помощью REM (Palencia et al., 2022).

Суточный ход, рассчитанный по данным фотоловушек, часто оказывается намного больше, чем по данным телеметрии. Установлено, что он может быть в 1.9–7.3 раз больше такового (Rowcliffe et al., 2016). Например, Pfeffer et al. (2018) выяснили, что в Швеции длина суточного хода *Alces alces* Linnaeus, 1758, полученная на основе GPS-телеметрии, составила 2.08 км, а по данным фотоловушек – 8.59 км; для *Capreolus capreolus* Linnaeus, 1758 эти значения составили 4.22 км и 11.90 км соответственно. Косвенно это наблюдалось и для мезо-хищников, для которых суточный ход по данным фотоловушек оказался довольно большим: 31.13 км для *Canis aureus* Linnaeus, 1758, 28.97 км для *Lutra lutra* Linnaeus, 1758, 17.22 км для *Urva smithii* J.E. Gray, 1837 (Jayasekara et al., 2021). Скорости этих видов составили 3.10 км/ч, 3.42 км/ч и 1.84 км/ч соответственно (Jayasekara et al., 2021). Для *Vulpes vulpes* Linnaeus, 1758 длина суточного хода составила от 16.71 км до 26.74 км, от 3.83 км до 4.85 км для *Cervus elaphus* Linnaeus, 1758 и от 5.03 км до 13.10 км для *Sus scrofa* (Palencia et al., 2021a).

Суточный ход, который в большей степени определяется скоростью передвижения животного, очень сильно влияет на итоговое значение плотности населения и связан с ней обратно пропорционально (Carbajal-Borges et al., 2014; Rowcliffe et al., 2016; Marcon et al., 2020). Например, для *Tapirus bairdii* Gill, 1865 было продемонстрировано, что с уменьшением суточного хода вдвое (с 14.4 км до 7.2 км) плотность населения *T. bairdii* увеличилась соответственно (с 0.12 особей/км² до 0.24 особей/км²), но с увеличением суточного хода (с 14.4 км до 21.6 км) уменьшение плотности населения было уже не столь значительным (с 0.12 особей/км² до 0.08 особей/км²) (Carbajal-Borges et al., 2014).

Отдельные исследования установили, что данные, полученные с фотоловушек, могут завышать значение суточного хода (Rowcliffe et al., 2016; Pfeffer et al., 2018). Во многом это происходит потому, что во время расчета не учитываются особенности поведения (паттерны), которые напрямую определяют скорость передвижения млекопитающих (поиск пищи, преследование/бегство, миграции и т.п.).

Чтобы учесть поведенческий паттерн в расчете скорости передвижения, был разработан специальный анализ на основе модели машинного обучения, так называемая «оценка суточного хода с учетом отношений поведенческих паттернов» (Day Range estimation with Ratios between Behaviors, DRRB) (Palencia et al., 2019, 2021b). В общих чертах, он состоит из следующих основных этапов: 1) выделения поведенческих паттернов i по скорости передвижения по методу кластеризации k -средних; 2) расчета показателя «speed-ratio» (отношения средней скорости самого быстрого поведенческого паттерна к средней скорости поведенческого паттерна i) для каждого поведенческого кластера, по которому взвешивается число регистраций (рис. 3); 3) умножения доли каждого поведенческого паттерна на общий уровень активности a и расчета доли активности для каждого поведения (p_i); 4) расчета суточного хода (v) как суммы произведений средней скорости s_i и уровня активности a_i (т.е. $a \times p_i$) (Palencia et al., 2021b):

$$v = \sum s_i \times a_i,$$

где v – суточный ход, s_i – средняя скорость, a_i – уровень активности.

Данный метод расчета позволяет учесть переоценку больших скоростей передвижений при расчете среднего показателя, а также учесть различные характеры передвижения, выражающиеся через поведенческие паттерны, что позволяет получать реалистичные значения суточного хода (Jayasekara et al., 2021) и существенно повышает точность оценок REM (Palencia, 2021; Palencia et al., 2021b). Установлено, что расчет скорости без учета поведенческих паттернов дает точные оценки суточного хода только в случае значения показателя «speed-ratio» меньше 10 и доли времени, когда животные демонстрируют медленное поведение, больше 0.5 (Palencia et al., 2021b). Если при наличии нескольких поведенческих паттернов не использовать DRRB, а рассчитывать среднюю арифметическую скорость, то ее значения будут переоценены, и, как следствие, будет получен слишком большой суточный ход (Palencia et al., 2021b). Использование DRRB позволяет получить оценки суточного хода, сопоставимые с GPS-телеметрией с поправкой на извилистость пути, в отличие от расчета на основе средней скорости передвижения с помощью лог-нормальной и вейбулловской моделей (Palencia et al., 2019). Если суточный ход основан только на GPS-телеметрии, то оценки плотности населения по REM будут сильно завышены (Palencia et al., 2022).

Рис. 3. Пример расчета показателя скорости передвижения *Ursus arctos* для выделенных поведенческих паттернов на основе моделирования с помощью оценки суточного хода с учетом отношений поведенческих паттернов (DRRB). В данном случае модель выделила два кластера (А – медленный, соответствующий, в основном, питанию и исследованию; В – средний, соответствующий перемещениям между местообитаниями). На графике заметны своеобразные «выбросы» (наиболее высокие скорости, соответствующие погоням *Ursus arctos* за *Alces alces* и друг за другом), но их число недостаточно для выделения третьего отдельного кластера С.

Fig. 3. An example of calculating the *Ursus arctos* travel speed for the selected behavioural ratios based on modelling using the Day Range estimation with Ratios between Behaviours (DRRB). In this case, the model has identified two clusters (A – slow, corresponding mainly to feeding and exploration; B – medium, corresponding to movements between habitats). On the bar plot, peculiar outliers are noticeable (the highest speed corresponding to the pursuit of both *Alces alces* by *Ursus arctos* and *U. arctos* individuals for each other), but their number is not sufficient to distinguish a third separate cluster C.

Распределение локаций и корректировка REM

Rowcliffe et al. (2008) предупреждали, что случайное распределение локаций (т.е. нарушение второго допущения) приводит к скошенным оценкам плотности населения, где среди примеров упомянуто также и расположение фотоловушек на дорогах и звериных тропах. Rowcliffe et al. (2013) подчеркивали, что условия локаций должны быть репрезентативны всей территории исследований и отдельно отмечали, что для построения REM подходит случайный стратифицированный или регулярный (систематический) дизайн. Именно поэтому многие исследования на основе REM применяют случайный (Carbajal-Borges et al., 2014; Caravaggi et al., 2016; Marcon et al., 2019; Nickerson & Parks, 2019; Jayasekara et al., 2021; Pettigrew et al., 2021) или регулярный дизайн по типу грида (Zero et al., 2013; Cusack et al., 2015a; Kavčić et al., 2021; Palencia et al., 2021a). Размещение фотоловушек вдоль троп и дорог приводит к завышению показателя отлова (TR), что, в свою очередь, ведет к переоценке плотности населения вида (Palencia et al., 2022).

В другой работе справедливо отмечено, что многие хищники (особенно крупные и средние виды Felidae) склонны использовать дороги и тропы в качестве путей перемещения, и случайное расположение фотоловушек не позволит зафиксировать их в каком-либо достаточном количестве (Garrote et al., 2021). Это утверждение основано на анализе многочисленных исследований (Lattucea et al., 2007; Harmsen et al., 2010; Blake & Mosquera, 2014; Di Bitetti et al., 2014; Cusack et al., 2015a,b).

В тропических лесах восточного Эквадора не нашли достоверных отличий в регистрациях многих видов животных на тропах и в глубине леса, хотя во многом это также определялось шириной троп (Blake & Mosquera, 2014). В приведенном исследовании тропы были очень узкие (< 1 м) и слабо контрастировали с окружающей растительностью, но *Panthera onca* Linnaeus, 1758 и *Leopardus pardalis* Linnaeus, 1758 были зарегистрированы практически только по тропам. В другом исследовании в Аргентине лесные дороги были проезжими для автомобилей (с интенсивностью движения 1 автомобиль/день) с шириной около 5 м, и на них было значительно больше

регистраций различных видов, чем за их пределами, также, в первую очередь, для средних и крупных хищников (Di Bitetti et al., 2014). Авторы обоих исследований справедливо указывают, что использование животными дорог сильно зависит от общих условий исследуемой территории (в первую очередь, густоты подлеска), типов ландшафтов, а также характера самих дорог или троп (Blake & Mosquera, 2014; Di Bitetti et al., 2014).

Например, в национальном парке Серенгети (Танзания) для многих хищников установленные значения RAI были значительно выше на тропах, чем на случайных локациях (Cusack et al., 2015b). Помимо этого различия в RAI между тропами и случайными локациями определялись также трофическим статусом, размером тела и условиями среды (влажный/сухой сезоны), что свидетельствует и о видоспецифичной особенности использования троп (Cusack et al., 2015b). В другом исследовании в национальном парке Серенгети *Panthera leo* Linnaeus, 1758 были привязаны в своих перемещениях не к тропам как таковым, а к деревьям, чтобы скрываться днем от палящего солнца в открытой саванне, поэтому размещение фотоловушек на деревьях приводило к переоценке плотности населения *Panthera leo* (Cusack et al., 2015a). Интересно, что при исключении дневных регистраций, переоценка пропала (Cusack et al., 2015a).

Известно, что если в исследованиях хищников использовать случайный дизайн расположения локаций, то понадобится слишком большое число фотоловушек и продолжительность учета (Garrote et al., 2021). Например, для *Leopardus pardalis* установлено, что для достижения десяти независимых регистраций нужно потратить 2545–5090 фотоловушко-суток вне дорог и только 59–566 фотоловушко-суток по дорогам (т.е. в 5–32 раза меньше) (Garrote et al., 2021).

Во многих исследованиях с фотоловушками камеры не устанавливаются случайным образом в лесу, а ставят вдоль грунтовых дорог, просек или троп, чтобы увеличить вероятность регистраций животных (Carbone et al., 2001; Wearn & Glover-Karfer, 2017). Так же поступают на абсолютном большинстве российских особо охраняемых природных территорий (ООПТ). При этом известно, что показатель отлова в таких местах завышен не только у хищных, но и у травоядных млекопитающих (Di Bitetti et al., 2014; Cusack et al., 2015b). Это означает, что для правильного расчета оценок REM необходимо проводить соответствующую корректировку; в противном случае оценки плотности населения будут очень

сильно завышены (Garrote et al., 2021).

Для корректировки результатов REM, позволяющей учесть переоценку использования животными дорог и троп, был разработан поправочный коэффициент CF (Correction Factor), с помощью которого удается получить скорректированную REM (т.е. Random Encounter Model corrected, REMc) (Garrote et al., 2021). В основе данного подхода лежит гипотеза о том, что если известно отношение использования видом дорог и остальной территории, а также отношение площади самих дорог к площади всей территории, то можно рассчитать коэффициент, который сможет исправить завышенные оценки REM в результате нарушения допущения о случайном расположении локаций фотоловушек (Garrote et al., 2021). Для этого используется следующая формула:

$$CF = \frac{\text{Доступность дорог}}{\text{Использование дорог}} = \frac{\frac{\text{Площадь дорог}}{\text{Общая площадь}}}{\frac{\text{Локации вида на дорогах}}{\text{Все локация вида}}}$$

REMc рассчитывается простым умножением результатов оригинальной модели (REM) на поправочный коэффициент (CF) (Garrote et al., 2021):

$$REM_c = REM \times CF,$$

где REMc – скорректированная REM, REM – результаты оригинальной модели, CF – поправочный коэффициент.

Авторы данного метода доказали на примере *Lynx pardinus* Temminck, 1827, что в случае применения поправочного коэффициента погрешность результатов REM относительно независимых оценок с помощью пространственно-явного повторного отлова (Spatially Explicit Capture-Recapture, SECR) снижается с 378% до 16% (Garrote et al., 2021).

Надежность REM

Согласно Palencia et al. (2022), было опубликовано 25 работ, где REM сравнивали с другими независимыми методами, и в большинстве из них надежность REM подтвердилась. Во-первых, он изначально показал высокую пригодность во время своих тестовых испытаний его авторами при сопоставлении с данными по независимым визуальным учетам в контролируемых условиях (Rowcliffe et al., 2008). REM также давал схожие оценки плотности населения, что и методы с повторным отловом, включая SECR (Zero et al., 2013; Anile et al., 2014; Schaus et al., 2020; Pettigrew et al., 2021; Jensen et al., 2022; Palencia et al., 2022), или визуальные учеты на трансектах (Zero et al., 2013; Palencia et al., 2021a, 2022). Оценки плотности на-

селения *Alces alces* в Швеции, полученные с помощью REM, достоверно не отличались от результатов учетов по экскрементам (Pfeffer et al., 2018).

В то же время были проведены исследования, где оценки REM отличались от данных независимых учетов, как визуальных (Marcon et al., 2020), так и с помощью молекулярно-генетических методов (Balestrieri et al., 2016). Стоит отметить, что во всех случаях такие различия обусловлены несоблюдением требований построения REM. Так, например, Marcon et al. (2020) в своем исследовании *Dama dama* Linnaeus, 1758 на военно-морской базе в Италии использовали всего девять локаций фотоловушек, суточный ход, полученный на основе VHF-телеметрии (1.63 км), фиксированные характеристики зоны срабатывания камеры (взяты из технического паспорта) и условия вольерного содержания. Marcon et al. (2020) справедливо делают вывод, что все эти факторы сильно повлияли на результаты и не позволили получить оценки, сходные с данными независимых визуальных учетов. В другом исследовании было выявлено, что REM дает погрешность при оценке плотности населения социальных животных (например, *Sus scrofa*), потому что не учитывает размеров групп особей (Chauvenet et al., 2017), хотя он обладает соответствующей поправкой. Тем не менее, даже в этой работе авторы подтвердили адекватность применения REM для оценки плотности населения видов с нераспознаваемыми особями. По результатам Balestrieri et al. (2016) оценки по REM для *Martes martes* оказались на 60% ниже, чем по данным генетического анализа. Сами авторы полагают, что это произошло из-за неадекватного суточного хода (взятого из литературы) без учета поведенческих паттернов и трудности расчета скорости передвижения скрытных видов без использования инвазивных методов (Balestrieri et al., 2016). Впрочем, с учетом последних вышеизложенных разработок все эти проблемы могут быть решены.

Дальнейшее развитие REM

Несмотря на то, что с момента первой публикации о REM прошло уже 15 лет, этот метод все еще продолжает активно развиваться. Из-за сложностей в определении многих параметров довольно долгое время число публикаций по нему оставалось невелико. По данным Palencia et al. (2022), с применением REM опубликовано 34 работы на март 2022 г. В течение последних 12 лет данный метод был существенно доработан и адаптирован, став не только еще более надежным, но и удобным

в использовании. Особый всплеск интереса к REM намечился с 2020 г., и в ближайшее время стоит ожидать еще больше исследований с его применением. Во многом этому будет способствовать R-пакет «camtools» (Rowcliffe, 2020), который еще не загружен в репозиторий CRAN в виде самостоятельного пакета, но доступен в виде набора функций (<https://github.com/MarcusRowcliffe/camtools>).

Сегодня REM все еще находится в своей активной стадии развития как со статистической, так и с технической точек зрения. Например, последние рекомендации по расчету дисперсии и доверительных интервалов подразумевают использование логарифмического шкалирования (Jourdain et al., 2020), хотя в текущей версии R-пакета «camtools» до сих пор применяется бутстрепинг. Это обстоятельство, по всей видимости, часто приводит к широким значениям доверительных интервалов. Также остается открытым вопрос о влиянии продолжительности учета на среднюю скорость передвижения животных (подробнее см. Огурцов, 2023).

В последние годы все чаще стали появляться различные расширения REM, включая упомянутый выше REST (Nakashima et al., 2018), а также gREM (generalised REM; Lucas et al., 2015) и iREM (integrated REM; Jourdain et al., 2020). Недавно Wearn et al. (2022) адаптировали REM для расчета плотностей многовидовых сообществ с помощью Байесовских подходов. Достаточно надежным с точки зрения результатов выглядит REST, несмотря на различия в оценках плотности населения *Sus scrofa* с визуальным учетом на трансектах (Palencia et al., 2021a). Этот метод уже использовался для оценки плотности населения лесных копытных (Nakashima et al., 2020) и тестировался с помощью волонтеров (Garland et al., 2020), но пока еще не получил широкого применения (Palencia et al., 2021a). С одной стороны, его преимуществом является то, что модель опирается не на суточный ход животного (что является самым проблематичным параметром REM), а на время, которое оно проводит в кадре (Palencia et al., 2021a). С другой стороны, его применение требует видеорежима (или «near-video» фотографий), а также кропотливой работы по разметке области перед камерой (Nakashima et al., 2020).

Видеорежим до сих пор не может быть рекомендован для широких исследований с фотоловушками (за исключением поведенческих) (Rovero & Zimmermann, 2016) по двум основным причинам. Во-первых, ограничения связаны с техническим несовершенством самих фотолову-

шек – временной задержкой между срабатыванием (триггером) и началом записи видео (так называемое «время восстановления» или «recovery time») (Nakashima et al., 2018; Palencia et al., 2019), которая у некоторых моделей может достигать 3–4 с. Это неизбежно приведет к пропуску многих регистраций и «пустым» видеозаписям, что мы неоднократно наблюдали и в собственных исследованиях. Во-вторых, из-за большого энергопотребления видеоловушек неизбежно увеличится частота их проверки (в лучшем случае) или появятся многочисленные пропуски в записях в результате ложных срабатываний (в худшем случае). В конечном итоге, использование видеорежима также скажется на скорейшем износе аккумуляторов, необходимости более объемных карт памяти и в результате на увеличении стоимости обслуживания фотоловушек. При этом проблема обработки видео, о которой тоже обычно упоминают (Steenweg et al., 2017), по нашему мнению, не является такой острой, учитывая новые доступные программы и нейросетевые алгоритмы распознавания образов на видеоизображениях. Проблема больших объемов видео, требующих значительно большего места для хранения, чем фотографии (Glen et al., 2013), сегодня также легко решается, учитывая постоянно растущие объемы внешних накопителей данных или серверное хранение.

Помимо видеорежима REST также требует достаточно большого числа локаций фотоловушек, например, 50–100 (Nakashima et al., 2018). Кроме того, на этот метод распространяются те же ограничения, что и на REM (независимость регистраций, случайное расположение локаций и т.п.). Мы считаем, что на сегодняшний день пока именно REMc является наиболее оптимальным методом оценки плотности населения видов млекопитающих с нераспознаваемыми особями при помощи фотоловушек.

Технические проблемы при работе с REM

Среди недостатков REM выделяют продолжительное время, необходимое на обработку изображений (Palencia et al., 2021a). Также остаются до сих пор нерешенными многие технические проблемы, связанные с самими фотоловушками. Например, при использовании приборов Bushnell Aggressor Trophy Cam были выявлены сбои в работе и несоответствие реальной скорости срабатывания техническим характеристикам, что привело к занижению оценок плотности населения в случае REST и СТ-DS (Palencia et al., 2021a). В исследовании Огурцова (2023) также использованы

эти камеры, и подтверждено, что скорость срабатывания и число фотографий часто не позволяют получить полные последовательности изображений. Например, при указании в настройках последовательности из трех фотографий, фотоловушка часто делает всего один снимок на срабатывание, особенно при недостаточной освещенности. В результате автоматически рассчитать скорость передвижения становится невозможно и приходится делать это для каждой регистрации вручную. Основная модель фотоловушек, использованная нами – это Seelock S308, которая продемонстрировала себя намного лучше. Проблема данной модели в том, что иногда штамп времени (секунды) на фото не совпадает со временем в метаданных изображения. Это может привести к путанице и ошибкам при обработке фотографий, но решается правильной последовательностью действий. Намного серьезнее общая проблема всех использованных нами камер (Reconyx HC600, Seelock S308, Bushnell 199776, KeepGuard KG-780NV) – очень грубые оценки времени (в секундах), т.е. невозможность расчета с точностью до децисекунд (0.1 с). Это снижает точность оценок скорости передвижения по фотографиям, что также приводит к общей погрешности при расчете плотности населения животных. Остается надеяться, что производители фотоловушек в скором времени смогут решить эту проблему.

Кроме того, нами выявлены некоторые особенности обработки данных в программе Camelot (Hendry & Mann, 2018), которые затрудняют процесс определения скорости передвижений. Это связано с отсутствием структуры в переименовании файлов изображений при их переносе во внутреннюю базу данных Camelot. Также при подготовке отчетов программа не всегда соблюдает исходную последовательность снимков, что приводит к отсутствию их строгой упорядоченности. Впрочем, все эти проблемы удается решить за счет написания дополнительных исправляющих функций («фиксов») в R. Резюмируя, мы обобщили проблемы в использовании REM, которые известны нам по литературным данным, а также с которыми мы столкнулись самостоятельно во время наших исследований (табл. 1).

Практические рекомендации по применению REM

1. Старайтесь использовать одну модель фотоловушки. Это позволит упростить процесс калибровки и повысить единообразие условий регистрации животных.

Таблица 1. Основные проблемы с применением Random Encounter Model (REM) и возможные способы их решения
Table 1. Main problems with application of the Random Encounter Model (REM) and possible ways to solve them

Основная проблема	Возможное решение
Фотоловушки должны снимать максимально быстро с точностью записи времени до 0.1 с.	Поиск оптимальной модели камеры. В ином случае возможна ручная проверка и исправление скоростей передвижения животных.
Необходимо около 50 локаций фотоловушек или больше.	Число локаций может быть увеличено за счет перестановок фотоловушек, но не в общих мониторинговых исследованиях.
Необходим случайный или строго-равномерный дизайн.	Можно ставить вдоль дорог и троп, но необходимо вводить поправку с помощью поправочного коэффициента (CF).
Необходимы данные по суточному ходу.	Все данные могут быть получены непосредственно с самих фотоловушек с помощью последних технологических разработок.
Долгая работа по калибровке локаций в поле. Неудобно калибровать камеры и локации в одиночку.	Работа в паре или несколькими группами.
Долгая работа по обработке изображений и их калибровке.	С помощью программы Camelot и адаптивных скриптов среды R процесс обработки можно максимально упростить, а время сократить.
Откалиброванные камеры очень чувствительны к любым смещениям.	Участить проверку локаций фотоловушек на предмет возможных смещений позиций камер.

2. Выбирайте фотоловушки с максимальной скоростью срабатывания (0.5 с и меньше) и точностью записи времени до 0.1 с, чтобы не пропустить быстро движущихся животных (Rovero & Zimmermann, 2016) и как можно точнее рассчитать скорость их передвижения (Rowcliffe et al., 2016; Palencia et al., 2021b). Выбирайте фотоловушки с максимально широкой зоной срабатывания по тем же причинам (Rovero et al., 2013; Rovero & Zimmermann, 2016; Palencia et al., 2021b).

3. Используйте полностью невидимую ИК-вспышку (так называемую «no-glow»). Таким образом не будет искажено поведение пугливых животных белой вспышкой (Rowcliffe et al., 2008; Rovero et al., 2013; Jayasekara et al., 2021).

4. В настройках камеры ставьте максимально возможное число фотографий на триггер с минимальной временной задержкой между срабатываниями (режимы «rapid fire», «burst mode», «no delay» и т.п.) (Rovero et al., 2013; Rowcliffe et al., 2016).

5. Размещайте фотоловушки максимально случайно относительно передвижения исследуемых видов животных (Rowcliffe et al., 2013; Palencia et al., 2022). Если фотоловушки устанавливаются вдоль дорог, троп или просек, то обязательно используйте поправочный коэффициент (Garrote et al., 2021).

6. Не используйте приманки. Среди них можно выделить как естественные (водопой, купальни, сигнальные деревья, источники пищи и т.п.), так и искусственные (привады, солонцы, подкормки, запаховые аттрактанты) (Rowcliffe et al., 2008, 2013; Palencia et al., 2022).

7. Придерживайтесь официально заявленного необходимого числа локаций фотоловушек – 40 (Rowcliffe et al., 2008); но еще лучше

неофициального – 50 (Rovero et al., 2013). Для агрегированных популяций нужно минимум 60 локаций (Palencia et al., 2022).

8. Старайтесь максимально сократить период учета и не проводить учет во время появления и/или активного перемещения приплода (Rowcliffe et al., 2008) или высокой агрегированности популяционной группировки (Palencia et al., 2022).

9. Старайтесь получить минимум 50 независимых регистраций на период учета (Rovero et al., 2013).

10. Старайтесь, по возможности, проводить несколько учетов в сезон. В идеале разбивайте сезон учета на равные интервалы (периоды) и проводите по одному учету в каждый интервал, если позволяет число локаций и независимых регистраций.

11. Старайтесь использовать суточный ход, рассчитанный по данным фотоловушек за тот же период учета, а не использовать литературные данные или телеметрию без поправки на извилистость пути (Rowcliffe et al., 2016; Jayasekara et al., 2021; Palencia et al., 2022).

12. При расчете скорости передвижения всегда проводите анализ поведенческих паттернов. Если скорости оказываются слишком разными (т.е. $i > 1$), то используйте метод DRRB для правильной оценки средней скорости, иначе вы переоцените суточный ход и занижите итоговую плотность населения (Palencia et al., 2019, 2021b, 2022).

13. Всегда проводите оценку точности плотности с учетом дисперсий всех параметров REM (Palencia et al., 2022).

Заключение

Установлено, что REM является менее затратным методом учета млекопитающих с точ-

ки зрения физических и материальных затрат в долгосрочной перспективе, чем традиционные методы (Marcon et al., 2019). Также метод может применяться для оценок плотности населения сразу нескольких видов (Palencia et al., 2022), что делает его оптимальным для фотомониторинга. С одной стороны, популярность REM обусловлена его прозрачной и логичной экологической теорией, что привело ко многим исследованиям с его применением и сравнениям с другими независимыми методами. С другой стороны, хорошее соотношение результатов REM с другими методами подтвердило его надежность и еще больше способствовало широкому распространению. Достаточно долго расчет некоторых параметров REM вызывал сложности, но с недавнего времени эта проблема исчезла, что еще больше повысило его привлекательность для повсеместных исследований по оценке плотности населения млекопитающих. Благодаря современным разработкам в области статистики, машинного обучения и технологий компьютерного зрения удастся успешно моделировать все необходимые параметры REM, учитывая таким образом вариабельность локаций, вида, условий съемки и модели фотоловушки. В заключении стоит еще раз сказать, что надежность результатов REM целиком зависит от соблюдения его требований, допущений и правильном расчете параметров модели (Palencia et al., 2022).

Сегодня уже большинство российских ООПТ располагает фотоловушками, часто в достаточном количестве для проведения учетов с помощью REM. Мы надеемся, что настоящий обзор поспособствует не только первоначальному знакомству, но и широкому использованию данного метода для осуществления исследований по оценке плотности населения видов млекопитающих с нераспознаваемыми особями.

Литература

Заумыслова О.Ю., Бондарчук С.Н. 2017. Оценка состояния популяции амурского горала (*Naemorhedus caudatus*: Bovidae) в Сихотэ-Алинском заповеднике с помощью фотоловушек // Nature Conservation Research. Заповедная наука. Т. 2(Suppl. 1). С. 151–163. DOI: 10.24189/ncr.2017.024

Кастрикин В.А., Подольский С.А., Бабыкина М.С. 2020. Предложение по учету наземных животных с помощью автоматических камер на примере определения плотности населения косули (*Capreolus pygargus* Pallas, 1771) (Cervidae, Mammalia) в Хинганском заповеднике // Поволжский экологический журнал. №3. С. 307–317. DOI: 10.35885/1684-7318-2020-3-307-317

Ландау Л.Д., Ахиезер А.И., Лифшиц Е.М. 1965. Курс общей физики: Механика. Молекулярная физика. М.: Наука. 405 с.

Огурцов С.С. 2023. Оценка плотности и численности популяционной группировки бурого медведя с помощью фотоловушек в Центрально-Лесном заповеднике (запад Европейской России) // Nature Conservation Research. Заповедная наука. 8(2). DOI: 10.24189/ncr.2023.008

Огурцов С.С., Желтухин А.С. 2022. Программа фотомониторинга крупных и средних млекопитающих на примере Центрально-Лесного заповедника // Млекопитающие в меняющемся мире: актуальные проблемы териологии. М.: Товарищество научных изданий КМК. С. 257.

Рожнов В.В., Ячменникова А.А., Найденко С.В., Эрнандес-Бланко Х.А., Чистополова М.Д., Сорокин П.А., Добрынин Д.В., Сухова О.В., Поярко А.Д., Дронова Н.А., Трепет С.А., Пхитиков А.Б., Пшегусов Р.Х., Магомедов М.Р.Д. 2018. Мониторинг переднеазиатского леопарда и других крупных кошек. М.: Товарищество научных изданий КМК. 121 с.

Середкин И.В., Костыря А.В., Гудрич Д.М. 2014. Суточные и сезонные перемещения бурого медведя на Сихотэ-Алине // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология. №4. С. 233–240.

Сутырина С.В., Райли М.Д., Гудрич Д.М., Середкин И.В., Микелл Д.Г. 2013. Оценка популяции амурского тигра с помощью фотоловушек. Владивосток: Дальнаука. 156 с.

Anile S., Ragni B., Randi E., Mattucci F., Rovero F. 2014. Wildcat population density on the Etna volcano, Italy: a comparison of density estimation methods // Journal of Zoology. Vol. 293(4). P. 252–261. DOI: 10.1111/jzo.12141

Askerov E., Trepet S.A., Eskina T.G., Bibina K.V., Narkevich A.I., Pkhitikov A.B., Zazanashvili N., Akhmadova K. 2022. Estimation of the Population Densities of Species Prey or Competitor to the Leopard (*Panthera pardus*) in Hyrcan National Park, Azerbaijan // Biology Bulletin. Vol. 49(7). P. 225–232. DOI: 10.1134/S1062359022070020

Balestrieri A., Ruiz-González A., Vergara M., Capelli E., Tirozzi P., Alfino S., Minuti G., Prigioni C., Saino N. 2016. Pine marten density in lowland riparian woods: a test of the Random Encounter Model based on genetic data // Mammalian Biology. Vol. 81(5). P. 439–446. DOI: 10.1016/j.mambio.2016.05.005

Blake J.G., Mosquera D. 2014. Camera trapping on and off trails in lowland forest of eastern Ecuador: does location matter? // Mastozoología Neotropical. Vol. 21(1). P. 17–26.

Burton A.C., Neilson E., Moreira D., Ladle A., Steenweg R., Fisher J.T., Bayne E., Boutin S. 2015. Wildlife camera trapping: a review and recommendations for linking surveys to ecological processes // Journal of Applied Ecology. Vol. 52(3). P. 675–685. DOI: 10.1111/1365-2664.12432

Caravaggi A., Zaccaroni M., Riga F., Schai-Braun S.C., Dick J.T.A., Montgomery W.I., Reid N. 2016. An invasive-native mammalian species replacement process captured by camera trap survey random encounter models

- // Remote Sensing in Ecology and Conservation. Vol. 2(1). P. 45–58. DOI: 10.1002/rse2.11
- Carbajal-Borges J.P., Godínez-Gómez O., Mendoza E. 2014. Density, abundance and activity patterns of the endangered *Tapirus bairdii* in one of its last strongholds in southern Mexico // Tropical Conservation Science. Vol. 7(1). P. 100–114. DOI: 10.1177/194008291400700102
- Carbone C., Christie S., Conforti K., Coulson T., Franklin N., Ginsberg J.R., Griffiths M., Holden J., Kawanishi K., Kinnaird M., Laidlaw R., Lynam A., Macdonald D.W., Martyr D., McDougal C., Nath L., O'Brien T., Seidensticker J., Smith D.J.L., Sunquist M., Tilson R., Wan Shahruddin W.N. 2001. The use of photographic rates to estimate densities of tigers and other cryptic mammals // Animal Conservation. Vol. 4(1). P. 75–79. DOI: 10.1017/S1367943001001081
- Chandler R.B., Royle J.A. 2013. Spatially explicit models for inference about density in unmarked or partially marked populations // Annals of Applied Statistics. Vol. 7(2). P. 936–954. DOI: 10.1214/12-AOAS610
- Chauvenet A.L.M., Gill R.M.A., Smith G.C., Ward A.I., Massei G. 2017. Quantifying the bias in density estimated from distance sampling and camera trapping of unmarked individuals // Ecological Modelling. Vol. 350. P. 79–86. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2017.02.007
- Clevenger A.P., Purroy F.J., Pelton M.R. 1990. Movement and Activity Patterns of a European Brown Bear in the Cantabrian Mountains, Spain // Bears: Their Biology and Management. Vol. 8. P. 205–211. DOI: 10.2307/3872920
- Cusack J.J., Swanson A., Coulson T., Packer C., Carbone C., Dickman A.J., Kosmala M., Lintott C., Rowcliffe J.M. 2015a. Applying a random encounter model to estimate lion density from camera traps in Serengeti National Park, Tanzania // Journal of Wildlife Management. Vol. 79(6). P. 1014–1021. DOI: 10.1002/jwmg.902
- Cusack J.J., Dickman A.J., Rowcliffe J.M., Carbone C., Macdonald D.W., Coulson T., 2015b. Random versus game trail-based camera trap placement strategy for monitoring terrestrial mammal communities // PLoS ONE. Vol. 10(5). Article: e0126373. DOI: 10.1371/journal.pone.0126373
- Di Bitetti M.S., Paviolo A., De Angelo C. 2014. Camera trap photographic rates on roads vs. off roads: location does matter // Mastozoología Neotropical. Vol. 21(1). P. 37–46.
- ENETwild Consortium, Grignolio S., Apollonio M., Brivio F., Vicente J., Acevedo P., Palencia P., Petrovic K., Keuling O. 2020. Guidance on estimation of abundance and density data of wild ruminant population: methods, challenges, possibilities // EFSA supporting publication. Vol. 17(6). Article: 1876E. DOI: 10.2903/sp.efsa.2020.EN-1876
- ENETwild Consortium, Pascual-Rico R., Acevedo P., Apollonio M., Blanco-Aguilar J.A., Body G., Brivio F., Broz L., Cagnacci F., Casaer J., Delibes-Mateos M., Ferroglio E., Focardi S., Gieser T., Hahn N., Jansen P., Martínez-Jauregui M., Keuling O., Marvin G., Morelle K., Plis K., Podgorski T., Scandura M., Smith G., Vada R., Zanet S., Vicente J. 2021. Research protocols for designing studies/pilot trials to evaluate and to improve effectiveness of wild boar management in relation to African swine fever virus. Parma: European Food Safety Authority. 91 p.
- Foster R.J., Harmsen B.J. 2012. A critique of density estimation from camera-trap data // Journal of Wildlife Management. Vol. 76(2). P. 224–236. DOI: 10.1002/jwmg.275
- Gamelon M., Filli F., Sæther B.E., Herfindal I. 2020. Multi-event capture-recapture analysis in Alpine chamois reveals contrasting responses to interspecific competition, within and between populations // Journal of Animal Ecology. Vol. 89(10). P. 2279–2289. DOI: 10.1111/1365-2656.13299
- Garland L., Neilson E., Avgar T., Bayne E., Boutin S. 2020. Random encounter and staying time model testing with human volunteers // Journal of Wildlife Management. Vol. 84(6). P. 1179–1184. DOI: 10.1002/jwmg.21879
- Garrote G., Pérez de Ayala R., Álvarez A., Martín J., Ruiz M., de Lillo S., Simón M. 2021. Improving the random encounter model method to estimate carnivore densities using data generated by conventional camera-trap design // Oryx. Vol. 55(1). P. 99–104. DOI: 10.1017/S0030605318001618
- Gilbert N.A., Clare J.D.J., Stenglein J.L., Zuckerberg B. 2020. Abundance estimation of unmarked animals based on camera-trap data // Conservation Biology. Vol. 35(1). P. 88–100. DOI: 10.1111/cobi.13517
- Glen A.S., Cockburn S., Nichols M., Ekanayake J., Warburton B. 2013. Optimising camera traps for monitoring small mammals // PLoS ONE. Vol. 8(6). Article: e67940. DOI: 10.1371/journal.pone.0067940
- Harmsen B.J., Foster R.J., Silver S., Ostro L., Doncaster C.P. 2010. Differential use of trails by forest mammals and the implications for camera-trap studies: A case study from Belize // Biotropica. Vol. 42(1). P. 126–133. DOI: 10.1111/j.1744-7429.2009.00544.x
- Hendry H., Mann C. 2018. Camelot – intuitive software for camera-trap data management // Oryx. Vol. 52(1). P. 15. DOI: 10.1017/S0030605317001818
- Hernandez-Blanco J.A., Rozhnov V.V., Lukarevskiy V.S., Naidenko S.V., Chistopolova M.D., Sorokin P.A., Litvinov M.N., Kotlyar A.K. 2013. Spatially explicit capture-recapture method (SECR, SPACECAP): A new approach to determination of the Amur tiger (*Panthera tigris altaica*) population density by means of camera-traps // Doklady Biological Sciences. Vol. 453. P. 365–368. DOI: 10.1134/S0012496613060033
- Hobbs M.T., Brehme C.S. 2017. An improved camera trap for amphibians, reptiles, small mammals, and large invertebrates // PLoS ONE. Vol. 12(10). Article: e0185026. DOI: 10.1371/journal.pone.0185026
- Hofmeester T.R., Rowcliffe J.M., Jansen P.A. 2017. A simple method for estimating the effective detection distance of camera traps // Remote Sensing in Ecology and Conservation. Vol. 3(2). P. 81–89. DOI: 10.1002/rse2.25
- Howe E.J., Buckland S.T., Després-Einspenner M.L., Kühl H.S. 2017. Distance sampling with camera traps // Methods in Ecology and Evolution. Vol. 8(11). P. 1558–1565. DOI: 10.1111/2041-210X.12790
- Hutchinson J.M.C., Waser P.M. 2007. Use, misuse and extensions of “ideal gas” models of animal encounter

- // Biological Reviews. Vol. 82(3). P. 335–359. DOI: 10.1111/j.1469-185X.2007.00014.x
- Jayasekara D., Mahaulpatha D., Miththarala S. 2021. Population density estimation of meso-mammal carnivores using camera traps without the individual recognition in Maduru Oya National Park, Sri Lanka // *Hystrix*. Vol. 32(2). P. 137–146. DOI: 10.4404/hystrix-00452-2021
- Jennelle C.S., Runge M.C., MacKenzie D.I. 2002. The use of photographic rates to estimate densities of tigers and other cryptic mammals: a comment on misleading conclusions // *Animal Conservation Forum*. Vol. 5(2). P. 119–120. DOI: 10.1017/S1367943002002160
- Jensen P.O., Wirsing A.J., Thornton D.H. 2022. Using camera traps to estimate density of snowshoe hare (*Lepus americanus*): a keystone boreal forest herbivore // *Journal of Mammalogy*. Vol. 103(3). P. 693–710. DOI: 10.1093/jmammal/gyac009
- Jones J.P., Asner G.P., Butchart S.H., Karanth K.U. 2013. The “why”, “what” and “how” of monitoring for conservation // *Key Topics in Conservation Biology 2* / D.W. Macdonald, K.J. Willis (Eds.). Oxford: Wiley-Blackwell. P. 327–343. DOI: 10.1002/9781118520178.ch18
- Jourdain N.O.A.S., Cole D.J., Ridout M.S., Rowcliffe J.M. 2020. Statistical Development of Animal Density Estimation Using Random Encounter Modelling // *Journal of Agricultural, Biological, and Environmental Statistics*. Vol. 25(2). P. 148–167. DOI: 10.1007/s13253-020-00385-4
- Karanth K.U., Nichols J.D., Seidenstricker J., Dinerstein E., Smith J.L.D., McDougal C., Johnsingh A.J.T., Chundawat R.S., Thapar V. 2003. Science deficiency in conservation practice: the monitoring of tiger populations in India // *Animal Conservation Forum*. Vol. 6(2). P. 141–146. DOI: 10.1017/S1367943003003184
- Kavčić K., Palencia P., Apollonio M., Vicente J., Šprem N. 2021. Random encounter model to estimate density of mountain-dwelling ungulate // *European Journal of Wildlife Research*. Vol. 67(5). Article: 87. DOI: 10.1007/s10344-021-01530-1
- Kelly M.J. 2008. Design, evaluate, refine: camera trap studies for elusive species // *Animal Conservation*. Vol. 11(3). P. 182–184. DOI: 10.1111/j.1469-1795.2008.00179.x
- Kelly M.J., Holub E.L. 2008. Camera Trapping of Carnivores: Trap Success Among Camera Types and Across Species, and Habitat Selection by Species, on Salt Pond Mountain, Giles County, Virginia // *Northwestern Naturalist*. Vol. 15(2). P. 249–262. DOI: 10.1656/1092-6194(2008)15[249:CTOCTS]2.0.CO;2
- Larrucea E.S., Brussard P.F., Jaeger M.M., Barrett R.H. 2007. Cameras, coyotes, and the assumption of equal detectability // *Journal of Wildlife Management*. Vol. 71(5). P. 1682–1689. DOI: 10.2193/2006-407
- Loonam K.E., Ausband D.E., Lukacs P.M., Mitchell M.S., Robinson H.S. 2021. Estimating abundance of an unmarked, low-density species using cameras // *Journal of Wildlife Management*. Vol. 85(1). P. 87–96. DOI: 10.1002/jwmg.21950
- Lucas T.C.D., Moorcroft E.A., Freeman R., Rowcliffe J.M., Jones K.E. 2015. A generalised random encounter model for estimating animal density with remote sensor data // *Methods in Ecology and Evolution*. Vol. 6(5). P. 500–509. DOI: 10.1111/2041-210X.12346
- Luo G., Wei W., Dai Q., Ran J. 2020. Density Estimation of Unmarked Populations Using Camera Traps in Heterogeneous Space // *Wildlife Society Bulletin*. Vol. 44(1). P. 173–181. DOI: 10.1002/wsb.1060
- MacKenzie D.I., Nichols J.D., Lachman G.B., Droege S., Royle J.A., Langtimm C.A. 2002. Estimating site occupancy rates when detection probabilities are less than one // *Ecology*. Vol. 83(8). P. 2248–2255. DOI: 10.1890/0012-9658(2002)083[2248:ESORWD]2.0.CO;2
- Mann G.K., O’Riain M.J., Parker D.M. 2015. The road less travelled: assessing variation in mammal detection probabilities with camera traps in a semi-arid biodiversity hotspot // *Biodiversity and Conservation*. Vol. 24(3). P. 531–545. DOI: 10.1007/s10531-014-0834-z
- Manzo E., Bartolommei P., Rowcliffe J.M., Cozzolino R. 2012. Estimation of population density of European pine marten in central Italy using camera trapping // *Acta Theriologica*. Vol. 57(2). P. 165–172. DOI: 10.1007/s13364-011-0055-8
- Marcon A., Battocchio D., Apollonio M., Grignolio S. 2019. Assessing precision and requirements of three methods to estimate roe deer density // *PLoS ONE*. Vol. 14(10). Article: e0222349. DOI: 10.1371/journal.pone.0222349
- Marcon A., Bongio P., Battocchio D., Apollonio M. 2020. REM: performance on a high-density fallow deer (*Dama dama*) population // *Mammal Research*. Vol. 65(3). P. 835–841. DOI: 10.1007/s13364-020-00522-x
- Massei G., Coats J., Lambert M.S., Pietravalle S., Gill R., Cowan D. 2017. Camera traps and activity signs to estimate wild boar density and derive abundance indices // *Pest Management Science*. Vol. 74(4). P. 853–860. DOI: 10.1002/ps.4763
- Matiukhina D.S., Vitkalova A.V., Rybin A.N., Aramilev V.V., Shevtsova E.I., Miquelle D.G. 2016. Camera-trap monitoring of Amur Tiger (*Panthera tigris altaica*) in southwest Primorsky Krai, 2013–2016: preliminary results // *Nature Conservation Research*. Vol. 1(3). P. 36–43. DOI: 10.24189/ncr.2016.025
- Moeller A.K., Lukacs P.M., Horne J.S. 2018. Three novel methods to estimate abundance of unmarked animals using remote cameras // *Ecosphere*. Vol. 9(8). Article: e02331. DOI: 10.1002/ecs2.2331
- Morales J.M., Ellner S.P. 2002. Scaling up animal movements in heterogeneous landscapes: The importance of behavior // *Ecology*. Vol. 83(8). P. 2240–2247. DOI: 10.1890/0012-9658(2002)083[2240:SUAMIH]2.0.CO;2
- Morellet N., Gaillard J.M., Hewison A.J.M., Ballon P., Boscardin Y., Duncan P., Klein F., Maillard D. 2007. Indicators of ecological change: new tools for managing populations of large herbivores // *Journal of Applied Ecology*. Vol. 44(3). P. 634–643. DOI: 10.1111/j.1365-2664.2007.01307.x
- Nakashima Y., Fukasawa K., Samejima H. 2018. Estimating animal density without individual recognition using information derivable exclusively from camera traps // *Journal of Applied Ecology*. Vol. 55(2). P. 735–744. DOI: 10.1111/1365-2664.13059

- Nakashima Y., Hongo S., Akomo-Okoue E.F. 2020. Landscape-scale estimation of forest ungulate density and biomass using camera traps: applying the REST model // *Biological Conservation*. Vol. 241. Article: 108381. DOI: 10.1016/j.biocon.2019.108381
- Nichols J., Williams B. 2006. Monitoring for conservation // *Trends in Ecology and Evolution*. Vol. 21(12). P. 668–673. DOI: 10.1016/j.tree.2006.08.007
- Nickerson B.S., Parks L.C. 2019. Estimating population density of black-tailed deer in Northwestern Washington using camera traps and a Random Encounter Model. Management Report. Available from <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28655.18083>
- O'Brien T.G., Kinnaird M.F., Wibisono H.T. 2003. Crouching tigers, hidden prey: Sumatran tiger and prey populations in a tropical forest landscape // *Animal Conservation*. Vol. 6(2). P. 131–139. DOI: 10.1017/S1367943003003172
- Palencia P. 2021. trappingmotion: integrate camera-trapping in movement and behavioural studies. R package version 0.1.1. Available from <https://github.com/Pablo-Palencia/trappingmotion>
- Palencia P., Vicente J., Barroso P., Barasona J.Á., Sorriquer R.C., Acevedo P. 2019. Estimating day range from camera-trap data: the animals' behaviour as a key parameter // *Journal of Applied Ecology*. Vol. 309(3). P. 182–190. DOI: 10.1111/jzo.12710
- Palencia P., Rowcliffe J.M., Vicente J., Acevedo P. 2021a. Assessing the camera trap methodologies used to estimate density of unmarked populations // *Journal of Applied Ecology*. Vol. 58(8). P. 1583–1592. DOI: 10.1111/1365-2664.13913
- Palencia P., Fernández-López J., Vicente J., Acevedo P. 2021b. Innovations in movement and behavioural ecology from camera traps: day range as model parameter // *Methods in Ecology and Evolution*. Vol. 12(7). P. 1201–1212. DOI: 10.1111/2041-210X.13609
- Palencia P., Barroso P., Vicente J., Hofmeester T.R., Ferreres J., Acevedo P. 2022. Random encounter model is a reliable method for estimating population density of multiple species using camera traps // *Remote Sensing in Ecology and Conservation*. Vol. 8(5). P. 670–682. DOI: 10.1002/rse2.269
- Pettigrew P., Sigouin D., St-Laurent M. 2021. Testing the precision and sensitivity of density estimates obtained with a camera-trap method revealed limitations and opportunities // *Ecology and Evolution*. Vol. 11(12). Article: 7879–7889. DOI: 10.1002/ece3.7619
- Pfeffer S.E., Spitzer R., Allen A.M., Hofmeester T.R., Ericsson G., Widemo F., Singh N.J., Crowsigt J.P.G.M. 2018. Pictures or pellets? Comparing camera trapping and dung counts as methods for estimating population densities of ungulates // *Remote Sensing in Ecology Conservation*. Vol. 4(2). P. 173–183. DOI: 10.1002/rse2.67
- Pollock K.H., Nichols J.D., Simons T.R., Farnsworth G.L., Bailey L.L., Sauer J.R. 2002. Large scale wildlife monitoring studies: statistical methods for design and analysis // *Environmetrics*. Vol. 13(2). P. 105–119. DOI: 10.1002/env.514
- Pop I.M., Bereczky L., Chiriac S., Iosif R., Nita A., Popescu V.D., Rozyłowicz L. 2018. Movement ecology of brown bears (*Ursus arctos*) in the Romanian Eastern Carpathians // *Nature Conservation*. Vol. 26. P. 15–31. DOI: 10.3897/natureconservation.26.22955
- Popova E., Ahmed A., Stepanov I., Zlatanova D., Genov P. 2017. Estimating brown bear population density with camera traps in Central Balkan Mountain, Bulgaria // *Annuaire de l'Université de Sofia "St. Kliment Ohridski" Faculte de Biologie*. Vol. 103(4). P. 145–151.
- Ramsey D.S., Caley P.A., Robley A. 2015. Estimating population density from presence–absence data using a spatially explicit model // *Journal of Wildlife Management*. Vol. 79(3). P. 491–499. DOI: 10.1002/jwmg.851
- Reed D.H., O'Grady J.J., Brook B.W., Ballou J.D., Frankham R. 2003. Estimates of minimum viable population sizes for vertebrates and factors influencing those estimates // *Biological Conservation*. Vol. 113(1). P. 23–34. DOI: 10.1016/S0006-3207(02)00346-4
- Rovero F., Marshall A.R. 2009. Camera trapping photographic rate as an index of density in forest ungulates // *Journal of Applied Ecology*. Vol. 46(5). P. 1011–1017. DOI: 10.1111/j.1365-2664.2009.01705.x
- Rovero F., Zimmermann F. 2016. Camera trapping for wildlife research. Exeter: Pelagic Publishing Ltd. 320 p.
- Rovero F., Zimmermann F., Berzi D., Meek P. 2013. "Which camera trap type and how many do I need?" A review of camera features and study designs for a range of wildlife research applications // *Hystrix*. Vol. 24(2). P. 148–156. DOI: 10.4404/hystrix-24.2-8789
- Rowcliffe J.M. 2020. REM analysis using camtools. Available from <https://github.com/MarcusRowcliffe/camtools>
- Rowcliffe J.M. 2021. Protocol for generating distance data from camera trap images using a simple computer vision approach, CTtracking V0.3.2. Available from <https://github.com/MarcusRowcliffe/CTtracking>
- Rowcliffe J.M., Field J., Turvey S.T., Carbone C. 2008. Estimating animal density using camera traps without the need for individual recognition // *Journal of Applied Ecology*. Vol. 45(4). P. 1228–1236. DOI: 10.1111/j.1365-2664.2008.01473.x
- Rowcliffe J.M., Carbone C., Jansen P.A., Kays R., Kranstauber B. 2011. Quantifying the sensitivity of camera traps: an adapted distance sampling approach // *Methods in Ecology and Evolution*. Vol. 2(5). P. 464–476. DOI: 10.1111/j.2041-210X.2011.00094.x
- Rowcliffe J.M., Carbone C., Kays R., Kranstauber B., Jansen P.A. 2012. Bias in estimating animal travel distance: the effect of sampling frequency // *Methods in Ecology and Evolution*. Vol. 3(4). P. 653–662. DOI: 10.1111/j.2041-210X.2012.00197.x
- Rowcliffe J.M., Kays R., Carbone C., Jansen P.A. 2013. Clarifying assumptions behind the estimation of animal density from camera trap rates // *Journal of Wildlife Management*. Vol. 77(5). P. 876. DOI: 10.1002/jwmg.533
- Rowcliffe J.M., Kays R., Kranstauber B., Carbone C., Jansen P.A. 2014. Quantifying levels of animal activity using camera trap data // *Methods in Ecology and Evolution*. Vol. 5(11). P. 1170–1179. DOI: 10.1111/2041-210X.12278

- Rowcliffe J.M., Jansen P.A., Kays R., Kranstauber B., Carbone C. 2016. Wildlife speed cameras: measuring animal travel speed and day range using camera traps // *Remote Sensing in Ecology and Conservation*. Vol. 2(2). P. 84–94. DOI: 10.1002/rse2.17
- Royle J.A., Chandler R.B., Sollmann R., Gardner B. 2013. Spatial capture-recapture. Waltham: Academic Press. 577 p.
- Schaus J., Uzal A., Gentle L.K., Baker P.J., Bearman-Brown L., Bullion S., Gazzard A., Lockwood H., North A., Reader T., Scott D.M., Sutherland C.S., Yarnell R.W. 2020. Application of the Random Encounter Model in citizen science projects to monitor animal densities // *Remote Sensing in Ecology and Conservation*. Vol. 6(4). P. 514–528. DOI: 10.1002/rse2.153
- Seber G.A.F. 1982. The estimation of animal abundance and related parameters. New York: Macmillan Pub. Co. 672 p.
- Steenweg R., Hebblewhite M., Kays R., Ahumada J., Fisher J.T., Burton C., Townsend S.E., Carbone C., Rowcliffe J.M., Whittington J., Brodie J., Royle J.A., Switalski A., Clevenger A.P., Heim N., Rich L.N. 2017. Scaling-up camera traps: monitoring the planet's biodiversity with networks of remote sensors // *Frontiers in Ecology and the Environment*. Vol. 15(1). P. 26–34. DOI: 10.1002/fee.1448
- Wearn O.R., Glover-Kapfer P. 2017. Camera-trapping for conservation: a guide to best-practices. WWF Conservation Technology Series 1(1). Woking: WWF-UK. 181 p.
- Wearn O.R., Bell T.E.M., Bolitho A., Durrant J., Haysom J.K., Nijhawan S., Thorley J., Rowcliffe M. 2022. Estimating animal density for a community of species using information obtained only from camera-traps // *Methods in Ecology and Evolution*. Vol. 13(10). P. 2248–2261. DOI: 10.1111/2041-210x.13930
- Zero V.H., Sundaresan S.R., O'Brien T.G., Kinnaird M.F. 2013. Monitoring an Endangered savannah ungulate, Grevy's zebra *Equus grevyi*: choosing a method for estimating population densities // *Oryx*. Vol. 47(3). P. 410–419. DOI: 10.1017/S0030605312000324
- Zwerts J.A., Stephenson P.J., Maisels F., Rowcliffe M., Astaras C., Jansen P.A., van der Waarde J., Sterck L.E.H.M., Verweij P.A., Bruce T., Brittain S., van Kuijk M. 2021. Methods for wildlife monitoring in tropical forests: Comparing human observations, camera traps, and passive acoustic sensors // *Conservation Science and Practice*. Vol. 3(12). Article: e568. DOI: 10.1111/csp2.568
- Anile S., Ragni B., Randi E., Mattucci F., Rovero F. 2014. Wildcat population density on the Etna volcano, Italy: a comparison of density estimation methods. *Journal of Zoology* 293(4): 252–261. DOI: 10.1111/jzo.12141
- Askerov E., Trepet S.A., Eskina T.G., Bibina K.V., Narkevich A.I., Pkhitikov A.B., Zazanashvili N., Akhmadova K. 2022. Estimation of the Population Densities of Species Prey or Competitor to the Leopard (*Panthera pardus*) in Hyrcan National Park, Azerbaijan. *Biology Bulletin* 49(7): 225–232. DOI: 10.1134/S1062359022070020
- Balestrieri A., Ruiz-González A., Vergara M., Capelli E., Tirozzi P., Alfino S., Minuti G., Prigioni C., Saino N. 2016. Pine marten density in lowland riparian woods: a test of the Random Encounter Model based on genetic data. *Mammalian Biology* 81(5): 439–446. DOI: 10.1016/j.mambio.2016.05.005
- Blake J.G., Mosquera D. 2014. Camera trapping on and off trails in lowland forest of eastern Ecuador: does location matter? *Mastozoología Neotropical* 21(1): 17–26.
- Burton A.C., Neilson E., Moreira D., Ladle A., Steenweg R., Fisher J.T., Bayne E., Boutin S. 2015. Wildlife camera trapping: a review and recommendations for linking surveys to ecological processes. *Journal of Applied Ecology* 52(3): 675–685. DOI: 10.1111/1365-2664.12432
- Caravaggi A., Zaccaroni M., Riga F., Schai-Braun S.C., Dick J.T.A., Montgomery W.I., Reid N. 2016. An invasive-native mammalian species replacement process captured by camera trap survey random encounter models. *Remote Sensing in Ecology and Conservation* 2(1): 45–58. DOI: 10.1002/rse2.11
- Carbajal-Borges J.P., Godínez-Gómez O., Mendoza E. 2014. Density, abundance and activity patterns of the endangered *Tapirus bairdii* in one of its last strongholds in southern Mexico. *Tropical Conservation Science* 7(1): 100–114. DOI: 10.1177/194008291400700102
- Carbone C., Christie S., Conforti K., Coulson T., Franklin N., Ginsberg J.R., Griffiths M., Holden J., Kawanishi K., Kinnaird M., Laidlaw R., Lynam A., Macdonald D.W., Martyr D., McDougal C., Nath L., O'Brien T., Seidensticker J., Smith D.J.L., Sunquist M., Tilson R., Wan Shahrudin W.N. 2001. The use of photographic rates to estimate densities of tigers and other cryptic mammals. *Animal Conservation* 4(1): 75–79. DOI: 10.1017/S1367943001001081
- Chandler R.B., Royle J.A. 2013. Spatially explicit models for inference about density in unmarked or partially marked populations. *Annals of Applied Statistics* 7(2): 936–954. DOI: 10.1214/12-AOAS610
- Chauvenet A.L.M., Gill R.M.A., Smith G.C., Ward A.I., Massei G. 2017. Quantifying the bias in density estimated from distance sampling and camera trapping of unmarked individuals. *Ecological Modelling* 350: 79–86. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2017.02.007.
- Clevenger A.P., Purroy F.J., Pelton M.R. 1990. Movement and Activity Patterns of a European Brown Bear in the Cantabrian Mountains, Spain. *Bears: Their Biology and Management* 8: 205–211. DOI: 10.2307/3872920
- Cusack J.J., Swanson A., Coulson T., Packer C., Carbone C., Dickman A.J., Kosmala M., Lintott C., Rowcliffe J.M. 2015a. Applying a random encounter model to estimate lion density from camera traps in Serengeti National Park, Tanzania. *Journal of Wildlife Management* 79(6): 1014–1021. DOI: 10.1002/jwmg.902
- Cusack J.J., Dickman A.J., Rowcliffe J.M., Carbone C., Macdonald D.W., Coulson T., 2015b. Random versus game trail-based camera trap placement strategy for monitoring terrestrial mammal communities. *PLoS ONE* 10(5): e0126373. DOI: 10.1371/journal.pone.0126373
- Di Bitetti M.S., Paviolo A., De Angelo C. 2014. Camera trap photographic rates on roads vs. off roads: location does matter. *Mastozoología Neotropical* 21(1): 37–46.

References

- ENETwild Consortium, Grignolio S., Apollonio M., Brivio F., Vicente J., Acevedo P., Palencia P., Petrovic K., Keuling O. 2020. Guidance on estimation of abundance and density data of wild ruminant population: methods, challenges, possibilities. *EFSA supporting publication* 17(6): 1876E. DOI: 10.2903/sp.efsa.2020.EN-1876
- ENETwild Consortium, Pascual-Rico R., Acevedo P., Apollonio M., Blanco-Aguilar J.A., Body G., Brivio F., Broz L., Cagnacci F., Casaer J., Delibes-Mateos M., Ferroglio E., Focardi S., Gieser T., Hahn N., Jansen P., Martínez-Jauregui M., Keuling O., Marvin G., Morelle K., Plis K., Podgorski T., Scandura M., Smith G., Vada R., Zanet S., Vicente J. 2021. *Research protocols for designing studies/pilot trials to evaluate and to improve effectiveness of wild boar management in relation to African swine fever virus*. Parma: European Food Safety Authority. 91 p.
- Foster R.J., Harmsen B.J. 2012. A critique of density estimation from camera-trap data. *Journal of Wildlife Management* 76(2): 224–236. DOI: 10.1002/jwmg.275
- Gamelon M., Filli F., Sæther B.E., Herfindal I. 2020. Multi-event capture-recapture analysis in Alpine chamois reveals contrasting responses to interspecific competition, within and between populations. *Journal of Animal Ecology* 89(10): 2279–2289. DOI: 10.1111/1365-2656.13299
- Garland L., Neilson E., Avgar T., Bayne E., Boutin S. 2020. Random encounter and staying time model testing with human volunteers. *Journal of Wildlife Management* 84(6): 1179–1184. DOI: 10.1002/jwmg.21879
- Garrote G., Pérez de Ayala R., Álvarez A., Martín J., Ruiz M., de Lillo S., Simón M. 2021. Improving the random encounter model method to estimate carnivore densities using data generated by conventional camera-trap design. *Oryx* 55(1): 99–104. DOI: 10.1017/S0030605318001618
- Gilbert N.A., Clare J.D.J., Stenglein J.L., Zuckerberg B. 2020. Abundance estimation of unmarked animals based on camera-trap data. *Conservation Biology* 35(1): 88–100. DOI: 10.1111/cobi.13517
- Glen A.S., Cockburn S., Nichols M., Ekanayake J., Warburton B. 2013. Optimising camera traps for monitoring small mammals. *PLoS ONE* 8(6): e67940. DOI: 10.1371/journal.pone.0067940
- Harmsen B.J., Foster R.J., Silver S., Ostro L., Doncaster C.P. 2010. Differential use of trails by forest mammals and the implications for camera-trap studies: A case study from Belize. *Biotropica* 42(1): 126–133. DOI: 10.1111/j.1744-7429.2009.00544.x
- Hendry H., Mann C. 2018. Camelot – intuitive software for camera-trap data management. *Oryx* 52(1): 15. DOI: 10.1017/S0030605317001818
- Hernandez-Blanco J.A., Rozhnov V.V., Lukarevskiy V.S., Naidenko S.V., Chistopolova M.D., Sorokin P.A., Litvinov M.N., Kotlyar A.K. 2013. Spatially explicit capture-recapture method (SECR, SPACECAP): A new approach to determination of the Amur tiger (*Panthera tigris altaica*) population density by means of camera-traps. *Doklady Biological Sciences* 453: 365–368. DOI: 10.1134/S0012496613060033
- Hobbs M.T., Brehme C.S. 2017. An improved camera trap for amphibians, reptiles, small mammals, and large invertebrates. *PLoS ONE* 12(10): e0185026. DOI: 10.1371/journal.pone.0185026
- Hofmeester T.R., Rowcliffe J.M., Jansen P.A. 2017. A simple method for estimating the effective detection distance of camera traps. *Remote Sensing in Ecology and Conservation* 3(2): 81–89. DOI: 10.1002/rse2.25
- Howe E.J., Buckland S.T., Després-Einspenner M.L., Kühl H.S. 2017. Distance sampling with camera traps. *Methods in Ecology and Evolution* 8(11): 1558–1565. DOI: 10.1111/2041-210X.12790
- Hutchinson J.M.C., Waser P.M. 2007. Use, misuse and extensions of “ideal gas” models of animal encounter. *Biological Reviews* 82(3): 335–359. DOI: 10.1111/j.1469-185X.2007.00014.x
- Jayasekara D., Mahaulpatha D., Miththapala S. 2021. Population density estimation of meso-mammal carnivores using camera traps without the individual recognition in Maduru Oya National Park, Sri Lanka. *Hystrix* 32(2): 137–146. DOI: 10.4404/hystrix-00452-2021
- Jennelle C.S., Runge M.C., MacKenzie D.I. 2002. The use of photographic rates to estimate densities of tigers and other cryptic mammals: a comment on misleading conclusions. *Animal Conservation Forum* 5(2): 119–120. DOI: 10.1017/S1367943002002160
- Jensen P.O., Wirsing A.J., Thornton D.H. 2022. Using camera traps to estimate density of snowshoe hare (*Lepus americanus*): a keystone boreal forest herbivore. *Journal of Mammalogy* 103(3): 693–710. DOI: 10.1093/jmammal/gyac009
- Jones J.P., Asner G.P., Butchart S.H., Karanth K.U. 2013. The “why”, “what” and “how” of monitoring for conservation. In: D.W. Macdonald, K.J. Willis (Eds.): *Key Topics in Conservation Biology* 2. Oxford: Wiley-Blackwell. P. 327–343. DOI: 10.1002/9781118520178.ch18
- Jourdain N.O.A.S., Cole D.J., Ridout M.S., Rowcliffe J.M. 2020. Statistical Development of Animal Density Estimation Using Random Encounter Modelling. *Journal of Agricultural, Biological, and Environmental Statistics* 25(2): 148–167. DOI: 10.1007/s13253-020-00385-4
- Karanth K.U., Nichols J.D., Seidenstricker J., Dinerstein E., Smith J.L.D., McDougal C., Johnsingh A.J.T., Chundawat R.S., Thapar V. 2003. Science deficiency in conservation practice: the monitoring of tiger populations in India. *Animal Conservation Forum* 6(2): 141–146. DOI: 10.1017/S1367943003003184
- Kastrikin V.A., Podolskii S.A., Babykina M.S. 2020. A new method for calculating the population density of terrestrial animals using camera traps with assessment of roe deer (*Capreolus pygargus* Pallas, 1771) (Cervidae, Mammalia) population density in the Khingán Nature Reserve as an example. *Povolzhskiy Journal of Ecology* 3: 307–317. DOI: 10.35885/1684-7318-2020-3-307-317 [In Russian]
- Kavčić K., Palencia P., Apollonio M., Vicente J., Šprem N. 2021. Random encounter model to estimate density of mountain-dwelling ungulate. *European Journal of Wildlife Research* 67(5): 87. DOI: 10.1007/s10344-021-01530-1

- Kelly M.J. 2008. Design, evaluate, refine: camera trap studies for elusive species. *Animal Conservation* 11(3): 182–184. DOI: 10.1111/j.1469-1795.2008.00179.x
- Kelly M.J., Holub E.L. 2008. Camera Trapping of Carnivores: Trap Success Among Camera Types and Across Species, and Habitat Selection by Species, on Salt Pond Mountain, Giles County, Virginia. *Northwestern Naturalist* 15(2): 249–262. DOI: 10.1656/1092-6194(2008)15[249:CTOCTS]2.0.CO;2
- Landau L.D., Akhiezer A.I., Lifshitz E.M. 1965. *General physics course: Mechanics. Molecular physics*. Moscow: Nauka Publishing. 405 p. [In Russian]
- Larrucea E.S., Brussard P.F., Jaeger M.M., Barrett R.H. 2007. Cameras, coyotes, and the assumption of equal detectability. *Journal of Wildlife Management* 71(5): 1682–1689. DOI: 10.2193/2006-407
- Loonam K.E., Ausband D.E., Lukacs P.M., Mitchell M.S., Robinson H.S. 2021. Estimating abundance of an unmarked, low-density species using cameras. *Journal of Wildlife Management* 85(1): 87–96. DOI: 10.1002/jwmg.21950
- Lucas T.C.D., Moorcroft E.A., Freeman R., Rowcliffe J.M., Jones K.E. 2015. A generalised random encounter model for estimating animal density with remote sensor data. *Methods in Ecology and Evolution* 6(5): 500–509. DOI: 10.1111/2041-210X.12346
- Luo G., Wei W., Dai Q., Ran J. 2020. Density Estimation of Unmarked Populations Using Camera Traps in Heterogeneous Space. *Wildlife Society Bulletin* 44(1): 173–181. DOI: 10.1002/wsb.1060
- MacKenzie D.I., Nichols J.D., Lachman G.B., Droege S., Royle J.A., Langtimm C.A. 2002. Estimating site occupancy rates when detection probabilities are less than one. *Ecology* 83(8): 2248–2255. DOI: 10.1890/0012-9658(2002)083[2248:ESORWD]2.0.CO;2
- Mann G.K., O’Riain M.J., Parker D.M. 2015. The road less travelled: assessing variation in mammal detection probabilities with camera traps in a semi-arid biodiversity hotspot. *Biodiversity and Conservation* 24(3): 531–545. DOI: 10.1007/s10531-014-0834-z
- Manzo E., Bartolommei P., Rowcliffe J.M., Cozzolino R. 2012. Estimation of population density of European pine marten in central Italy using camera trapping. *Acta Theriologica* 57(2): 165–172. DOI: 10.1007/s13364-011-0055-8
- Marcon A., Battocchio D., Apollonio M., Grignolio S. 2019. Assessing precision and requirements of three methods to estimate roe deer density. *PLoS ONE* 14(10): e0222349. DOI: 10.1371/journal.pone.0222349
- Marcon A., Bonghi P., Battocchio D., Apollonio M. 2020. REM: performance on a high-density fallow deer (*Dama dama*) population. *Mammal Research* 65(3): 835–841. DOI: 10.1007/s13364-020-00522-x
- Massei G., Coats J., Lambert M.S., Pietravallo S., Gill R., Cowan D. 2017. Camera traps and activity signs to estimate wild boar density and derive abundance indices. *Pest Management Science* 74(4): 853–860. DOI: 10.1002/ps.4763
- Matiukhina D.S., Vitkalova A.V., Rybin A.N., Aramilev V.V., Shevtsova E.I., Miquelle D.G. 2016. Camera-trap monitoring of Amur Tiger (*Panthera tigris altaica*) in southwest Primorsky Krai, 2013–2016: preliminary results. *Nature Conservation Research* 1(3): 36–43. DOI: 10.24189/ncr.2016.025
- Moeller A.K., Lukacs P.M., Horne J.S. 2018. Three novel methods to estimate abundance of unmarked animals using remote cameras. *Ecosphere* 9(8): e02331. DOI: 10.1002/ecs2.2331
- Morales J.M., Ellner S.P. 2002. Scaling up animal movements in heterogeneous landscapes: The importance of behavior. *Ecology* 83(8): 2240–2247. DOI: 10.1890/0012-9658(2002)083[2240:SUAMIH]2.0.CO;2
- Morellet N., Gaillard J.M., Hewison A.J.M., Ballon P., Boscardin Y., Duncan P., Klein F., Maillard D. 2007. Indicators of ecological change: new tools for managing populations of large herbivores. *Journal of Applied Ecology* 44(3): 634–643. DOI: 10.1111/j.1365-2664.2007.01307.x
- Nakashima Y., Fukasawa K., Samejima H. 2018. Estimating animal density without individual recognition using information derivable exclusively from camera traps. *Journal of Applied Ecology* 55(2): 735–744. DOI: 10.1111/1365-2664.13059
- Nakashima Y., Hongo S., Akomo-Okoue E.F. 2020. Landscape-scale estimation of forest ungulate density and biomass using camera traps: applying the REST model. *Biological Conservation* 241: 108381. DOI: 10.1016/j.biocon.2019.108381
- Nichols J., Williams B. 2006. Monitoring for conservation. *Trends in Ecology and Evolution* 21(12): 668–673. DOI: 10.1016/j.tree.2006.08.007
- Nickerson B.S., Parks L.C. 2019. *Estimating population density of black-tailed deer in Northwestern Washington using camera traps and a Random Encounter Model*. Management Report. Available from <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28655.18083>
- O’Brien T.G., Kinnaird M.F., Wibisono H.T. 2003. Crouching tigers, hidden prey: Sumatran tiger and prey populations in a tropical forest landscape. *Animal Conservation* 6(2): 131–139. DOI: 10.1017/S1367943003003172
- Ogurtsov S.S. 2023. Estimating brown bear population density and abundance using camera traps in the Central Forest State Nature Reserve (West-European Russia). *Nature Conservation Research* 8(2). DOI: 10.24189/ncr.2023.008 [In Russian]
- Ogurtsov S.S., Zheltukhin A.S. 2022. Camera traps monitoring program for large and medium-sized mammals on the example of the Central Forest Nature Reserve. In: *Mammals in a changing world: current problems of theriology*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. P. 257. [In Russian]
- Palencia P. 2021. *trappingmotion: integrate camera-trapping in movement and behavioural studies*. R package version 0.1.1. Available from <https://github.com/Pablo-Palencia/trappingmotion>
- Palencia P., Vicente J., Barroso P., Barasona J.Á., Sorriquer R.C., Acevedo P. 2019. Estimating day range from camera-trap data: the animals’ behaviour as a key parameter. *Journal of Applied Ecology* 309(3): 182–190. DOI: 10.1111/jzo.12710

- Palencia P., Rowcliffe J.M., Vicente J., Acevedo P. 2021a. Assessing the camera trap methodologies used to estimate density of unmarked populations. *Journal of Applied Ecology* 58(8): 1583–1592. DOI: 10.1111/1365-2664.13913
- Palencia P., Fernández-López J., Vicente J., Acevedo P., 2021b. Innovations in movement and behavioural ecology from camera traps: day range as model parameter. *Methods in Ecology and Evolution* 12(7): 1201–1212. DOI: 10.1111/2041-210X.13609
- Palencia P., Barroso P., Vicente J., Hofmeester T.R., Ferreres J., Acevedo P. 2022. Random encounter model is a reliable method for estimating population density of multiple species using camera traps. *Remote Sensing in Ecology and Conservation* 8(5): 670–682. DOI: 10.1002/rse2.269
- Pettigrew P., Sigouin D., St-Laurent M. 2021. Testing the precision and sensitivity of density estimates obtained with a camera-trap method revealed limitations and opportunities. *Ecology and Evolution* 11(12): 7879–7889. DOI: 10.1002/ece3.7619
- Pfeffer S.E., Spitzer R., Allen A.M., Hofmeester T.R., Ericsson G., Widemo F., Singh N.J., Cromsigt J.P.G.M. 2018. Pictures or pellets? Comparing camera trapping and dung counts as methods for estimating population densities of ungulates. *Remote Sensing in Ecology Conservation* 4(2): 173–183. DOI: 10.1002/rse2.67
- Pollock K.H., Nichols J.D., Simons T.R., Farnsworth G.L., Bailey L.L., Sauer J.R. 2002. Large scale wildlife monitoring studies: statistical methods for design and analysis. *Environmetrics* 13(2): 105–119. DOI: 10.1002/env.514
- Pop I.M., Bereczky L., Chiriac S., Iosif R., Nita A., Popescu V.D., Rozyłowicz L. 2018. Movement ecology of brown bears (*Ursus arctos*) in the Romanian Eastern Carpathians. *Nature Conservation* 26: 15–31. DOI: 10.3897/natureconservation.26.22955
- Popova E., Ahmed A., Stepanov I., Zlatanova D., Genov P. 2017. Estimating brown bear population density with camera traps in Central Balkan Mountain, Bulgaria. *Annuaire de l'Université de Sofia "St. Kliment Ohridski" Faculte de Biologie* 103(4): 145–151.
- Ramsey D.S., Caley P.A., Robley A. 2015. Estimating population density from presence–absence data using a spatially explicit model. *Journal of Wildlife Management* 79(3): 491–499. DOI: 10.1002/jwmg.851
- Reed D.H., O'Grady J.J., Brook B.W., Ballou J.D., Frankham R. 2003. Estimates of minimum viable population sizes for vertebrates and factors influencing those estimates. *Biological Conservation* 113(1): 23–34. DOI: 10.1016/S0006-3207(02)00346-4
- Rovero F., Marshall A.R. 2009. Camera trapping photographic rate as an index of density in forest ungulates. *Journal of Applied Ecology* 46(5): 1011–1017. DOI: 10.1111/j.1365-2664.2009.01705.x
- Rovero F., Zimmermann F. 2016. *Camera trapping for wildlife research*. Exeter: Pelagic Publishing Ltd. 320 p.
- Rovero F., Zimmermann F., Berzi D., Meek P. 2013. "Which camera trap type and how many do I need?" A review of camera features and study designs for a range of wildlife research applications. *Hystrix* 24(2): 148–156. DOI: 10.4404/hystrix-24.2-8789
- Rowcliffe J.M. 2020. *REM analysis using camtools*. Available from <https://github.com/MarcusRowcliffe/camtools>
- Rowcliffe J.M. 2021. *Protocol for generating distance data from camera trap images using a simple computer vision approach, CTtracking V0.3.2*. Available from <https://github.com/MarcusRowcliffe/CTtracking>
- Rowcliffe J.M., Field J., Turvey S.T., Carbone C. 2008. Estimating animal density using camera traps without the need for individual recognition. *Journal of Applied Ecology* 45(4): 1228–1236. DOI: 10.1111/j.1365-2664.2008.01473.x
- Rowcliffe J.M., Carbone C., Jansen P.A., Kays R., Kranstauber B. 2011. Quantifying the sensitivity of camera traps: an adapted distance sampling approach. *Methods in Ecology and Evolution* 2(5): 464–476. DOI: 10.1111/j.2041-210X.2011.00094.x
- Rowcliffe J.M., Carbone C., Kays R., Kranstauber B., Jansen P.A. 2012. Bias in estimating animal travel distance: the effect of sampling frequency. *Methods in Ecology and Evolution* 3(4): 653–662. DOI: 10.1111/j.2041-210X.2012.00197.x
- Rowcliffe J.M., Kays R., Carbone C., Jansen P.A. 2013. Clarifying assumptions behind the estimation of animal density from camera trap rates. *Journal of Wildlife Management* 77(5): 876. DOI: 10.1002/jwmg.533
- Rowcliffe J.M., Kays R., Kranstauber B., Carbone C., Jansen P.A. 2014. Quantifying levels of animal activity using camera trap data. *Methods in Ecology and Evolution* 5(11): 1170–1179. DOI: 10.1111/2041-210X.12278
- Rowcliffe J.M., Jansen P.A., Kays R., Kranstauber B., Carbone C. 2016. Wildlife speed cameras: measuring animal travel speed and day range using camera traps. *Remote Sensing in Ecology and Conservation* 2(2): 84–94. DOI: 10.1002/rse2.17
- Royle J.A., Chandler R.B., Sollmann R., Gardner B. 2013. *Spatial capture-recapture*. Academic Press. 577 p.
- Rozhnov V.V., Yachmennikova A.A., Naidenko S.V., Hernandez-Blanco J.A., Chistopolova M.D., Sorokin P.A., Dobrynin D.V., Sukhova O.V., Poyarkov A.D., Dronova N.A., Trepet S.A., Pkhitikov A.B., Pshegusov R.Kh., Magomedov M.R.D. 2018. *Monitoring of the Persian leopard and other large cats*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 121 p. [In Russian]
- Schaus J., Uzal A., Gentle L.K., Baker P.J., Bearman-Brown L., Bullion S., Gazzard A., Lockwood H., North A., Reader T., Scott D.M., Sutherland C.S., Yarnell R.W. 2020. Application of the Random Encounter Model in citizen science projects to monitor animal densities. *Remote Sensing in Ecology and Conservation* 6(4): 514–528. DOI: 10.1002/rse2.153
- Seber G.A.F. 1982. *The estimation of animal abundance and related parameters*. New York: Macmillan Pub. Co. 672 p.
- Seryodkin I.V., Kostyria A.V., Goodrich J.M. 2014. Daily and seasonal movements of brown bear in the Sikhotealin. *Bulletin of Tver State University. Series: Biology and Ecology* 4: 233–240. [In Russian]
- Soutyrina S.V., Riley M.D., Goodrich J.M., Seryodkin I.V., Miquelle D.G. 2013. *A population estimate of amur ti-*

- gers using camera traps. Vladivostok: Dalnauka. 156 p. [In Russian]
- Steenweg R., Hebblewhite M., Kays R., Ahumada J., Fisher J.T., Burton C., Townsend S.E., Carbone C., Rowcliffe J.M., Whittington J., Brodie J., Royle J.A., Switalski A., Clevenger A.P., Heim N., Rich L.N. 2017. Scaling-up camera traps: monitoring the planet's biodiversity with networks of remote sensors. *Frontiers in Ecology and the Environment* 15(1): 26–34. DOI: 10.1002/fee.1448
- Wearn O.R., Glover-Kapfer P. 2017. *Camera-trapping for conservation: a guide to best-practices*. WWF Conservation Technology Series 1(1). Woking: WWF-UK. 181 p.
- Wearn O.R., Bell T.E.M., Bolitho A., Durrant J., Haysom J.K., Nijhawan S., Thorley J., Rowcliffe M. 2022. Estimating animal density for a community of species using information obtained only from camera-traps. *Methods in Ecology and Evolution* 13(10): 2248–2261. DOI: 10.1111/2041-210x.13930
- Zaumyslova O.Yu., Bondarchuk S.N. 2017. Assessment of the Long-tailed Goral (*Naemohedus caudatus*: Bovidae) population status in the Sikhote-Alin Reserve using camera-traps. *Nature Conservation Research* 2(Suppl. 1): 151–163. DOI: 10.24189/ncr.2017.024 [In Russian]
- Zero V.H., Sundareshan S.R., O'Brien T.G., Kinnaird M.F. 2013. Monitoring an Endangered savannah ungulate, Grevy's zebra *Equus grevyi*: choosing a method for estimating population densities. *Oryx* 47(3): 410–419. DOI: 10.1017/S0030605312000324
- Zwerts J.A., Stephenson P.J., Maisels F., Rowcliffe M., Astaras C., Jansen P.A., van der Waarde J., Sterck L.E.H.M., Verweij P.A., Bruce T., Brittain S., van Kuijk M. 2021. Methods for wildlife monitoring in tropical forests: Comparing human observations, camera traps, and passive acoustic sensors. *Conservation Science and Practice* 3(12): e568. DOI: 10.1111/csp2.568

MAMMAL POPULATION DENSITY ESTIMATION USING CAMERA TRAPS BASED ON A RANDOM ENCOUNTER MODEL: THEORETICAL BASIS AND PRACTICAL RECOMMENDATIONS

Sergey S. Ogurtsov^{1,2}

¹Central Forest State Nature Biosphere Reserve, Russia

²A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the RAS, Russia
e-mail: etundra@mail.ru

Estimating the population density of mammals has long been one of the problematic tasks of both fundamental population ecology and practical programmes for their conservation and management. The majority of methods for population density estimation using camera traps are focused on individually marked species. This review paper presents the theoretical and practical foundations of a method, Random Encounter Model (REM), used for estimating the population density of unmarked mammal species using camera traps. Based on an extensive analysis of the literature and our personal practical experience, we discussed the theory and practice for the application of this method, as well as its strengths and weaknesses. In this method, if we know parameters of the effective detection zone of a camera trap (radius and angle), and the length of the day range, it is possible to correct the trapping rate (i.e. the number of independent trap events per total number of camera traps-nights) in order to calculate the population density of species. The effective detection zone of a camera trap is determined through modelling using computer vision algorithms. The mammal day range is calculated based on its activity level and travel speed, taking into account behavioural patterns based on machine learning models. For REM, a random or systematic design for the camera trap placements should be used. If camera traps are installed against trails or roads, appropriate correction factors must be applied. The effectiveness and reliability of REM has been confirmed by many independent population density estimates, including capture-recapture analyses, visual transect counts, and scat counts. To date, the implementation of REM and its extensions is presented in the R programming environment. It has been established that the main difficulties in the use of the REM are technical imperfections of the camera traps themselves, the relatively large required number of their stations (at least 50 or more), as well as long calibration work. For all these difficulties, possible solutions are proposed. In conclusion, practical recommendations are provided for the use of REM in studies in Protected Areas.

Key words: abundance, day range, monitoring, population size, REM, unmarked species

RESEARCH ARTICLES

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

DISTRIBUTION OF SPECIES FROM THE GENUS *PANORPA* (MECOPTERA, PANORPIDAE) IN EUROPEAN RUSSIA EXCEPT THE CAUCASUS

Libor Dvořák^{1,*} ,
Sergey K. Alekseev⁴

¹Mariánské Lázně, Tři Sekery, Czech Republic

*e-mail: lib.dvorak@seznam.cz

²Joint Directorate of the Mordovia State Nature Reserve and National Park «Smolny», Russia

**e-mail: ruchin.alexander@gmail.com

³Prisursky State Nature Reserve, Russia

⁴Parks Directorate of the Kaluga Region, Russia

⁵Kazan Federal University, Russia

⁶Institute of Plant and Animal Ecology RAS, Russia

Received: 22.05.2022. Revised: 03.09.2022. Accepted: 17.09.2022.

The study of the insect distribution in geographical areas is relevant since it is important in terms of understanding the global trend of biodiversity decline. The paper presents the results of a study on the distribution of six species of Panorpidae (Mecoptera), carried out in 2008, 2009, 2011, 2015, 2017–2020. One part of data was collected by the authors. Other material was provided by colleagues from 11 regions in Russia. In European Russia, six species of *Panorpa* are reliably known, namely *Panorpa alpina*, *P. cognata*, *P. communis*, *P. germanica*, *P. hybrida*, and *P. vulgaris*. The most common and frequently encountered species are *P. communis* (in 21 regions), *P. hybrida* (in 12 regions), *P. vulgaris* (in 11 regions), and *P. cognata* (in 11 regions). It is assumed that all studied species can be found in other regions of European Russia as a result of further investigations. Among the studied species, *P. alpina* and *P. germanica* are the rarest species, recorded from two and one regions, respectively. *Panorpa vulgaris* was found for the first time in Russia.

Key words: Europe, fauna, Protected Area, rare species, species' range

Introduction

Recently, entomologists have recorded an alarming decline in the number, taxonomic richness and geographical ranges of insects around the world (Forister et al., 2019; Sánchez-Bayo & Wyckhuy, 2019). In many cases, most of the registered facts showing population decline were obtained as a result of geographically limited studies. That is why it is impossible to draw conclusions about the decline in the number of insects on a continental or global scale (Kestemont, 2019; Batschynskaja et al., 2020; Khalimov, 2020; Montgomery et al., 2020; Yang et al., 2021). In this regard, it is relevant to study the insect distribution within regional faunas, by carrying out an inventory of species and individual taxonomic groups that are poorly studied (Wheeler, 1990; Montgomery et al., 2020).

Panorpidae is the largest family of Mecoptera, accounting for 500 species in one extinct and eight extant genera, living mainly in the Northern Hemisphere (Wang & Hua, 2021). In this family, new taxa are regularly described (Bicha & Schiff, 2019; Gao et al., 2020; Li & Hua, 2020; Wang & Gong,

2021). The biology of many species is well studied, but this does not apply to all regions and countries. Adults feed on various substrates, including rotting animal and plant substrates, and on dead insects; some of them are phytophagous (Byers & Thornhill, 1983; Palmer, 2010; Wang & Hua, 2021). It is believed that pollen, leaking plant juices, secretions of various invertebrates make up a small component of the diet of Panorpidae (Byers & Thornhill, 1983). However, many observations show that Panorpidae species often feed on flowering plants (Barnard et al., 1986; Willemstein, 1987; Medan, 1994; Jacquemart et al., 2007; Krivosheina, 2007; Vanparys et al., 2008; Khramov et al., 2020).

The reproduction of Panorpidae is worth studying since these insects have a diverse courtship and mating feeding (Engqvist, 2007; Zhong & Hua, 2013; Hartbauer et al., 2015; Tong & Hua, 2019). Species of the genus *Panorpa* Linnaeus, 1758 are often considered as model animals for the study of insect mating systems, since most male *Panorpa* can alternatively provide salivary secretions or prey as a mating gift according to their nutritional condition

(Engqvist, 2009). Larvae are generally eruciform and edaphic, occurring in the soil or on the ground (Byers, 1997; Jiang et al., 2014). The larvae are mainly saprophages, feeding on dead, decomposed arthropods (Engels & Sauer, 2007; Cai & Hua, 2009; Jiang & Hua, 2015a,b). Adults and larvae of many Panorpidae species are syntopic and can compete with each other (Thornhill, 1980). Certain mechanisms have been developed in the larvae to reduce competitive relations. For example, in the soil, Panorpidae larvae have not only different spatial niches (they are kept in various soil layers), but also are separated by the time of their activity (Jiang et al., 2019).

The present study is aimed to assess the distribution of *Panorpa* species in the European part of Russia (except for the Caucasus). Four species are restricted to the Caucasus but also known from Russia: *Panorpa arcuata* (Navás, 1912), *P. connexa* McLachlan, 1869, *P. nigrirostris* McLachlan, 1882, *P. similis* Esben-Petersen, 1915 (Martynova, 1957; Makarkin & Shchurov, 2019).

Material and Methods

The study has been conducted in 2008, 2009, 2011, 2015, 2017–2020. One part of the material was collected by the authors. Another part of the information was received from our colleagues from 11 regions in Russia. The main part of data was collected in the following Protected Areas: Mordovia State Nature Reserve, National Park «Smolny», Volzhsko-Kamsky State Nature Biosphere Reserve, Prisursky State Nature Reserve, South Ural State Nature Reserve, Chavash varmane National Park, Muromsky Sanctuary, as well as in 17 other regional-level Protected Areas.

Collections were carried out using traditional methods, such as catching insects with a net, light trapping, pitfall traps, window traps (Golub et al., 2012). We actively used crown traps that were set at various heights with baits consisted of beer or wine, sugar, jam and honey (Jalas, 1960; Ruchin et al., 2020, 2021).

Electronic Supplement 1 contains references on each taxon in European Russia. Below, for each *Panorpa* species, the «Material» sub-section indicates the number of studied specimens and the number of regions. The full label data are provided in Electronic Supplement 1. It provides full information about records (collection locations, date of collection, number of collected specimens, and name of the collector). Information about the distribution of taxa in Russia and Europe is given separately. In some cases, there are notes for a species. Species, which are new to the Russian fauna, are marked with an asterisk (*).

Results

In our study, 1456 specimens of six *Panorpa* species were caught (Table 1). The list of species is given below.

Panorpa alpina Rambur, 1842

Material. Seven specimens from two regions were identified (Electronic Supplement 1).

Basic diagnostics. Subcosta in forewings is fusing with costa in about mid-length. Wing membrane is yellowish with brown spots; apex is without dark margin (Fig. 1A). In male, tergum 3 forms a small globose posterior projection; tergum 4 has a small tooth like projection curved slightly backwards.

Table 1. The number of studied specimens of Panorpidae in 11 regions in European Russia

Regions	<i>Panorpa alpina</i>	<i>Panorpa cognata</i>	<i>Panorpa communis</i>	<i>Panorpa germanica germanica</i>	<i>Panorpa hybrida</i>	<i>Panorpa vulgaris</i>	Total number of specimens	Number of species
Chuvash Republic	0	10	49	0	27	55	141	4
Kaluga Region	5	11	20	0	2	27	65	5
Lipetsk Region	0	0	0	0	0	2	2	1
Nizhny Novgorod Region	0	1	31	0	17	34	83	4
Penza Region	0	0	44	0	2	131	177	3
Republic of Bashkortostan	2	0	0	2	0	31	35	3
Republic of Mordovia	0	45	300	0	35	253	633	4
Republic of Tatarstan	0	0	0	0	0	5	5	1
Ryazan Region	0	0	48	0	24	27	99	3
Ulyanovsk Region	0	2	41	0	3	85	131	4
Vladimir region	0	7	62	0	1	15	85	4
Total regions	2	6	8	1	8	11		
Total specimens	7	76	595	2	111	665	1456	

Fig. 1. Photos of collected specimens of *Panorpa* species: A – *Panorpa alpina* male, Kaluga Region, Dmitrovskiy village; B – *Panorpa cognata* male, Vladimir Region, Tatarovo village; C – *Panorpa communis* male, Kaluga Region, Kondrovo town; D – *Panorpa germanica* female, Republic of Bashkortostan, Arka mount; E – *Panorpa hybrida* female, Ryazan Region, Nikolaevka village; F – *Panorpa vulgaris* male, Kaluga Region, Kaluga city (Author: Libor Dvořák).

Published data: Sverdlovsk Region, Permsky Krai (Pankov & Zhuzhgova, 2005), Republic of Karelia (Humala, 2006; Humala & Polevoi, 2009), entire European Russia as well (Martynova, 1957).

New data: Republic of Bashkortostan, Kaluga Region.

Distribution in Europe: It is known in the mainland of Europe from Scandinavia to mid-France, Italy, former Yugoslavia and Bulgaria in the south (Ward, 1979; Tillier et al., 2009; Willmann, 2013).

Remarks. Martynova (1957) pointed out that this species is widespread in the European part of the former USSR. However, the number of references about records of *Panorpa alpina* is limited. It seems to us that the statement of Martynova (1957) does not correspond to reality and it probably reflects the situation in Ukraine and the Baltic countries, but not in European Russia. Dorokhova & Martynova (1987) reported the occurrence from northwest and east of European Russia. According to published and new data, *P. alpina* is a very rare species of cold regions

in northwestern (Republic of Karelia) and eastern (Republic of Bashkortostan, Permsky Krai, Sverdlovsk Region) regions of European Russia. Our records from Kaluga Region are situated between 205–232 m a.s.l. This site is located on a northeast slope of a hill on the top of an erosional plain. This is near to the centre of the Russian plain. This site is about 1000 km far of the nearest mountains (Carpathians). *Panorpa alpina* is rather widespread in the Carpathians. In the Republic of Bashkortostan, it was collected at an altitude of 545 m a.s.l., in the Ural mountains, as well as it is known according to the published records from Sverdlovsk Region and Permsky Krai (Pankov & Zhuzhgova, 2005). According to Ward (1979), *P. alpina* is a species occurring mainly in mountains in the centre of the species' range, but on the borders of its distribution area it can be found in comparatively low altitudes. According to our data, *P. alpina* is known from north, centre, and east of European Russia (Electronic Supplement 2).

***Panorpa cognata* Rambur, 1842**

Material. 76 specimens from six regions were identified (Electronic Supplement 1).

Basic diagnostics. It is an extensively orange species including the wing pattern, which is constant in central and eastern European populations. Fore wing has several spots and only two bands: subapical band is wide and dark near costa and fading towards hind margin; inner part of the band fork is visible; outer fork is almost invisible. Apical band is intensively coloured in its central part, fading towards fore and hind wing margins (Fig. 1B). In male, tergum 6 has a tooth-like posterior projection.

Published data: Belgorod Region (Prisniy, 2002), Permian Krai (Pankov & Zhuzhgorova, 2005), Leningrad Region (Martynova, 1957), Kirov Region (Levi, 1974), Moscow Region (Martynova, 1957; Savitsky & Timokhov, 2020).

New data: Chuvash Republic, Kaluga Region, Nizhny Novgorod Region, Republic of Mordovia, Ulyanovsk Region, and Vladimir Region.

Distribution in Europe: This species inhabits mainland Europe to Britain and France to the west, southern Sweden and Norway to the north, Sicily to the south, and the Urals to the east (Ward, 1983; Pankov & Zhuzhgorova, 2005; Willmann, 2013).

Remarks: Martynova (1957) noted that *P. cognata* is a rare species. Dorokhova & Martynova (1987) reported the occurrence from the northwest and centre of the European part of the former USSR. According to the present knowledge, the centre of the distribution of *P. cognata* in European Russia is situated into the stripe running through its mild-climate parts from the Kaluga Region to the Urals. It is also known from the Belgorod Region on the border with Ukraine and from the Leningrad Region in the northwest of European Russia (Electronic Supplement 2). The species was caught in a small number of specimens only. The maximum number was seven specimens caught during 14-days exposure of the beer trap.

***Panorpa communis* Linnaeus, 1758**

Material. 595 specimens from eight regions were identified (Electronic Supplement 1).

Basic diagnostics. Fore wing has two wide bands including apex (constant in central and eastern European populations, which are deeply black. Key differences separating this species from *P. vulgaris*: basal spot is often absent; if present, it is widely touching one vein only (it has a rhombic shape); subapical band is not forked or the outer fork is only hinted by a spot (Fig. 1C). Differences

on male genitalia between *P. vulgaris* and *P. communis* are present in Sauer & Hensle (1977).

Published data: Sverdlovsk Region, Permian Krai (Pankov & Zhuzhgorova, 2005), Republic of Karelia (Humala, 2006; Humala & Polevoi, 2009), Orenburg Region (Nemkov, 2011), Nizhny Novgorod Region (Anufriev & Bayanov, 2002), Voronezh Region (Negrobov, 2005), Samara Region (Rosenberg, 2007), Kirov Region (Levi, 1974), Lipetsk Region (Dobrovolsky, 2004), Moscow Region (Krivosheina, 2007), Kursk Region (Timonov et al., 2010), Pskov Region (Antipova & Baikova, 2002), Chuvash Republic (Egorov & Podshivalina, 2014), Republic of Mordovia (Plavilshchikov, 1964), Republic of Mari El (Matveev et al., 2008), Smolensk Region (Kosenkov, 2011), Krasnodarsky Krai (Karyakina & Kustov, 2011), Ryazan Region (Cheltsov et al., 2003), Vologda Region (Belova et al., 2017), Republic of Bashkortostan (Bayanov et al., 2015).

New data: Republic of Mordovia, Kaluga Region, Penza Region, Ulyanovsk Region, Chuvash Republic, Nizhny Novgorod Region, Vladimir Region, and Ryazan Region.

Distribution in Europe: This species occurs almost throughout the whole of Europe except northernmost and southernmost parts. But, since this taxon has been confused and mis-interpreted for a long time, its exact distribution was not largely reviewed yet.

Remarks. Martynova (1957) indicated *P. communis* as the most widespread species, and Dorokhova & Martynova (1987) reported its distribution as spread everywhere. Sauer & Hensle (1975, 1977), who studied *P. communis*, found some differences in the ecology, ethology and reproductive isolation, and found that *P. vulgaris* is not a synonym of *P. communis*, but a valid species. In addition, Sauer & Hensle (1975, 1977) identified morphological differences making it possible to separate the two species. Molecular studies also indicate that there is a connection *P. communis/vulgaris* species (Hu et al., 2015). We suppose that the authors of many of the published papers cited above did not know the *P. communis/vulgaris* problem and many of the published data on *P. communis* belong to *P. vulgaris* in fact. The data on *P. communis* were published from almost the whole of European Russia. We confirmed its distribution from the western and central parts of European Russia (Electronic Supplement 2). This species is sometimes very abundant, since in one beer trap installed in the Republic of Mordovia, 18 specimens were caught over 2-days exposure.

***Panorpa germanica* Linnaeus, 1758**

Material. Two specimens from one region were identified (Electronic Supplement 1).

Basic diagnostics. Wings have apical band, big spot on pterostigma and several smaller spots. This pattern is constant in central and eastern European populations (Fig 1D).

Published data: Belgorod Region (Prisniy, 2002), Permsky Krai (Pankov & Zhuzhgova, 2005), Republic of Karelia (Humala, 2006), Leningrad Region (Martynova, 1957), Orenburg Region (Martynova, 1957), Republic of Bashkortostan (Bayanov et al., 2015), Kirov Region (Levi, 1974), Moscow Region (Martynova, 1957; Savitsky & Timokhov, 2020).

New data: Republic of Bashkortostan.

Distribution in Europe: This species is known almost in the whole of Europe including the British Isles, but it is absent in the major part of the Iberian Peninsula (Willmann, 2013).

Remarks. Martynova (1957) noted only seven specimens from the former USSR. Dorokhova & Martynova (1987) reported *P. germanica* from the northwest, centre and east of the European part of the USSR. The published papers show that this species is rare (Levi, 1974; Prisniy, 2002; Humala, 2006). Only Pankov & Zhuzhgova (2005) listed records of 13 specimens from the Urals and Pre-Urals. These facts correspond more or less with our data presented in this paper because we have identified only two specimens among almost 1500 ones (see Table 1). According to the present knowledge, *P. germanica* is known from the north, northwest, centre, and east of European Russia (Electronic Supplement 2).

***Panorpa hybrida* MacLachlan, 1882**

Material. 111 specimens from eight regions were identified (Electronic Supplement 1).

Basic diagnostics. Wings have apical and a pterostigmal bands, which are often interrupted. The second wing is divided into two branches in its hind part. The rest part of the wing has smoky spots on cross-veins and vein forks (Fig 1E). In male, tergum 3 has a club-like posterior projection, tergum 4 with an elevation near the middle.

Published data: Sverdlovsk Region, Permsky Krai (Pankov & Zhuzhgova, 2005), Republic of Karelia (Humala, 2006), Samara Region (Dyuzhaeva, 2012; Dyuzhaeva & Lyubvina, 2018). It is distributed throughout European Russia (Martynova, 1957).

New data: Republic of Mordovia, Kaluga Region, Penza Region, Ulyanovsk Region, Chuvash Republic, Nizhny Novgorod Region, Vladimir Region, and Ryazan Region.

Distribution in Europe: It inhabits the central and eastern parts of Europe, from the southern regions of Scandinavia in the north to former Yugoslavia and Bulgaria in the south. The actual distribution is unclear due to the frequent misidentification with atypical specimens of *P. vulgaris* and *P. germanica* (Dvořák et al., 2020a). The westernmost distribution limits of *P. hybrida* are known more precisely: all records from Germany are apparently based on confusions with *P. germanica* (R. Willmann, pers. comm.), while in the Czech Republic *P. hybrida* is documented from more localities mainly in its northern, north-eastern, and eastern parts (Dvořák et al., 2020b).

Remarks. Concerning Russia, Martynova (1957) noted that *P. hybrida* is a relatively rare species, and Dorokhova & Martynova (1987) reported the occurrence from the European part of the former USSR except in the north. According to the present knowledge, *P. hybrida* is known from the north, centre, and east of European Russia, but we suppose that it is present in more regions (Electronic Supplement 2). This species is in some regions relatively abundant, in one beer trap installed in the Ryazan region, altogether 18 specimens were caught during 12-days exposure.

****Panorpa vulgaris* Imhoff & Labram, 1845**

Material. 665 specimens from 11 regions were identified (Electronic Supplement 1).

Basic diagnostics. Fore wing has large spots and wide bands including apex, which are deeply black. Key differences separating this species from *P. communis*: basal spot is always present, oblong and widely touching three veins; subapical band is distinctly forked (Fig. 1F). Differences on male genitalia between *P. vulgaris* and *P. communis* are present in Sauer & Hensle (1977).

Published data: This species has been confused for a long time with *P. communis*. That is why no published data are known from Russia.

New data: Republic of Mordovia, Kaluga Region, Penza Region, Ulyanovsk Region, Republic of Bashkortostan, Chuvash Republic, Nizhny Novgorod Region, Vladimir Region, Ryazan Region, Republic of Tatarstan, and Lipetsk Region.

Distribution in Europe: It is a European species, lacking in southernmost parts (Devetak, 1988; Willmann, 2013; Dvořák & Georgiev, 2017).

Remarks. Previously, this species has not been considered separately from *P. communis*. Sauer & Hensle (1975, 1977) studied both species and found differences between them, taking into account dif-

ferences in their ecology, ethology and reproductive isolation. In addition, Sauer & Hensle (1975, 1977) identified morphological differences, which make it possible to separate both species from each other. Molecular-genetic research results also indicate that there are differences between *P. communis* and *P. vulgaris* (Hu et al., 2015). We have not found any published record(s) of *P. vulgaris* from Russia. It is very probable, that non-specialists are not aware with this problem, and many published data (including the recent ones) on *P. communis* belong to *P. vulgaris* in fact. Our material represents the first verified records of *P. vulgaris* from Russia. According to the present knowledge, the centre of its distribution in Russia is situated into the stripe running through mild-climate parts from the Kaluga Region to the southernmost parts of the Urals (Electronic Supplement 2). We suppose that this species occurs in more regions, including the northern parts of European Russia. *Panorpa vulgaris* is often very abundant. From one beer trap installed during 13-days exposure in the Penza Region, we have identified 79 specimens of this species in total.

Discussion

Up to now, there have been known five species of *Panorpa* in European Russia (Martynova, 1957). One of them, *Panorpa communis*, was always mentioned in all regional generalised entomological reports. According to our data, six *Panorpa* species are now reliably known in European Russia. According to the literature data and the results of our study, the most common and frequently encountered species are *Panorpa communis* (in 21 regions), *Panorpa hybrida* (in 12 regions), *Panorpa vulgaris* (in 11 regions), and *Panorpa cognata* (in 11 regions). At the same time, the number of studied individuals of the first two species considerably exceeds the number of all other species. Apparently, these species are the most common. *Panorpa vulgaris* has not yet been indicated by other researchers, because it has only recently been distinguished from *P. communis*. However, given its high abundance in nature and wide distribution according to our information, we expect that this species is present in other regions as well.

The distribution of two taxa, *Panorpa alpina* and *P. germanica germanica*, is especially worth to study. Both species are quite common in Europe. However, their distribution is limited to only a few regions in European Russia. *Panorpa alpina* is expected to occur in mountainous areas and northern regions. On the other hand, the unexpected discov-

ery of *P. alpina* in the Kaluga Region indicates, at least, the need for more thorough research of old-age forests. *Panorpa germanica* was found only in the Republic of Bashkortostan. According to the literature data (Prisniy, 2002), it was also noted in the Belgorod Region, which requires confirmation.

As the majority of data presented in this paper was obtained using beer traps, we compared our data with the published sources from other European countries. We were unable to find any relevant papers dealing with bait trapping of *Panorpa* spp. in Europe in such a large number as it was found in our study. In fact, only a few papers are known. All six species included to the manuscript are being attracted by bait traps, and some data were published. Letardi (2003) recorded *P. alpina*, *P. communis*, and *P. germanica* in the northern Apennines, northern Italy, using pitfall traps with vinegar. In the Czech Republic, Dvořák & Bezděčka (2012) caught *P. cognata* using beer traps, and Dvořák & Dvořáková (2012) collected *P. germanica*, *P. vulgaris* using syrup traps, and Dvořák & Dvořáková (2020) and Dvořák et al. (2020b) caught *P. alpina*, *P. communis*, *P. germanica*, *P. hybrida*, *P. vulgaris* using wine traps. From Ukraine, Dvořák et al. (2017, 2019, 2022) published data on collecting *P. alpina*, *P. communis*, *P. germanica*, *P. vulgaris* using beer traps.

Dvořák et al. (2020a) reported a record of *P. germanica* from a beer trap in Bulgaria. In the personal database of Libor Dvořák, there are unpublished data from Austria (*P. communis*, *P. vulgaris*), France (*P. vulgaris*), Germany (*P. communis*, *P. germanica*, *P. vulgaris*), Hungary (*P. communis*, *P. germanica*), Italy (*P. communis*, *P. germanica*), Slovakia (*P. communis*), and Switzerland (*P. communis*). It is evident, that using various bait traps is a very important and easy way for faunistic research on European *Panorpa* spp.

Conclusions

Six species of *Panorpa* are reliably known in European Russia except the Caucasus (*Panorpa alpina*, *P. cognata*, *P. communis*, *P. germanica*, *P. hybrida*, and *P. vulgaris*). *Panorpa communis* (known in 21 regions), *P. hybrida* (known in 12 regions), *P. vulgaris* (known in 11 regions), and *P. cognata* (known in 11 regions) are the most widespread and common species. *Panorpa vulgaris* was recorded for the first time in the fauna of Russia. It is likely that all these species can be observed in other regions of European Russia, which requires further studies. We have noted that *P. alpina* and *P. germanica* are less common than other species. Despite the fact that these two species are com-

mon in Europe, *P. alpina* was recorded only in the Kaluga Region and the Republic of Bashkortostan, and *P. germanica* was noted only in the Republic of Bashkortostan. We propose beer traps as a good tool for studying of Panorpidae.

Acknowledgements

The authors thank Gennadiy B. Semishin (Saransk, Russia) for his help in collecting the material and S. Mazurov (Lipetsk, Russia) for providing material for the study. This research was funded by Russian Science Foundation, grant number 22-14-00026.

Supporting Information

Information about collected specimens of *Panorpa* species (Electronic Supplement 1. Data on *Panorpa* spp. specimens collected in European Russia (except the Caucasus)) and maps of *Panorpa* spp. distribution in European Russia (Electronic Supplement 2. The distribution of some Panorpidae species in European Russia) may be found in the [Supporting Information](#).

References

- Antipova L.F., Baikova T.V. 2002. *Insects of the Pskov region*. Pskov: Pskov State Pedagogical Institute Publishing. 334 p. [In Russian]
- Anufriev G.A., Bayanov N.G. 2002. Invertebrate fauna of the Kerzhensky State Nature Reserve according to the results of research in 1993–2001. *Proceedings of the Kerzhensky State Nature Reserve* 2: 152–354. [In Russian]
- Barnard P.C., Brooks S.J., Stork N.E. 1986. The seasonality and distribution of Neuroptera, Raphidioptera and Mecoptera on oaks in Richmond Park, Surrey, as revealed by insecticide knock-down sampling. *Journal of Natural History* 20(6): 1321–1331. DOI: 10.1080/00222938600770881
- Batschynskaja J.A., Komisova T.E., Lykova I.O. 2020. Peculiarities of the development and seasonal dynamics of the activity of epigeal beetles of the Polyphaga suborder (Coleoptera) in fields of winter wheat in the conditions of Southern Ukraine. *Biosystems Diversity* 28(3): 243–249. DOI: 10.15421/012032
- Bayanov M.G., Kniss V.A., Khabibullin V.F. 2015. *Catalogue of animals of Bashkortostan*. Ufa: Bashkiria State University. 348 p. [In Russian]
- Belova Yu.N., Kolesova N.S., Shabunov A.A., Platonova E.V., Drobysheva E.V., Bushueva E.A., Lubochkina G.I., Kiryanova V.N., Kudrinsky A.V., Sipin M.V. 2017. *Insect collection of the Vologda State Museum-Reserve: materials for regional fauna*. Vologda: Vologda State Technical University. 139 p. [In Russian]
- Bicha W., Schiff N. 2019. A new species of scorpionfly from the bluegrass region of Kentucky (Mecoptera: Panorpidae). *Entomological News* 128(4): 356–364. DOI: 10.3157/021.128.0408
- Byers G.W. 1997. Biology of *Brachypanorpa* (Mecoptera: Panorpodidae). *Journal of the Kansas Entomological Society* 70(4): 313–322.
- Byers G.W., Thornhill R. 1983. Biology of the Mecoptera. *Annual Review of Entomology* 28(1): 203–228. DOI: 10.1146/annurev.en.28.010183.001223
- Cai L.J., Hua B.Z. 2009. Morphology of the immature stages of *Panorpa qinlingensis* (Mecoptera: Panorpidae) with notes on its biology. *Entomologica Fennica* 20(3): 215–224. DOI: 10.33338/ef.84480
- Cheltsov N.V., Ananyeva S.A., Lobov I.V., Marochkina E.A. 2003. The species composition of animals living on the territory of the state museum-reserve of S.A. Yesenin. In: *Ecology and evolution of animals*. Ryazan: Ryazan State University. P. 88–100. [In Russian]
- Devetak D. 1988. The distribution of scorpionflies (Mecoptera, Insecta) in Slovenia. *Biološki Vestnik* 36(2): 1–12.
- Dobrovolsky G.V. (Eds.). 2004. *Natural resources and the environment of the subjects of the Russian Federation. Central Federal District*. Moscow: NIA-Nature, RE-FIA. 596 p. [In Russian]
- Dorokhova G.I., Martynova, O.M. 1987. The order Mecoptera. Scorpionflies. Key of insects of the European part of USSR. In: *Guide of insects of the European part of the USSR*. Vol. 4(6). P. 97–107. [In Russian]
- Dvořák L., Bezděčka P. 2012. Současné poznatky o rozšíření srpice rezavé (*Panorpa cognata* Rambur, 1842) v České republice. *Západočeské entomologické listy* 3: 44–48.
- Dvořák L., Dvořáková K. 2012. Využitelnost pastí se sirupem a kvasicím ovocem pro faunistický výzkum různých skupin hmyzu: příkladová studie. *Erica* 19: 119–127.
- Dvořák L., Dvořáková K. 2020. Výsledky odchytu vybraných skupin hmyzu pomocí vinných pastí na Mariánskolázeňsku. *Západočeské entomologické listy* 11: 37–47.
- Dvořák L., Georgiev D. 2017. New and interesting records of scorpion flies of the genus *Panorpa* (Mecoptera: Panorpidae) from Bulgaria with a country checklist. *Ecologica Montenegrina* 15: 22–25. DOI: 10.37828/em.2017.15.4
- Dvořák L., Haenni J.P., Máca J., Mariychuk R., Oboňa J. 2017. Some insects (Dermaptera, Diptera, Mecoptera) from beer traps in Uzhhorod City (Ukraine). *Folia Oecologica* 9(2): 11–17.
- Dvořák L., Haenni J.P., Dvořáková K., Kameneva E.P., Mariychuk R., Manko P., Oboňa J., Korneyev V.A. 2019. Some insects from beer traps in westernmost Ukraine. *Ukrainska Entomofaunistica* 10(2): 1–6. DOI: 10.5281/zenodo.3584947
- Dvořák L., Georgiev D., Popov A. 2020a. Mecoptera and Dermaptera from Sarnena Gora Mts. *ZooNotes Supplement* 9 (Fauna of Sarnena Sredna Gora Mts., Part 1): 47–51.
- Dvořák L., Vonička P., Marhoul P. 2020b. Scorpion-flies and lacewings (Mecoptera, Neuroptera) of the Liberec region (northern Bohemia, Czech Republic). *Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy* 38: 3–20.
- Dvořák L., Mariychuk R., Manko P., Oboňa J., Krzemiński W., Godunko R.J. 2022. Present knowledge on Mecoptera of Ukraine. *Zootaxa* 5141(5): 459–483. DOI: 10.11646/zootaxa.5141.5.3

- Dyuzhaeva I.V. 2012. Results of the study of entomofauna during complex expeditions of the Department of Nature of the SOIKM named after P.V. Alabin and the Samara State University. In: *Samara Region in the History of Russia*. Vol. 4. P. 36–40. [In Russian]
- Dyuzhaeva I.V., Lyubvina I.V. 2018. New data on rare insect species from the Red Book of Samara Oblast. *Samar-skaya Luka: problems of regional and global ecology* 28(3): 178–185. [In Russian]
- Egorov L.V., Podshivalina V.N. 2014. Materials for the knowledge of the fauna of invertebrates of the Prisursky Nature Reserve. Information 2. *Scientific Proceedings of the Prisursky State Nature Reserve* 29: 80–86. [In Russian]
- Engels S., Sauer K.P. 2007. Energy beyond the pupal stage: larval nutrition and its long-time consequences for male mating performance in a scorpionfly. *Journal of Insect Physiology* 53(7): 633–638. DOI: 10.1016/j.jinsphys.2007.05.003
- Engqvist L. 2007. Sex, food and conflicts: nutrition dependent nuptial feeding and pre-mating struggles in scorpionflies. *Behavioral Ecology and Sociobiology* 61(5): 703–710. DOI: 10.1007/s00265-006-0300-3
- Engqvist L. 2009. Should I stay or should I go? Condition- and status-dependent courtship decisions in the scorpionfly *Panorpa cognata*. *Animal Behaviour* 78(2): 491–497. DOI: 10.1016/j.anbehav.2009.05.021
- Forister M.L., Pelton E.M., Black S.H. 2019. Declines in insect abundance and diversity: We know enough to act now. *Conservation Science and Practice* 1(8): e80. DOI: 10.1111/csp.2.80
- Gao K., Li M.D., Hua B.Z. 2020. Two new species of *Cerapanorpa* (Mecoptera, Panorpidae) from the Qinling and Minshan mountains. *ZooKeys* 971: 17–30. DOI: 10.3897/zookeys.971.55819
- Golub V.B., Tsurikov M.N., Prokin A.A. 2012. *Insect collections: collection, processing and storage of material*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 339 p. [In Russian]
- Hartbauer M., Gepp J., Hinteregger K., Koblmüller S. 2015. Diversity of wing patterns and abdomen-generated substrate sounds in 3 European scorpionfly species. *Insect Science* 22(4): 521–531. DOI: 10.1111/1744-7917.12139
- Hu G.L., Yan G., Xu H., Hua B.Z. 2015. Molecular phylogeny of Panorpidae (Insecta: Mecoptera) based on mitochondrial and nuclear genes. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 85: 22–31. DOI: 10.1016/j.ympev.2015.01.009
- Humala A.E. 2006. On the insect fauna of «Kivach» Nature Reserve. *Transactions of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences* 10: 153–159. [In Russian]
- Humala A.E., Polevoi A.V. 2009. On the insect fauna of south-east Karelia. *Transactions of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences* 4: 53–75. [In Russian]
- Jacquemart A.L., Gillet C., Cawoy V. 2007. Floral visitors and the importance of honey bee on buckwheat (*Fagopyrum esculentum* Moench) in central Belgium. *Journal of Horticultural Science and Biotechnology* 82(1): 104–108. DOI: 10.1080/14620316.2007.11512205
- Jalas I. 1960. Eine leichtgebaute, leichttransportable Lichteuse zum Fangen von Schmetterlingen. *Annales Entomologicae Fennicae* 26: 44–50.
- Jiang L., Yue C., Hua B.Z. 2014. Larval morphology of *Panorpodes kuandianensis* (Insecta, Mecoptera, Panorpididae) and its evolutionary implications. *ZooKeys* 398: 69–82. DOI: 10.3897/zookeys.398.6675
- Jiang L., Hua B.Z. 2015a. Functional morphology of the larval mouthparts of Panorpididae compared with Bitacidae and Panorpidae (Insecta: Mecoptera). *Organisms Diversity and Evolution* 15(4): 671–679. DOI: 10.1007/s13127-015-0225-7
- Jiang L., Hua B.Z. 2015b. Morphological comparison of the larvae of *Panorpa obtusa* Cheng and *Neopanorpa* Lui Chou & Ran (Mecoptera: Panorpidae). *Zoologischer Anzeiger* 255: 62–70. DOI: 10.1016/j.jcz.2015.02.004
- Jiang L., Hua Y., Hu G.L., Hua B.Z. 2019. Habitat divergence shapes the morphological diversity of larval insects: insights from scorpionflies. *Scientific Reports* 9(1): 12708. DOI: 10.1038/s41598-019-49211-z
- Kestemont B. 2019. The bottom-up assessment of threatened species. *Nature Conservation Research* 4(3): 93–106. DOI: 10.24189/ncr.2019.036
- Khalimov F. 2020. The ground beetles (Coleoptera, Carabidae) of the Karatepa and Chakilkalyan mountains (west part of Zarafshan Mountains Range, Uzbekistan). *Biosystems Diversity* 28(3): 265–271. DOI: 10.15421/012035
- Karyakina E.V., Kustov S.Yu. 2011. The phenology of the species *Panorpa communis* Linnaeus, 1758 (Mecoptera, Panorpidae) of the landscape reserve «Kamyshanova polyana». In: *Topical issues of ecology and nature protection of ecosystems of the southern regions of Russia and adjacent territories*. Krasnodar. P. 62–64. [In Russian]
- Khramov A.V., Bashkuev A.S., Lukashevich E.D. 2020. The fossil record of long-proboscid nectarivorous insects. *Entomological Review* 100(7): 881–968. DOI: 10.1134/S0013873820070015
- Kosenkov G.L. 2011. *Biological diversity of the Smolenskoye Poozerye National Park (Lists of species)*. Smolensk: Magenta Publishing. 245 p. [In Russian]
- Krivosheina M.G. 2007. Insects visitors to blossoming *Viburnum opulus* L. and their role in pollination. *Euroasian Entomological Journal* 6(1): 36–38. [In Russian]
- Letardi A. 2003. Neuropterida, Mecoptera. In: P. Cerretti, A. Tagliapietra, M. Tisato, S. Vanin, F. Mason, M. Zapparoli (Eds.): *Artropodi dell'orizzonte del faggio nell'Appennino Settentrionale, Primo contributo. Conservazione Habitat Invertebrati 2*. Mantova: Gianluigi Arcari Editore. P. 122–123.
- Levi E.K. 1974. Chapter 12. Mecoptera. Trichoptera. In: *Animal world of the Kirov region*. Vol. 2. Kirov. P. 345–350. [In Russian]
- Li N., Hua B.Z. 2020. Two new species of *Panorpa* (Mecoptera, Panorpidae) from the Hengduan Mountains in Yunnan, China. *Journal of Asia-Pacific Entomology* 23(1): 138–145. DOI: 10.1016/j.aspen.2019.12.005
- Makarkin V.N., Shchurov V.I. 2019. Neuropterida and Mecoptera from the North-Western Caucasus. *Kavkazskij Entomologiceskij Bulletin* 15(2): 299–316. [In Russian]

- Martynova O.M. 1957. Scorpionflies (Mecoptera) of the fauna of the USSR. II. Family Panorpidae. *Entomological Review* 36(3): 721–747. [In Russian]
- Matveev V.A., Bekmansurova E.V., Matveev I.V. 2008. *Catalogue of invertebrates of the Republic of Mari El: reference guide*. Yoshkar-Ola: Mari State Technical University. 216 p. [In Russian]
- Medan D. 1994. Reproductive biology of *Frangula alnus* (Rhamnaceae) in southern Spain. *Plant Systematics and Evolution* 193(1): 173–184. DOI: 10.1007/BF00983549
- Montgomery G.A., Dunn R.R., Fox R., Jongejans E., Leather S.R., Saunders M.E., Shortall C.R., Tingley M.W., Wagner D.L. 2020. Is the insect apocalypse upon us? How to find out. *Biological Conservation* 241: 108327. DOI: 10.1016/j.biocon.2019.108327
- Negrobov O.P. (Ed.). 2005. *Cadaster of invertebrates of the Voronezh Region*. Voronezh: Voronezh State University. 825 p. [In Russian]
- Nemkov V.A. 2011. *Entomofauna of the steppe Urals (history of formation and study, composition, changes, protection)*. Moscow: Universitetskaya kniga. 316 p. [In Russian]
- Palmer C. 2010. Diversity of feeding strategies in adult Mecoptera. *Terrestrial Arthropod Reviews* 3(2): 111–128. DOI: 10.1163/187498310X519716
- Pankov N.N., Zhuzhgova L.V. 2005. The collection of V.G. Novokshonov: Neuropteroidea and Mecopteroidea insects from Urals and Preurals. *Bulletin of Perm University. Biology* 6: 98–102. [In Russian]
- Plavilshchikov N.N. 1964. A list of insect species found on the territory of the Mordovia State Nature Reserve. *Proceedings of the Mordovia State Nature Reserve* 2: 105–134. [In Russian]
- Prisniy A.V. 2002. Relict groups of terrestrial arthropods in the south of Central Russian plateau, with preliminary notes towards their protection. *Kharkov Entomological Society Gazette* 10(1–2): 9–25. [In Russian]
- Rosenberg G.S. (Ed.). 2007. *Cadaster of invertebrates of Samara Luka*. Samara: Ofort. 471 p. [In Russian]
- Ruchin A.B., Egorov L.V., Khapugin A.A., Vikhrev N.E., Esin M.N. 2020. The use of simple crown traps for the insects collection. *Nature Conservation Research* 5(1): 87–108. DOI: 10.24189/ncr.2020.008
- Ruchin A.B., Egorov L.V., Khapugin A.A. 2021. Usage of Fermental Traps for the Study of the Species Diversity of Coleoptera. *Insects* 12: 407. DOI: 10.3390/insects12050407
- Sánchez-Bayo F., Wyckhuy K.A.G. 2019. Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. *Biological Conservation* 232: 8–27. DOI: 10.1016/j.biocon.2019.01.020
- Sauer K.P., Hensle R. 1975. *Panorpa communis* L. und *Panorpa vulgaris* Imhoff und Labram, zwei Arten. *Experientia* 31: 428–429.
- Sauer K.P., Hensle R. 1977. Reproduktive Isolation, ökologische Sonderung und morphologische Differenz der Zwillingarten *Panorpa communis* L. und *P. vulgaris* Imhoff und Labram (Insecta, Mecoptera). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research* 15(3): 169–207. DOI: 10.1111/j.1439-0469.1977.tb00537.x
- Savitsky V., Timokhov A. 2020. *Occurrences of the Insects in the Prioksko-Terrasny biosphere reserve*. Occurrence dataset. Version 1.2. Available from <https://doi.org/10.15468/rqppjt>
- Thornhill R. 1980. Competition and coexistence among *Panorpa* scorpionflies (Mecoptera: Panorpidae). *Ecological Monographs* 50(2): 179–197. DOI: 10.2307/1942478
- Tillier P., Danflous S., Giacomino M., Jacquemin G., Murel J.P., Mazel R. 2009. Cartographie des Mécoptères de France (Mecoptera: Panorpidae, Bittacidae, Boreidae). *Revue de l'Association Roussillonnaise d'Entomologie* 18(1): 1–27.
- Timonov E.V., Bausov I.A., Lykova N.I., Diyachenko G.N., Gerasimov V.A. 2010. *Fauna of the Kursk Region: Invertebrates*. Kursk: Kursk State University. 210 p. [In Russian]
- Tong X., Hua B. 2019. Nuptial feeding and genital coupling of *Neopanorpa scorpionflies* (Insecta: Mecoptera: Panorpidae) with notal organs of various lengths. *Contributions to Zoology* 88(4): 498–512. DOI: 10.1163/18759866-20191409
- Vanparys V., Meerts P., Jacquemart A.L. 2008. Plant-pollinator interactions: comparison between an invasive and a native congeneric species. *Acta Oecologica* 34(3): 361–369. DOI: 10.1016/j.actao.2008.06.008
- Wang J.S., Gong Y.J. 2021. Taxonomy of the *Panorpa guttata* group (Mecoptera: Panorpidae), with descriptions of fourteen new species from China. *Zootaxa* 4981(2): 241–274. DOI: 10.11646/zootaxa.4981.2.3
- Wang J.S., Hua B.Z. 2021. Morphological phylogeny of Panorpidae (Mecoptera: Panoroidea). *Systematic Entomology* 46(3): 526–557. DOI: 10.1111/syen.12474
- Ward P.H. 1979. Structural variation in the genitalia of the *Panorpa alpina*-complex (Mecoptera). *Systematic Entomology* 4(1): 71–79. DOI: 10.1111/j.1365-3113.1979.tb00612.x
- Ward P.H. 1983. Scorpion-flies of the *Panorpa cognata*-complex in the western Palaearctic region (Mecoptera). *Journal of Natural History* 17(4): 627–645. DOI: 10.1080/00222938300770521
- Wheeler Q.D. 1990. Insect diversity and cladistic constraints. *Annals of the Entomological Society of America* 83(6): 1031–1047. DOI: 10.1093/aesa/83.6.1031
- Willemstein S.C. 1987. *An evolutionary basis for pollination ecology*. Leiden: Leiden University Press. 425 p.
- Willmann R. 2013. Fauna Europaea: Mecoptera. In: *Fauna Europaea version 2.6.2*. Available from <http://www.faunaeur.org>.
- Yang L.H., Postema E.G., Hayes T.E., Lippey M.K., MacArthur-Waltz D.J. 2021. The complexity of global change and its effects on insects. *Current Opinion in Insect Science* 47: 90–102. DOI: 10.1016/j.cois.2021.05.001
- Zhong W., Hua B. 2013. Mating behaviour and copulatory mechanism in the Scorpionfly *Neopanorpa longiproessa* (Mecoptera: Panorpidae). *PLoS ONE* 8(9): e74781. DOI: 10.1371/journal.pone.0074781

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ВИДОВ РОДА *PANORPA* (MECOPTERA, PANORPIDAE) В ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КАВКАЗА)

Л. Дворжак^{1,*} ,
С. К. Алексеев⁴

¹Марианске Лазне, Три Секеры, Чехия

*e-mail: lib.dvorak@seznam.cz

²Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный», Россия

**e-mail: ruchin.alexander@gmail.com

³Государственный природный заповедник «Присурский», Россия

⁴Дирекция парков, Россия

⁵Казанский федеральный университет, Россия

⁶Институт экологии растений и животных, Россия

Изучение географического распространения насекомых в различных регионах является актуальной темой, поскольку это важно с точки зрения понимания глобальной тенденции сокращения биоразнообразия. В настоящей работе представлены результаты исследования распространения шести видов семейства Panorpidae (Mecoptera), проведенного в 2008, 2009, 2011, 2015, 2017–2020 гг. Часть данных была собрана авторами. Остальные материалы были предоставлены коллегами из 11 регионов России. В Европейской России достоверно известно шесть видов *Panorpa*, а именно *Panorpa alpina*, *P. cognata*, *P. communis*, *P. germanica*, *P. hybrida*, *P. vulgaris*. Наиболее распространенными и часто встречающимися видами являются *P. communis* (известен в 21 регионе), *P. hybrida* (в 12 регионах), *P. vulgaris* (в 11 регионах) и *P. cognata* (в 11 регионах). Предположительно, все изученные виды могут быть обнаружены в других регионах Европейской России в результате дальнейших научных исследований. Среди изученных видов наиболее редкими являются *P. alpina* и *P. germanica*, отмеченные соответственно в двух и одном регионах Европейской России. *Panorpa vulgaris* обнаружен впервые для фауны России.

Ключевые слова: ареал, Европа, особо охраняемая природная территория, редкий вид, фауна

ОЦЕНКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АМФИБИОНТОВ ФАУНЫ УРАЛА *SALAMANDRELLA KEYSERLINGII* (CAUDATA, AMPHIBIA)

Л. А. Ковальчук^{1,*}

¹Институт экологии растений и животных УрО РАН, Россия

*e-mail: kovalchuk@ipae.uran.ru

²Уральский государственный педагогический университет, Россия

Поступила: 26.05.2022. Исправлена: 30.08.2022. Принята к опубликованию: 02.09.2022.

Впервые представлены результаты исследований гематологических и биохимических параметров охраняемого вида фауны Среднего Урала, *Salamandrella keyserlingii* (Caudata, Amphibia). В качестве объектов исследования использованы весенние и летние особи самцов *S. keyserlingii* ($n = 30$), обитающие на особо охраняемой природной территории «Калиновский лесной парк» Свердловской области (Россия) в городской агломерации г. Екатеринбурга. Лейкоцитарный состав крови *S. keyserlingii* представлен гранулоцитами (нейтрофилы: юные, палочкоядерные, сегментоядерные; базофилы, эозинофилы) и агранулоцитами (моноциты и лимфоциты). Периферическая кровь амфибионтов характеризуется преобладанием агранулоцитов, обеспечивающих иммунный надзор и избирательную реактивность организма (адаптивный иммунитет) как в весенний (55.7%), так и летний (60.3%) сезоны ($p < 0.001$). Содержание гранулоцитов, обеспечивающих неспецифическую срочную защиту организма от инфекций и токсических воздействий, находится у самцов в диапазоне 39.3–44.4%. В весенний и летний периоды лейкоцитарная формула периферической крови хвостатых амфибий имеет высокий лимфоидный профиль (52.4–56.7%). Отмечена сезонная изменчивость интегрального лейкоцитарного индекса (ИСЛ) *S. keyserlingii*: 0.80 весной и 0.65 летом. Впервые дана характеристика полного спектра свободных аминокислот (заменимые и незаменимые) в плазме крови *S. keyserlingii* с позиции их участия в процессах иммуномодуляции и формирования адаптивных реакций, обеспечивающих выживание и эврибионтность вида в широком температурном диапазоне. Аминокислотный фонд плазмы крови амфибий представлен 17 аминокислотами (АК): аланин, серин, треонин, лизин, лейцин, валин, глицин, аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота, аргинин, гистидин, метионин, пролин, фенилаланин, цистин, тирозин, изолейцин. Анализ метаболических групп АК в плазме крови *S. keyserlingii* показывает высокое процентное содержание гликогенных (82.1%) и незаменимых (53.4%) АК. Высокое содержание АК в крови указывает на их востребованность в процессах синтеза белка, активное участие, как в иммунных процессах, так и в процессах детоксикации и формирования адаптивных реакций в летний период роста и развития амфибий. Полученные результаты исследований гематологических и биохимических показателей крови *S. keyserlingii* существенно расширяют понимание механизмов адаптации амфибионтов, что имеет несомненный теоретический интерес и прикладное значение при разработке природоохранных мероприятий в системе мониторинга природных и искусственных водных экосистем.

Ключевые слова: аминокислоты, лимфоциты, периферическая кровь, сибирский углозуб, хвостатые амфибии

Введение

Сокращение численности популяций амфибионтов происходит во всех регионах мира, что сопровождается общим снижением глобального биоразнообразия, которое многие исследователи оценивают как массовое вымирание (Global Amphibian Assessment, 2004; Hussain & Pandit, 2012). Международный союз охраны природы (МСОП) указывает на катастрофическое исчезновение хвостатых и бесхвостых амфибий, что усугубляет кризис популяционной устойчивости гидробионтов различных пресноводных экосистем. В отчете Красного списка МСОП с 2017–2020 гг. включены дополнительно 10% видов амфибий, находящихся под угрозой исчезновения (IUCN, 2020). Среди всех классов

позвоночных животных до трети (32%) видов земноводных находятся под угрозой исчезновения, а почти 42% известных видов амфибий испытывают сокращение численности их популяций (Stuart et al., 2004; Whittaker et al., 2013).

На жизнеспособность популяций амфибий влияют многочисленные природные факторы, включая изменение климата (Pounds et al., 2006; Li et al., 2013), потерю и фрагментацию среды обитания под усиливающимся техногенным прессом (Gallant et al., 2007; Strayer & Dudgeon, 2010), инфекционные и эпидемические заболевания, вызванные, в том числе глобальным потеплением (Bosch & Martínez-Solano, 2006; Alford et al., 2007; Rohr et al., 2008). Сокращение природных популяций и численности амфибий

происходит при массовом и неконтролируемом, в том числе браконьерском вылове их с целью контрабанды (Ляпустин, 2008; Ляпустин, Фоменко, 2010). Амфибии, будучи индикаторными видами, могут служить моделью для понимания процессов сокращения видового разнообразия и численности популяций (Ananjeva et al., 2015), поскольку образуют жизненно важные звенья во многих трофических сетях. В некоторых экосистемах они формируют основную биомассу позвоночных или занимают промежуточное положение в пищевых цепочках. Водные личиночные амфибии от травоядных до всеядных (большинство Anura) или плотоядных (Caudata и Apoda) служат пищей для широкого спектра позвоночных и беспозвоночных хищников. Учитывая важную роль амфибий в экосистемах, сокращение их численности или вымирание может иметь значительные последствия и для других видов животных.

Одним из ярких представителей видов-амфибионтов в пресноводных экосистемах Урала является *Salamandrella keyserlingii* Dybowski, 1870 (Caudata, Amphibia), который встречается во всех климатогеографических природных зонах Урала. На Среднем Урале вид имеет охраняемый статус (Красная книга Свердловской области, 2018), внесен в приложение III к Бернской конвенции. Этот представитель хвостатых земноводных (категория 4) классифицируется как малочисленный вид, подлежащий охране в заповедниках «Висимский», «Денежкин Камень» и на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Урала. Согласно нормативным и природоохранным документам министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, отлов *S. keyserlingii* в коллекционных и коммерческих целях запрещен.

В последнее десятилетие наблюдается увеличение объема исследований, направленных на изучение многочисленных и разнообразных факторов, связанных с сокращением численности амфибионтов. Хотя во многих областях здесь достигнут значительный прогресс, проблемы остаются. Представители первых наземных позвоночных, а именно хвостатые амфибии рода *Salamandrella* являются объектом активных экологических исследований (Большаков, Вершинин, 2005; Куранова, Фокина, 2008; Змева, 2009; Вершинин, 2014; Berman et al., 2016; Соломонов и др., 2018; Ярцев, Евсеева, 2018; Булахова и др., 2021). Тем не менее, некоторые вопросы остаются не охваченными. Так, *S.*

keyserlingii – вид, обладающий высокой экологической пластичностью и гомеостатическими возможностями, остается наименее исследованным в отношении метаболического обеспечения срочной адаптации земноводных к постоянно изменяющимся условиям среды (Berman et al., 2016). *Salamandrella keyserlingii* обитает повсеместно в поймах рек и озер в экосистемах целых континентов. Взрослые животные всю жизнь проводят на суше в прибрежной полосе нерестовых водоемов, за исключением короткого периода размножения. Расселение происходит как благодаря сезонным изменениям гидрологического режима водоемов, так и активным путем. При этом *S. keyserlingii* заселяют мелководные прибрежные участки водоемов. Длительного пребывания на солнце не переносят и при температуре в тени около +27°C погибают. Хвостатые амфибии, как в период водной фазы, так и в наземную фазу жизненного цикла отличаются способностью потреблять в пищу не только наиболее массовые виды наземных беспозвоночных, но и водных. Это позволяет особям этого вида переключаться на питание гидробионтами в условиях дефицита наземных форм добычи. Как типично лесной вид, плохо переносит трансформацию мест обитания под воздействием антропогенных факторов (Литвинов и др., 2010). Его численность в лесопарковой зоне пригорода г. Екатеринбурга за последние 40 лет снизилась более чем в 16 раз (Vershinin et al., 2015). Исследователи отмечают резистентность *S. keyserlingii* к экстремально отрицательным температурам (от -35°C до -37.5°C) (Берман и др., 1984). Авторы отмечают адаптивную стратегию длительного пребывания *S. keyserlingii* в условиях низко отрицательных температур, несомненно, поддерживающую как стабильное выживание амфибионтов, так и успешное расширение их ареала в холодном регионе Палеарктики (Куницын, 2009; Alfimov & Berman, 2010; Berman et al., 2016; Соломонов и др., 2018; Булахова и др., 2021).

Для понимания эволюции и экологии геротермных животных важно изучение существующих в природе физиологических и биохимических механизмов, способствующих получению характеристик популяционного гомеостаза, обеспечивающего выживание и существование животных в условиях антропогенного средового стресса. В процессе эволюции сформирована достаточно совершенная система крови у первых наземных позвоночных, амфибий и рептилий, позволяющая оценить функ-

циональное состояние организма как в норме, так и при действии экстремальных биотических и абиотических факторов среды (Cooper et al., 1985; Coico et al., 2003; Fournier et al., 2005; Davis et al., 2008; Zimmerman et al., 2010; Николаев, Романова, 2016; Романова и др., 2018). Амфибии делают определенный прорыв в совершенствовании системы адаптивного иммунитета, что связано с их переходом от водного образа жизни к наземному и необходимостью иметь защиту от новых чужеродных агентов окружающей среды. Известно, что в адаптации организма к условиям среды непосредственно участвует иммунная система, являющаяся ключевой гомеостатической структурой наряду с нервной и эндокринной системами организма (Хаитов, 2013). Следует отметить, что роль иммунной системы с защитными или цензорными функциями в регуляции физиологических процессов у представителей герпетофауны практически не исследована.

Одним из наиболее информативных и адекватных биохимических показателей физиологического состояния животных и их адаптивных возможностей является уровень аминокислотного обмена в тканях (Wu, 2009; Гараева и др., 2009; Karanova, 2011; Каранова, 2020). Регуляторная роль свободных аминокислот (АК) показана в формировании адаптивной стратегии животных, обеспечивающая устойчивость популяционного гомеостаза в условиях как водного, так и наземного микроклимата (Chernaya et al., 2016; Kovalchuk et al., 2018a,b, 2021a,c).

Для оценки их экологической безопасности и создания условий для устойчивого развития требуются непрерывные и надежные технологии диагностики физиологического состояния животных и среды их обитания. Эколого-физиологические исследования *S. keyserlingii* позволяют не только оценить степень адаптивного потенциала животных, но и составить возможный сценарий преобразования структуры сообществ и популяций в условиях дестабилизированной среды Уральского региона.

Целью исследования была оценка гематологических и биохимических параметров представителя хвостатых амфибий Урала *S. keyserlingii*, обитающего на ООПТ «Калиновский лесной парк» Свердловской области (Россия).

Материал и методы

В качестве объектов исследования использованы половозрелые самцы *S. keyser-*

lingii, отловленные в последней декаде июля 2019 г. ($n = 14$) и в первой декаде мая 2020 г. ($n = 16$) на ООПТ «Калиновский лесной парк» (56.89611° N, 60.65333° E) Свердловской области в городской агломерации г. Екатеринбурга (Россия). Климат района исследования континентальный с продолжительной холодной зимой и сравнительно теплым коротким летом. В период отлова животных температура в нерестовом водоеме (Калиновский пруд) составляла весной +11°C, летом +17°C при средне-суточной температуре воздуха +15°C и +23°C, соответственно. Для изучения лейкоцитарной формулы использовали 20 особей *S. keyserlingii* (9 особей летом 2019 г., 11 особей весной 2020 г.), содержание гемоглобина и особенности аминокислотного спектра плазмы крови исследовали у самцов, отловленных в июле 2019 г. ($n = 10$).

Отлов *S. keyserlingii* проводился как с помощью гидробиологического сачка (нерестовый водоем), так и вручную (наземные укрытия прибрежной зоны). Животных без признаков заболеваний доставляли в лабораторию в отдельных контейнерах с влажным мхом в день отлова и сразу проводили камеральную обработку. Отлов и содержание животных в лаборатории осуществляли в соответствии с правилами по защите животных, используемых для экспериментальных и научных целей (Council of Europe, 1986; Yarrı, 2005).

Исследуемых особей *S. keyserlingii* ($n = 30$) взвешивали на электронных весах Shimadzu BL-2200H (Japan) с точностью ± 0.01 г и измеряли штангенциркулем. Масса тела амфибий из весенней выборки составила 5.88 ± 0.57 г при средней длине тела 6.16 ± 0.16 см; для летней экспериментальной группы животных эти морфометрические параметры составили 5.85 ± 0.66 г и 5.59 ± 0.30 см, соответственно. Согласно литературным данным, размеры тела взрослых особей *S. keyserlingii* составляют 5.8–7.6 см (Кузьмин, 2012; Воробьева, 1994). Учитывая, что *S. keyserlingii* имеет небольшие максимальные размеры тела, а половой диморфизм в окраске не выражен, репродуктивный статус и пол экспериментальных животных определяли по размерам гонад при вскрытии: у половозрелых самцов длина семенников составляет 1.1–1.2 см (Воробьева, 1994).

Забор цельной крови объемом 0.4–0.5 мл проводили из сердца с помощью одноканальной автоматической пипетки (Ленпипет БЛЭК, 20–200 мкл) в охлажденные вакуумтайнеры «Век-

ton Dickinson BP», обработанные антикоагулянтом КЗ-EDTA 15%, объемом 4.5 мл. От одной особи забирали в среднем 0.4–0.5 мл цельной крови и получали после центрифугирования 0.2 мл плазмы.

Показатели периферической крови животных определяли с помощью гематологического анализатора «BC-5800» (Mindray, China). Лейкоцитарную формулу подсчитывали (на 100 лейкоцитов) в мазках крови в трех повторностях, окрашенных по Романовскому-Гимзе. Для приготовления препарата мазок крови на предметном стекле фиксировали 95% этиловым спиртом в течение 30 мин. Фиксированный препарат окрашивали разбавленным раствором краски Романовского-Гимзы (разведение 1 : 9) в течение 45 мин. Готовый препарат промывали дистиллированной водой и высушивали при комнатной температуре (от +21°C до +23°C).

На основании лейкоцитарной формулы рассчитан интегральный лейкоцитарный индекс (ИСЛ – соотношение гранулоцитов и агранулоцитов в относительных единицах). ИСЛ позволяет оценить физиологическое состояние исследуемых особей и их адаптивный потенциал (Coico et al., 2003; Минеева, Минеев, 2014; Romanova et al., 2019; Kovalchuk et al., 2021b).

Содержание свободных АК в плазме крови животных определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на анализаторе Agilent 1260 Infinity II (Germany). Подготовку образцов проводили по стандартной методике (James, 1987). Кровь центрифугировали при 8000 оборотов/мин в течение 15 мин, 0°C в рефрижераторной ультрацентрифуге K-23 D. После окончания центрифугирования плазму аспирировали в полиэтиленовую пробирку, где проводили ее депротеинизацию: к 0.2 мл супернатанта (плазмы) добавляли 0.1 мл 30% сульфосалициловой кислоты. Вторично центрифугировали содержимое пробирки при 10 000 оборотов/мин в течение 30 мин, 0°C. Супернатант (400 μ л), подготовленный для проведения анализа, наносили на колонку хроматографа.

Разделение смеси АК производилось с помощью колонки на основе носителя C18, привитого на высокочистую силикагелевую основу. Погрешность прибора составляет 1–5% от измеряемой величины. Хроматограф укомплектован многоволновым детектором и оснащен аналитической колонкой с обращенной фазой Agilent ZORBAX Eclipse AAA 4.6 \times 150 мм 3.5-Micron. Применялось градиентное элюирование двумя

элюентами. В качестве первого элюента использовался фосфатный буфер на основе Na₂HPO₄ концентрацией 0.5 М, а в качестве второго элюента была использована смесь ацетонитрил : метанол : вода в соотношении 45 : 45 : 10. Скорость элюирования – 2 мл/мин, температура колонки поддерживалась на 40°C. Перед началом измерений проводилась калибровка хроматографа стандартом АК производства компании Agilent Technologies. В калибровке были использованы следующие АК: аспарагиновая, глутаминовая, серин, гистидин, глицин, треонин, аргинин, аланин, тирозин, цистин, валин, метионин, фенилаланин, изолейцин, лейцин, лизин, пролин.

Для каждого исследуемого образца на хроматограмме прописан весь спектр АК. Концентрации свободных АК представлены в мкмоль/л и в процентах (%) от суммарного содержания. Рассчитаны суммарные концентрации следующих метаболических групп: заменимые АК (ЗАК), незаменимые АК (НАК), соотношение незаменимых АК к заменимым ($K_{\text{НАК/ЗАК}}$), гликогенные АК (ГТАК), АК с разветвленной углеродной цепью АК (валин, изолейцин, лейцин) (АКРУЦ), ароматические АК (тирозин, фенилаланин) (АПАК), серосодержащие АК (метионин, цистеин) (ССАК). Выполнен анализ 85 аминокислотных проб.

Результаты обработаны с использованием пакета лицензионных прикладных программ Statistica v. 10.0 (StatSoft Inc., USA). Рассчитывали среднее арифметическое и ошибку среднего бутстреп-распределения ($\bar{X}_{\text{boot}} \pm SE_{\text{boot}}$), доверительный интервал бутстреп-распределения (95% CI_{boot}). Независимые группы сравнивались с помощью дисперсионного анализа с перестановочным тестом (Permutation ANOVA; $p = \Pr(|F_{\text{ran}}| \geq F_{\text{obs}})$), последующие (post-hoc) межгрупповые сравнения проведены с помощью критерия Тьюки с перестановочным тестом (Permutation Tukey's) (Шитиков, Розенберг, 2014). Метод главных компонент (PCA) реализован посредством статистической среды R v. 3.1.2 (R Core Team, 2020) с использованием пакетов vegan (Oksanen et al., 2020) и ade4 (Chessel et al., 2004; Dray et al., 2022).

Результаты и обсуждение

Исследования периферической крови амфибионтов в летний период показали содержание гемоглобина (Hb) у *S. keyserlingii* среднеуральской популяции: 59.8 \pm 3.3 г/л. Показатели содержания гемоглобина соответствуют значениям, приведенным в работах отечественных

исследователей (Силс, 2008; Вафис, Пескова, 2009; Vershinin & Vershinina, 2013).

Необходимо отметить, что у *S. keyserlingii*, как и у всех позвоночных, лейкоцитарные клетки периферической крови ответственны за проявление реакций как естественного иммунитета, так и приобретенного иммунного ответа. В состав лейкоцитарной формулы входят лимфоциты, как одна из наиболее объемных групп иммунокомпетентных клеток. Лейкоцитарный состав крови *S. keyserlingii* представлен двумя группами клеток: гранулоцитами (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы), определяющими реакции врожденного иммунитета, и агранулоцитами (моноциты, лимфоциты), ответственными за реакции адаптивного иммунного ответа (Coico et al., 2003; Хаитов, 2013). В весенний и летний периоды в периферической крови хвостатых амфибий отмечается повышенное содержание лимфоцитов (52.4–56.7%), обеспечивающее значительную эффективность клеточного иммунитета ($p = 0.001$) (табл. 1).

Лимфоциты, как основа гуморального иммунитета, ограничивают распространение инфекций, участвуя в адекватном иммунологическом ответе организма. Показаны значимые сезонные различия *S. keyserlingii* по содержанию гранулоцитов и агранулоцитов, отражающих взаи-

мосвязь эффекторных механизмов иммунной системы животных. Периферическая кровь характеризуется преобладанием агранулоцитов, обеспечивающих иммунный надзор и избирательную реактивность организма (адаптивный иммунитет) в весенний (55.7%) и летний (60.3%) сезоны ($p = 0.004$). Лимфоцитарно-гранулоцитарный состав периферической крови амфибий характеризуется невысокой долей гранулоцитов (39.3–44.4%) ($p = 0.001$). В летний период в периферической крови *S. keyserlingii* отмечается тенденция к снижению доли гранулоцитов при возрастании агранулоцитов (табл. 1).

Показательна активная неспецифическая защита организма от токсических воздействий, вирусных и бактериальных инфекций у *S. keyserlingii* весной, что обеспечивается повышенным уровнем нейтрофилов ($p = 0.001$) (табл. 1). У летних особей *S. keyserlingii* значимо возрастает содержание юных нейтрофилов в 1.5 раза и палочкоядерных нейтрофилов в 1.7 раза ($p = 0.001$). Отмечена также разнонаправленность сезонной динамики сегментоядерных нейтрофилов в крови *S. keyserlingii*. Доля сегментоядерных нейтрофилов снижается в 3.4 раза ($p = 0.001$) в летний период наземной фазы жизненного цикла *S. keyserlingii* (табл. 1).

Таблица 1. Лейкоцитарный состав периферической крови самцов среднеуральской популяции *Salamandrella keyserlingii* ($\bar{X}_{boot} \pm SE_{boot}$ (95% CI_{boot}))

Table 1. Leukocyte composition of the peripheral blood of males from the Middle-Ural population of *Salamandrella keyserlingii* ($\bar{X}_{boot} \pm SE_{boot}$ (95% CI_{boot}))

Показатели	Весна (n = 11)	Лето (n = 9)	p-value
Нейтрофилы, %	40.6 ± 1.0 (38.8–42.6)	33.4 ± 0.6* (32.3–34.4)	0.001
юные нейтрофилы, %	6.2 ± 0.3 (5.7–6.7)	9.3 ± 0.4* (8.6–10.0)	0.001
палочкоядерные нейтрофилы, %	10.1 ± 0.4 (9.3–10.9)	17.1 ± 0.3* (16.4–17.8)	0.001
сегментоядерные нейтрофилы, %	23.8 ± 0.6 (22.7–24.9)	7.1 ± 0.5* (6.1–8.0)	0.001
Эозинофилы, %	3.8 ± 0.2 (3.4–4.3)	5.9 ± 0.3* (5.4–6.3)	0.001
Базофилы, %	0.1 ± 0.0 (0.1–0.1)	0.1 ± 0.0 (0.1–0.1)	0.60
Моноциты, %	3.3 ± 0.2 (2.9–3.7)	3.6 ± 0.2 (3.3–3.9)	0.60
Лимфоциты, %	52.4 ± 1.0 (50.4–54.4)	56.7 ± 0.8* (55.2–58.1)	0.001
Гранулоциты, %	44.4 ± 1.0 (42.5–46.5)	39.3 ± 0.6* (38.1–40.5)	0.001
Агранулоциты, %	55.7 ± 1.2 (53.4–57.9)	60.3 ± 0.9* (58.7–61.9)	0.004
ИСЛ	0.80	0.65	

Примечание: * – статистически значимые сезонные различия ($p < 0.05$); ИСЛ – интегральный лейкоцитарный индекс.

Note: * – Statistically significant differences between the groups ($p < 0.05$); ИСЛ – integral leukocyte index.

Эозинофилы, как функционально активные клетки крови, обладая фагоцитарной и бактерицидной активностью, реализуют противогельминтную иммунную защиту (LaFonte & Johnson, 2013). В летний период активация эозинофильного гранулоцитопоза в крови самцов *S. keyserlingii* возросла в 1.6 раза ($p = 0.001$), что может свидетельствовать как об антиоксидантной, так и антимикробной реакции в организме амфибий, обитающих на территории городской агломерации (Минева, Минеев, 2011; Романова и др., 2013).

В периферической крови половозрелых *S. keyserlingii* в весенний (0.1%) и летний (0.1%) периоды отмечено значимое отсутствие различий по содержанию участников клеточных воспалительных и аллергических реакций, базофильных лейкоцитов. У самцов *S. keyserlingii* в весенне-летний период жизненного цикла отмечается активация моноцитов, продуцирующих провоспалительные цитокины – эндогенные регуляторы гемопоэза и клеточно-опосредованного иммунного ответа (Fournier et al., 2005; Davis et al., 2008; Zimmerman et al., 2010). Сезонных различий в лейкограммах исследуемых животных как по содержанию моноцитов ($p = 0.60$), так и по содержанию базофилов ($p = 0.60$) не выявлено, что свидетельствует об идентичности адаптивных механизмов исследуемых групп гидробионтов. Высокий показатель ИСЛ (0.80) для *S. keyserlingii* в весенний период по сравнению с ИСЛ *S. keyserlingii* летнего периода (0.65) подтверждает более выраженную реактивность системы врожденного иммунитета, обеспечивающей неспецифическую срочную защиту организма от патогенных антигенов среды обитания.

Метод главных компонент (РСА) позволяет визуализировать сезонную изменчивость показателей лейкоцитарной формулы *S. keyserlingii* (рис. 1, табл. 2). По первой главной компоненте (PC1), на которую приходится 63.28% общей дисперсии данных, показана пространственная дифференциация сезонных групп *S. keyserlingii*, согласно процентному содержанию изучаемых параметров. Наибольший вклад в сезонные различия лейкоцитарной формулы амфибий по PC1 вносят сегментоядерные (24.87%), палочкоядерные (23.06%) и юные нейтрофилы (20.32%), для которых характерны и наиболее высокие значимые ($p < 0.001$) коэффициенты корреляции с

PC1: 0.97, -0.94, -0.88, соответственно. Вторая главная компонента (PC2), на которую приходится 24.18% дисперсии данных, демонстрирует внутривидовую неоднородность особей исследуемых групп амфибий по параметрам лейкоцитарной формулы (рис. 1, табл. 2).

Аминокислотный фонд плазмы крови *S. keyserlingii* представлен 17 свободными АК (табл. 3). Доминирующими АК являются гликогенный аспартат, гистидин, цистеин, лизин, их суммарное содержание составляет 50.1% от общего фонда свободных АК. Значительная аккумуляция этих АК позволяет предполагать их резервную роль в обеспечении низкотемпературной адаптации *S. keyserlingii* в условиях широкой амплитуды сезонных колебаний температур водной и наземной среды их обитания (Karanova, 2011; Каранова, 2020).

Рис. 1. Параметры лейкоцитарной формулы самцов *Salamandrella keyserlingii* в разные сезоны года (весна, лето) в пространстве первых двух главных компонент. Условные обозначения: PC1, PC2 – оси главных компонент, % – доля дисперсии данных, объясненных главной компонентой; стрелки отражают корреляцию главных компонент с исходными показателями (лейкоциты); эллипсы представляют собой 95% доверительные области; early, band, segments – юные, палочкоядерные и сегментоядерные нейтрофилы, соответственно; Lym – лимфоциты; Mon – моноциты; Eos – эозинофилы.

Fig. 1. Parameters of the leukocyte formula of *Salamandrella keyserlingii* males in various seasons (spring and summer) in the space of the first two principal components. Designations: PC1, PC2 – axes of the main components, % – percentage of data variation explained by the main components; arrows reflect the correlation of the main components with the initial indicators (leukocytes); ellipses represent 95%-confidence areas; early, band, segments represent types of neutrophils; Lym – lymphocytes; Mon – monocytes; Eos – eosinophils.

Таблица 2. Результаты компонентного анализа лейкоцитарной формулы самцов *Salamandrella keyserlingii* в различные сезоны года

Table 2. Results of the component analysis of the leukocyte formula of *Salamandrella keyserlingii* males in various seasons of the year

Показатели ($i = 6$)	Нагрузки (loadings, a_{ij})		Вклад в главную компоненту (Contribution = $(a_{ij}^2 * 100) / \lambda_j$, %)	
	Главные компоненты (Principal components – PC), $j = 1, 2$			
	1	2	1	2
Юные нейтрофилы	-0.88***	-0.14	20.32***	1.35*
Палочкоядерные нейтрофилы	-0.94***	-0.18	23.06***	2.17
Сегментоядерные нейтрофилы	0.97***	-0.05	24.87***	0.15
Эозинофилы	-0.82***	-0.50*	17.65***	17.65*
Моноциты	-0.28	0.89***	2.07	54.08***
Лимфоциты	-0.68**	0.60**	12.03**	24.88**
	Собственные значения (eigen-values, λ_j) PC		Дисперсия, объясненная PC (%)	
	3.80	1.45	63.28	24.18

Примечание: * – $p < 0.05$, ** – $p < 0.01$, *** – $p < 0.001$.

Note: * – $p < 0.05$, ** – $p < 0.01$, *** – $p < 0.001$.

Таблица 3. Свободные аминокислоты в плазме крови самцов *Salamandrella keyserlingii* (лето) ($\bar{X}_{boot} \pm SE_{boot}$ (95% CI_{boot}))

Table 3. Free amino acids in the blood plasma of *Salamandrella keyserlingii* males in summer ($\bar{X}_{boot} \pm SE_{boot}$ (95% CI_{boot}))

Аминокислоты	мкмоль/л	Доля (%) от фонда АК
Аспарагиновая кислота	146.7 ± 5.3 (132.0–161.4)	13.5 ± 0.4 (12.3–14.7)
Глутаминовая кислота	27.1 ± 0.4 (25.9–28.3)	2.5 ± 0.1 (2.3–2.7)
Серин	31.1 ± 0.8 (28.8–33.4)	2.9 ± 0.1 (2.6–3.1)
Гистидин	188.9 ± 5.1 (174.9–203.1)	17.4 ± 0.5 (15.9–18.9)
Глицин	89.7 ± 2.6 (82.5–96.9)	8.3 ± 0.2 (7.8–8.7)
Треонин	35.4 ± 0.8 (33.3–37.6)	3.3 ± 0.1 (3.0–3.6)
Пролин	следы	–
Аргинин	78.6 ± 4.0 (67.5–89.8)	7.2 ± 0.3 (6.5–8.0)
Аланин	85.1 ± 2.3 (78.6–91.6)	7.8 ± 0.2 (7.3–8.4)
Тирозин	21.8 ± 1.6 (17.2–26.3)	2.0 ± 0.1 (1.6–2.4)
Цистеин	105.2 ± 4.5 (92.6–117.8)	9.7 ± 0.3 (8.9–10.5)
Валин	31.9 ± 0.9 (29.6–34.3)	2.9 ± 0.1 (2.8–3.1)
Метионин	72.4 ± 2.2 (66.3–78.6)	6.7 ± 0.2 (6.1–7.2)
Фенилаланин	27.4 ± 0.9 (24.9–29.8)	2.5 ± 0.1 (2.3–2.8)
Изолейцин	7.7 ± 0.2 (7.2–8.2)	0.7 ± 0.0 (0.6–0.8)
Лейцин	33.8 ± 1.1 (30.9–36.8)	3.1 ± 0.1 (2.8–3.4)
Лизин	103.3 ± 1.2 (99.9–106.6)	9.5 ± 0.2 (9.1–9.9)

В достаточно короткий на Урале летний период активного роста и развития у амфибионтов отмечено высокое содержание алифатической АК аланина (85.1 мкмоль/л) и глицина (89.7 мкмоль/л), что может быть связано с возросшими потребностями животных в фибриллярных белках – коллагене и эластине. Известно, что коллаген как основной структурный белок соединительной ткани содержит 33% глицина и 13% аланина (Северин, 2004). Аспарагиновая кислота, аланин и глицин (29.6%) участвуют в поддержании как азотистого баланса, так и постоянного уровня глюкозы, что обеспечивает организм необходимым количеством энергии, требуемой в процессах размножения и жизнеобеспечения. Исследователи отмечают, что повышенное содержание аргинина (78.6 мкмоль/л) и гистидина (188.9 мкмоль/л) связано с активным участием в синтезе гемоглобина и сопровождается стимуляцией фагоцитарной активности нейтрофилов, реализуясь в дифференцировке В-лимфоцитов и Т-лимфоцитов у самцов (Wu, 2009). Повышенное содержание в плазме крови глицина вместе с глутаминовой кислотой и цистеином (20.5%) обеспечивают животным биосинтез трипептида – глутатиона, антиоксиданта, участвующего как в реакциях детоксикации продуктов метаболизма амфибий, так и в процессах размножения животных (Мазо, 1998; Forman et al., 2008).

Фонд свободных АК в плазме крови у *S. keyserlingii* составляет 1086.1 ± 15.4 мкмоль/л, обеспечивая значимый уровень метаболических процессов (табл. 4). Анализ метаболиче-

ских групп АК в плазме крови исследованных амфибионтов показывает высокое процентное содержание (53.4%) функционально значимых незаменимых АК: аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин (табл. 3, табл. 4). На баланс азотистого и белкового обмена указывает высокий коэффициент отношения незаменимых АК к заменимым: $K_{\text{НАК/ЗАК}} = 1.14$. Эти важнейшие компоненты мышечной ткани представляют резервный источник энергии, повышающий выносливость амфибионтов во время интенсивных нагрузок и стресса. Незаменимые АК участвуют как в интенсивном наращивании мышечной массы, так и обеспечивают гормональную поддержку в период летнего роста и развития животных. Отмечена и значительная аккумуляция метаболически активных гликогенных АК (82.1%), способствуя активизации синтеза гликогена и глюкозы из других источников. Исследования показали значимое присутствие в крови АК с разветвленной цепью (лейцин, валин, изолейцин), защищающих мышечные волокна от окисления и деструкции (табл. 4)

Известно, что серосодержащим АК принадлежит связующая роль в интеграции основных метаболических процессов в организме, что связано не только с энергетическим обменом и участием в синтезе нуклеиновых кислот, коллагена и других белков, но и с обеспечением клеточного и гуморального иммунитета в периоды активного роста и развития (Северин, 2004). Серосодержащие АК цистеин и метионин (16.4%) выполняют ключевую роль и в процессах детоксикации.

Таблица 4. Метаболические группы свободных аминокислот в плазме крови самцов *Salamandrella keyserlingii* (лето) ($\bar{X}_{\text{boot}} \pm SE_{\text{boot}}$ (95% CI_{boot}))

Table 4. Metabolic groups of free amino acids in the blood plasma of *Salamandrella keyserlingii* males in summer ($\bar{X}_{\text{boot}} \pm SE_{\text{boot}}$ (95% CI_{boot}))

Аминокислоты	мкмоль/л	Доля (%) от фонда АК
Фонд свободных АК	1086.1 ± 15.4 (1043.2–1128.9)	100
Гликогенные (ГГАК)	892.2 ± 14.5 (851.8–932.5)	82.1 ± 0.3 (81.3–83.0)
Заменимые (ЗАК)	506.5 ± 11.2 (475.4–537.6)	46.6 ± 0.5 (45.4–47.9)
Незаменимые (НАК)	579.6 ± 5.8 (563.4–595.7)	53.4 ± 0.5 (52.1–54.6)
С разветвленной углеродной цепью (АКРУЦ)	73.5 ± 0.8 (71.1–75.8)	6.8 ± 0.1 (6.5–7.0)
Ароматические (АРАК)	49.1 ± 2.1 (43.2–55.0)	4.5 ± 0.2 (4.1–4.9)
Серосодержащие (ССАК)	177.6 ± 5.9 (161.3–193.9)	16.3 ± 0.4 (15.3–17.4)

Заключение

На настоящий момент остается актуальной оценка и мониторинг экологического состояния популяций и сообществ симпатрических видов животных в связи с перманентно-возрастающими изменениями климатических условий среды, влияющих на численность и популяционный морфогенез в условиях дестабилизированной среды. В этой связи нами впервые представлены результаты исследований гематологических и биохимических параметров представителя герпетофауны Урала, *Salamandrella keyserlingii*. В состав лейкоцитарной формулы *S. keyserlingii* входят лимфоциты – одна из наиболее объемных групп иммунокомпетентных клеток, выполняющая функцию иммунного надзора в организме и отвечающая за формирование общего и специфического иммунитета. Лейкоцитарный состав крови *S. keyserlingii* представлен гранулоцитами (нейтрофилы: юные, палочкоядерные, сегментоядерные; базофилы, эозинофилы) и агранулоцитами (моноциты и лимфоциты). Показано, что периферическая кровь амфибионтов характеризуется преобладанием агранулоцитов, обеспечивающих иммунный надзор и избирательную реактивность организма (адаптивный иммунитет) как в весенний (55.7%), так и в летний (60.3%) сезоны ($p = 0.004$). Лимфоцитарно-гранулоцитарный состав периферической крови *S. keyserlingii* характеризуется невысокой долей гранулоцитов (39.3–44.4%) и повышенным содержанием лимфоцитов (52.4–56.7%). Проведенный расчет ИСЛ подтвердил межсезонные различия в лейкоцитарном профиле исследованных амфибионтов: ИСЛ весной – 0.80, летом – 0.65. Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют впервые оценить гематологические параметры *S. keyserlingii*, иллюстрируя сезонную специфику эффекторных механизмов иммунной системы животных, обусловленную в свою очередь эколого-физиологическими особенностями амфибионтов из природных популяций Урала.

Впервые дана оценка содержанию свободных АК в плазме крови *S. keyserlingii* с позиции их участия в процессах иммуномодуляции и формирования адаптивных реакций, обеспечивающих выживание и эврибионтность вида в широком температурном диапазоне. Аминокислотный фонд плазмы крови амфибий представлен 17 АК. Анализ метаболических групп АК в плазме крови *S. keyserlingii* показывает высокое

процентное содержание гликогенных (82.1%) и незаменимых (53.4%) АК. Содержание АК в крови *S. keyserlingii* указывает на их востребованность и активное участие как в иммунных процессах и антиоксидантных реакциях, так и в процессах детоксикации ксенобиотиков и элиминации токсикантов в период роста и развития амфибий.

Полученные результаты исследований гематологических и биохимических показателей крови вносят существенный вклад в понимание механизмов адаптации амфибионтов к обитанию в перманентно изменяющихся условиях среды. Это имеет несомненный теоретический интерес и прикладное значение при разработке природоохранных мероприятий в системе мониторинга природных и искусственных водных экосистем.

Благодарности

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках государственного задания Института экологии растений и животных УрО РАН (№122021000091-2).

Литература

- Берман Д.И., Лейрих А.Н., Михайлова Е.И. 1984. О зимовке сибирского углозуба *Hynobius keyserlingii* на Верхней Колыме // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. №3. С. 323–327.
- Большаков В.Н., Вершинин В.Л. 2005. Амфибии и рептилии Среднего Урала. Екатеринбург: Уральское отделение РАН. 126 с.
- Булахова Н.А., Михайлова Е.И., Берман Д.И. 2021. Фенология сибирского углозуба (*Salamandrella keyserlingii*, Caudata, Hynobiidae) в климатически различных районах северо-востока Азии // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. Т. 26(2). С. 117–135. DOI: 10.31242/2618-9712-2021-26-2-8
- Вафис А.А., Пескова Т.Ю. 2009. Реакции крови озерной лягушки *Rana ridibunda* Pal. на воздействие сточных вод сахарных заводов // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. Т. 2(16). С. 8–18.
- Вершинин В.Л. 2014. Функциональные особенности популяций амфибий в градиенте урбанизации // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 16(5–1). С. 344–348.
- Воробьева Э.И. (ред.). 1994. Сибирский углозуб (*Salamandrella keyserlingii* Dybowski, 1870): Зоогеография, систематика, морфология. М.: Наука. 367 с.
- Гараева С.Н., Редкозубова Г.В., Постолати Г.В. 2009. Аминокислоты в живом организме. Кишнев: Типография Академии Наук Молдовы. 552 с.
- Змеева Д.В. 2009. Популяционная специфика репродуктивных показателей сибирского углозуба в ле-

- сопарковом поясе г. Екатеринбург // Эволюционная и популяционная экология (назад в будущее). Екатеринбург: УрО РАН. С. 62.
- Каранова М.В. 2020. Вторичные метаболиты и аспарагиновая кислота в мозге амфибий *R. temporaria* как низкотемпературные адаптогены // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. Т. 56(3). С. 207–212. DOI: 10.31857/S0044452920030043
- Красная книга Свердловской области: животные, растения, грибы. Екатеринбург: Мир, 2018. 450 с.
- Кузьмин С.Л. 2012. Земноводные бывшего СССР. М.: Т-во научных изданий КМК. 370 с.
- Куницын А.А. 2009. Материалы по распространению и экологии сибирского углозуба (*Hynobius keyserlingii*, Dybowski, 1870) в Прибайкалье // Байкальский зоологический журнал. №3. С. 31–34.
- Куранова В.Н., Фокина Е.В. 2008. Изменчивость развития и роста сибирского углозуба *Salamandrella keyserlingii* (Caudata, Amphibia) // Вопросы герпетологии. Санкт-Петербург: Зоологический институт РАН. С. 227–233.
- Литвинов Н.А., Файзулин А.И., Шураков А.И., Ганщук С.В. 2010. Анализ состояния кладок сибирского углозуба *Salamandrella keyserlingii* Dybowski, 1870 (Caudata, Amphibia) Предуралья // Поволжский экологический журнал. №4. С. 438–441.
- Ляпустин С.Н. 2008. Борьба с контрабандой объектов фауны и флоры на Дальнем Востоке России (конец XIX – начало XXI в.). Владивосток: ВФ РТА. 252 с.
- Ляпустин С.Н., Фоменко П.В. 2010. Земноводные Дальнего Востока: краткий справочник для сотрудников таможенных органов. Владивосток: ВФ РТА. 56 с.
- Мазо В.К. 1998. Глутатион как компонент антиоксидантной системы желудочно-кишечного тракта // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. №1. С. 47–53.
- Минева О.В., Минеев А.К. 2011. Нарушения лейкоцитарной формулы крови озерной лягушки Саратовского водохранилища // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Вып. 2(2). С. 94–97.
- Минева О.В., Минеев А.К. 2014. Особенности гематологических параметров озерной лягушки *Rana ridibunda* Pallas, 1771 Саратовского водохранилища // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. Т. 23(2). С. 178–184.
- Николаев В.Ю., Романова Е.Б. 2016. Иммуногематологические характеристики амфибий водоемов Нижегородской области разного гидрохимического состава // Проблемы региональной экологии. №3. С. 31–35.
- Романова Е.Б., Фадеева Г.А., Вершинина К.С., Николаев И.Ю. 2013. Изменение лейкоцитарной формулы крови озерной лягушки *Pelophylax ridibundus* (Pallas, 1771) при гельминтозах // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Вып. 5(1). С. 141–147.
- Романова Е.Б., Шаповалова К.В., Рябинина Е.С. 2018. Лейкоцитарный состав крови и микроядра в эритроцитах амфибий загрязненных водных объектов Нижегородской области // Принципы экологии. Т. 7(2). С. 125–139. DOI: 10.15393/j1.art.2018.7682
- Северин Е.С. (ред.). 2004. Биохимия. М.: ГЭОТАР-Медиа. 784 с.
- Силс Е.А. 2008. Сравнительный анализ гематологических показателей остромордой (*Rana arvalis*, Nilsson, 1842) и озерной (*Rana ridibunda*, Pallas, 1771) лягушек городских популяций // Вестник Оренбургского государственного университета. Т. 10(92). С. 230–235.
- Соломонов Н.Г., Седалищев В.Т., Соломонов К.С., Кириллин Р.А., Протопопов С.Г. 2018. Зимовка сибирского углозуба *Salamandrella keyserlingii* (Dybowski, 1870) в Центральной Якутии // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. Т. 23(1). С. 111–116.
- Хаитов Р.М. 2013. Иммунология: структура и функции иммунной системы. М.: ГЭОТАР-Медиа. 280 с.
- Шитиков В.К., Розенберг Г.С. 2014. Рандомизация и бутстреп: статистический анализ в биологии и экологии с использованием R. Тольятти: Кассандра. 314 с.
- Ярцев В.В., Евсеева С.С. 2018. Гистологическая характеристика кожи самок сибирского углозуба, *Salamandrella keyserlingii* (Caudata, Hynobiidae) в водную и наземную фазы сезонного цикла // Современная герпетология. Т. 18(3). С. 159–167. DOI: 10.18500/1814-6090-2018-18-3-4-159-167
- Alfimov A.V., Berman D.I. 2010. Reproduction of the Siberian Salamander, *Salamandrella keyserlingii* (Amphibia, Caudata, Hynobiidae), in Water Bodies on Permafrost in Northeastern Asia // Biology Bulletin. Vol. 37(8). P. 807–822. DOI: 10.1134/S1062359010080054
- Alford R.A., Bradfield K.S., Richards S.J. 2007. Global warming and amphibian losses // Nature. Vol. 447(7144). P. E3–E4. DOI: 10.1038/nature05940
- Ananjeva N.B., Uteshev V.K., Orlov N.L., Gakhova E.N. 2015. Strategies for Conservation of Endangered Amphibian and Reptile Species // Biology Bulletin. Vol. 42(5). P. 432–439. DOI: 10.1134/S1062359015050027
- Berman D.I., Meshcheryakova E.N., Bulakhova N.A. 2016. Extreme negative temperatures and body mass loss in the Siberian salamander (*Salamandrella keyserlingii*, amphibia, hynobiidae). *Doklady Biological Sciences* 468(1): 137–141. DOI: 10.1134/S001249661603011X
- Bosch J., Martínez-Solano I. 2006. Chytrid fungus infection related to unusual mortalities of *Salamandra salamandra* and *Bufo bufo* in the Peñalara Natural Park, Spain // Oryx. Vol. 40(1). P. 84–89. DOI: 10.1017/S0030605306000093
- Chernaya L.V., Kovalchuk L.A., Nokhrina E.S. 2016. Role of the tissue free amino acids in adaptation of medicinal leeches *Hirudo medicinalis* L., 1758 to extreme climatic conditions // Doklady Biological Sciences. Vol. 466. P. 42–44. DOI: 10.1134/S00124996616010129

- Chessel D., Dufour A.B., Thioulouse J. 2004. The ade4 package—1: One-table methods // R News. Vol. 4. P. 5–10.
- Coico R., Sunshine G., Benjamini E. 2003. Immunology. A Short Course. New York: Wiley-Liss. 237 p.
- Cooper E.L., Klempau A.E., Zapata A.G. 1985. Reptilian immunity // Biology Reptilia / C. Gans, F. Billett, P.F.A. Maderson (Eds.). Vol. 14: Development A. New York: John Wiley & Sons. P. 601–636.
- Council of Europe. 1986. European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes (ETS123). Strasbourg: Council of Europe. Available from <http://cjnventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous>
- Davis A.K., Maney D.L., Maerz J.C. 2008. The use of leukocyte profiles to measure stress in vertebrates: A review for ecologists // Functional Ecology. Vol. 22(5). P. 760–772. DOI: 10.1111/j.1365-2435.2008.01467.x
- Dray S., Dufour A., Thioulouse J. 2022. ade4: Analysis of Ecological Data: Exploratory and Euclidean Methods in Environmental Sciences. R package .version 1.7-19. Available from <https://CRAN.R-project.org/package=ade4>
- Forman H.J., Zhang H., Rinna A. 2008. Glutathione: Overview of its protective roles, measurement, and biosynthesis // Molecular Aspects of Medicine. Vol. 30(1–2). P. 1–12. DOI: 10.1016/j.mam.2008.08.006
- Fournier M., Robert J., Salo H.M., Dautremepuits C., Brouseau P. 2005. Immunotoxicology of Amphibians // Applied Herpetology. Vol. 2(3). P. 297–309. DOI: 10.1163/1570754054507451
- Gallant A.L., Klaver R.W., Casper G.S., Lannoo M.J. 2007. Global Rates of Habitat Loss and Implications for Amphibian Conservation // Copeia. Vol. 4. P. 967–979. DOI: 10.1643/0045-8511(2007)7[967:GR OHLA]2.0.CO;2
- Global Amphibian Assessment. 2004. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Cambridge, UK. Available from <https://www.nature-serve.org/projects/global-amphibian-assessment>
- Hussain Q., Pandit A.K. 2012. Global amphibian declines: A review // International Journal of Biodiversity and Conservation. Vol. 4(10). P. 348–357. DOI: 10.5897/IJBC12.008
- IUCN. 2020. IUCN Red List Quadrennial Report 2017–2020. Available from: https://nc.iucnredlist.org/redlist/resources/files/1630480997-IUCN_RED_LIST_QUADRENNIAL_REPORT_2017-2020.pdf
- James L.B. 1987. Amino acid analysis: a fall-off in performance // Journal of Chromatography A. Vol. 408. P. 291–295. DOI: 10.1016/s0021-9673(01)81812-4
- Karanova M.V. 2011. The Effect of Cold Shock on the Free Amino Acid Pool of Rotan Pondfish *Percottus glehni* (Eleotridae, Perciformes) // Biology Bulletin. Vol. 38(2). P. 116–124. DOI: 10.1134/S106235901102004X
- Kovalchuk L.A., Mishchenko V.A., Mikshevich N.V., Chernaya L.V., Chibiryak M.V., Yastrebov A.P. 2018a. Free Amino Acid Profile in Blood Plasma of Bats (*Myotis dasycneme* Boie, 1825) Exposed to Low Positive and Near-Zero Temperatures // Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology. Vol. 54(4). P. 281–291. DOI: 10.1134/S002209301804004X
- Kovalchuk L.A., Mishchenko V.A., Chernaya L.V., Snitko V.P. 2018b. Species-specific features of blood plasma amino acid spectrum of bats (Mammalia: Chiroptera) in the Urals // Russian Journal of Ecology. Vol. 49(4). P. 325–331. DOI: 10.1134/S1067413618040082
- Kovalchuk L.A., Chernaya L.V., Mishchenko V.A., Berzin D.L., Bolshakov V.N. 2021a. Amino Acid Spectrum in the Blood of the Endemic and Invasive Amphibian Species in the Fauna of the Ural // Doklady Biochemistry and Biophysics. Vol. 500. P. 327–330. DOI: 10.1134/S1607672921050124
- Kovalchuk L.A., Mishchenko V.A., Chernaya L.V., Bolshakov V.N. 2021b. Characteristic Immunohematological Parameters of Migratory (*Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758) and Resident (*Myotis dasycneme* Boie, 1825) Bat Species of the Ural Fauna. *Doklady Biological Sciences* 501: 210–213. DOI: 10.1134/S001249662106003X
- Kovalchuk L.A., Chernaya L.V., Mishchenko V.A., Mikshevich N.V. 2021c. Amino acid spectrum of blood of the lake frog *Pelophylax ridibundus* introduced into the ponds of the Middle Urals // Hydrobiological Journal. Vol. 57(3). P. 80–89. DOI: 10.1615/HYDROBJ.V57.I3.90
- LaFonte B.E., Johnson P.T. 2013. Experimental infection dynamics: using immunosuppression and in vivo parasite tracking to understand host resistance in an amphibian-trematode system // Journal of Experimental Biology. Vol. 216(19). P. 3700–3708. DOI: 10.1242/jeb.088104
- Li Y., Cohen J.M., Rohr J.R. 2013. Review and synthesis of the effects of climate change on amphibians // Integrative Zoology. Vol. 8(2). P. 145–161. DOI: 10.1111/1749-4877.12001
- Oksanen J., Simpson G.L., Blanchet F.G., Kindt R., Legendre P., Minchin P.R., O’Hara R.B., Solymos P., Szoecs E., Wagner H., Barbour M., Bedward M., Bolker B., Borcard D., Carvalho G., Chirico M., Caceres M., Durand S., Evangelista H.B.A., Fitz-John R., Friendly M., Furneaux B., Hannigan G., Hill M.O., Lahti L., McGlenn D., Ouellette M.H., Cunha E.R., Smith T., Stier A. et al. 2020. vegan: Community Ecology Package. R package. Version 2.5-7. Available from <https://CRAN.R-project.org/package=vegan>
- Pounds J.A., Bustamante M.R., Coloma L.A., Consuegra J.A., Fogden M.P., Foster P.N., La Marca E., Masters K.L., Merino-Viteri A., Puschendorf R., Ron S.R., Sánchez-Azofeifa G.A., Still C.J., Young B.E. 2006. Widespread amphibian extinctions from epidemic disease driven by global warming // Nature. Vol. 439(7073). P. 161–167. DOI: 10.1038/nature04246
- R Core Team. 2020. R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Available from <https://www.R-project.org/>

- Rohr J.R., Raffel T.R., Romansic J.M., McCallum H., Hudson P.J. 2008. Evaluating the links between climate, disease spread, and amphibian declines // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 105(45). P. 17436–17441. DOI: 10.1073/pnas.0806368105
- Romanova E.B., Shapovalova K.V., Ryabinina E.S., Gelshevili D.B. 2019. Leukocytic indices and micronucleus in erythrocytes as population markers of the immune status of *Pelophylax ridibundus* (Pallas, 1771) (Amphibia: Ranidae) living in various biotopic conditions // Biology Bulletin. Vol. 46(10). P. 1230–1238. DOI: 10.1134/S1062359019100273
- Strayer D., Dudgeon D. 2010. Freshwater biodiversity conservation: recent progress and future challenges // Journal of the North American Benthological Society. Vol. 29(1). P. 344–358. DOI: 10.1899/08-171.1
- Stuart S.N., Chanson J.S., Cox N.A., Young B.E., Rodrigues A.S.L., Fischman D.L., Waller R.W. 2004. Status and trends of amphibian declines and extinctions worldwide // Science. Vol. 306(5702). P. 1783–1786. DOI: 10.1126/science.1103538
- Vershinin V.L., Vershinina S.D. 2013. Comparative analysis of hemoglobin content in four species of anurans from the Ural uplands. *Doklady Biological Sciences* 450(1): 155–157. DOI: 10.1134/S0012496613030137
- Vershinin V.L., Vershinina S.D., Berzin D.L., Zmeeva D.V., Kinev A.V. 2015. Long-term observation of amphibian populations inhabiting urban and forested areas in Yekaterinburg, Russia // Scientific Data. Vol. 2. Article: 150018. DOI: 10.1038/sdata.2015.18
- Whittaker K., Koo M.S., Wake D.B., Vredenburg V.T. 2013. Global Declines of Amphibians // Encyclopedia of Biodiversity (Second Edition). Cambridge: Academic Press. P. 691–699. DOI: 10.1016/B978-0-12-384719-5.00266-5
- Wu G. 2009. Amino acids: metabolism, functions, and nutrition // Amino Acids. Vol. 37(1). P. 1–17. DOI: 10.1007/s00726-009-0269-0
- Yarri D. 2005. The Ethics of Animal Experimentation: A Critical Analysis and Constructive Christian Proposal. Oxford: Oxford University Press. 240 p. DOI: 10.1093/0195181794.001.0001
- Zimmerman L.M., Vogel L.A., Bowden R.M. 2010. Understanding the vertebrate immune system: insights from the reptilian perspective // Journal of Experimental Biology. Vol. 213(5). P. 661–671. DOI: 10.1242/jeb.038315
- Ananjeva N.B., Uteshev V.K., Orlov N.L., Gakhova E.N. 2015. Strategies for Conservation of Endangered Amphibian and Reptile Species. *Biology Bulletin* 42(5): 432–439. DOI: 10.1134/S1062359015050027
- Berman D.I., Leirikh A.N., Mikhailova E.I. 1984. On the wintering of the Siberian salamander *Hynobius keyserlingii* in the Upper Kolyma. *Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology* 3: 323–327. [In Russian]
- Berman D.I., Meshcheryakova E.N., Bulakhova N.A. 2016. Extreme negative temperatures and body mass loss in the Siberian salamander (*Salamandrella keyserlingii*, amphibia, hynobiidae). *Doklady Biological Sciences* 468(1): 137–141. DOI: 10.1134/S001249661603011X
- Bolshakov V.N., Vershinin V.L. 2005. *Amphibians and reptiles of the Middle Urals*. Yekaterinburg: Ural Branch of the RAS. 126 p. [In Russian]
- Bosch J., Martínez-Solano I. 2006. Chytrid fungus infection related to unusual mortalities of *Salamandra salamandra* and *Bufo bufo* in the Peñalara Natural Park, Spain. *Oryx* 40(1): 84–89. DOI: 10.1017/S0030605306000093
- Bulakhova N.A., Mikhailova E.I., Berman D.I. 2021. Phenology of Siberian salamander (*Salamandrella keyserlingii*, Caudata, Hynobiidae) in climatically different regions of northeast Asia. *Arctic and Subarctic Natural Resources* 26(2): 117–135. DOI: 10.31242/2618-9712-2021-26-2-8 [In Russian]
- Chernaya L.V., Kovalchuk L.A., Nokhrina E.S. 2016. Role of the tissue free amino acids in adaptation of medicinal leeches *Hirudo medicinalis* L., 1758 to extreme climatic conditions. *Doklady Biological Sciences* 466: 42–44. DOI: 10.1134/S0012496616010129
- Chessel D., Dufour A.B., Thioulouse J. 2004. The ade4 package—I: One-table methods. *R News* 4: 5–10.
- Coico R., Sunshine G., Benjamini E. 2003. *Immunology. A Short Course*. New York: Wiley-Liss. 237 p.
- Cooper E.L., Klempau A.E., Zapata A.G. 1985. Reptilian immunity. In: C. Gans, F. Billett, P.F.A. Maderson (Eds.): *Biology of the Reptilia*. Vol. 14: Development A. New York: John Wiley & Sons. P. 601–636.
- Council of Europe. 1986. *European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes (ETS123)*. Strasbourg: Council of Europe. Available from <http://cjnventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous>
- Davis A.K., Maney D.L., Maerz J.C. 2008. The use of leukocyte profiles to measure stress in vertebrates: A review for ecologists. *Functional Ecology* 22(5): 760–772. DOI: 10.1111/j.1365-2435.2008.01467.x
- Dray S., Dufour A., Thioulouse J. 2022. *ade4: Analysis of Ecological Data: Exploratory and Euclidean Methods in Environmental Sciences. R package version 1.7-19*. Available from <https://CRAN.R-project.org/package=ade4>
- Forman H.J., Zhang H., Rinna A. 2008. Glutathione: Overview of its protective roles, measurement, and biosynthesis. *Molecular Aspects of Medicine* 30(1–2): 1–12. DOI: 10.1016/j.mam.2008.08.006

References

Alfimov A.V., Berman D.I. 2010. Reproduction of the Siberian Salamander, *Salamandrella keyserlingii* (Amphibia, Caudata, Hynobiidae), in Water Bodies on Permafrost in Northeastern Asia. *Biology Bulletin* 37(8): 807–822. DOI: 10.1134/S1062359010080054

Alford R.A., Bradfield K.S., Richards S.J. 2007. Global warming and amphibian losses. *Nature* 447(7144): E3–E4. DOI: 10.1038/nature05940

- Fournier M., Robert J., Salo H.M., Dautremepuits C., Brousseau P. 2005. Immunotoxicology of Amphibians. *Applied Herpetology* 2(3): 297–309. DOI: 10.1163/1570754054507451
- Gallant A.L., Klaver R.W., Casper G.S., Lannoo M.J. 2007. Global Rates of Habitat Loss and Implications for Amphibian Conservation. *Copeia* 4: 967–979. DOI: 10.1643/0045-8511(2007)7[967:GROHLA]2.0.CO;2
- Garaeva S.N., Redkozubova G.V., Postolati G.V. 2009. *Amino acids in a living organism*. Kishinev: Printing House of the Academy of Sciences of Moldova. 552 p. [In Russian]
- Global Amphibian Assessment. 2004. *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*. Cambridge, UK. Available from <https://www.nature-serve.org/projects/global-amphibian-assessment>
- Hussain Q., Pandit A.K. 2012. Global amphibian declines: A review. *International Journal of Biodiversity and Conservation* 4(10): 348–357. DOI: 10.5897/IJBC12.008
- IUCN. 2020. *IUCN Red List Quadrennial Report 2017–2020*. Available from: https://nc.iucnredlist.org/redlist/resources/files/1630480997-IUCN_RED_LIST_QUADRENNIAL_REPORT_2017-2020.pdf
- James L.B. 1987. Amino acid analysis: a fall-off in performance. *Journal of Chromatography A* 408: 291–295. DOI: 10.1016/s0021-9673(01)81812-4
- Karanova M.V. 2011. The Effect of Cold Shock on the Free Amino Acid Pool of Rotan Pondfish *Percottus glehni* (Eleotridae, Perciformes). *Biology Bulletin* 38(2): 116–124. DOI: 10.1134/S106235901102004X
- Karanova M.V. 2020. Secondary Metabolites and Aspartic Acid in the Brain of the Frog *Rana temporaria* as Low-Temperature Adaptogens. *Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology* 56(3): 207–212. DOI: 10.31857/S0044452920030043 [In Russian]
- Khaitov R.M. 2013. *Immunology: structure and function of the immune system*. Moscow: GEOTAR-Media 280 p. [In Russian]
- Kovalchuk L.A., Mishchenko V.A., Mikshevich N.V., Chernaya L.V., Chibiryak M.V., Yastrebov A.P. 2018a. Free Amino Acid Profile in Blood Plasma of Bats (*Myotis dasycneme* Boie, 1825) Exposed to Low Positive and Near-Zero Temperatures. *Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology* 54(4): 281–291. DOI: 10.1134/S002209301804004X
- Kovalchuk L.A., Mishchenko V.A., Chernaya L.V., Snitko V.P. 2018b. Species-specific features of blood plasma amino acid spectrum of bats (Mammalia: Chiroptera) in the Urals. *Russian Journal of Ecology* 49(4): 325–331. DOI: 10.1134/S1067413618040082
- Kovalchuk L.A., Chernaya L.V., Mishchenko V.A., Berzin D.L., Bolshakov V.N. 2021a. Amino Acid Spectrum in the Blood of the Endemic and Invasive Amphibian Species in the Fauna of the Ural. *Doklady Biochemistry and Biophysics* 500: 327–330. DOI: 10.1134/S1607672921050124
- Kovalchuk L.A., Mishchenko V.A., Chernaya L.V., Bolshakov V.N. 2021b. Characteristic Immunohematological Parameters of Migratory (*Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758) and Resident (*Myotis dasycneme* Boie, 1825) Bat Species of the Ural Fauna. *Doklady Biological Sciences* 501: 210–213. DOI: 10.1134/S001249662106003X
- Kovalchuk L.A., Chernaya L.V., Mishchenko V.A., Mikshevich N.V. 2021c. Amino acid spectrum of blood of the lake frog *Pelophylax ridibundus* introduced into the ponds of the Middle Urals. *Hydrobiological Journal* 57(3): 80–89. DOI: 10.1615/HYDROBJ.V57.I3.90
- Kunitsyn A.A. 2009. Materials on the distribution and ecology of the Siberian salamander (*Hynobius keyserlingii*, Dybowski, 1870) in the Baikal region. *Baikal Zoological Journal* 3: 31–34. [In Russian]
- Kuranova V.N., Fokina E.V. 2008. Variability in the development and growth of the Siberian salamander *Salamandrella keyserlingii* (Caudata, Amphibia) In: *Issues of Herpetology*. St. Petersburg: Zoological Institute RAS. P. 227–233. [In Russian]
- Kuzmin S.L. 2012. *Amphibians of the former USSR*. Moscow Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 370 p. [In Russian]
- LaFonte B.E., Johnson P.T. 2013. Experimental infection dynamics: using immunosuppression and in vivo parasite tracking to understand host resistance in an amphibian-trematode system. *Journal of Experimental Biology* 216(19): 3700–3708. DOI: 10.1242/jeb.088104
- Li Y., Cohen J.M., Rohr J.R. 2013. Review and synthesis of the effects of climate change on amphibians. *Integrative Zoology* 8(2): 145–161. DOI: 10.1111/1749-4877.12001
- Litvinov N.A., Faizulin A.I., Shurakov A.I., Ganshchuk S.V. 2010. Analysis of clutch status of Siberian newt *Salamandrella keyserlingii* Dybowski, 1870 (Caudata, Amphibia) near the Urals region. *Povolzhsky Journal of Ecology* 4: 438–441. [In Russian]
- Lyapustin S.N. 2008. *Fight against smuggling of objects of fauna and flora in the Russian Far East (late 19th – early 21st centuries)*. Vladivostok: VF RTA. 252 p. [In Russian]
- Lyapustin S.N., Fomenko P.V. 2010. *Amphibians of the Far East: a brief guide for customs officials*. Vladivostok: VF RTA. 56 p. [In Russian]
- Mazo V.K. 1998. Glutathione as a component of the antioxidant system of the gastrointestinal tract. *Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology* 1: 47–53. [In Russian]
- Mineeva O.V., Mineev A.K. 2011. Disorders of blood leukocyte formula in the Lake frog of the Saratov reservoir. *Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod* 2(2): 94–97. [In Russian]
- Mineeva O.V., Mineev A.K. 2014. Features of haematological parameters of lake frog *Rana ridibunda* Pallas, 1771 of the Saratov reservoir. *Samarskaya Luka: problems of regional and global ecology* 23(2): 178–184. [In Russian]
- Nikolaev V.Yu., Romanova E.B. 2016. Immunohematological characteristics of amphibians in reservoirs of the Nizhny Novgorod region of different hydrochemical composition. *Problems of regional ecology* 3: 31–35. [In Russian]

- Oksanen J., Simpson G.L., Blanchet F.G., Kindt R., Legendre P., Minchin P.R., O'Hara R.B., Solymos P., Szoecs E., Wagner H., Barbour M., Bedward M., Bolker B., Borcard D., Carvalho G., Chirico M., Caceres M., Durand S., Evangelista H.B.A., FitzJohn R., Friendly M., Furneaux B., Hannigan G., Hill M.O., Lahti L., McGlinn D., Ouellette M.H., Cunha E.R., Smith T., Stier A. et al. 2020. *vegan: Community Ecology Package. R package. Version 2.5-7*. Available from <https://CRAN.R-project.org/package=vegan>
- Pounds J.A., Bustamante M.R., Coloma L.A., Consuegra J.A., Fogden M.P., Foster P.N., La Marca E., Masters K.L., Merino-Viteri A., Puschendorf R., Ron S.R., Sánchez-Azofeifa G.A., Still C.J., Young B.E. 2006. Widespread amphibian extinctions from epidemic disease driven by global warming. *Nature* 439(7073): 161–167. DOI: 10.1038/nature04246
- R Core Team. 2020. *R: A language and environment for statistical computing*. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Available from <https://www.R-project.org/>
- Red Data Book of the Sverdlovsk Region: animals, plants, fungi. Yekaterinburg: Mir, 2018. 450 p. [In Russian]
- Rohr J.R., Raffel T.R., Romansic J.M., McCallum H., Hudson P.J. 2008. Evaluating the links between climate, disease spread, and amphibian declines. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 105(45): 17436–17441. DOI: 10.1073/pnas.0806368105
- Romanova E.B., Fadeeva G.A., Vershinina K.S., Nikolaev I.Yu. 2013. Leukogram changes in the marsh frog (*Pelophylax ridibundus* Pallas, 1771) with helminthiasis. *Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod* 5(1): 141–147. [In Russian]
- Romanova E.B., Shapovalova K.V., Ryabinina E.S. 2018. The leukocyte blood composition and micronuclei in the erythrocytes of amphibians in the polluted reservoirs of Nizhni Novgorod Region. *Principles of the Ecology* 7(2): 125–139. DOI: 10.15393/jl.art.2018.7682 [In Russian]
- Romanova E.B., Shapovalova K.V., Ryabinina E.S., Gelashevili D.B. 2019. Leukocytic indices and micronucleus in erythrocytes as population markers of the immune status of *Pelophylax ridibundus* (Pallas, 1771) (Amphibia: Ranidae) living in various biotopic conditions // *Biology Bulletin* 46(10): 1230–1238. DOI: 10.1134/S1062359019100273
- Severin E.S. (Ed.). 2004. *Biochemistry*. Moscow: GEOTAR-Media. 784 p. [In Russian]
- Shitikov V.K., Rosenberg G.S. 2014. *Randomization and bootstrap: statistical analysis in biology and ecology using R*. Togliatti: Cassandra. 314 p. [In Russian]
- Sils E.A. 2008. Comparative analysis of hematological parameters of moor frog (*Rana arvalis*, Nilsson, 1842) and lake frog (*Rana ridibunda*, Pallas, 1771) of urban populations. *Vestnik of Orenburg State Pedagogical University* 10(92): 230–235. [In Russian]
- Solomonov N.G., Sedalishchev V.T., Solomonov K.S., Kirillin R.A., Protopopov S.G. 2018. Wintering of Siberian salamander *Salamandrella keyserlingii* (Dybowski, 1870) in Central Yakutia. *Arctic and Subarctic Natural Resources* 23(1): 111–116. [In Russian]
- Strayer D., Dudgeon D. 2010. Freshwater biodiversity conservation: recent progress and future challenges. *Journal of the North American Benthological Society* 29(1): 344–358. DOI: 10.1899/08-171.1
- Stuart S.N., Chanson J.S., Cox N.A., Young B.E., Rodrigues A.S.L., Fischman D.L., Waller R.W. 2004. Status and trends of amphibian declines and extinctions worldwide. *Science* 306(5702): 1783–1786. DOI: 10.1126/science.1103538
- Vafis A.A., Peskova T.Yu. 2009. Blood Change of Lake Frog (*Rana ridibunda*) Influenced by Sugar-Beet Mill Sewage. *Problems of Contemporary Science and Practice. Vernadsky University* 2(16): 8–18. [In Russian]
- Vershinin V.L. 2014. Functional specific of amphibian populations in urbanistic gradient. *Proceedings of Samara Scientific Center of RAS* 16(5–1): 344–348. [In Russian]
- Vershinin V.L., Vershinina S.D. 2013. Comparative analysis of hemoglobin content in four species of anurans from the Ural uplands. *Doklady Biological Sciences* 450(1): 155–157. DOI: 10.1134/S0012496613030137
- Vershinin V.L., Vershinina S.D., Berzin D.L., Zmeeva D.V., Kinev A.V. 2015. Long-term observation of amphibian populations inhabiting urban and forested areas in Yekaterinburg, Russia. *Scientific Data* 2: 150018. DOI: 10.1038/sdata.2015.18
- Vorobyeva E.I. (Ed.). 1994. *Siberian Salamander (Salamandrella keyserlingii Dybowski, 1870): Zoogeography, systematics, morphology*. Moscow: Nauka. 367 p. [In Russian]
- Whittaker K., Koo M.S., Wake D.B., Vredenburg V.T. 2013. Global Declines of Amphibians. In: *Encyclopedia of Biodiversity (Second Edition)*. Cambridge: Academic Press. P. 691–699. DOI: 10.1016/B978-0-12-384719-5.00266-5
- Wu G. 2009. Amino acids: metabolism, functions, and nutrition. *Amino Acids* 37(1): 1–17. DOI: 10.1007/s00726-009-0269-0
- Yarri D. 2005. *The Ethics of Animal Experimentation: A Critical Analysis and Constructive Christian Proposal*. Oxford: Oxford University Press. 240 p. DOI: 10.1093/0195181794.001.0001
- Yartsev V.V., Evseeva S.S. 2018. Histological Characteristics of the Skin of *Salamandrella keyserlingii* (Caudata, Hynobiidae) Females in Aquatic and Terrestrial Phases of Seasonal Cycle. *Current Studies in Herpetology* 18(3): 159–167. DOI: 10.18500/1814-6090-2018-18-3-4-159-167 [In Russian]
- Zimmerman L.M., Vogel L.A., Bowden R.M. 2010. Understanding the vertebrate immune system: insights from the reptilian perspective. *Journal of Experimental Biology* 213(5): 661–671. DOI: 10.1242/jeb.038315
- Zmeeva D.V. 2009. Population specifics of the reproductive performance of the Siberian salamander in the forest park belt of Yekaterinburg. In: *Evolutionary and population ecology (back to the future)*. Yekaterinburg: Ural Branch of RAS. P. 62. [In Russian]

ESTIMATION OF HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF A REPRESENTATIVE OF THE AMPHIBIOUS FAUNA OF THE URALS: *SALAMANDRELLA KEYSERLINGII* (CAUDATA, AMPHIBIA)

Liudmila A. Kovalchuk^{1,*} ,
Dmitry L. Berzin¹

¹*Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch of RAS, Russia*

**e-mail: kovalchuk@ipae.uran.ru*

²*Ural State Pedagogical University, Russia*

The paper has presented for the first time the results of a study of hematological and biochemical parameters of a threatened species of the fauna of the Middle Urals, *Salamandrella keyserlingii* (Caudata, Amphibia). Mature males of *S. keyserlingii* (n = 30; sampled in spring and summer) living in the Protected Area «Kalinovsky Forest Park» (Sverdlovsk Region, Russia), located in the urban agglomeration of Yekaterinburg city, were used as research objects. The leukocyte composition of *S. keyserlingii* blood is represented by granulocytes (neutrophils: early, bands, segments; basophils, eosinophils) and agranulocytes (monocytes and lymphocytes). The peripheral blood of individuals was characterised by the predominance of agranulocytes. They provide immune surveillance and selective reactivity of the organism (adaptive immunity) both in spring (55.7%) and summer (60.3%) seasons ($p < 0.001$). The content of granulocytes, providing non-specific urgent protection of the organism from infections and toxic effects, is ranged as 39.3–44.4% in males. In the spring and summer periods, the leukocyte formula of the peripheral blood of *S. keyserlingii* has a high lymphoid profile (52.4–56.7%). Seasonal variability of the integral leukocyte index (ISL) of *S. keyserlingii* was 0.80 in spring and 0.65 in summer. The content of free amino acids in the blood plasma of *S. keyserlingii* has been assessed for the first time from the standpoint of their participation in the processes of immunomodulation and the formation of adaptive reactions that ensures the survival and eurybiont of the species in a wide temperature range. The amino acid fund of *S. keyserlingii* blood plasma was represented by 17 amino acids: alanine, serine, threonine, lysine, leucine, valine, glycine, aspartic acid, glutamic acid, arginine, histidine, methionine, proline, phenylalanine, cystine, tyrosine, and isoleucine. The analysis of the metabolic groups of amino acids in the blood plasma of *S. keyserlingii* shows a high percentage of glycogenic amino acid (GGAA: 82.1%) and essential amino acids (EAA: 53.4%). The high content of amino acids in the blood indicates their relevance in the processes of protein synthesis, active participation in both immune processes and in the processes of detoxification and the formation of adaptive reactions during the summer period of amphibian's growth and development. The obtained results of studies of hematological and biochemical parameters of *S. keyserlingii*'s blood significantly expand the understanding of the adaptation mechanisms of amphibians to conditions of natural and anthropogenic habitat transformations. This is undoubtedly of theoretical interest and applies significance for development of environmental measures in the monitoring system of natural and artificial aquatic ecosystems.

Key words: amino acids, caudate amphibians, lymphocytes, peripheral blood, Siberian salamander

ROLE OF A CAMPESINE RESERVE ZONE IN THE MAGDALENA VALLEY (COLOMBIA) IN THE CONSERVATION OF ENDANGERED TROPICAL RAINFORESTS

Natalia Trujillo-Arias^{1,2,*}

¹Universidad Industrial de Santander, Colombia

²Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Colombia

*e-mail: natitrujillo@gmail.com

Received: 15.02.2022. Revised: 14.09.2022. Accepted: 17.09.2022.

Tropical forests of Colombia have one of the highest deforestation rates in the world. The humid forest of the Magdalena valley region is one of the ecosystems with the highest risk of landscape transformation, despite being home to many endemic and threatened species. The aim of this study was to evaluate the role of a Peasant Reserve Zone in the conservation of tropical humid forests and endangered species in the Magdalena valley region. To reach this aim, we performed a multi-temporal analysis of the forest dynamics in the Peasant Reserve Zone-Cimitarra River Valley (PRZ-CRV) and assessed the extinction risk of eight species endemic to Colombia. Our outcomes indicated that the most extended land cover in the PRZ-CRV is the forest (56.30%), followed by open areas (38.75%). The forest dynamics analysis indicated that the forest cover has decreased by 3.82% between 2017 and 2019, being the area with redoubts from the Serranía de San Lucas Forest the most conserved. Finally, our results indicated that less than 50% of the climatically suitable areas for each species are covered by forests and that less than 10% of those areas are covered by Protected Areas, while for such species as *Agalychnis terranova* and *Ateles hybridus* the PRZ-CRV covered a higher percentage of their distribution than all Protected Areas together in this ecosystem. In conclusion, our results have indicated that the PRZ-CRV could be an important area for the maintenance and conservation of humid forests and their associated fauna, playing an important role as an ally to the Protected Area system in the Magdalena valley region.

Key words: Andes, forest loss, land cover, Peasant Reserve Zone, threatened species

Introduction

Deforestation is increasing in the tropics with severe implications for biodiversity conservation, climate regulation, and maintenance of ecosystem services (Etter et al., 2006; Da Ponte et al., 2017; Negret et al., 2019). Deforestation of tropical forests is responsible for the massive extinction of species (Myers, 1988; Pimm et al., 1995) and the decrease in biological diversity (Tucker & Townshend, 2000; Marsh et al., 2016), more than half of the species of plants and animals being housed in this biome type (Gallery, 2014), being of great interest for knowing the current extent of tropical forests and their deforestation rates (Tucker & Townshend, 2000).

The highland and lowland tropical forests of Colombia have one of the highest deforestation rates, with clearing accelerating to 1.4% annually during the second half of XX century (Etter et al., 2006, 2008; Armenteras et al., 2011). Specifically, the tropical humid forest of the Magdalena Valley Region (MVR) is one of the ecosystems with the highest risk of landscape transformation (Etter et al., 2006) and

is one of the areas where clearing of highland and lowland forests has been documented (Etter & van Wyngaarden, 2000; Negret et al., 2019). These forests are home to a large number of endemic species, many of them being threatened (e.g. *Sachatamia punctulata* (Ruiz-Carranza & Lynch, 1995), *Crax alberti* Fraser, 1852, *Ateles hybridus* I. Geoffroy, 1829) (Cuervo Maya et al., 1999; Rojas-Morales et al., 2014; Marsh et al., 2016) and also are important as a potential bridge between populations of fauna and flora from biodiverse hotspots such as the Choco, Central America and Guyana Amazon regions (Chapman, 1917; Echeverry & Morrone, 2013).

The MVR is a critical priority area to conserve according to various national and international organisations, such as the Instituto Alexander von Humboldt and World Wildlife Fund (Sanchez-Cuervo & Aide, 2013; Quintero-Vallejo et al., 2017). Despite this, the region is under-represented in the national system of Protected Areas (PAs) (Forero-Medina & Joppa, 2010; Sanchez-Cuervo & Aide, 2013) and its threats (such as illicit crops, glyphosate fumigation, un-

controlled deforestation for timber and hunting, mining activities and armed conflict) have intensified in the last decades (Álvarez, 2002; Armenteras et al., 2011; Dávalos et al., 2011; Sanchez-Cuervo & Aide, 2013; Chadid et al., 2015; Murillo-Sandoval et al., 2020). In order to diminish these threats, the Colombian government has declared some important natural areas as Peasant Reserve Zones (PRZs) where, according to law the expansion of the agricultural frontier must be controlled to improve the human well-being and assure ecosystem and biodiversity conservation (Quintero-Vallejo et al., 2017; Tocancipá Falla & Ramírez Castrillón, 2018).

The PRZs are found throughout Colombia, and depending on their size and location, many constitute areas of great importance for the conservation of tropical forests and endangered species. The PRZ of the Cimitarra River Valley (PRZ-CRV) (Asociación campesina del valle del río Cimitarra, 2008) located in the Middle Magdalena valley (Fig. 1a), comprises a total area of ~ 5800 km² that contains a peasant area (~ 2670 km²) and a forest reserve (~ 3130 km²) (Quijano-Mejía & Linares-García, 2017) (Fig. 1b). This PRZ is one of the largest in the country, and because it contains humid forests, among them forests of the San Lucas Mountain Range (Serranía de San Lucas), which is one of the most diverse and unprotected areas of the country, the PRZ-CRV could be a key component for the maintenance and conservation of biodiversity in the region. The aim of this study was to evaluate the role of the PRZ-CRV in the conservation of tropical humid forests and endangered species in the MVR. For reaching this goal, we have performed a multi-temporal analysis of the forest dynamics in the PRZ-CRV using Sentinel images. Additionally, we have assessed the potential extinction risk of eight species endemic to Colombia and distributed in the MVR employing species distribution models.

Material and Methods

Study area

The Middle Magdalena Valley (MMV) is located between the central and western cordilleras (Central and Eastern Cordillera) of Colombia, and it is part of the Magdalena-Urabá ecoregion (Olson et al., 2001). The MMV includes various types of habitats. Among them are premontane wet forests and tropical moist forests that span an altitudinal gradient of 0–2500 m a.s.l. These forests link the northern ecoregions of Mesoamerica

and the Chocó with the Andean and Amazonian ecoregions (Echeverry & Morrone, 2013). There are no national parks in the region (Forero-Medina & Joppa, 2010), but several areas of intact habitat remain, e.g. San Lucas Mountain Range. These areas are under pressure from high populations of humans and are threatened by timber operations, cattle ranching, and illicit drug cultivation (Etter et al., 2006). The PRZ-CRV is located in the Middle Magdalena Valley by covering a part of the Antioquia and Bolívar departments (provinces) (Fig. 1a). This PRZ comprises a total area of ~ 5800 km². It is distributed in i) peasant area (~ 2670 km²), where the peasants mainly carry out their productive activities (e.g. agricultural and cattle raising activities) and ii) forest reserve (~ 3130 km²), where the peasants themselves demarcated an area around the redoubts of forests of the San Lucas Mountain Range, known as «yellow line», to restrict the colonisation advance; i.e. it is prohibited any type of intervention on the fauna and flora (Fig. 1b).

Multi-temporal analysis of forest dynamics in the PRZ-CRV

Land cover classification for the 2019

In this study, Sentinel 2 image data were acquired between the reference years of 2017 to 2019. Four tiles were needed to cover the entire extent of the PRZ-CRV. A total of 116 images with less than 40% cloud cover were obtained from the Copernicus Open Access Hub (<https://scihub.copernicus.eu/>) (Table A1). Atmospheric correction was performed to Level-1C images using Sen2Cor (v. 2.5.5), which converts the top-of-atmosphere reflectance Level-1C data to a bottom-of-atmosphere (BOA) reflectance Level-2A product (Müller-Wilm, 2016). Individual satellite images were merged using Sen2Mosaic (v. 0.2) to create a continuous and cloud-free coverage across the study area. A mosaicking process consisted of systematically selecting the most similar and cloud-free pixels across each time period. Only for the year 2019, it was possible to obtain a cloud-free image. For other years, the images had about 2% cloud cover. After atmospheric correction, the bands 5, 6, 7, 11 and 12 were re-sampled at a 20-m spatial resolution and georeferenced to the Transverse Mercator projection, Bogota Observatory Datum. Finally, the images were cut to the study area (PRZ-CRV). All processing of multispectral images was carried out using ESRI ArcGIS and Python scripts.

Fig. 1. The location of the Magdalena region in the northern Andes, showing the Magdalena River, the San Lucas Mountain Range and the Peasant Reserve Zone of the Cimitarra river Valley (PRZ-CRV) (a.). Map of the Peasant Reserve Zone of the Cimitarra river Valley, showing the forest reserve area, the peasant area and the area delimited as «Yellow line» (b.).

We classified the study area into five land cover categories, namely forest (a), open areas (b), rivers (c), wetlands (d), other covers (e). «Forest» areas correspond to primary and secondary vegetation grouped as a single natural land use. The «open areas» designation was used to identify pastures, crops and grasslands for cattle ranching and farming. «Other cover» was represented by urban areas, sands, and small dense clouds. For each land cover, a minimum of 15 training polygons were targeted between 45-pixels and 100-pixels using ground truth data collected during a field trip in 2019, as well as on the basis of very high-resolution (VHR) imagery in GoogleEarth®. Finally, to determine and quantify the land cover of each category, we first tested the performance of three non-parametric classifier algorithms Support Vector Machines (Cortes & Vapnik, 1995), Neural Network (Yoshida & Omatu, 1994) and Random Forest (Breiman, 2001) using «svm» (Becker et al., 2009), «nnet» (Venables & Ripley, 2002), «randomForest» (Liaw & Wiener, 2002) and «caret» (Kuhn, 2008) packages in R version 4.0.2 (R Core Team, 2020). For this purpose, a dataset from the previously targeted polygons was employed to

train the model and another independent dataset was used to test the model. After this, we assessed the three algorithms based on the confusion matrices, accuracy statistics, such as accuracy, Kappa, Sensibility and Specificity (Olofsson et al., 2013; Foody, 2020). In addition, based on the Bonferroni test, we assessed whether there were significant differences between the performance of the algorithms (p -value < 0.05). After those analyses, we selected «random forest» as the best method to perform the final land cover classification due to its bigger accuracy with smaller intervals (Fig. A1), greater values of Sensibility and Specificity for almost all categories (values > 0.98) (only the wetland category was 0.83, but much higher than for the other two algorithms (0.55 or 0.76)), and because the differences between this algorithm with the other two were significant.

Forest dynamic analysis (2017–2019)

To analyse the forest dynamics between 2017 and 2019, we compared the estimated cover area of each category between years. For this purpose, we used «random forest» and the same training polygons for all land cover types employed for the

2019 classification (those polygons were designed on constant areas through the three years). The exception was for «wetlands» and «other covers», because these land covers were highly dynamic through space and time. Specifically, to quantify the area of the forest cover that has been lost from 2017 to 2019, we followed Chadid et al. (2015). We did not consider for the land cover quantification areas where there was presence of clouds in any of the analysed years to avoid under- or over-estimations of the forest loss. The total area covered by clouds was 2%. Finally, we quantified in square kilometres (km²) the lost forest area and generated a forest dynamic map by identifying areas, where the forest had been conserved through years, as well as the areas where have occurred deforestation or forest recover events using the classification images and ESRI ArcGIS.

Extinction risk: Species distribution models and gap analysis

For the extinction risk analysis, we selected eight species endemics (or near endemics) to Colombia distributed in the MVR. They are under threat (or near threat) according to the IUCN: three amphibians (*Sachatamia punctulata* (Ruíz-Carranza & Lynch, 1995) (Vulnerable, VU), *Diasporus anthrax* (Lynch, 2001) (VU), and *Agalychnis terranova* Rivera-Correa, Duarte-Cubides, Rueda-Almonacid & Daza-R., 2013 (Near Threatened, NT)), three birds (*Crax alberti* (Critically Endangered, CR), *Capito hypoleucus* Salvin, 1897 (VU) and *Habia gutturalis* (Sclater, 1854) (Least Concern, LC, but this species was assessed as NT in 2017)), and two primate species (*Saguinus leucopus* (Günther, 1877) (VU), and *Ateles hybridus* (CR)). These species were selected based on their ecological characteristics, such as low vagility, dependence on forest, and sensitivity to changes in vegetation cover, which makes them excellent models to evaluate the dynamics of the forests and its consequences on the fauna of the region.

We modelled the climatic distribution of the eight species using MaxEnt (Phillips et al., 2006). We used MaxEnt because it performs well, compared to other modelling approaches (Elith et al., 2006). We compiled occurrence records from: i) national biological collections (e.g. Universidad Industrial de Santander (UIS), SiB Colombia), ii) Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (www.gbif.org), and iii) scientific articles (e.g. Cuervo Maya et al., 1999; Salaman et al., 2002; Laverde-R et al., 2005; Ochoa-Quintero et al., 2005; Rojas-Morales et al., 2014). To reduce the spatial autocorrelation,

for each species we randomly removed duplicate occurrence records that were less than 1 km apart from each other. The database has been resulted in a final dataset of 13–98 presence records (see number of occurrences by species in Table A2).

For MaxEnt analyses, we used 19 climate variables available at WordClim 1.4 (Hijmans et al., 2005) with a resolution of 30 arc sec. For the final analysis, we selected the climatic variables by first rejecting highly correlated variables ($r > 0.85$) (Peterson et al., 2011), and then by selecting relevant variables by a rationale of permutation importance $> 5\%$ (Trujillo-Arias et al., 2017). The general conditions for analyses were random test points = 20; replicates = 10; replicate type: subsample; maximum iterations = 5000; background points = default (max: 10 000). For species with less than 50 occurrences, we used the bootstrap replicate type. We did not use bias file because the background manipulation usually results in higher commission errors (Kramer-Schadt et al., 2013). We validated models by evaluating AUC values (Pearson et al., 2007) and the True Skill Statistic (TSS) (Allouche et al., 2006) (see examples of receiver operating characteristic curves in Fig. A2). Then, we projected the species distribution models to the future (year 2050) using three emission models of Representative Concentration Paths 4.5 (RCP 4.5). They represent a conservative scenario of greenhouse emissions (van Vuuren et al., 2011), namely 1) HadGEM2-ES predicting a high temperature increase and a reduction in precipitation (i.e. hotter / drier scenario) (Jones et al., 2011); 2) GISS-E2-R predicting a moderate increase in temperature and rates of relatively constant precipitation (i.e. moderate scenario) (Schmidt et al., 2014); 3) IPSL-CM5a-LR predicting warm temperatures and reduced precipitation (i.e. warmer / drier scenario) (Dufresne et al., 2013). Models were generated in ASCII format and exported directly to the GIS to obtain binary maps using the threshold of equally training sensitivity and specificity. For this purpose, all pixels with a value under that threshold were assigned a value of zero (0), which would represent the absence of the species.

Finally, we estimated habitats for the present and the habitat loss between the future and present for each species employing two measures. First is the currently available habitat based on climate and forest cover. This estimation was based on determining how much (in km²) of the climatically suitable area according to MaxEnt models is covered with forest. For this purpose, we employed the binary maps for the present period and the layer of

forest cover for 2019 produced by the Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM). Basically, using GIS tools, we overlapped the forest layer over the climatically suitable area for each species, and we quantified how much of that climatic area is actually covered by forests. This measure allows us to have a quantification of the available area in the present, not only based on climate, but also on forest cover in the region. The second measure is the potential future habitat change (in km²). This estimate was based on comparing the climatically suitable areas indicated by the MaxEnt models for the present and the future. Specifically, from the binary maps, we quantified the climatically suitable area for each species in each period and made a description of whether its area, based on climate, increases or decreases. This measure allows us to know how much and what type of change (expansion or contraction) the species might face according to various future climate scenarios. In addition, we also evaluated how much of the range of each species is covered by PAs employing gap analysis, as a methodological tool frequently used in conservation to identify «gaps» in the network of PAs. For this purpose, we considered the National Protected Areas (PNN), Forest Reserves (comprised of public and private areas), and the Natural Reserves of Civil Society. We also calculated how much of the current distribution of each species is found within the current distribution covered by the PRZ-CRV.

Results

Land cover and forest dynamics

In general, classification accuracies obtained from Sentinel images in 2017–2019 fluctuated from 96% to 99%, with kappa coefficients ranging from 0.96 to 0.98. The 2019 classification indicated that the land covers with the highest percentage of area were forest with 56.30% (3307.18 km²), followed by open areas with 38.75% (2276.25 km²), while the other land covers received percentages lower than 3% (rivers: 2.83% (166 km²), wetlands: 1.77% (103.96 km²), and other covers: 0.31% (18.21 km²) (Fig. 2a).

The forest dynamics map for 2017–2019 indicated that the forest cover in the PRZ-CRV decreased by 3.82%, while the open areas increased by 3.5% (Table 1). This estimation was compared with values of the forest cover loss obtained on the global forest watch platform (<https://www.globalforestwatch.org/>), by finding a slightly higher loss (4.1%). This difference may be related to areas, which were

not quantified in our analysis due to the presence of clouds. Finally, the forest dynamics map (Fig. 2b) has identified that the conserved forest areas (without change) were located west of the PRZ-CRV, mainly in the area defined as «yellow line» characterised by presenting redoubts of forests of the San Lucas Mountain Range. Areas with the greatest loss of the forest were distributed around the «yellow line», both to the north and to the south, with some spotlights of deforestation within this area or very close to its limits. This analysis also allowed us to observe some areas of forest restoration, which are mainly concentrated east of the study area, a region characterised by wetlands.

Species distribution models and gap analysis

The species distribution models for the eight species have been performed better than a random model with AUC and TSS values greater than 0.83 (Fig. A3). Specifically, the species distribution models for the present period were consistent with the distribution range of each species. However, for some species such as *Diasporus anthrax* and *Capito hypoleucus*, the models also indicated other areas outside the distribution range as climatically viable areas for their distribution (e.g. the Pacific or the southeast of the Colombian Amazon) (see Fig. A3). However, although for some species the climatic niche for the present period (i.e. fundamental niche) was a little larger than the known (i.e. realised) niche, the estimations of the currently available habitat indicated for most of the species, that less than 50% of their climatic suitable areas are covered by forests suggesting that in fact its optimal distribution area is smaller (Table 2a). For instance, for *D. anthrax* and *Crax alberti* only 33% and 36% of their distributions were covered by forests, respectively. Other species, such as *Agalychnis terranova*, showed a higher forest cover along their distributions (59%). For the potential future habitat change measure, the ecological niche models suggested variable responses among the species and the climatic scenarios (Table 2b). However, in most species (except for *C. hypoleucus* and *Habia gutturalis*) a contraction of their distribution range is observed for the hotter / drier scenario (HadGEM2-ES). For other scenarios (GISS-E2-R and IPSL-CM5a-LR), the response was highly variable, with some species showing the range expansion, while others showed contraction. It should be noted that these results should be taken with caution considering the small number of records used to model the distribution of some species (e.g. amphibians).

Fig. 2. Land cover classification for the year 2019 using the Random Forest algorithm (a.); designations: «Forest» corresponds to primary and secondary vegetation grouped as single natural land use. «Open areas» represents pastures, crops and grasslands for cattle ranching and farming. «Other covers» represents urban areas, sand, and small clouds. Forest dynamics in the PRZ-CRV in 2017–2019 (b.); designations: the blue and black colours represent forest areas and open areas respectively, which have not changed during the study time; the yellow and light blue colours identify areas where the land cover has changed because of the loss of forest (deforestation areas) or because of restoration of the vegetation cover (forest recovery areas).

Table 1. Changes in land cover at the Peasant Reserve Zone of the River Cimitarra Valley in 2017–2019

Land covers	Years			Percent change	
	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	Lost	Gain
Forest	59.64	57.92	55.82	3.82%	–
Open areas	35.58	36.88	38.81	–	3.50%
Rivers	2.97	2.71	2.97	–	–
Wetlands	1.56	2.06	1.71	–	–
Other covers	0.25	0.34	0.43	–	0.18%

Table 2. Available habitats for each species during the present (2019) (based on the potential distribution polygons obtained from MaxEnt and the forest layer from the IDEAM) and the future (2050) (based on the future potential distribution polygons obtained from MaxEnt) scenarios. The area is indicated in km² and in percent (in brackets). See potential distribution of species in Fig. A3

Scenarios	Amphibians			Birds			Primates	
	<i>Sachatamia punctulata</i>	<i>Diasporus anthrax</i>	<i>Agalychnis terranova</i>	<i>Crax alberti</i>	<i>Capito hypoleucus</i>	<i>Habia gutturalis</i>	<i>Saguinus leucopus</i>	<i>Ateles hybridus</i>
a. Present								
Total area	127 118 (100.0)	64 458 (100.0)	60 962 (100.0)	87 902 (100.0)	131 256 (100.0)	121 495 (100.0)	97 893 (100.0)	113 667 (100.0)
Forest	53 238 (41.8)	21 783 (33.80)	36 256 (59.47)	31 968 (36.4)	56 913 (43.3)	49 190 (40.5)	38 807 (30.5)	28 893 (22.7)
No forest	73 182 (57.6)	42 219 (65.50)	24 646 (40.43)	55 853 (63.5)	73 896 (56.3)	71 686 (59)	58 750 (46.2)	84 699 (6.6)
No data	697 (0.55)	455 (0.70)	59 (0.10)	79 (0.09)	447 (0.34)	618 (0.51)	335 (0.26)	74 (0.06)
PAs (%)	6.95	8.31	1.67	6.20	9.43	8.89	8.26	3.74
PRZ-CRV (%)	4	4	4	6	3	4	4.85	5.12
b. Future								
HadGEM2-ES	51 267 (↓)	29 454 (↓)	33 233 (↓)	84 940 (↓)	149 778 (↑)	129 379 (↑)	96 947 (↓)	–
GISS-E2-R	60 267 (↓)	41 913 (↓)	104 409 (↑)	69 019 (↓)	141 572 (↑)	145 043 (↑)	97 370 (↓)	200 153 (↑)
IPSL-CM5a-LR	171 872 (↑)	38 279 (↓)	120 287 (↑)	148 628 (↑)	148 628 (↑)	124 276 (↑)	95 747 (↓)	298 501 (↑)

Note: PAs – Protected Areas, PRZ-CRV – Peasant Reserve Zone of the Cimitarra River Valley. Arrows indicate expansion (↑) or contraction (↓) of the distribution range in the future in relation to the range distribution in the present (i.e. total area).

Finally, the gap analyses indicated that for all species less than 10% of their current distributions are covered by PAs (Table 2a). The species with the lowest percentages were *Agalychnis terranova* with only 1.67% of its distribution covered by PAs, followed by *Ateles hybridus* (3.74%) and *Crax alberti* (6.20%). For *A. terranova* and *A. hybridus*, the PRZ-CRV covered a higher percentage than the cover of PAs.

Discussion

We evaluated the role of the PRZ-CRV in the conservation of tropical humid forests and endangered species in the MVR. Our findings suggest that the PRZ-CRV is an important area for the maintenance and conservation of humid forests and its associated fauna, playing an important role as a complement to the system of PAs to preserve biodiversity.

Role of the PRZ-CRV in conservation of tropical humid forests

The main land cover in the PRZ-CRV through the years has been represented by forests followed by open areas. This dynamics between these land covers reveals a deforestation rate of approximately 1.3% annually, which is very similar to deforestation rates estimated by other authors for the MVR, suggesting that this region is one of the ecosystems with the highest risk of landscape transformation in Colombia (Etter & van Wyngaarden, 2000; Etter et al., 2006, 2008; Negret et al., 2019). The areas with cleared lands are mainly found in the peasant area and to a lesser extent in the forest reserve zone (Fig. 1, Fig. 2), which is expected since the main tasks of PRZs is not only to ensure the conservation of ecosystems and biodiversity but also to improve human well-being through the strengthening of the local economy with agricultural and cattle raising activities, among others (Quijano-Mejía & Linares-García, 2017; Ortiz, 2018).

Despite the rate of deforestation in the area, the PRZ-CRV is an important area for the maintenance and conservation of humid forests, especially those that belong to the San Lucas Mountain Range. The conserved forest areas (without change) are mainly located within the «yellow line» (Fig. 2b), an area located in the forest reserve zone (Fig. 1b). The «yellow line» is a demarcation made by the peasants themselves around the redoubts of forests of the San Lucas Mountain Range, which restricts the advance of colonisa-

tion. The peasants have reached an agreement that any type of intervention on the fauna and flora is prohibited in this area (Quijano-Mejía & Linares-García, 2017). Even though our results support this initiative as successful and as a case of community management of the territory with specific effects on the conservation of ecosystems, some spotlights of deforestation have appeared within this area or very close to its limits (Fig. 2b). This could be related to high levels of armed conflict in the region, which contributed to a lack of governance and to an increase in the level of deforestation (Dávalos, 2001; Dávalos et al., 2011; Castro-Nunez et al., 2017; Liévano-Latorre et al., 2021). For instance, Chadid et al. (2015) evaluated the dynamics in deforestation in the San Lucas Mountain Range, reporting a high increase in the transition from forests to coca crops or pastures in 2002–2010. These results were also corroborated by Negret et al. (2019), where they generated spatial predictions of deforestation in Colombia from 2000–2015, by finding a high deforestation pressure induced by armed conflict and coca cultivation in the San Lucas Mountain Range. Even though we did not evaluate illicit crops as a land cover, we identified cleared areas in remote sites (e.g. into the «yellow line» area) that could be associated with the increase of illegal practices, which has intensified since the signing of the peace accords, where persistent illegal groups fight to gain control (Yagoub, 2018; Murillo-Sandoval et al., 2020; Liévano-Latorre et al., 2021).

The PRZ-CRV hosts a great diversity of plant species, and it is important for conservation of humid forests in the region. Both forest remnants in the peasant area and in the forest reserve area harbour endemic species of ecological importance. For instance, a recent study carried out in forest remnants has been located in the south of the Bolívar department (i.e. in the peasant area) indicated that despite being in an intermediate successional stage, these forests harbour a high richness of species and are important for the conservation of threatened and endemic species, such as *Wettinia hirsuta* Burret, *Astrocaryum malybo* H.Karst., *Chamaedorea ricardoi* R.Bernal, Galeano & Hodel, and *Unonopsis aviceps* Maas. Additionally, this study also demonstrated that forest remnants still retain their similarity in species composition with the Amazon and Choco forests (Ortiz-Lozada, 2020), which suggests that despite their alteration, these forest remnants might

continue to play an important role as a potential bridge between populations of fauna and flora from other regions (Chapman, 1917; Echeverry & Morrone, 2013).

Role of the PRZ-CRV in conservation of threatened and endemic species

Our results, taken together with other studies (e.g. Marsh et al., 2016; Negret et al., 2019), suggest that threatened and endemic Colombia's species with distributions in the MVR are facing a dramatic loss of their habitats. Our results indicated that less than 50% of the climatically suitable areas for each species are covered by forests, indicating that in fact their optimal distribution area is smaller. This pattern could get worse in the future under climatic scenarios with a higher temperature and lower precipitation (Table 2b). Additionally, our results showed that less than 10% of the species distribution in the present period is covered by PAs, which aggravates the situation of maintenance and conservation of these species.

The forest loss is one of the main threats to the species conservation. During the last decades, more than 2 000 000 km² of tropical forest have been lost, threatening the survival of forest specialist species (Hansen et al., 2010; Symes et al., 2018; Agudelo-Hz et al., 2019; Donald et al., 2019; Negret et al., 2019). In Colombia, humid forests are one of the most diverse and fragmented habitats. A recent study indicated that more than half of Colombia's regionally endemic bird species are projected to lose at least half of their habitats by 2040 (Negret et al., 2021), including *Crax alberti*, a Cracidae species threatened by habitat loss and also assessed in our study. According to our analysis, this species has only 36% of its climatically suitable area covered by forests (i.e. less than 60% of its distribution) and it is expected that in future scenarios with higher temperature and lower precipitation, its climatically suitable area decreases (Table 2b). For forest-dependent amphibian species, a dramatic impact is also observed in their distribution range, with a reduction of 50% (e.g. *Sachatamia punctulata*) and 70% (e.g. *Diasporus anthrax*) by 2050. Additionally, ecological characteristics of species could worsen the situation, since some of them have a reduced vagility (e.g. amphibians) or little tolerance to open habitats (e.g. primates), which limit their ability to respond to changes in their habitat and climatic conditions.

An additional problem is the lack of PAs in the MVR to ensure the conservation of habitats suitable for species. Our results indicated that for the eight analysed species less than 10% of their distribution is covered by PAs. This evidences the need to create PAs in this region of the country, where a high number of endangered and endemic species live. It should be noted that this problem has not been ignored by researchers and national institutions (e.g. Fundación Proyecto Primates, Panthera, and Wildlife Conservation Society of Colombia), which since 2016 have requested the Colombian government to incorporate the San Lucas Mountain Range into the National Park system (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2021). Unfortunately, the San Lucas Mountain Range has still remained unprotected and its forests and fauna are subject to armed conflict and illegal activities in the region (Negret et al., 2019).

Finally, our study suggests that the PRZ-CRV is a significant territory for conservation and maintenance of endemic and threatened species in the MVR. It plays an important role as an ally to the PAs system. Our results indicated that the PRZ-CRV covers a part of distribution range of studied species. Even for some of them, this PRZ covers a higher percentage than PAs (Table 2a). Additionally, if we consider the change in the species distribution under future climatic scenarios, this region might present suitable climatic areas for the maintenance of these species (Fig. A3). Although in the PRZ-CRV there are processes of changes in the natural cover, forests of the region conserve a structure and floristic composition typical for tropical humid forests (Ortiz-Lozada, 2020). This is also supported by some recent studies that report the presence of bioindicator species of high-quality habitats in relict forests in southern Bolivar (Arbeláez-Cortés et al., 2021). Therefore, the higher forest coverage in the PRZ-CRV, the greater species diversity, and the peasant commitment to the conservation of their natural resources make this area a potential ally for the biodiversity conservation of the region. Even more, if we consider that until now there are no formal PAs in the San Lucas Mountain Range (one of the most diverse regions of Colombia) and that a few PAs around the MVR have a low-moderate impact in avoiding deforestation by their small size (Liévano-Latorre et al., 2021), this PRZ is a valuable community tool for biodiversity management that can support the mission of PAs.

Conclusions

Our findings suggest that the PRZ-CRV is an important area aiming to maintain and protect humid forests (especially those belonging to the San Lucas Mountain Range) and its fauna, acting as an ally to the PA system in the MVR. Additionally, we showed that the capacity of this peasant organisation to recognise, define, and generate conservation agreements (e.g. the establishment of the «yellow line») is a successful case of community management in the area with concrete effects on the conservation of ecosystems. It should be noted that among the aims of PRZs are controlling the inadequate expansion of the country's agricultural frontier, creating and building a comprehensive proposal for sustainable human development, and assuring ecosystem and biodiversity conservation. Thus, these peasant agreements could serve as allies in the biodiversity conservation of such areas as MVR where there is a poor representation of PAs and buffer zones around PAs with controlled activities.

Acknowledgements

The authors thank funding from the Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, and ICETEX, Programme Ecosistema Científico-Colombia Científica from Fondo Francisco José de Caldas (Grant RC-FP44842-212-2018). We are also grateful for the postdoctoral stay programme of the Universidad Industrial de Santander (Colombia) for the support received. Finally, we thank Sergio Cordoba and Björn Reu (Industrial University of Santander) for their advice on the pre-processing of satellite images.

References

- Agudelo-Hz W.J., Urbina-Cardona N., Armenteras-Pascual D. 2019. Critical shifts on spatial traits and the risk of extinction of Andean anurans: an assessment of the combined effects of climate and land-use change in Colombia. *Perspectives in Ecology and Conservation* 17(4): 206–219. DOI: 10.1016/j.pecon.2019.11.002
- Allouche O., Tsoar A., Kadmon R. 2006. Assessing the accuracy of species distribution models: prevalence, kappa and the true skill statistic (TSS). *Journal of Applied Ecology* 43(6): 1223–1232. DOI: 10.1111/j.1365-2664.2006.01214.x
- Álvarez M.D. 2002. Illicit Crops and Bird Conservation Priorities in Colombia. *Conservation Biology* 16(4): 1086–1096. DOI: 10.1046/j.1523-1739.2002.00537.x
- Arbeláez-Cortés E., Villamizar-Escalante D., Trujillo-Arias N. 2021. New voucher specimens and tissue samples from an avifaunal survey of the Middle Magdalena Valley of Bolívar, Colombia, bridge geographical and temporal gaps. *Wilson Journal of Ornithology* 132(3): 773–779. DOI: 10.1676/20-56
- Armenteras D., Rodríguez N., Retana J., Morales M. 2011. Understanding deforestation in montane and lowland forests of the Colombian Andes. *Regional Environmental Change* 11(3): 693–705. DOI: 10.1007/s10113-010-0200-y
- Asociación campesina del valle del río Cimitarra. 2008. *La zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra: una iniciativa agraria de paz*. Available from <https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1098>
- Becker N., Werft W., Toedt G., Lichter P., Benner A. 2009. penalizedSVM: a R-package for feature selection SVM classification. *Bioinformatics* 25(13): 1711–1712. DOI: 10.1093/bioinformatics/btp286
- Breiman L. 2001. Random Forests. *Machine Learning* 45(45): 5–32. DOI: 10.1023/A:1010933404324
- Castro-Nunez A., Mertz O., Buritica A., Sosa C.C., Lee S.T. 2017. Land related grievances shape tropical forest-cover in areas affected by armed-conflict. *Applied Geography* 85: 39–50. DOI: 10.1016/j.apgeog.2017.05.007
- Chadid M.A., Dávalos L.M., Molina J., Armenteras D. 2015. A Bayesian Spatial Model highlights distinct dynamics in deforestation from coca and pastures in an Andean biodiversity hotspot. *Forests* 6(11): 3828–3846. DOI: 10.3390/f6113828
- Chapman F. 1917. The distribution of bird-life in Colombia: a contribution to a biological survey of South America. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 36: 1–728.
- Cortes C., Vapnik V. 1995. Support-vector networks. *Machine Learning* 20: 273–297. DOI: 10.1007/bf00994018
- Cuervo Maya A.M., Manuel Ochoa J., Salaman P. 1999. Últimas evidencias del Paujil de Pico Azul (*Crax alberti*) con anotaciones sobre su historia natural, distribución actual y amenazas específicas. *Boletín de la Sociedad Antioqueña de Ornitología* 10: 18–19.
- Da Ponte E., Mack B., Wohlfart C., Rodas O., Fleckenstein M., Oppelt N., Dech S., Kuenzer C. 2017. Assessing forest cover dynamics and forest perception in the Atlantic Forest of Paraguay, combining remote sensing and household level data. *Forests* 8(10): 389. DOI: 10.3390/f8100389
- Dávalos L.M. 2001. The San Lucas mountain range in Colombia: How much conservation is owed to the violence?. *Biodiversity and Conservation* 10(1): 69–78. DOI: 10.1023/A:1016651011294
- Dávalos L.M., Bejarano A.C., Hall M.A., Correa H.L., Cortals A., Espejo O.J. 2011. Forests and drugs: Coca-driven deforestation in tropical biodiversity hotspots. *Environmental Science and Technology* 45(4): 1219–1227. DOI: 10.1021/es102373d
- Donald P.F., Arendarczyk B., Spooner F., Buchanan G.M. 2019. Loss of forest intactness elevates global extinction risk in birds. *Animal Conservation* 22(4): 341–347. DOI: 10.1111/acv.12469
- Dufresne J.L., Foujols M.A., Denvil S., Caubel A., Marti O., Aumont O., Balkanski Y., Bekki S., Bellenger H., Benschila R., Bony S., Bopp L., Braconnot P., Brockmann P.,

- Cadule P., Cheruy F., Codron F., Cozic A., Cugnet D., de Noblet N., Duvel J.P., Ethé C., Fairhead L., Fichet T., Flavoni S., Friedlingstein P., Grandpeix J.Y., Guez L., Guilyardi E., Hauglustaine D. et al. 2013. Climate change projections using the IPSL-CM5 Earth System Model: From CMIP3 to CMIP5. *Climate Dynamics* 40(9–10): 2123–2165. DOI: 10.1007/s00382-012-1636-1
- Echeverry A., Morrone J.J. 2013. Generalized tracks, area cladograms and tectonics in the Caribbean. *Journal of Biogeography* 40(9): 1619–1637. DOI: 10.1111/jbi.12117
- Elith J., Graham C.H., Anderson R.P., Dudík M., Ferrier S., Guisan A., Hijmans R.J., Huettmann F., Leathwick J.R., Lehmann A., Li J., Lohmann L.G., Loiselle B.A., Manion G., Moritz C., Nakamura M., Nakazawa Y., Overton J., Peterson A.T., Phillips S.J., Richardson K.S., Scachetti-Pereira R., Schapire R.E., Soberón J., Williams S., Wisz M.S., Zimmermann N. 2006. Novel methods improve prediction of species' distributions from occurrence data. *Ecography* 29(2): 129–151. DOI: 10.1111/j.2006.0906-7590.04596.x
- Etter A., van Wyngaarden W. 2000. Patterns of landscape transformation in Colombia, with emphasis in the Andean region. *Ambio* 29(7): 432–439. DOI: 10.1579/0044-7447-29.7.432
- Etter A., McAlpine C., Wilson K., Phinn S., Possingham H. 2006. Regional patterns of agricultural land use and deforestation in Colombia. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 114(2–4): 369–386. DOI: 10.1016/j.agee.2005.11.013
- Etter A., McAlpine C., Possingham H. 2008. Historical patterns and drivers of landscape change in Colombia since 1500: A regionalized spatial approach. *Annals of the Association of American Geographers* 98(1): 2–23. DOI: 10.1080/00045600701733911
- Footy G.M. 2020. Explaining the unsuitability of the kappa coefficient in the assessment and comparison of the accuracy of thematic maps obtained by image classification. *Remote Sensing of Environment* 239: 111–630. DOI: 10.1016/j.rse.2019.111630
- Forero-Medina G., Joppa L. 2010. Representation of global and national conservation priorities by Colombia's protected area network. *PLoS ONE* 5(10): e13210. DOI: 10.1371/journal.pone.0013210
- Gallery R.E. 2014. Ecology of Tropical Rain Forests. In: R. Monson (Eds.): *Ecology and the Environment. The Plant Sciences*. Vol. 8. New York: Springer. P. 247–272. DOI: 10.1007/978-1-4614-7501-9_4
- Hansen M.C., Stehman S.V., Potapov P.V. 2010. Quantification of global gross forest cover loss. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 107(19): 8650–8655. DOI: 10.1073/pnas.0912668107
- Hijmans R.J., Cameron S.E., Parra J.L., Jones P.G., Jarvis A. 2005. Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. *International Journal of Climatology* 25(15): 1965–1978. DOI: 10.1002/joc.1276
- Jones C.D., Hughes J.K., Bellouin N., Hardiman S.C., Jones G.S., Knight J., Liddicoat S., O'Connor F.M., Andres R.J., Bell C., Boo K.O., Bozzo A., Butchart N., Cadule P., Corbin K.D., Doutriaux-Boucher M., Friedlingstein P., Gornall J., Gray L., Halloran P.R., Hurtt G., Ingram W.J., Lamarque J.F., Law R.M., Meinshausen M., Osprey S., Palin E.J., Parsons Chini L., Raddatz T., Sanderson M.G. et al. 2011. The HadGEM2-ES implementation of CMIP5 centennial simulations. *Geoscientific Model Development* 4(3): 543–570. DOI: 10.5194/gmd-4-543-2011
- Kramer-Schadt S., Niedballa J., Pilgrim J.D., Schröder B., Lindenborn J., Reinfelder V., Stillfried M., Heckmann I., Scharf A.K., Augeri D.M., Cheyne S.M., Hearn A.J., Ross J., Macdonald D.W., Mathai J., Eaton J., Marshall A.J., Semiadi G., Rustam R., Bernard H., Alfred R., Samejima H., Duckworth J.W., Breitenmoser-Wuersten C., Belant J.L., Hofer H., Wilting A. 2013. The importance of correcting for sampling bias in MaxEnt species distribution models. *Diversity and Distributions* 19(11): 1366–1379. DOI: 10.1111/ddi.12096
- Kuhn M. 2008. Building predictive models in R using the caret package. *Journal of Statistical Software* 28(5): 1–26. DOI: 10.18637/jss.v028.i05
- Laverde-R O., Múnera-R C., Renjifo L.M. 2005. Preferencia de hábitat por *Capito hypoleucus*, ave colombiana endémica y amenazada. *Ornitología Colombiana* 3: 62–73.
- Liaw A., Wiener M. 2002. Classification and Regression by randomForest. *R News* 2(3): 18–22.
- Liévano-Latorre L.F., Brum F.T., Loyola R. 2021. How effective have been guerrilla occupation and protected areas in avoiding deforestation in Colombia?. *Biological Conservation* 253: 108916. DOI: 10.1016/j.biocon.2020.108916
- Marsh C., Link A., King-Bailey G., Donati G. 2016. Effects of fragment and vegetation structure on the population abundance of *Ateles hybridus*, *Alouatta seniculus* and *Cebus albifrons* in Magdalena Valley, Colombia. *Folia Primatologica* 87(1): 17–30. DOI: 10.1159/000443929
- Müller-Wilm U. 2016. *Sen2Cor configuration and user manual, Ref. S2-PDGS-MPC-L2A-SUM-V2.3. European Space Agency*. Available from [http://step.esa.int/thirdparties/sen2cor/2.3.0/\[L2A-SUM\]%20S2-PDGS-MPC-L2A-SUM%20\[2.3.0\].pdf](http://step.esa.int/thirdparties/sen2cor/2.3.0/[L2A-SUM]%20S2-PDGS-MPC-L2A-SUM%20[2.3.0].pdf)
- Murillo-Sandoval P.J., Van Dexter K., Van Den Hoek J., Wrathall D., Kennedy R. 2020. The end of gunpoint conservation: forest disturbance after the Colombian peace agreement. *Environmental Research Letters* 15(3): 034033. DOI: 10.1088/1748-9326/AB6AE3
- Myers N. 1988. Threatened biotas: «Hotspots» in tropical forests. *Environmentalist* 8: 187–208.
- Negret P.J., Sontter L., Watson J., Possingham H.P., Jones K.R., Suarez C., Ochoa-Quintero J.M., Maron M. 2019. Emerging evidence that armed conflict and coca cultivation influence deforestation patterns. *Biological Conservation* 239: 108176. DOI: 10.1016/j.biocon.2019.07.021

- Negret P.J., Maron M., Fuller R.A., Possingham H.P., Watson J.E.M., Simmonds J.S. 2021. Deforestation and bird habitat loss in Colombia. *Biological Conservation* 257: 109044. DOI: 10.1016/j.biocon.2021.109044
- Ochoa-Quintero J.M., Melo-Vásquez I., Palacio-Vieira J.A., Patiño Á.M. 2005. Nuevos registros y notas sobre la historia natural del paujil colombiano *Crax alberti* al nororiente de la cordillera central colombiana. *Ornitología Colombiana* 3: 42–50.
- Olofsson P., Foody G.M., Stehman S.V., Woodcock C.E. 2013. Making better use of accuracy data in land change studies: Estimating accuracy and area and quantifying uncertainty using stratified estimation. *Remote Sensing of Environment* 129: 122–131. DOI: 10.1016/j.rse.2012.10.031
- Olson D.M., Dinerstein E., Wikramanayake E.D., Burgess N.D., Powell G.V., Underwood E.C., D'Amico J.A., Itoua I., Strand H.E., Morrison J.C., Loucks C.J., Allnutt T.F., Ricketts T.H., Kura Y., Lamoreux J.F., Wettengel W.W., Hedao P., Kassem K.R. 2001. Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life on Earth: A new global map of terrestrial ecoregions provides an innovative tool for conserving biodiversity. *BioScience* 51(11): 933–938. DOI: 10.1641/0006-3568(2001)051[0933:TEOTWA]2.0.CO;2
- Ortiz S. 2018. *Las Zonas de Reserva Campesina: retos y experiencias significativas en su implementación*. Bogotá: FAO/ANT. 545 p.
- Ortiz-Lozada J.D. 2020. *Estructura y composición florística de un bosque húmedo tropical, en el sur del departamento de Bolívar, Colombia*. B.Sc. Thesis. Bucaramanga, Santander, Colombia: Universidad Industrial de Santander. 48 p.
- Parques Nacionales Naturales de Colombia. 2021. *Serranía de San Lucas: busca una estrategia de conservación*. *Parques Nacionales*. Available from <https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/serrania-de-san-lucas-busca-una-estrategia-de-conservacion>
- Pearson R., Raxworthy C., Nakamura M., Peterson A.T. 2007. Predicting species distributions from small numbers of occurrence records: a test case using cryptic geckos in Madagascar. *Journal of Biogeography* 34(1): 102–117. DOI: 10.1111/j.1365-2699.2006.01594.x
- Peterson A.T., Soberón J., Pearson R.G., Anderson R.P., Martínez-Meyer E., Nakamura M., Araújo M. 2011. *Ecological Niches and Geographic Distributions (MPB-49)*. Princeton: Princeton University Press. 328 p. DOI: 10.23943/princeton/9780691136868.001.0001
- Phillips S.J., Anderson R.P., Schapire R.E. 2006. Maximum entropy modeling of species geographic distributions. *Ecological Modelling* 190(3–4): 231–259. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2005.03.026
- Pimm S.L., Russell G.J., Gittleman J.L., Brooks T.M. 1995. The future of biodiversity. *Science* 269(5222): 347–350. DOI: 10.1126/science.269.5222.347
- Quijano-Mejía C., Linares-García J. 2017. Zonas de Reserva Campesina: territorialidades en disputa. El caso del Valle del río Cimitarra, Colombia. *Revista De Trabajo Social e Intervención Social* 24: 225–251. DOI: 10.25100/prts.v0i24.4478
- Quintero-Vallejo E., Benavides A., Moreno N., Gonzalez-Caro S. 2017. *Bosques Andinos, estado actual y retos para su conservación en Antioquia*. Medellín, Colombia: Fundación Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe-Programa Bosques Andinos. 542 p.
- R Core Team. 2020. *R: A language and environment for statistical computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Available from <https://www.R-project.org/>
- Rojas-Morales J., Castro-Gómez A., Ramírez-Castaño V. 2014. *Sachatamia punctulata* (Ruiz-Carranza y Lynch 1995). *Catálogo de Anfibios y Reptiles de Colombia* 2: 30–36.
- Salaman P., Donegan T., Cuervo A. 2002. New distributional bird records from Serranía de San Lucas and adjacent Central Cordillera of Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 122: 285–303.
- Sanchez-Cuervo A.M., Aide T.M. 2013. Identifying hotspots of deforestation and reforestation in Colombia (2001–2010): implications for protected areas. *Ecosphere* 4(11): 1–21. DOI: 10.1890/ES13-00207.1
- Schmidt G.A., Kelley M., Nazarenko L., Ruedy R., Russell G.L., Aleinov I., Bauer M., Bauer S.E., Bhat M.K., Bleck R., Canuto V., Chen Y.H., Cheng Y., Clune T.L., Del Genio A., De Fainchtein R., Faluvegi G., Hansen J.E., Healy R.J., Kiang N.Y., Koch D., Lacis A.A., Legrande A.N., Lerner J., Lo K.K., Matthews E.E., Menon S., Miller R.L., Oinas V., Olosio A.O. et al. 2014. Configuration and assessment of the GISS ModelE2 contributions to the CMIP5 archive. *Journal of Advances in Modeling Earth Systems* 6(1): 141–184. DOI: 10.1002/2013MS000265
- Symes W.S., Edwards D.P., Miettinen J., Rheindt F.E., Carrasco L.R. 2018. Combined impacts of deforestation and wildlife trade on tropical biodiversity are severely underestimated. *Nature Communications* 9(1): 4052. DOI: 10.1038/s41467-018-06579-2
- Tocancipá Falla J., Ramírez Castrillón C.A. 2018. The new rural dynamics in peasants reserve zones in Colombia. *Perspectiva Geográfica* 23(1): 31–52. DOI: 10.19053/01233769.5796
- Trujillo-Arias N., Dantas G.P.M., Arbeláez-Cortés E., Naoki K., Gómez M.I., Santos F.R., Miyaki C.Y., Aleixo A., Tubaro P.L., Cabanne G.S. 2017. The niche and phylogeography of a passerine reveal the history of biological diversification between the Andean and the Atlantic forests. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 112: 107–121. DOI: 10.1016/j.ympev.2017.03.025
- Tucker C., Townshend J. 2000. Strategies for monitoring tropical deforestation using satellite data. *International Journal of Remote Sensing* 21(6–7): 1461–1471. DOI: 10.1080/014311600210263
- van Vuuren D.P., Edmonds J., Kainuma M., Riahi K., Thomson A., Hibbard K., Hurtt G.C., Kram T., Krey V., Lamarque J.F., Masui T., Meinshausen M., Nakicenovic N., Smith S.J., Rose S.K. 2011. The representative con-

centration pathways: An overview. *Climatic Change* 109(1): 5. DOI: 10.1007/s10584-011-0148-z
 Venables W.N., Ripley B.D. 2002. *Modern Applied Statistics with S. 4th ed.* New York: Springer. 498 p.
 Yagoub M. 2018. With Armed Strike in Colombia, ELN's Warmongers Seek Upper Hand. In: *InSight Crime*. Available

from <https://www.insightcrime.org/news/analysis/armed-strike-colombia-eln-warmongers-seek-upper-hand/>
 Yoshida T., Omatu S. 1994. Neural Network Approach to Land Cover Mapping. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing* 32(5): 1103–1109. DOI: 10.1109/36.312899

Appendix. Sentinel images employed for forest classification analyses and performance of three non-parametric classifier algorithms in the classification of coverage, and number of species occurrences, performance and validation of ecological niche models obtained from MaxEnt.

Fig. A1. Performance of the random forest (rf), support vector machines (svm) and neural network (nnet) algorithms in the classification of coverage based on the accuracy and kappa statistics.

Fig. A2. Some examples of receiver operating characteristic (ROC) curves obtained from MaxEnt models for the present period. The AUC (area under ROC curve) values vary from 0 to 1. Values < 0.5 indicate that the model performance is worse than random; the value 0.5 indicates the performance that is not better than random; values 0.5–0.7 indicate the poor performance; values 0.7–0.9 indicate the reasonable or moderate performance; values > 0.9 indicates the high performance.

Fig. A3. Ecological niche models for the present and the future (2050) of eight endemic species in Colombia. Designations: i) *Sachatamia punctulata*, AUC: 0.96 / TSS: 0.90; ii) *Diasporus anthrax*, AUC: 0.97 / TSS: 0.95; iii) *Agalychnis terranova*, AUC: 0.98 / TSS: 0.94; iv) *Crax alberti*, AUC: 0.96 / TSS: 0.92; v) *Capito hypoleucus*, AUC: 0.94 / TSS: 0.84; vi) *Habia gutturalis*, AUC: 0.94 / TSS: 0.87; vii) *Saguinus leucopus*, AUC: 0.96 / TSS: 0.88; viii) *Ateles hybridus*, AUC: 0.95 / TSS: 0.80). Points on the maps in the present models represent the species occurrence.

Table A1. Sentinel images with less than 40% cloud cover employed for the forest classification analyses of the Peasant Reserve Zone-Cimitarra River Valley, Colombia

Satellite	Image level	Date	Tile	18NWN	18NWP	18NXN	18NXP
S2A	MSIL1C	04.01.2017	18NWN	X	X	X	X
S2A	MSIL1C	03.02.2017	18NWN	X	X	X	X
S2A	MSIL1C	13.02.2017	18NWN	X	X	X	X
S2A	MSIL1C	04.05.2017	18NWN	X	X	X	X
S2A	MSIL1C	24.05.2017	18NWN	X	X	X	–
S2A	MSIL1C	01.09.2017	18NWN	X	X	X	X
S2A	MSIL1C	31.10.2017	18NWN	X	X	X	X
S2B	MSIL1C	15.11.2017	18NWN	X	X	X	X
S2B	MSIL1C	05.12.2017	18NWN	X	X	X	X
S2A	MSIL1C	10.12.2017	18NWP	–	X	–	–
S2B	MSIL1C	15.12.2017	18NWN	X	X	X	X
S2B	MSIL1C	25.12.2017	18NWN	X	X	X	X
S2A	MSIL1C	08.02.2018	18NWP	–	X	–	X
S2B	MSIL1C	13.02.2018	18NWP	–	X	–	X
S2A	MSIL1C	18.02.2018	18NWP	–	X	–	X
S2B	MSIL1C	23.06.2018	18NWN	X	X	–	X
S2A	MSIL1C	18.07.2018	18NXN	–	–	X	X
S2B	MSIL1C	02.08.2018	18NXN	–	–	X	–
S2A	MSIL1C	07.08.2018	18NWN	X	–	–	X
S2A	MSIL1C	27.08.2018	18NXN	–	–	X	–
S2A	MSIL1C	05.12.2018	18NXP	–	–	–	X
S2B	MSIL1C	10.12.2018	18NWN	X	X	X	–
S2A	MSIL2A	15.12.2018	18NXP	–	–	–	X
S2A	MSIL2A	25.12.2018	18NWN	X	X	X	X
S2B	MSIL2A	30.12.2018	18NWP	–	X	–	–
S2A	MSIL2A	04.01.2019	18NWP	–	X	–	–
S2A	MSIL2A	24.01.2019	18NWP	–	X	–	–
S2A	MSIL2A	04.04.2019	18NWP	–	X	–	–
S2A	MSIL2A	24.05.2019	18NWP	–	X	–	X
S2A	MSIL2A	03.06.2019	18NXP	–	–	–	X
S2B	MSIL2A	08.06.2019	18NWN	X	X	X	X
S2B	MSIL2A	18.06.2019	18NXP	–	–	–	X
S2A	MSIL2A	03.07.2019	18NWN	X	–	–	–
S2B	MSIL2A	18.07.2019	18NWN	X	X	X	X
S2B	MSIL2A	28.07.2019	18NWN	X	X	X	X
S2A	MSIL2A	02.08.2019	18NXN	–	–	X	X
S2B	MSIL2A	07.08.2019	18NWN	X	X	X	X
S2A	MSIL2A	13.08.2019	18NXP	–	–	–	X
S2A	MSIL2A	22.08.2019	18NWN	X	–	X	X
S2B	MSIL2A	27.08.2019	18NWN	X	X	X	X
S2A	MSIL2A	09.09.2019	18NWN	X	–	–	–

Table A2. The number of occurrences used to create MaxEnt models of eight species endemic (or near endemic) to Colombia distributed in the Magdalena Valley Region, Colombia

Class	Species	Occurrences
Birds	<i>Habia gutturalis</i>	98
	<i>Capito hypoleucus</i>	77
	<i>Crax alberti</i>	38
Amphibians	<i>Sachatamia punctulata</i>	13
	<i>Diasporus anthrax</i>	21
	<i>Agalychnis terranova</i>	15
Primates	<i>Saguinus leucopus</i>	60
	<i>Ateles hybridus</i>	72

РОЛЬ ЗАПОВЕДНОЙ ЗОНЫ КАМПЕСИНО В ДОЛИНЕ РЕКИ МАГДАЛЕНА (КОЛУМБИЯ) В СОХРАНЕНИИ НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВЛАЖНЫХ ТРОПИЧЕСКИХ ЛЕСОВ

Н. Трухильо-Ариас^{1,2,*}

¹Индустриальный университет Сантандера, Колумбия

²Институт исследования биологических ресурсов Александра фон Гумбольдта, Колумбия

*e-mail: natitrujillo@gmail.com

Тропические леса Колумбии имеют один из самых высоких показателей сокращения площади лесов в мире. Влажный тропический лес в долине реки Магдалена является одной из экосистем с самым высоким риском трансформации ландшафта, несмотря на то, что он является местом обитания для многих эндемичных и находящихся под угрозой исчезновения видов. Целью данного исследования было оценить роль крестьянской заповедной зоны в сохранении влажных тропических лесов и видов, находящихся под угрозой исчезновения, в районе долины реки Магдалена. Для достижения этой цели мы провели многовременный анализ динамики лесов в крестьянской заповедной зоне – долине реки Чимитарра (КЗЗ-ДРЧ) и оценили риск исчезновения восьми видов, эндемичных для Колумбии. Полученные результаты показали, что наиболее обширным типом ландшафта в КЗЗ-ДРЧ является лес (56.30%), за которым следуют открытые территории (38.75%). Анализ динамики лесов показал, что лесной покров сократился на 3.82% с 2017 по 2019 гг. При этом наиболее сохранившейся является территория с редурами леса Серрания-де-Сан-Лукас. Наконец, результаты показали, что менее 50% климатически подходящих территорий для каждого вида покрыты лесами и менее 10% этих площадей занимают особо охраняемые природные территории (ООПТ). В то же время для таких видов, как *Agalychnis terranova* и *Ateles hybridus*, КЗЗ-ДРЧ охватил более высокую долю их ареала, чем все вместе взятые ООПТ в этой экосистеме. Таким образом, полученные результаты показали, что КЗЗ-ДРЧ может быть ключевой территорией для поддержания и сохранения влажных тропических лесов и связанной с ними фауны, играя важную роль «союзника» системы ООПТ в регионе долины реки Магдалена.

Ключевые слова: Анды, крестьянская заповедная зона, ландшафт, сокращение лесов, угрожаемый вид

ОЦЕНКА БИОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕРЕВЬЕВ ПО ДАННЫМ НАЗЕМНОГО LiDAR И РАЗНОСЕЗОННОЙ АЭРОФОТОСЪЕМКИ В ИСКУССТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЯХ

А. В. Кабонен^{1,*}

¹Петрозаводский государственный университет, Россия

*e-mail: alexkabonen@mail.ru

²Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН, Россия

Поступила: 04.04.2022. Исправлена: 26.09.2022. Принята к опубликованию: 04.10.2022.

Достижения в области беспилотных летательных аппаратов и технологии LiDAR сделали возможным получение данных с высоким разрешением, которые можно использовать для автоматического детектирования отдельных деревьев и оценки их биометрических характеристик. Точность получаемых оценок остается малоизученной в условиях высокого видового разнообразия деревьев и разных сезонов проведения съемки. Целью данной работы стала оценка качества детектирования деревьев и их высот в смешанных и хвойных насаждениях по фотограмметрическим и наземным LiDAR данным в зависимости от фенологической фазы. В 2019–2021 гг. было проведено четыре аэрофотосъемки с квадрокоптера Phantom 4 Pro на территории арборетума (> 200 видов деревьев) Ботанического сада Петрозаводского государственного университета (Республика Карелия, Россия) в периоды безлистного состояния деревьев, роста зеленой биомассы, полного облиствения и осеннего окрашивания листьев. Дополнительно к этому было выполнено однократное наземное лазерное сканирование насаждения с помощью Leica BLK 360. Получены разносезонные RGB-ортофотопланы со сверхвысоким пространственным разрешением (1.1–2.8 см/пиксель) и трехмерные облака точек со средней плотностью 4200 точек/м² (фотограмметрическая обработка) и 11 600 точек/м² (лазерное сканирование). Дальнейший анализ проводили на трех модельных участках, различающихся по видовому составу и плотности произрастания деревьев. В среде статистического программирования R по фотограмметрическим облакам точек выполнен поиск вершин деревьев и оценены их высоты. В результате установлено, что алгоритмы обработки данных аэрофотосъемки позволили корректно детектировать большинство деревьев (78.9%) в периоды полного облиствения и осеннего окрашивания. Отмечено, что уменьшение зеленой биомассы на лиственных деревьях приводит к увеличению ложноположительных (FP) и ложноотрицательных срабатываний (FN). Показано, что корректность детектирования вершин деревьев возрастает на 9.4% в случае хвойных деревьев с конусовидной формой кроны вне зависимости от плотности крон и снижается на 10% в случае высокой сомкнутости крон широколиственных или хвойных деревьев с шарообразными кронами. Наиболее низкое значение оценки качества детектирования деревьев F (0.49) выявлено для периода безлистного состояния. Высокие значения качества F (0.84) для периодов полного облиствения и осеннего окрашивания показывают, что в целом качество детектирования деревьев было хорошим на всех исследованных участках. Значение F (0.69) для периода роста биомассы также свидетельствует о высоком качестве детектирования деревьев. При сопоставлении оценок высот деревьев выяснено, что высоты, оцененные по фотограмметрическим облакам точек, хорошо согласовывались с высотами, измеренными лазерным сканированием LiDAR ($R^2 = 0.99$). Наиболее близкие значения высот были получены для деревьев с конусовидной формой кроны. По разновременным фотограмметрическим облакам точек также выполнена оценка прироста в высоту разных видов исследуемых деревьев в период с 2019 по 2021 гг. Наибольший прирост высоты в год был получен для *Pinus sibirica* (52 см), а наименьший – для *Pseudotsuga menziesii* (32 см). В целом результаты исследования показали, что использованные методы могут быть успешно применены для подервного картографирования древостоев и оценки высот деревьев в условиях многовидовых насаждений арборетумов или городских парков, а также в природных лесах.

Ключевые слова: lidR, беспилотные летательные аппараты, ботанический сад, лазерное сканирование, арборетум, фенология, фотограмметрия

Введение

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и системы лазерного сканирования Light Detection and Ranging (LiDAR) успешно нашли применение для решения задач сбора научных данных в области исследований окружающей среды и биоты (Li et al., 2012; Watts et al., 2012;

Peerbhay et al., 2013). Лазерное сканирование представляет собой автоматическое сферическое измерение окружающего трехмерного (3D) пространства лазером с последующей регистрацией измерений в цифровом трехмерном виде, используя миллионы точек плотного облака. Преимущество использования лазерного ска-

нирования при исследовании природных территорий заключается в его способности быстро, автоматически и с детализацией на уровне миллиметров документировать окружающее пространство. БПЛА позволяют получить данные в виде набора геопривязанных RGB (red, green, blue) фотографий, снятых с перекрытием. Фотограмметрическая обработка этих материалов, как и в случае данных LiDAR, позволяет получить для дальнейшего анализа облака точек и трехмерные модели поверхности. Кроме того, результатом фотограмметрической обработки является RGB 2D ортофотоплан, который строится на основе фотографий и моделей высот.

В области изучения динамики древостоев использование БПЛА и LiDAR позволяет быстро получить данные о структуре лесных сообществ, необходимые для анализа их состояния и динамики (Liang et al., 2016). Например, эти данные востребованы для оценки характеристик отдельных деревьев при инвентаризации и управлении природными лесами (Lisein et al., 2013; Hudak et al., 2014) и городскими парками (Tasoulas et al., 2013), а также оценки санитарного состояния древостоев (Safonova et al., 2021) и моделировании углеродного цикла (Dalponte & Coomes, 2016; Brieger et al., 2019). Методы лазерного сканирования широко применяют для оценки биомассы древостоя в лесных экосистемах (Burt, 2017). Исследования с применением трехмерных облаков точек способствуют значительному прогрессу в разработке теорий формирования архитектуры крон деревьев (Lau et al., 2019) и предоставляют исходные данные для моделирования роста отдельных деревьев и насаждений (Raumonen et al., 2013).

При этом стоит отметить, что в настоящий момент подобные исследования зачастую затрагивают только лесные участки с небольшим числом видов деревьев (Zhou et al., 2013; Birdal et al., 2017; Miller et al., 2017; Медведев и др., 2019; Bennett et al., 2020; Picos et al., 2020) и в малой степени применяются на территориях с высоким видовым разнообразием деревьев (природные многовидовые леса, городские парки, дендрарии и т.п.) (Zahawi et al., 2015; Otero et al., 2018; Портнов и др., 2021). В исследованиях, выполненных на основе данных, полученных с помощью БПЛА, показано, что присутствие деревьев нескольких видов, выраженная ярусность или неоднородности в пологе снижают качество получаемых результатов и требуют верификации наземными методами

(Alonzo et al., 2018; Иванова и др., 2021). Также известно, что при реконструкции отдельных деревьев с помощью LiDAR возникают сложности из-за различной морфологии крон деревьев разных видов и возрастов и проникающих свойств LiDAR (Liu & Wu, 2020).

Кроме того, мало исследованным остается влияние сезона съемки на качество получаемых оценок. Как правило, при сборе дистанционных данных исследователи целенаправленно используют съемку в определенный период вегетации растений, что связано с особенностями алгоритмов обработки данных. В исследовании Lisein et al. (2013) для получения модели высот полого леса авторы производили съемку в момент полного облиствения, а Onishi & Ise (2021) – в момент осеннего окрашивания листьев. Рядом авторов исследовано влияние сезонности деревьев на качество оценки характеристик деревьев по мультиспектральным данным. Результаты Jackson et al. (2020) показывают, что полеты в течение весеннего сезона более эффективны (точность > 80%) для картографирования некоторых видов деревьев на основе значений коэффициента отражения и информации о сегментации изображения. Результаты других исследований (Kolarik et al., 2019) доказывают, что включение подробной многоспектральной информации об отражательной способности за пределами видимого спектра помогает в оценке характеристик деревьев независимо от сезона. Вопрос влияния сезона съемки на качество результатов, полученных по облакам точек или цифровым моделям высот, пока остается вне внимания исследователей.

Целью данной работы стала оценка качества детектирования деревьев и их высот в смешанных и хвойных насаждениях по фотограмметрическим и наземным LiDAR данным в зависимости от фенологической фазы. Достижение цели требовало решения следующих задач: 1) проведение серии полевых работ с помощью БПЛА (аэрофотосъемка) и наземного LiDAR (лазерное сканирование) во время разных фенологических фаз развития деревьев; 2) фотограмметрическая обработка аэрофотоснимков и сшивка данных лазерного сканирования; 3) детектирование отдельных деревьев и их высот по трехмерным облакам точек в среде статистического программирования R; 4) оценка качества детектирования деревьев и сравнение результатов в зависимости от фенологической фазы.

Материал и методы

Для достижения поставленных задач в период 2019–2021 гг. был проведен ряд аэрофотосъемок с БПЛА на территории арборетума (смешанное насаждение с высоким разнообразием видов деревьев) Ботанического сада Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ, Республика Карелия, Россия) в периоды безлистного состояния, роста зеленой биомассы, полного облиствения и осеннего окрашивания листьев. Дополнительно к этому было выполнено наземное лазерное сканирование по станциям. Для удобства читателя далее в подразделах представлены описания района и объекта исследования и методик проведения аэрофотосъемки и наземного LiDAR.

Район исследований

Ботанический сад ПетрГУ расположен на окраине г. Петрозаводск (рис. 1). Он имеет общую площадь 3.66 км² и разделен на две зоны: заповедную особо охраняемую (2.85 км²), включающую геологический памятник природы регионального значения «Урочище Чертов стул» (0.75 км²), и коллекционную зону (0.81 км²). На коллекционную зону приходится исследуемый арборетум площадью 0.1 км². На момент проведения исследования возраст большинства деревьев составлял 40–50 лет, высота – более 10 м. Структура арборетума представляет собой групповые посадки интродуцированных в новые климатические условия многочисленных видов деревьев и кустарников, расположенных по географическому принципу трех естественных ареалов (флора Дальнего Востока, флора Европы и Североамериканская флора; Лантратова и др., 2001). Такой принцип размещения коллекций в арборетумах является достаточно распространенным и в других ботанических садах России и мира (Budilovskaia & Shao, 2021).

Растения в арборетуме высажены группами по 8–15 экземпляров одного вида. Основная часть территории арборетума характеризуется высоким разнообразием: 22 семейства, 45 родов и 141 вид древесных растений, которые представлены 1516 коллекционными деревьями и кустарниками. За пределами основной части арборетума единично встречаются и другие коллекционные деревья, не учтенные в рамках настоящего исследования. В Электронном приложении приведен полный список видов основной части арборетума на основе проведенной инвентаризации. Кроме значительного видового раз-

нообразия, неоднородность данной территории обусловлена и крутым рельефом местности с перепадом высот около 20 м, что осложняло проведение съемочных работ и дальнейшую обработку данных. Значение высот над уровнем моря по территории арборетума варьирует от 72 м н.у.м. на юге до 93 м н.у.м. по северной границе.

Район исследования расположен в северо-западной части умеренного климатического пояса. Характерны продолжительная (4–5 месяцев), но не суровая зима, поздняя весна (апрель) с частыми возвратами холодов, прохладное и короткое лето (2 месяца), высокая относительная влажность воздуха, значительное количество осадков и неустойчивые погодные условия в течение всех сезонов (Громцев и др., 2003). Температурный режим 2019–2021 гг. на территории арборетума представлен на рис. 2 по данным метеостанции Davis Vantage Pro 2 Plus, установленной в 100 м западнее арборетума. Из данных следует, что среднегодовая температура воздуха в 2019–2021 гг. составила 4.45°C, 6.14°C и 3.93°C соответственно. Данные показатели (особенно в 2019 и 2020 гг.) свидетельствуют об увеличении в этой местности среднегодовых температур на 2–3°C относительно измерений до 2000 г. (Рыбаков, Белашев, 2020). Однако следует отметить, что предыдущие измерения температур, как указано Рыбаковым, Белашевым (2020), производились в 7 км от расположения метеостанции арборетума.

Рис. 1. Расположение арборетума Ботанического сада Петрозаводского государственного университета (Республика Карелия, Россия). Обозначения: 1–3 – исследованные участки.

Fig. 1. Location of the arboretum of the Botanical Garden of the Petrozavodsk State University (Republic of Karelia, Russia). Designations: 1–3 – study sites.

Рис. 2. Средние значения температур на территории арборетума Ботанического сада Петрозаводского государственного университета (Россия) в 2019–2021 г.

Fig. 2. Average temperatures in the arboretum of the Botanical Garden of the Petrozavodsk State University (Russia) in 2019–2021.

Период со среднесуточными положительными температурами воздуха в 2019–2021 гг. составлял около восьми месяцев (230–240 дней). Переход среднесуточной температуры через 0°C (наступление весны) происходил в первых числах апреля. В 20-х числах апреля отмечалось увеличение суммы эффективных температур выше +5°C. В начале мая ожидаемо происходил рост зеленой биомассы растений, отмечалась фенологическая фаза «Начало разветвления листьев (или хвои)» (Onset of leaf flushing, ВВСН 11). Здесь и далее названия фенофаз приводятся в соответствии с методическими рекомендациями Минина и др. (2020), Meier et al. (2009) и Meier (2018). Лето (устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +10°C) наступало в начале июня и заканчивалось в конце августа. Пик прироста максимальной среднесуточной температуры приходился на середину июня – июля. За этот

период растения достигали полного облиствения (фенологическая фаза «Полное облиствление» (Onset of leaf-out, ВВСН 12–13)).

Климатическая осень и фенофаза «Начало осеннего окрашивания листьев» (Onset of autumn colouring of leaves, ВВСН 92) начиналась в начале сентября, и к 20-м числам этого месяца уже отмечался массовый характер окрашивания листьев (Mass change in colouration of leaves, ВВСН 94) у большей части видов деревьев арборетума. Однако у ряда видов в этот период уже была отмечена фенофаза «Начало листопада» (Onset of leaf abscission, ВВСН 93), что вынудило производить аэрофотосъемку именно в этот период. Конец листопада (End of leaf abscission) или конец климатической осени заканчивались переходом среднесуточной температуры ниже 0°C в конце ноября (наступление зимы).

Данные результаты не противоречат выводам других авторов (Кищенко, 2014), исследовавших фенологическое развитие интродуцированной и местной флоры в условиях южной Карелии. Эти обстоятельства определили время проведения аэрофотосъемок и съемок LiDAR: во время безлистного состояния растений без покрова снега (до мая), роста зеленой биомассы (с начала мая до середины июня), полного облиствения (с середины июня до сентября) и осеннего окрашивания (сентябрь). Аэрофотосъемка и лазерное сканирование производились по всей территории арборетума. Однако для дальнейшего анализа были взяты три пробных участка, различающихся по составу и возрасту деревьев, а также площади (табл. 1), расположенных соответственно в каждом из секторов арборетума (рис. 1).

Таблица 1. Характеристики пробных площадок исследования на территории арборетума Ботанического сада Петрозаводского государственного университета (Россия)

Table 1. Characteristics of study sites for tree attributes investigated in the arboretum of the Botanical Garden of the Petrozavodsk State University, Russia

Параметры	Участок 1	Участок 2	Участок 3
Расположение участка в арборетуме	Европейский сектор	Североамериканский сектор	Азиатский сектор
Площадь участка, м ²	4400	3500	2800
Средний возраст деревьев, лет	51 ± 5	43 ± 7	48 ± 4
Общее число стволов (лиственных/хвойных), шт.	58 (41/17)	53 (14/39)	45 (11/34)
Среднее расстояние между вершинами крон деревьев, м	3.5	3.7	4.2
Виды деревьев	<i>Picea pungens</i> Engelm., <i>Ulmus laevis</i> Pall., <i>Thuja occidentalis</i> L., <i>Betula pendula</i> var. <i>carelica</i> (Merckl.) Hämet-Ahti, <i>Pinus sylvestris</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Tilia cordata</i> Mill., <i>Acer platanoides</i> L., <i>Quercus robur</i> L.	<i>Abies balsamea</i> (L.) Mill., <i>Abies fraseri</i> (Pursh) Poir., <i>Betula pendula</i> Roth, <i>Thuja occidentalis</i> L., <i>Populus × canadensis</i> Moench, <i>Pinus strobus</i> L., <i>Pinus sibirica</i> Du Tour, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Abies concolor</i> (Gordon) Lindl. ex Hildebr., <i>Quercus robur</i> L., <i>Pinus sylvestris</i> L.	<i>Abies sibirica</i> Ledeb., <i>Pinus koraiensis</i> Siebold & Zucc., <i>Pinus sibirica</i> Du Tour, <i>Juglans manshurica</i> Maxim., <i>Betula ermanii</i> Cham., <i>Tilia amurensis</i> Rupr., <i>Prunus maackii</i> Rupr.

Методика проведения аэрофотосъемки с БПЛА и фотограмметрическая обработка данных

В 2019–2021 гг. было проведено несколько съемок с помощью квадрокоптера DJI Phantom 4 Pro V2.0. Этот БПЛА оснащен инерциальным измерительным блоком (IMU) и GPS, которые определяют положение и высоту дрона в пространстве во время полета, благодаря чему фотографии получаются с известными географическими координатами их центров (точность позиционирования GPS, как заявлено производителем, составляет от 0.1 м до 1.5 м). Также этот дрон оснащен улучшенной цифровой камерой FC6310S с широкоугольным объективом и 1-дюймовым 20-мегапиксельным CMOS-сенсором, способным улавливать красно-зелено-синюю (RGB) информацию в видимом спектре. Изображения RGB, полученные с помощью этой системы, имеют размер 5472×3648 пикселей, пространственное разрешение результирующего композитного изображения зависит от высоты полета дрона и перекрытия снимков.

Опыт применения БПЛА показывает, что известные и популярные решения для планирования маршрута полета на мобильные устройства Android и iOS, например, такие как приложения Pix4DCapture и DroneDeploy, имеют свою специфику, которую важно учитывать уже на стадии предполетной подготовки летательного аппарата. Эти приложения позволяют проводить полет по заранее заданному маршруту и в автоматическом режиме делать серию фотографий с необходимым для фотограмметрической обработки продольным и поперечным перекрытием. Однако в рамках данного исследования из-за помех связи пульта контроллера с БПЛА дрон управлялся пилотом вручную с помощью мобильного приложения DJI GO 4 без использования автоматического задания маршрута полета. Так как исследуемая территория имеет ориентиры на местности (групповые посадки из разных видов деревьев), а сам маршрут полета

отображается на карте мобильного приложения в режиме реального времени, то оператором БПЛА была выполнена серия пролетов параллельными линиями по территории арборетума с достаточным перекрытием снимков для дальнейшей качественной реконструкции плотного облака точек. В дальнейшей фотограмметрической обработке (см. ниже) было указано высокое перекрытие снимков для всех исследуемых территорий. По визуальному анализу оно составляло от 70% до 90%.

Для периодов безлистного состояния, роста биомассы, полного облиствения и осеннего окрашивания полеты проходили при разных высотах. При этих высотах фотографии получаются с очень высоким пространственным разрешением с разбросом в пределах 1 см/пиксель в зависимости от локальных перепадов рельефа и высоты полета. Количество и специфика аэрофотосъемок были обусловлены несколькими причинами: необходимостью фотофиксации деревьев нижних ярусов и кустарников, находящихся под пологом верхнего яруса широколиственных деревьев, описания фенологической фазы деревьев и построением сезонных плотных облаков точек. Рис. 3 показывает примеры полетных RGB-фотографий. В табл. 2 приведены характеристики для всех полетов.

Фотограмметрическая обработка снимков проходила в программном обеспечении Agisoft Metashape Professional version 1.7.3 (Agisoft LLC, 2019), в котором реализована автоматизированная технология создания 2D планов и 3D моделей на основе цифровых снимков. Данная программа нашла широкое применение в России и в мире в области научных и прикладных задач, решаемых с применением БПЛА (Zhang J. et al., 2016; Алешко и др., 2017; Otero et al., 2018). С 2020 г. программа поддерживает импорт данных лазерного сканирования в фотограмметрическую обработку. Алгоритм обработки включал выравнивание снимков, построение плотного облака точек, растровой цифровой модели высот и ортофотоплана.

Таблица 2. Технические характеристики полетных планов и материалов фотограмметрической обработки, полученных на основе разносезонных аэрофотосъемок территории арборетума Ботанического сада Петрозаводского государственного университета (Россия)

Table 2. Characteristics of flight missions and date of the photogrammetric processing, obtained on the basis of multiseasonal aerial photography of the arboretum of the Botanical Garden of the Petrozavodsk State University, Russia

Период полета	Дата	Высота полета, м	Число сделанных снимков, шт.	Разрешение ортофотоплана, см/пиксель	Плотность облака точек, точек/м ²
Безлистное состояние	28.04.2020	45	974	1.1	4600
Рост биомассы	22.05.2019	80	683	2.8	4300
Полное облиствение	21.06.2021	70	732	2.7	3800
Осеннее окрашивание	21.09.2021	60	894	1.2	4100

Рис. 3. Пример RGB-фотографий арборетума Ботанического сада Петрозаводского государственного университета (Россия) с четырех разных полетов. Обозначения: а – период безлистного состояния (высота: 45 м), б – рост биомассы (высота: 80 м), с – полное облиствение (высота: 70 м), d – осеннее окрашивание листьев (высота: 60 м).

Fig. 3. An example of RGB-photographs of the arboretum of the Botanical Garden of the Petrozavodsk State University (Russia) from four various flights. Designations: a – period of leafless state (height: 45 m), b – leaf biomass growth (height: 80 m), c – complete foliage (height: 70 m), d – autumn leaf colouring (height: 60 m).

Всего было обработано от 122 000 (фаза роста биомассы) до 740 000 (фаза осеннего окрашивания) связующих точек со средней невязкой (ошибкой репроецирования, т.е. расстоянием между исходной проекцией точки на снимке и проекцией восстановленной трехмерной точки на этом же снимке) по всем полетам 0.52 пикселя размером 2.41×2.41 мкм. В результате были получены разносезонные RGB-ортофотопланы со сверхвысоким пространственным разрешением (1.1–2.8 см/пиксель) в формате GeoTiff в системе координат WGS84. Созданные ортофотопланы были экспортированы в геоинформационную систему Ботанического сада с элементами точечного картографирования растений в программном обеспечении MapInfo (Прохоров и др., 2013; Кабонен, Андрусенко, 2018). Ортофотоплан арборетума в период осеннего окрашивания листьев доступен через репозиторий Zenodo (Кабонен, 2022), реконструированное плотное облако точек представлено на рис. 4. Текстурированные полигональные 3D-модели для всех периодов экспортированы на платформу просмотра 3D-моделей Sketchfab и доступны по ссылке (<https://skfb.ly/o8SuX>).

Методика наземного лазерного сканирования и первичные результаты

Для исследований растительной биоты чаще всего применяют следующие виды лазерного сканирования: 1) Воздушное лазерное сканирование (ВЛС), основанное на применении съемки с беспилотного воздушного судна (Wehr & Lohr, 1999). Излучаемые импульсы LiDAR во время ВЛС проникают ниже верхнего яруса деревьев и, таким образом, позволяют регистрировать множественные высотные сигналы и достигать земли в лесных районах, что позволяет оценивать характеристики отдельных деревьев (Нуурпӳ et al., 2008; Véga & St-Onge, 2009). 2) Наземное лазерное сканирование (НЛС), основанное на применении съемки с земли (Petrie & Toth, 2009; Reshetyuk, 2009; Vosselman & Maas, 2011; Liang et al., 2016). НЛС также подразделяется на: а) мобильное (перемещение сканера по территории в момент съемки); б) персональное или стационарное (съемка по станциям). Вся съемка территории арборетума производилась по станциям стационарной съемки.

Рис. 4. Плотное облако точек арборетума Ботанического сада Петрозаводского государственного университета (Россия) в период осеннего окрашивания листьев.

Fig. 4. Dense point cloud of the arboretum of the Botanical Garden of the Petrozavodsk State University (Russia) obtained in the period of autumn colouration of leaves.

Съемка арборетума производилась в период полного облиствения растений, 25–26.06.2021 г. В качестве инструмента для проведения съемки использовался лазерный сканер Leica BLK360 (Швейцария) (рис. 5а). Данное оборудование обладает низкой погрешностью (менее 6 мм на каждые 10 м съемки) и небольшим размером лазерного пятна (2.25 мм). Первоначальные исследования производительности (Blaskow et al., 2018) подтверждают точность 3D-точки приблизительно 6 мм при расстоянии 10 м, как указано производителем. Сканер, в первую очередь, предназначен для измерений зданий со средними требованиями к точности на дальность до 60 м (Luhmann et al., 2019). Использование данного сканера для съемки растительности не заявлено производителем и требовало проведения специализированных испытаний. Данный лазерный сканер позволяет получать только локальные (X, Y, Z) координаты изучаемых объектов в метрических величинах без географической привязки. Однако впоследствии данная возможность появляется в программном обеспечении Cyclone REGISTER 360, если известны координаты отдельных точек. Для получения цвета облаков точек в сканер встроена RGB-камера, выполняющая панорамное фотографирование на 360° перед каждым сканированием.

Для проведения съемки сканер предварительно устанавливался на штатив. Маршрут лазерного сканирования (рис. 5b) проходил по дорожно-тропиночной сети арборетума с дополнительными заходами со станциями (от 1 до 3) в групповые посадки коллекционных растений арборетума. Расстояние между станциями составляло от 8 м до 18 м в зависимости от густоты деревьев. Процесс съемки проходил без применения марок, что было связано с трудностями при их креплении к многочисленным деревьям арборетума. Лазерное сканирование осуществлялось в режиме высокой плотности. В этом режиме процесс полного сканирования на одной станции, в том числе получения панорамных изображений и цветной текстуры, длился 6 мин, при этом общее количество станций составило 115 шт. Таким образом, для сканирования всего арборетума потребовалось около 690 мин. Во время съемки данные сначала сохранялись в сканере, а затем переносились на планшет iPad 12 Pro по сети WiFi. Также при проведении сканирования производилась предварительная сшивка данных в полевых условиях с помощью программы Cyclone FIELD (Leica Geosystems, Швейцария), установленной на планшете.

Рис. 5. Процесс стационарной съемки арборетума Ботанического сада Петрозаводского государственного университета (Россия). Обозначения: а – лазерный сканер Leica BLK360 на станции; б – расположение станций по арборетуму (маршрут съемки).

Fig. 5. Process of the stationary LiDAR survey of the arboretum of the Botanical Garden of the Petrozavodsk State University, Russia. Designations: a – laser scanner Leica BLK360 at the station; b – arboretum stations location (survey route).

Дальнейшая обработка данных проводилась в программном обеспечении Cyclone REGISTER 360 (Leica Geosystems, Швейцария). Общая регистрация точек лазерного сканирования в программном обеспечении дала среднее стандартное отклонение 9 мм при общем количестве 4400 000 000 точек плотного облака. Регистрация проводилась без марок и с последующей оптимизацией. Лазерный сканер при проведении съемки деревьев показал хорошую эффективность при работе, однако активность солнечного излучения негативно влияла на получение панорамных изображений (появление бликов), а реконструированное облако точек в области верхушек крон деревьев имело шумы с белыми оттенками. Рис. 6 показывает обзор зарегистрированного облака точек разных частей арборетума.

Оценка характеристик деревьев

Оценку характеристик отдельных деревьев по фотограмметрическим облакам точек для каждого пробного участка и сезона года выполняли с помощью среды статистического программирования R version 4.1.2 (R Core Team, 2020) с использованием функций специализированного пакета lidR version 3.2.3 (Roussel et al., 2020), предназначенного для анализа трехмерных облаков точек в форматах .las и .laz. Пакет имеет полностью открытый исходный код и успешно интегрирован в R.

Рис. 6. Плотное облако точек лазерного сканирования арборетума Ботанического сада Петрозаводского государственного университета (Россия). Обозначения: а – архитектоника отдельного дерева *Acer platanoides*; б – группа деревьев из *Picea pungens*; в – общий вид арборетума.

Fig. 6. Dense point cloud of laser scanning of the arboretum of the Botanical Garden of the Petrozavodsk State University, Russia. Designations: a – the architectonics of a separate *Acer platanoides* tree; b – the group of *Picea pungens* trees; в – general view of the arboretum.

Анализ с помощью пакета lidR предполагал выполнение нескольких последовательных этапов (рис. 7). На первом этапе для каждого пробного участка выполняли процедуру классификации множества точек на два типа: точки поверхности земли и остальные выше расположенные точки, т.е. точки всех деревьев. Точки земной поверхности выделяли по алгоритму cloth simulation filtering, реализованному в функции lasground() (Zhang W. et al., 2016). Далее выполняли нормализацию облаков точек древостоя относительно точек земной поверхности по алгоритму tin в функции lasnormalize(). Нормализация облака точек устранила влияние рельефа местности на оценки высот точек внутри облака и предоставила возможность сравнить высоты, полученные разными методами. На завершающем этапе строили цифровую модель высот древесного полога по алгоритму pitfree, реализованному в функции grid_canopy(). После этого с помощью функции tree_detection() выполняли автоматический поиск вершин деревьев по облаку точек. Затем, используя полученные координаты вершин деревьев, с помощью функции segment_trees() сегментировали кроны соответствующих деревьев. Подробное описание вычисления атрибутов деревьев с помощью пакета lidR представлено в работе Roussel et al. (2020).

Для верификации полученные результаты сравнивали с ручными измерениями по облаку точек LiDAR в программном обеспечении Cyclone 3DR (Leica Geosystems, Швейцария). Для сравнения на каждом пробном участке было определено число корректно детектированных алгоритмом деревьев (TP), число ложных срабатываний (FP) и число пропущенных деревьев (FN). Качество работы алгоритма было определено на основе общепринятых оценок (Goutte & Gaussier, 2005; Sokolova et al., 2008; Li et al., 2012). Для этого вычисляли значения полноты обнаружения p , качества обнаружения r и средневзвешенной оценки качества F по следующим формулам:

$$r = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$p = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$F = \frac{2 \times r \times p}{r + p}$$

где TP – число корректно детектированных алгоритмом деревьев, FP – число ложных срабатываний, FN – число пропущенных деревьев, p – полнота обнаружения, r – качество обнаружения, F – средневзвешенная оценка качества.

Для всех корректно детектированных деревьев сравнивали высоты, полученные в результате автоматических вычислений, с высотами, измеренными в ручном режиме по данным LiDAR. При этом следует отметить, что поскольку временной интервал между проведением съемки LiDAR и съемкой квадрокоптером составлял 1–3 года, данные LiDAR не были идеальным эталоном для оценок, полученных для 2019 и 2020 гг. Таким образом, помимо различий, обусловленных двумя разными методами сбора данных, присутствовала ошибка, связанная с ростом деревьев.

Результаты

Сравнение плотностей фотограмметрических облаков, полученных для разных фенологических фаз показало, что с увеличением зеленой биомассы увеличивается число точек, отнесенных к деревьям, и снижается число точек класса «земная поверхность» (табл. 3). При максимальной сомкнутости крон лиственных деревьев в период полного облиствения число точек земной поверхности стремится к нулю, что затрудняет процесс нормализации облаков древесного полога относительно уровня земли. Реконструированные по данным с БПЛА плотные облака для безлистного периода растений имеют точки, отнесенные к стволу кроны деревьев. Однако их плотность на 1 м^2 имеет минимальные значения, несмотря на то, что полет БПЛА происходил при высоте непосредственно над верхушками крон деревьев (40 м) и большем количестве изображений.

Выявленные закономерности отразились на качестве детектирования деревьев в разные сезоны года (табл. 4). Выяснено, что в период безлистного состояния на всех участках детектировано наименьшее число деревьев за весь период наблюдений, о чем свидетельствуют низкие значения показателя r . Полнота обнаружения (p) также была низкой. Лишь в 25% случаев алгоритму корректно удалось обнаружить лиственные деревья. В период роста зеленой биомассы качество обнаружения деревьев возросло. Число корректно детектированных деревьев на всех трех участках составило 66% от общего числа деревьев, при этом количество ложных срабатываний снизилось в два раза относительно безлистного состояния. Наилучшие результаты получены для периодов полного облиствения и осеннего окрашивания листьев. Оценки качества детектирования для этих периодов были весьма схожими на всех трех пробных участках. Верификация полученных данных для этих периодов показала хорошее качество автоматического поиска деревьев.

Рис. 7. Результаты этапов обработки облака точек в lidR (пример 3D-визуализации участка 2). Обозначения: а – выделение точек земной поверхности; б – нормализация облака точек; с – поиск вершин деревьев; д – выделение отдельных деревьев.

Fig. 7. Results of processing point clouds in lidR (example of 3D-visualisation for the study site 2). Designations: a – extraction of ground points; b – normalisation of the point cloud; c – treetops detection; d – segmentation of individual trees.

Таблица 3. Характеристики разносезонных фотограмметрических облаков точек, полученных на основе обработки материалов аэрофотосъемки территории арборетума Ботанического сада Петрозаводского государственного университета (Россия)
Table 3. Characteristics of multiseasonal photogrammetric point clouds, obtained on the basis of processing materials from aerial photography of the arboretum of the Botanical Garden of the Petrozavodsk State University, Russia

Параметр	Участок	Безлистное состояние	Рост биомассы	Полное облиствение	Осеннее окрашивание
Число точек класса «земная поверхность», млн	1	11.1	4.8	2.8	3.1
	2	8.5	7.8	3.4	3.2
	3	9.1	7.1	3.6	3.9
Число точек класса «деревья», млн	1	2.3	7.4	9.5	9.4
	2	3.1	7.9	7.4	7.7
	3	4.4	5.1	6.8	7.4
Соотношение точек класса «земная поверхность» к классу «деревья», %	1	82.8/17.2	39.2/60.8	22.8/77.3	24.6/75.4
	2	72.5/27.5	49.3/51.7	31.6/68.4	29.3/70.7
	3	67.2/32.8	61.8/39.2	34.8/65.2	34.5/65.5

Таблица 4. Оценка качества результатов автоматического поиска вершин деревьев на территории арборетума Ботанического сада Петрозаводского государственного университета (Россия)

Table 4. Assessment of the automatically tree top detection quality in the arboretum of the Botanical Garden of the Petrozavodsk State University, Russia

Фенологическая фаза	Участок 1			Участок 2			Участок 3		
	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>F</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>F</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>F</i>
Безлистное состояние	0.34	0.41	0.37	0.54	0.63	0.58	0.64	0.74	0.68
Рост биомассы	0.65	0.75	0.69	0.59	0.82	0.68	0.64	0.84	0.72
Полное облиствение	0.75	0.92	0.83	0.76	0.93	0.84	0.81	0.92	0.86
Осеннее окрашивание	0.77	0.87	0.82	0.78	0.95	0.86	0.82	0.91	0.86

Примечание: *r* – качество обнаружения, *p* – полнота обнаружения, *F* – средневзвешенная оценка качества.

В результате ручного детектирования по облакам LiDAR на участке 1 учтено 58 деревьев, на участке 2 – 53 дерева, на участке 3 – 45 деревьев, а автоматическое детектирование выявило 59, 52 и 46 деревьев, соответственно, для двух периодов в среднем, что, в целом, составляет почти 100% от общего числа деревьев. При этом большинство деревьев (78.9%), найденных алгоритмом, были определены корректно. Следует отметить, что корректность поиска увеличивалась на 9.4% в случае хвойных деревьев с конусовидной формой кроны (*Abies sibirica* Ledeb., *A. balsamea* (L.) Mill., *A. fraseri* (Pursh) Poir., *Picea abies* (L.) H.Karst., *P. pungens* Engelm., *P. omorika* (Pancic) Purk., *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Larix sibirica* Ledeb.) независимо от сомкнутости крон и снижалась на 10% в случае высокой сомкнутости крон широколиственных или хвойных деревьев с шарообразными формами кроны (например, *Thuja occidentalis* L., род *Pinus*).

Из данных в табл. 4 следует, что с уменьшением количества зеленой биомассы на деревьях, увеличивалось число ложноположительных FP и ложноотрицательных срабатываний FN. В период безлистного состояния увеличение FP и FN было двукратным относительно полного облиствения. Это объясняется тем, что алгоритм воспринимал облака точек с низкой плотностью как группы из нескольких деревьев. Во всех случаях значение r было ниже, чем p , т.е. качество обнаружения деревьев превышало полноту их поиска. Эти результаты показывают, что на исследуемых участках алгоритм чаще находил ложные вершины, чем пропускал деревья, т.е. ошибка недооценки числа деревьев ниже, чем ошибка переоценки. На участках, где доминировали хвойные деревья, а участие лиственных не превышало 30% от общей массы, число неучтенных вершин было невелико. При высокой доле участия лиственных деревьев, напротив, отмечено максимальное число ложных и пропущенных вершин (рис. 8).

Рис. 8. Результаты поиска вершин и расчета высоты деревьев на территории арборетума Ботанического сада Петрозаводского государственного университета (Россия) (пример 2D-визуализации исследуемых участков). Обозначения: сверху – ортофотопланы участков; снизу – автоматически найденные вершины деревьев (обозначены точками).
Fig. 8. Results of tree detection and calculating individual tree heights in the arboretum of the Botanical Garden of the Petrozavodsk State University, Russia (example of 2D-visualisation in all study sites). Designations: above – orthophoto mosaics; below – automatically detected tree tops (indicated by dots).

Так как значение индексов p и r для разных периодов было неоднородным, это по-разному повлияло на общую оценку качества F . Наиболее низкое значение F (0.49) было отмечено для периода безлистного состояния деревьев, что свидетельствует о низком качестве детектирования по причине наличия лиственных деревьев. Высокие значения F (0.84) для периодов полного облиствения и осеннего окрашивания показывают, что в целом качество детектирования деревьев было хорошим на всех исследованных участках. Значение F (0.69) для периода роста биомассы также можно охарактеризовать как качественное.

Результаты анализа данных наземного лазерного сканирования показали, что наличие листвы на деревьях при применении наземного LiDAR, в отличие от фотограмметрических облаков, не препятствует реконструкции архитектуры ствола дерева. Это позволяет производить расчеты диаметров стволов и объема стволовой биомассы. В то же время, период безлистного состояния растений (данные тестовой съемки в безлистный период не представлены в данной работе) позволяет реконструировать максимально возможные облака точек стволов лиственных деревьев, что позволяет вычислять характеристики стволовой архитектуры деревьев. На рис. 9 представлен результат реконструкции архитектуры крон для группы деревьев *Quercus robur* L. Цветом показано распределение высот на каждом сегменте каждого дерева. Шкала с цифрами характеризует численные значения высот. Анализ данных LiDAR показывает, что

интродуцированный в климатические условия Карелии вид *Q. robur* в возрасте 75 лет имеет средние значения высоты 19.2 м. Вычисление средних высот этой группы растений с помощью данных БПЛА показало схожие показатели (18.8 м).

При сопоставлении высот деревьев выяснилось, что высоты, оцененные алгоритмом по данным с БПЛА, хорошо согласовывались с данными, измеренными по облакам LiDAR (рис. 10). Сходство оценок между высотами одних и тех же деревьев, полученных разными методами, весьма значительно ($R^2 = 0.99$), а значимых различий обнаружено не было. Сравнение высот представлено на рис. 10 для большинства исследуемых видов деревьев. Показаны данные измерений, выполненных для всех трех пробных площадей для периода полного облиствения.

Результаты автоматического вычисления высот успешно детектированных лиственных деревьев в момент безлистного состояния в большинстве случаев показали неоднородное занижение на 15–50% относительно данных LiDAR. Выявлено, что периоды появления и опадания листвы приводят к повышению точности оценки высоты хвойных деревьев в смешанных древостоях, что связано, вероятно, со снижением сплошной поверхности полога. В то же время для древостоев, состоящих только из хвойных деревьев, показано одинаковое качество оценки высот независимо от сезона года. При этом автоматически полученные высоты хвойных деревьев с конусовидной кроной имели наиболее близкие значения к данным LiDAR.

Рис. 9. 3D-визуализация архитектуры крон и изменение высот группы деревьев *Quercus robur* на основе LiDAR в период безлистного состояния.

Fig. 9. 3D-visualisation of the crown architectonics and distribution of heights in the group of *Quercus robur* trees derived from LiDAR in the leafless season.

Рис. 10. Сравнение высот некоторых деревьев арборетума Ботанического сада Петрозаводского государственного университета (Россия), полученных на основе данных с беспилотного летательного аппарата и наземного LiDAR. Обозначения: наверху – хвойные деревья; внизу – лиственные деревья.

Fig. 10. Comparison of individual tree heights in the arboretum of the Botanical Garden of the Petrozavodsk State University (Russia) obtained from an unmanned aerial vehicle and ground-based LiDAR data. Designations: above – coniferous trees; below – deciduous trees.

Результаты обработки данных с БПЛА позволили выявить неоднородные изменения высот у разных видов исследуемых деревьев в период с 2019 по 2021 гг. (табл. 5). Так, наибольший средний прирост по высоте в год был вычислен для *Pinus sibirica* (52 см), а у *Pseudotsuga menziesii* средний прирост составил 32 см, что является наименьшим показателем среди взятых модельных деревьев.

Обсуждение

Сравнение фотограмметрических облаков точек для разных фенологических фаз выявило, что соотношение точек, относящихся к деревьям и уровню земной поверхности, зависит от сезона проведения съемки. В безлистный период число

точек, относящихся к деревьям, было минимальным, число точек земной поверхности – максимальным. По мере развития листвы, это соотношение выравнивалось, и становилось обратным (минимум точек земной поверхности, максимум точек деревьев) в фазе полного облиствения. Эти закономерности отражают количественные оценки качества автоматического детектирования деревьев в разные сезоны года. Наилучшие результаты для всех исследованных участков были получены в периоды полного облиствения и осеннего окрашивания листьев (значение оценки $F > 0.8$). Сходные результаты получены для природных лиственных лесов (из *Acer saccharum* Marshall, *A. rubrum* L., *Betula alleghaniensis* Britton, *Fagus* sp.) в провинции Нью-Брансуик, Канада (Nuijten et al., 2019). Nuijten et al. (2019) на основе анализа данных пяти разносезонных съемок (с 7 июня по 22 сентября) выяснили, что наиболее качественные результаты автоматического детектирования вершин ($p = 0.87$, $r = 0.89$) получены по данным сентябрьской съемки.

В результате проведенной работы нами выяснено, что оценка характеристик лиственных деревьев в безлистный период весьма затруднена: лишь в 25% случаев алгоритму корректно удалось обнаружить лиственные деревья (табл. 4). В то же время результаты для участков, состоящих только из хвойных деревьев, показали одинаковое качество распознавания на уровне отдельных деревьев, независимо от сезона года. Эти результаты свидетельствуют, что при исследовании лиственных древостоев число точек земной поверхности, недостаточное для алгоритмов обработки данных, может стать существенным препятствием для дальнейшего детектирования деревьев и оценки их характеристик. Известно, что эффективность алгоритмов снижается и при анализе насаждений с высокой сомкнутостью крон (Низаметдинов и др., 2021), т.к. при высоком проективном покрытии крон деревьев не просматриваются их комли и земная поверхность, что затрудняет извлечение трехмерных точек выше уровня земли (Lisein et al., 2013).

Таблица 5. Высоты некоторых исследуемых видов деревьев арборетума Ботанического сада Петрозаводского государственного университета (Россия) в период 2019–2021 гг. по данным, полученным с помощью беспилотного летательного аппарата
Table 5. Individual tree heights in the arboretum of the Botanical Garden of the Petrozavodsk State University (Russia) during 2019–2021, according to data from an unmanned aerial vehicle

Вид дерева	№ дерева в базе данных Ботанического сада	Высота в 2019 г., м	Высота в 2020 г., м	Высота в 2021 г., м	Разница высот в 2019 и 2021 гг., м
<i>Abies concolor</i>	261 (830)	14.9	15.3	15.6	0.8
<i>Abies fraseri</i>	277 (836)	19.1	19.4	19.8	0.7
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	247 (828)	17.3	16.4	17.9	0.6
<i>Picea pungens</i>	103 (806)	15.4	15.9	16.2	0.9
<i>Pinus sibirica</i>	519	15.5	16.1	16.5	1.1

Для решения этой проблемы исследователи используют облака точек земной поверхности, полученные в безлистный период, которые объединяют с облаками, полученными в период вегетации (Медведев и др., 2019). Тем не менее, применимость такого подхода, по всей видимости, зависит от поставленных задач и требует дополнительных исследований. По собственным неопубликованным данным, собранным в старовозрастных полидоминантных лесах заповедника «Калужские засеки» и в Приокско-Террасном биосферном заповеднике, замечено, что размах высот на моделях безлистного периода отличается от такового в вегетационный период. Выявленные особенности накладывают ряд ограничений на проведение работ в климатических условиях северных территорий из-за слишком короткого периода нахождения растений в состоянии полного облиствения (около 2.5 месяцев) или осеннего окрашивания (менее месяца), особенно с учетом того, что эти периоды характеризуются сильными ветрами и большим количеством осадков (Громцев и др., 2003).

Результаты работы также показали, что высоты, измеренные алгоритмом по фотограмметрическим данным, хорошо согласовывались с измеренными по облакам лазерного сканирования LiDAR. Эти результаты подтверждают уже опубликованные данные, полученные на других объектах (Birdal et al., 2017; Panagiotidis et al., 2017; Bennett et al., 2020). Стоит отметить, что существующие алгоритмы оценки высоты отдельных деревьев построены на анализе трехмерных облаков точек (Zhang J. et al., 2016; Kolarik et al., 2020; Roussel et al., 2020). При этом 3D-реконструкция отдельных деревьев представляет собой сложную задачу из-за различной морфологии архитектоники кроны, несовершенных фотограмметрических алгоритмов или проникающих свойств LiDAR на поверхность кроны деревьев (Liu & Wu, 2020). Взрослые лиственные деревья являются более сложным объектом для таких оценок по сравнению с хвойными. Предположительно, этим объясняется несколько большая разница в оценках двумя методами высот лиственных деревьев по сравнению с хвойными.

На основе полученных результатов также оценены приросты деревьев в высоту за время проведения исследования (три года). Показано, что для хвойных они составляют от 32 см до 52 см. В силу сезонности съемки для лиственных деревьев подобных оценок получить не удалось. Полученные значения в целом соответствуют

существующим представлениям динамики роста хвойных деревьев, поэтому весьма вероятно, что результаты не являются артефактами обработки данных. Кроме того, из литературы известно об успешном использовании данного подхода при исследовании других объектов. Так, Dempewolf et al. (2017) исследовали рост деревьев по данным разносезонной аэрофотосъемки в смешанных (из *Picea abies*, *Abies alba* Mill., *Pinus sylvestris*, *Betula pendula*, *Fagus sylvatica* L.) умеренных лесах Германии. Полученные ими результаты показали, что по моделям высот можно с уверенностью оценить приросты деревьев в высоту. В работе Lin et al. (2012) оценка приростов деревьев в высоту на основе данных лазерного сканирования выполнена в широколиственных лесах (из *Acer platanoides*) юга Финляндии. Было показано, что минимальный временной интервал для получения корректных оценок приростов на основе воздушного лазерного сканирования составляет два года, в то время как для наземного лазерного сканирования – один месяц. В то же время, полученные нами результаты сложно проверить при помощи наземных измерений, поскольку точные наземные оценки высот часто затруднительны в силу особенностей архитектуры кроны деревьев (особенно лиственных, как упомянуто выше) (Alonzo et al., 2018; Bennett et al., 2020; Иванова и др., 2021). Как следствие, погрешность наземных измерений высот может превышать величину прироста и достигать до 1 м и более (Larjavaara & Muller-Landau, 2013).

Заключение

Данная работа является одной из первых в нашей стране по применению методов наземного лазерного сканирования для изучения структуры древостоев. На примере арборетума Ботанического сада ПетрГУ показана применимость наземного стационарного LiDAR и обработки данных аэрофотосъемки для оценки характеристик деревьев в искусственных многовидовых насаждениях. Установлено, что такие методы могут быть успешно использованы для подеревного картографирования насаждений и оценки высот отдельных деревьев. Метод обработки данных с БПЛА позволяет корректно детектировать в автоматическом режиме 78% деревьев в смешанных насаждениях в периоды полного облиствения и осеннего окрашивания. Уменьшение количества зеленой биомассы на деревьях приводит к увеличению ложноположительных и ложноотрица-

тельных срабатываний. Вне зависимости от сомкнутости крон качество детектирования вершин выше в случае хвойных деревьев с конусовидной формой кроны и ниже – в случае широколиственных деревьев или хвойных с шарообразной кроной. Для получения надежных оценок приростов деревьев в высоту по фотограмметрическим облакам точек и облакам LiDAR требуются дополнительные исследования.

Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия в рамках Программы поддержки прикладных научных исследований и разработок студентов и аспирантов ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» (Договор №4-Г21 от 27.12.2021 г.). Работа Н.В. Ивановой по представлению результатов выполнена в рамках темы государственного задания ИМПБ РАН – филиал ИПМ им. М.В. Келдыша РАН.

Дополнительная информация

Перечень древесных видов арборетума Ботанического сада ПетрГУ (Электронное приложение. Список видов древесных растений в коллекции арборетума Ботанического сада Петрозаводского государственного университета (Республика Карелия, Россия)) может быть найден в [Электронном приложении](#).

Литература

Алешко Р.А., Алексеева А.А., Шошина К.В., Богданов А.П., Гурьев А.Т. 2017. Разработка методики актуализации информации о лесном участке с использованием снимков со спутников и малых БПЛА // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. Т. 14(5). С. 87–99. DOI: 10.21046/2070-7401-2017-14-5-87-99

Громцев А.Н., Китаев С.П., Крутов В.И., Кузнецов О.Л., Линдхольм Т., Яковлев Е.Б. (ред.). 2003. Разнообразие биоты Карелии: условия формирования, сообщества, виды. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 262 с.

Иванова Н.В., Шашков М.П., Шанин В.Н. 2021. Определение характеристик смешанных древостоев по данным аэрофотосъемки с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) // Вестник Томского государственного университета. Биология. Т. 54. С. 158–175. DOI: 10.17223/19988591/54/8

Кабонен А.В., Андрусенко В.В. 2018. Веб-геоинформационная система Ботанического сада Петрозаводского государственного университета // Hortus Botanicus. Т. 13. С. 356–360. DOI: 10.15393/j4.art.2018.5382

Кищенко И.Т. 2014. Рост и развитие интродуцированных лиственных видов деревьев в условиях Карелии.

Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет. 161 с.

Лантратова А.С., Марковская Е.Ф., Обухова Е.Л., Платонова Е.А., Прохоров А.А. 2001. 50-летняя история Ботанического сада Петрозаводского университета // Hortus Botanicus. Т. 1. С. 9–18.

Медведев А.А., Тельнова Н.О., Кудиков А.В. 2019. Дистанционный высокдетальный мониторинг динамики зарастания заброшенных сельскохозяйственных земель лесной растительностью // Вопросы лесной науки. Т. 2(3). DOI: 10.31509/2658-607x-2019-2-3-1-12

Минин А.А., Ананин А.А., Буйолов Ю.А., Ларин Е.Г., Лебедев П.А., Поликарпова Н.В., Прокошева И.В., Руденко М.И., Сапельникова И.И., Федотова В.Г., Шуйская Е.А., Яковлева М.В., Янцер О.В. 2020. Рекомендации по унификации фенологических наблюдений в России // Nature Conservation Research. Заповедная наука. Т. 5(4). С. 89–110. DOI: 10.24189/ncr.2020.060

Низаметдинов Н.Ф., Моисеев П.А., Воробьев И.Б. 2021. Лазерное сканирование и аэрофотосъемка с БПЛА в исследовании структуры лесотундровых древостоев Хибин // Известия вузов. Лесной журнал. №4. С. 9–22. DOI: 10.37482/0536-1036-2021-4-9-22

Портнов А.М., Быховец С.С., Дин Е.С., Иванова Н.В., Фролов П.В., Шанин В.Н., Шашков М.П. 2021. Количественная оценка размеров окон в пологе старовозрастного широколиственного леса наземными и дистанционными методами // Математическое моделирование в экологии». Пушино: ФИЦ ПНЦБИ РАН. С. 99–102.

Прохоров А.А., Платонова Е.А., Шредерс М.А., Тарасенко В.В., Андрусенко В.В., Куликова В.В. 2013. Компоненты информационного пространства ботанического сада. Геоинформационная система Ботанического сада ПетрГУ // Hortus Botanicus. Т. 8. С. 66–74.

Рыбаков Д.С., Белашев Б.З. 2020. Погодно-климатические условия, загрязнение атмосферного воздуха, вызовы скорой медицинской помощи и смертность населения в Петрозаводске // Экология человека. Т. 27(5). С. 21–30. DOI: 10.33396/1728-0869-2020-5-21-30

Agisoft LLC. 2019. Agisoft Metashape (Version 1.5). Software. Available from <https://www.agisoft.com/>

Alonzo M., Andersen H.E., Morton D.C., Cook B.D. 2018. Quantifying Boreal Forest Structure and Composition Using UAV Structure from Motion // Forests. Vol. 9(3). Article: 119. DOI: 10.3390/f9030119

Bennett G., Hardy A., Bunting P., Morgan P., Fricker A. 2020. A Transferable and Effective Method for Monitoring Continuous Cover Forestry at the Individual Tree Level Using UAVs // Remote Sensing. Vol. 12(13). Article: 2115. DOI: 10.3390/rs12132115

Birdal A.C., Avdan U., Türk T. 2017. Estimating tree heights with images from an unmanned aerial vehicle // Geomatics, Natural Hazards and Risk. Vol. 8(2). P. 1144–1156. DOI: 10.1080/19475705.2017.1300608

Blaskow R., Lindstaedt M., Schneider D., Kersten T. 2018. Untersuchungen zum Genauigkeitspotential des terrestrischen Laserscanners Leica BLK360 // Photogrammetrie, Laserscanning, Optische 3D-Messtechnik – Beiträge der Oldenburger 3D-Tage 2018 / T. Luhmann,

- C. Schumacher (Eds.). Berlin/Offenbach: VDE Verlag GmbH. P. 284–296.
- Brieger F., Herzschuh U., Pstryakova L.A., Bookhagen B., Zakharov E.S., Kruse S. 2019. Advances in the derivation of northeast siberian forest metrics using high-resolution UAV-based photogrammetric point clouds // *Remote Sensing*. Vol. 11(12). Article: 1447. DOI: 10.3390/rs11121447
- Budilovskaia A., Shao Y. 2021. Study on Russian Botanical Garden construction characteristics – on the example of Russia Northern-West botanical gardens // *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 787. Article: 012073. DOI: 10.1088/1755-1315/787/1/012073
- Burt A.P. 2017. New 3D-measurements of forest structure. PhD Thesis. London: University College. 288 p.
- Dalponte M., Coomes D.A. 2016. Tree-centric mapping of forest carbon density from airborne laser scanning and hyperspectral data // *Methods in Ecology and Evolution*. Vol. 7(10). P. 1236–1245. DOI: 10.1111/2041-210X.12575
- Dempewolf J., Nagol J., Hein S., Thiel C., Zimmermann R. 2017. Measurement of within-season tree height growth in a mixed forest stand using UAV imagery // *Forests*. Vol. 8. Article: 231. DOI: 10.3390/f8070231
- Goutte C., Gaussier E. 2005. A probabilistic interpretation of precision, recall and F-score, with implication for evaluation // *Advances in Information Retrieval. ECIR 2005. Lecture Notes in Computer Science / D.E. Losada, J.M. Fernández-Luna (Eds.)*. Vol. 3408. Berlin; Heidelberg: Springer. P. 345–359. DOI: 10.1007/978-3-540-31865-1_25
- Hudak A.T., Haren A.T., Crookston N.L., Liebermann R.J., Ohmann J.L. 2014. Imputing forest structure attributes from stand inventory and remotely sensed data in western Oregon, USA // *Forest Science*. Vol. 60(2). P. 253–269. DOI: 10.5849/forsci.12-101
- Hyyppä J., Hyyppä H., Leckie D., Gougeon F., Yu X., Maltamo M. 2008. Review of methods of small-footprint airborne laser scanning for extracting forest inventory data in boreal forests // *International Journal of Remote Sensing*. Vol. 29(5). P. 1339–1366. DOI: 10.1080/01431160701736489
- Jackson M., Portillo-Quintero C., Cox R., Ritchie G., Johnson M., Humagain K., Subedi M.R. 2020. Season, classifier, and spatial resolution impact honey mesquite and yellow bluestem detection using an Unmanned Aerial System // *Rangeland Ecology and Management*. Vol. 73(5). P. 658–672. DOI: 10.1016/j.rama.2020.06.010
- Kabonen A.V. 2022. Orthophoto mosaics of the Arboretum of Botanical Garden of Petrozavodsk State University // *Zenodo*. DOI: 10.5281/zenodo.6370597
- Kolarik N., Ellis G., Gaughan A., Stevens R.F. 2019. Describing seasonal differences in tree crown delineation using multispectral UAS data and structure from motion // *Remote Sensing Letters*. Vol. 10(9). P. 864–873. DOI: 10.1080/2150704X.2019.1629708
- Kolarik N.E., Gaughan A.E., Stevens F.R., Pricope N.G., Woodward K., Cassidy L., Salerno J., Hartter J. 2020. A multi-plot assessment of vegetation structure using a micro-unmanned aerial system (UAS) in a semi-arid savanna environment // *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*. Vol. 164. P. 84–96. DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2020.04.011
- Larjavaara M., Muller-Landau H.C. 2013. Measuring tree height: A quantitative comparison of two common field methods in a moist tropical forest // *Methods in Ecology and Evolution*. Vol. 4(9). P. 793–801. DOI: 10.1111/2041-210X.12071
- Lau A., Martius C., Bartholomeus H., Shenkin A., Jackson T., Malhi Ya., Herold M., Bentley L.P. 2019. Estimating architecture-based metabolic scaling exponents of tropical trees using terrestrial LiDAR and 3D modelling // *Forest Ecology and Management*. Vol. 439. P. 132–145. DOI: 10.1016/j.foreco.2019.02.019
- Li W., Guo Q., Jakubowski M.K., Kelly M. 2012. A new method for segmenting individual trees from the LiDAR point cloud // *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*. Vol. 78(1). P. 75–84. DOI: 10.14358/PERS.78.1.75
- Liang X., Kankare V., Hyyppä J., Wang Y., Kukko A., Haggren H., Yu X., Kaartinen H., Jaakkola A., Guan F., Holopainen M., Vastaranta M. 2016. Terrestrial laser scanning in forest inventories // *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*. Vol. 115. P. 63–77. DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2016.01.006
- Lin Y., Hyyppä J., Kukko A., Jaakkola A., Kaartinen H. 2012. Tree height growth measurement with single-scan airborne, static terrestrial and mobile laser scanning // *Sensors*. Vol. 12(9). P. 12798–12813. DOI: 10.3390/s120912798
- Lisein J., Pierrot-Deseilligny M., Bonnet S., Lejeune P. 2013. A photogrammetric workflow for the creation of a forest canopy height model from small Unmanned Aerial System imagery // *Forests*. Vol. 4. P. 922–944. DOI: 10.3390/f4040922
- Liu H., Wu C. 2020. Developing a scene-based triangulated irregular network (TIN) technique for individual tree crown reconstruction with LiDAR data // *Forests*. Vol. 11. Article: 28. DOI: 10.3390/f11010028
- Luhmann T., Chizhova M., Gorkovchuk D., Hastedt H., Chachava N., Lekveishvili N. 2019. Combination of terrestrial laserscanning, UAV and close-range photogrammetry for 3D reconstruction of complex churches in Georgia // *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*. Vol. 42-2/W11. P. 753–761. DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-2-W11-753-2019
- Meier U. (Ed.). 2018. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants: BBCH Monograph. Quedlinburg: Open Agrar Repository. 204 p.
- Meier U., Bleiholder H., Buhr L., Feller C., Hack H., Heß M., Lancashire P.D., Schnock U., Stauß R., van den Boom T., Weber E., Zwerger P. 2009. The BBCH system to coding the phenological growth stages of plants – history and publications // *Journal für Kulturpflanzen*. Vol. 61(2). P. 41–52. DOI: 10.5073/JfK.2009.02.01
- Miller E., Dandois J.P., Detto M., Hall J.S. 2017. Drones as a tool for monoculture plantation assessment in the steep-land tropics // *Forests*. Vol. 8(5). Article: 168. DOI: 10.3390/f8050168
- Nuijten R.J.G., Coops N.C., Goodbody T.R.H., Pelletier G. 2019. Examining the Multi-Seasonal Consistency of Individual Tree Segmentation on Deciduous Stands Using Digital Aerial Photogrammetry (DAP) and Unmanned

- Aerial Systems (UAS) // Remote Sensing. Vol. 11(7). Article: 739. DOI: 10.3390/rs11070739
- Onishi M., Ise T. 2021. Explainable identification and mapping of trees using UAV RGB image and deep learning // Scientific Reports. Vol. 11(1). Article: 903. DOI: 10.1038/s41598-020-79653-9
- Otero V., Van De Kerchove R., Satyanarayana B., Martínez-Espinosa C., Fisol M.A.B., Ibrahim M.R.B., Sulong I., Mohd-Lokman H., Lucas R., Dahdouh-Guebas F. 2018. Managing mangrove forests from the sky: forest inventory using field data and unmanned aerial vehicle (UAV) imagery in the Matang Mangrove Forest Reserve, peninsular Malaysia // Forest Ecology and Management. Vol. 411. P. 35–45. DOI: 10.1016/j.foreco.2017.12.049
- Panagiotidis D., Abdollahnejad A., Surový P., Chiteculo V. 2017. Determining tree height and crown diameter from high-resolution UAV imagery // International Journal of Remote Sensing. Vol. 38(8–10). P. 2392–2410. DOI: 10.1080/01431161.2016.1264028
- Peerbhay K.Y., Mutanga O., Ismail R. 2013. Commercial tree species discrimination using airborne AISA Eagle hyperspectral imagery and partial least squares discriminant analysis (PLS-DA) in KwaZulu–Natal, South Africa // ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. 79. P. 19–28. DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2013.01.013
- Petrie G., Toth C.K. 2009. Terrestrial laser scanners // Topographic laser ranging and scanning: principles and processing / J. Shan, C.K. Toth (Eds.). Boca Raton: CRS Press. P. 87–128.
- Picos J., Bastos G., Míguez D., Alonso L., Armesto J. 2020. Individual Tree Detection in a Eucalyptus Plantation Using Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-LiDAR // Remote Sensing. Vol. 12(5). Article: 885. DOI: 10.3390/rs12050885
- R Core Team. 2020. R: A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Available from <https://www.R-project.org/>
- Raunonen P., Kaasalainen M., Åkerblom M., Kaasalainen S., Kaartinen H., Vastaranta M., Holopainen M., Disney M., Lewis P. 2013. Fast Automatic Precision Tree Models from Terrestrial Laser Scanner Data // Remote Sensing. Vol. 5(2). P. 491–520. DOI: 10.3390/rs5020491
- Reshetnyuk Y. 2009. *Self-calibration and direct georeferencing in terrestrial laser scanning*. Doctoral thesis. Stockholm, Sweden: Royal Institute of Technology. 174 p.
- Roussel J., Auty D., Coops N.C., Tompalski P., Goodbody T.R., Meador A.S., Bourdon J., de Boissieu F., Achim A. 2020. lidR: An R package for analysis of Airborne Laser Scanning (ALS) data // Remote Sensing of Environment. Vol. 251. Article: 112061. DOI: 10.1016/j.rse.2020.112061
- Safonova A., Hamad Y., Dmitriev E., Georgiev G., Trenkin V., Georgieva M., Dimitrov S., Iliev M. 2021. Individual tree crown delineation for the species classification and assessment of vital status of forest stands from UAV images // Drones. Vol. 5(3). Article: 77. DOI: 10.3390/drones5030077
- Sokolova M., Japkowicz N., Szpakowicz S. 2008. Beyond accuracy, F-score and ROC: A family of discriminant measures for performance evaluation // Advances in Artificial Intelligence. AI 2006. Lecture Notes in Computer Science / A. Sattar, Bh. Kang (Eds.). Vol. 4304. Berlin; Heidelberg: Springer. P. 1015–1021. DOI: 10.1007/11941439_114
- Tasoulas E., Varras G., Tsirogiannis I., Myriounis C. 2013. Development of a GIS application for urban forestry management planning // Procedia Technology. Vol. 8. P. 70–80. DOI: 10.1016/j.protcy.2013.11.011
- Véga C., St-Onge B. 2009. Mapping site index and age by linking a time series of canopy height models with growth curves // Forest Ecology and Management. Vol. 257(3). P. 951–959. DOI: 10.1016/j.foreco.2008.10.029
- Vosselman G., Maas H.G. (Eds.) 2011. Airborne and Terrestrial Laser Scanning. Dunbeath: Whittles Publishing. 336 p.
- Watts A.C., Ambrosia V.G., Hinkley E.A. 2012. Unmanned aircraft systems in remote sensing and scientific research: classification and considerations of use // Remote Sensing. Vol. 4(6). P. 1671–1692. DOI: 10.3390/rs4061671
- Wehr A., Lohr U. 1999. Airborne laser scanning—an introduction and overview // ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. 54(2–3). P. 68–82. DOI: 10.1016/S0924-2716(99)00011-8
- Zahawi R.A., Dandois J.P., Holl K.D., Nadwodny D., Reid J.L., Ellis E.C. 2015. Using lightweight unmanned aerial vehicles to monitor tropical forest recovery // Biological Conservation. Vol. 186. P. 287–295. DOI: 10.1016/j.biocon.2015.03.031
- Zhang J., Hu J., Lian J., Fan Z., Ouyang X., Ye W. 2016. Seeing the forest from drones: testing the potential of lightweight drones as a tool for long-term forest monitoring // Biological Conservation. Vol. 198. P. 60–69. DOI: 10.1016/j.biocon.2016.03.027
- Zhang W., Qi J., Wan P., Wang H., Xie D., Wang X., Yan G. 2016. An Easy-to-Use Airborne LiDAR Data Filtering Method Based on Cloth Simulation // Remote Sensing. Vol. 8(6). Article: 501. DOI: 10.3390/rs8060501
- Zhou J., Proisy C., Descombes X., Le Maire G., Nouvellon Y., Stape J.L., Viennois G., Zerubia J., Coutron P. 2013. Mapping local density of young Eucalyptus plantations by individual tree detection in high spatial resolution satellite images // Forest Ecology and Management. Vol. 301. P. 129–141. DOI: 10.1016/j.foreco.2012.10.007

References

- Agisoft LLC. 2019. *Agisoft Metashape (Version 1.5). Software*. Available from <https://www.agisoft.com/>
- Aleshko R.A., Alekseeva A.A., Shoshina K.V., Bogdanov A.P., Guriev A.T. 2017. Development of the methodology to update the information on a forest area using satellite imagery and small UAVs. *Sovremennye Problemy Distantionnogo Zondirovaniya Zemli iz Kosmosa* 14(5): 87–99. DOI: 10.21046/2070-7401-2017-14-5-87-99 [In Russian]
- Alonzo M., Andersen H.E., Morton D.C., Cook B.D. 2018. Quantifying Boreal Forest Structure and Composition Using UAV Structure from Motion. *Forests* 9(3): 119. DOI: 10.3390/f9030119
- Bennett G., Hardy A., Bunting P., Morgan P., Fricker A. 2020. A Transferable and Effective Method for Monitoring Continuous Cover Forestry at the Individual Tree Level Using UAVs. *Remote Sensing* 12(13): 2115. DOI: 10.3390/rs12132115

- Birdal A.C., Avdan U., Türk T. 2017. Estimating tree heights with images from an unmanned aerial vehicle. *Geomatics, Natural Hazards and Risk* 8(2): 1144–1156. DOI: 10.1080/19475705.2017.1300608
- Blaskow R., Lindstaedt M., Schneider D., Kersten T. 2018. Untersuchungen zum Genauigkeitspotential des terrestrischen Laserscanners Leica BLK360. In: T. Luhmann, C. Schumacher (Eds.): *Photogrammetrie, Laserscanning, Optische 3D-Messtechnik – Beiträge der Oldenburger 3D-Tage 2018*. Berlin/Offenbach: VDE Verlag GmbH. P. 284–296.
- Brieger F., Herzschuh U., Pstryakova L.A., Bookhagen B., Zakharov E.S., Kruse S. 2019. Advances in the derivation of northeast siberian forest metrics using high-resolution UAV-based photogrammetric point clouds. *Remote Sensing* 11(12): 1447. DOI: 10.3390/rs11121447
- Budilovskaia A., Shao Y. 2021. Study on Russian Botanical Garden construction characteristics – on the example of Russia Northern-West botanical gardens. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 787: 012073. DOI: 10.1088/1755-1315/787/1/012073
- Burt A.P. 2017. *New 3D-measurements of forest structure*. PhD Thesis. London: University College. 288 p.
- Dalponte M., Coomes D.A. 2016. Tree-centric mapping of forest carbon density from airborne laser scanning and hyperspectral data. *Methods in Ecology and Evolution* 7(10): 1236–1245. DOI: 10.1111/2041-210X.12575
- Dempewolf J., Nagol J., Hein S., Thiel C., Zimmermann R. 2017. Measurement of within-season tree height growth in a mixed forest stand using UAV imagery. *Forests* 8: 231. DOI: 10.3390/f8070231
- Goutte C., Gaussier E. 2005. A probabilistic interpretation of precision, recall and F-score, with implication for evaluation. In: D.E. Losada, J.M. Fernández-Luna (Eds.): *Advances in Information Retrieval. ECIR 2005. Lecture Notes in Computer Science*. Vol. 3408. Berlin; Heidelberg: Springer. P. 345–359. DOI: 10.1007/978-3-540-31865-1_25
- Gromtsev A.N., Kitaev C.P., Krutov V.I., Kuznetsov O.L., Lindholm T., Yakovlev Ye.B. (Eds.). 2003. *Biota diversity of Karelia: formation conditions, communities, species*. Petrozavodsk: Karelian Scientific Center of RAS. 262 p. [In Russian]
- Hudak A.T., Haren A.T., Crookston N.L., Liebermann R.J., Ohmann J.L. 2014. Imputing forest structure attributes from stand inventory and remotely sensed data in western Oregon, USA. *Forest Science* 60(2): 253–269. DOI: 10.5849/forsci.12-101
- Hyypä J., Hyypä H., Leckie D., Gougeon F., Yu X., Maltamo M. 2008. Review of methods of small-footprint airborne laser scanning for extracting forest inventory data in boreal forests. *International Journal of Remote Sensing* 29(5): 1339–1366. DOI: 10.1080/01431160701736489
- Ivanova N.V., Shashkov M.P., Shanin V.N. 2021. Obtaining tree stand attributes from unmanned aerial vehicle (UAV) data: the case of mixed forests. *Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Biologiya* 54: 158–175. DOI: 10.17223/19988591/54/8 [In Russian]
- Jackson M., Portillo-Quintero C., Cox R., Ritchie G., Johnson M., Humagain K., Subedi M.R. 2020. Season, classifier, and spatial resolution impact honey mesquite and yellow bluestem detection using an Unmanned Aerial System. *Rangeland Ecology and Management* 73(5): 658–672. DOI: 10.1016/j.rama.2020.06.010
- Kabonen A.V., Andryusenko V.V. 2018. Web-Geoinformation System of the Botanic Garden of the Petrozavodsk State University. *Hortus Botanicus* 13: 356–360. DOI: 10.15393/j4.art.2018.5382 [In Russian]
- Kabonen A.V. 2022. Orthophoto mosaics of the Arboretum of Botanical Garden of Petrozavodsk State University. *Zenodo*. DOI: 10.5281/zenodo.6370597
- Kishchenko I.T. 2014. *Growth and development of introduced deciduous tree species under conditions of the Karelia*. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University. 161 p. [In Russian]
- Kolarik N., Ellis G., Gaughan A., Stevens R.F. 2019. Describing seasonal differences in tree crown delineation using multispectral UAS data and structure from motion. *Remote Sensing Letters* 10(9): 864–873. DOI: 10.1080/2150704X.2019.1629708
- Kolarik N.E., Gaughan A.E., Stevens F.R., Pricope N.G., Woodward K., Cassidy L., Salerno J., Hartter J. 2020. A multi-plot assessment of vegetation structure using a micro-unmanned aerial system (UAS) in a semi-arid savanna environment. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 164: 84–96. DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2020.04.011
- Lanratova A.S., Markovskaya E.F., Obuhova E.L., Platonova E.A., Prokhorov A.A. 2001. 50-year history of the Botanical Garden of Petrozavodsk University Botanic Garden. *Hortus Botanicus* 1: 9–18. [In Russian]
- Larjavaara M., Muller-Landau H.C. 2013. Measuring tree height: A quantitative comparison of two common field methods in a moist tropical forest. *Methods in Ecology and Evolution* 4(9): 793–801. DOI: 10.1111/2041-210X.12071
- Lau A., Martius C., Bartholomeus H., Shenkin A., Jackson T., Malhi Ya., Herold M., Bentley L.P. 2019. Estimating architecture-based metabolic scaling exponents of tropical trees using terrestrial LiDAR and 3D modeling. *Forest Ecology and Management* 439: 132–145. DOI: 10.1016/j.foreco.2019.02.019
- Li W., Guo Q., Jakubowski M.K., Kelly M. 2012. A new method for segmenting individual trees from the LiDAR point cloud. *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing* 78(1): 75–84. DOI: 10.14358/PERS.78.1.75
- Liang X., Kankare V., Hyypä J., Wang Y., Kukko A., Haggren H., Yu X., Kaartinen H., Jaakkola A., Guan F., Holopainen M., Vastaranta M. 2016. Terrestrial laser scanning in forest inventories. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 115: 63–77. DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2016.01.006
- Lin Y., Hyypä J., Kukko A., Jaakkola A., Kaartinen H. 2012. Tree height growth measurement with single-scan airborne, static terrestrial and mobile laser scanning. *Sensors* 12(9): 12798–12813. DOI: 10.3390/s120912798
- Lisein J., Pierrot-Deseilligny M., Bonnet S., Lejeune P. 2013. A photogrammetric workflow for the creation of a forest canopy height model from small Unmanned Aerial System imagery. *Forests* 4: 922–944. DOI: 10.3390/f4040922
- Liu H., Wu C. 2020. Developing a scene-based triangulated irregular network (TIN) technique for individual tree

- crown reconstruction with LiDAR data. *Forests* 11: 28. DOI: 10.3390/f11010028
- Luhmann T., Chizhova M., Gorkovchuk D., Hastedt H., Chachava N., Lekveishvili N. 2019. Combination of terrestrial laserscanning, UAV and close-range photogrammetry for 3D reconstruction of complex churches in Georgia. In: *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*. 42-2/W11: 753–761. DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-2-W11-753-2019
- Medvedev A.A., Telnova N.O., Kudikov A.V. 2019. Highly detailed remote sensing monitoring of tree overgrowth on abandoned agricultural lands. *Forest Science Issues* 2(3). DOI: 10.31509/2658-607x-2019-2-3-1-12 [In Russian]
- Meier U. (Ed.). 2018. *Growth stages of mono- and dicotyledonous plants: BBCH Monograph*. Quedlinburg: Open Agrar Repository. 204 p.
- Meier U., Bleiholder H., Buhr L., Feller C., Hack H., Heß M., Lancashire P.D., Schnock U., Stauß R., van den Boom T., Weber E., Zwerger P. 2009. The BBCH system to coding the phenological growth stages of plants – history and publications. *Journal für Kulturpflanzen* 61(2): 41–52. DOI: 10.5073/JfK.2009.02.01
- Miller E., Dandois J.P., Detto M., Hall J.S. 2017. Drones as a tool for monoculture plantation assessment in the steep-land tropics. *Forests* 8(5): 168. DOI: 10.3390/f8050168
- Minin A.A., Ananin A.A., Buyvolov Yu.A., Larin E.G., Lebedev P.A., Polikarpova N.V., Prokosheva I.V., Rudenko M.I., Sapelnikova I.I., Fedotova V.G., Shuyskaya E.A., Yakovleva M.V., Yantser O.V. 2020. Recommendations to unify phenological observations in Russia. *Nature Conservation Research* 5(4): 89–110. DOI: 10.24189/ncr.2020.060 [In Russian]
- Nisametdinov N.F., Moiseev P.A., Vorobiev I.B. 2021. Laser Scanning and Aerial Photography with UAV in Studying the Structure of Forest-Tundra Stands in the Khibiny Mountains. *Lesnoy Zhurnal* 4: 9–22. DOI: 10.37482/0536-1036-2021-4-9-22 [In Russian]
- Nuijten R.J.G., Coops N.C., Goodbody T.R.H., Pelletier G. 2019. Examining the Multi-Seasonal Consistency of Individual Tree Segmentation on Deciduous Stands Using Digital Aerial Photogrammetry (DAP) and Unmanned Aerial Systems (UAS). *Remote Sensing* 11(7): 739. DOI: 10.3390/rs11070739
- Onishi M., Ise T. 2021. Explainable identification and mapping of trees using UAV RGB image and deep learning. *Scientific Reports* 11(1): 903. DOI: 10.1038/s41598-020-79653-9
- Otero V., Van De Kerchove R., Satyanarayana B., Martínez-Espinosa C., Fisol M.A.B., Ibrahim M.R.B., Sulong I., Mohd-Lokman H., Lucas R., Dahdouh-Guebas F. 2018. Managing mangrove forests from the sky: forest inventory using field data and unmanned aerial vehicle (UAV) imagery in the Matang Mangrove Forest Reserve, peninsular Malaysia. *Forest Ecology and Management* 411: 35–45. DOI: 10.1016/j.foreco.2017.12.049
- Panagiotidis D., Abdollahnejad A., Surový P., Chiteculo V. 2017. Determining tree height and crown diameter from high-resolution UAV imagery. *International Journal of Remote Sensing* 38(8–10): 2392–2410. DOI: 10.1080/01431161.2016.1264028
- Peerbhay K.Y., Mutanga O., Ismail R. 2013. Commercial tree species discrimination using airborne AISA Eagle hyperspectral imagery and partial least squares discriminant analysis (PLS-DA) in KwaZulu–Natal, South Africa. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 79: 19–28. DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2013.01.013
- Petrie G., Toth C.K. 2009. Terrestrial laser scanners. In: J. Shan, C.K. Toth (Eds.): *Topographic laser ranging and scanning: principles and processing*. Boca Raton: CRS Press. P. 87–128.
- Picos J., Bastos G., Míguez D., Alonso L., Armesto J. 2020. Individual Tree Detection in a Eucalyptus Plantation Using Unmanned Aerial Vehicle (UAV)–LiDAR. *Remote Sensing* 12(5): 885. DOI: 10.3390/rs12050885
- Portnov A.M., Bykhovets S.S., Din E.S., Ivanova N.V., Frolov P.V., Shanin V.N., Shashkov M.P. 2021. Quantitative assessment of canopy gaps of an old-growth broad-leaved forest by ground and remote methods. In: *Mathematical modeling in ecology*. Pushchino: Pushchino Scientific Center for Biological Research of RAS. P. 99–102. [In Russian]
- Prokhorov A.A., Platonova E.A., Shreders M.A., Tarasenko V.V., Andryusenko V.V., Kulikova V.V. 2013. Components of the information space of Botanic Gardens. Geoinformational system of the Botanic Garden PetrSU. *Hortus Botanicus* 8: 66–74. [In Russian]
- R Core Team. 2020. *R: A language and environment for statistical computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Available from <https://www.R-project.org/>
- Raumonen P., Kaasalainen M., Åkerblom M., Kaasalainen S., Kaartinen H., Vastaranta M., Holopainen M., Disney M., Lewis P. 2013. Fast Automatic Precision Tree Models from Terrestrial Laser Scanner Data. *Remote Sensing* 5(2): 491–520. DOI: 10.3390/rs5020491
- Reshetyuk Y. 2009. *Self-calibration and direct georeferencing in terrestrial laser scanning*. Doctoral thesis. Stockholm, Sweden: Royal Institute of Technology. 174 p.
- Roussel J., Auty D., Coops N.C., Tompalski P., Goodbody T.R., Meador A.S., Bourdon J., de Boissieu F., Achim A. 2020. lidR: An R package for analysis of Airborne Laser Scanning (ALS) data. *Remote Sensing of Environment* 251: 112061. DOI: 10.1016/j.rse.2020.112061
- Rybakov D.S., Belashev B.Z. 2020. Weather conditions, air pollution, emergency calls and population mortality in Petrozavodsk. *Human Ecology* 27(5): 21–30. DOI: 10.33396/1728-0869-2020-5-21-30 [In Russian]
- Safonova A., Hamad Y., Dmitriev E., Georgiev G., Trenkin V., Georgieva M., Dimitrov S., Iliev M. 2021. Individual tree crown delineation for the species classification and assessment of vital status of forest stands from UAV images. *Drones* 5(3): 77. DOI: 10.3390/drones5030077
- Sokolova M., Japkowicz N., Szpakowicz S. 2008. Beyond accuracy, F-score and ROC: A family of discriminant measures for performance evaluation. In: A. Sattar, Bh. Kang (Eds.): *Advances in Artificial Intelligence. AI 2006. Lecture Notes in Computer Science*. Vol. 4304. Berlin; Heidelberg: Springer. P. 1015–1021. DOI: 10.1007/11941439_114
- Tasoulas E., Varras G., Tsirogiannis I., Myriounis C. 2013. Development of a GIS application for urban forestry management planning. *Procedia Technology* 8: 70–80. DOI: 10.1016/j.protcy.2013.11.011

- Véga C., St-Onge B. 2009. Mapping site index and age by linking a time series of canopy height models with growth curves. *Forest Ecology and Management* 257(3): 951–959. DOI: 10.1016/j.foreco.2008.10.029
- Vosselman G., Maas H.G. (Eds.) 2011. *Airborne and Terrestrial Laser Scanning*. Dunbeath: Whittles Publishing. 336 p.
- Watts A.C., Ambrosia V.G., Hinkley E.A. 2012. Unmanned aircraft systems in remote sensing and scientific research: classification and considerations of use. *Remote Sensing* 4(6): 1671–1692. DOI: 10.3390/rs4061671
- Wehr A., Lohr U. 1999. Airborne laser scanning—an introduction and overview. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 54(2–3): 68–82. DOI: 10.1016/S0924-2716(99)00011-8
- Zahawi R.A., Dandois J.P., Holl K.D., Nadwodny D., Reid J.L., Ellis E.C. 2015. Using lightweight unmanned aerial vehicles to monitor tropical forest recovery. *Biological Conservation* 186: 287–295. DOI: 10.1016/j.biocon.2015.03.031
- Zhang J., Hu J., Lian J., Fan Z., Ouyang X., Ye W. 2016. Seeing the forest from drones: testing the potential of lightweight drones as a tool for long-term forest monitoring. *Biological Conservation* 198: 60–69. DOI: 10.1016/j.biocon.2016.03.027
- Zhang W., Qi J., Wan P., Wang H., Xie D., Wang X., Yan G. 2016. An Easy-to-Use Airborne LiDAR Data Filtering Method Based on Cloth Simulation. *Remote Sensing* 8(6): 501. DOI: 10.3390/rs8060501
- Zhou J., Proisy C., Descombes X., Le Maire G., Nouvellon Y., Stape J.L., Viennois G., Zerubia J., Couteron P. 2013. Mapping local density of young Eucalyptus plantations by individual tree detection in high spatial resolution satellite images. *Forest Ecology and Management* 301: 129–141. DOI: 10.1016/j.foreco.2012.10.007

TREE ATTRIBUTE ASSESSMENT IN URBAN GREENWOOD USING GROUND-BASED LIDAR AND MULTISEASONAL AERIAL PHOTOGRAPHY DATA

Alexey V. Kabonen^{1,*}

¹Petrozavodsk State University, Russia

*e-mail: alexkabonen@mail.ru

²Keldysh Institute of Applied Mathematics of RAS, Russia

Advances in LiDAR and unmanned aerial vehicle technology have made high-resolution data available, which can be used for individual tree detection and assessing tree attributes. The accuracy of these assessments is still not clear for stands with high tree species diversity as well as leaf-off and leaf-on conditions. The aim of this study was to assess the quality of tree top detection and individual tree heights extracted from photogrammetric point clouds and canopy height models as well as ground-based LiDAR clouds in mixed and coniferous forest stands depending on the phenological stage. The study has been carried out in the Botanical Garden of the Petrozavodsk State University (Republic of Karelia, Russia). Four flight missions (in 2019–2021) using Phantom 4 Pro quadcopter were conducted in the arboretum (> 200 tree species) during periods of leafless, leaf biomass growth, full foliage and autumn leaf colouration. A single ground-based laser scanning was performed using a Leica BLK 360. Multiseasonal ultra-high resolution orthophoto mosaics (1.1–2.8 cm/pixel), photogrammetric point clouds (average density is 4200 points/m²), as well as LiDAR clouds (11 600 points/m²) were obtained. Further analysis was performed on three sites differing in tree species composition, tree density and site area. Tree tops were automatically detected from photogrammetric point clouds and their heights were estimated using R environment software. We found that most of the trees (78.9%) were correctly detected by algorithms based on photogrammetric data collected in periods of full foliage and autumn colouration. We also found that the number of false positive (FP) and false negative (FN) cases increased with decreasing in green biomass on deciduous trees. Compared with an average value, tree detection quality increased by 9.4% for coniferous trees with cone-shaped crowns (*Abies sibirica*, *A. balsamea*, *A. fraseri*, *Picea abies*, *P. pungens*, *P. omorika*, *Pseudotsuga menziesii*, *Larix sibirica*) regardless of the tree density, and tree detection quality decreased by 10% for coniferous trees with an ellipsoidal-shaped crowns (e.g. *Thuja occidentalis*, genus *Pinus*) or in cases for broad-leaved trees with high tree density. The lowest value of tree detection quality ($F = 0.49$) was found for the leafless period. High values ($F = 0.84$) obtained for periods of full foliage and autumn colouration indicates that tree detection quality was well in general. For the biomass growth period, this value ($F = 0.69$) also indicates a high quality of tree detection results. We also found that tree heights estimated using photogrammetric data well matched with tree heights measured on LiDAR clouds ($R^2 = 0.99$). The highest accuracy was obtained for coniferous trees with cone-shaped crowns. We also estimated the height increments of different tree species between 2019 and 2021 based on photogrammetric point clouds. The highest annual height increment was obtained for *Pinus sibirica* (52 cm), and the lowest for *Pseudotsuga menziesii* (32 cm). Overall, our results have shown the potential to use photogrammetric and LiDAR data for tree mapping and estimating tree attributes in multi-species forest stands of arboretums or urban parks, as well as in natural forests.

Key words: arboretum, botanical garden, laser scanning, lidR, phenology, photogrammetry, unmanned aerial vehicle

BIODIVERSITY CONSERVATION AND RURAL DEVELOPMENT: INSEPARABLE OPTIONS FOR PROTECTED AREA MANAGEMENT. A CASE STUDY OF FOUR NIGERIAN NATIONAL PARKS

Israel O. O. Osunsina^{1*},
Oladapo O. Oduntan¹

¹Federal University of Agriculture in Abeokuta, Nigeria

*e-mail: osunsinaisrael@yahoo.com

²Federal College of Forestry Mechanisation in Afaka, Nigeria

³Federal University of Technology in Akure, Nigeria

⁴Federal College of Wildlife Management in New Bussa, Nigeria

Received: 18.03.2022. Revised: 20.09.2022. Accepted: 11.10.2022.

The establishment and management of Protected Areas have become the cornerstones of biodiversity conservation strategies. However, efforts aimed to manage these areas have paid little or no attention to livelihoods and needs of the surrounding communities. Therefore, this study assesses the socio-economic predictors of the local people's needs and also establishes the link between biodiversity conservation and rural development. A survey of villages around four Nigerian national parks has been carried out to determine available infrastructural facilities, the facilities mostly desired by villagers and the socio-economic predictors of the local people's needs and their dependence on the national park resources. The selection of the study areas was performed through multi-stage random sampling, with a focus on villages within a 10-km radius of each national park boundaries. Primary data were collected from 1500 respondents in 106 local communities around four national parks, i.e. 22 around the Cross River National Park (CRNP), 22 around the Gashaka Gumti National Park (GGNP), 27 around the Kainji Lake National Park (KLNP), and 35 around the Old Oyo National Park (OONP). The collected data were analysed and presented descriptively, while logistic regression was used to identify the socio-demographic predictors of needs by local people. Results of the demographic characteristics show that there were more male respondents interviewed (73.2%) than female respondents (26.8%) in all four national parks. In all the four studied national parks, farming has a predominant occupation: CRNP (99.3%), GGNP (93.9%), KLNP (90.5%), and OONP (85.2%). The major number of respondents is married: CRNP (77.0%), GGNP (70.0%), KLNP (84.4%), and OONP (79.6%), and is within the age group of 15–25 years: CRNP (43.0%), GGNP (30.0%), KLNP (36.2%) and OONP (25.2%). All of the respondents interviewed in CRNP were Christians (100%), while the majority of respondents in GGNP (87.3%), KLNP (99.2%), and OONP (53.1%) were Muslims. In terms of educational qualifications, there was a high level of illiteracy among the people living around the studied national parks as most of the respondents in CRNP had primary (45.3%) and secondary education (32.7%). However, for the other three national parks, we demonstrated a higher percentage of non-formal education: GGNP (61.5%), KLNP (63.1%) and OONP (68.1%). The obtained results show that the study area is characterised by a lack of infrastructures, such as roads (96.4%), electricity (97.7%) and limited provision of service, such as medicine (91.1%), potable water (96.5%), and education services (86.6%). The majority of the interviewed respondents in communities around the national parks indicated the provision of health care centres (78.5%), boreholes/portable water (77.7%), roads (68.6%), the establishment of schools (59.7%) and employment (56.2%). Our results show that the communities' expectation was for basic infrastructures, such as the provision of potable water (77.5%), health care centres (78.5%), electricity (78.1%), and roads (68.9%). The logistic regression analysis indicated that the predictors of the respondents' infrastructural needs were gender ($\beta = 0.068$, $p < 0.01$), age ($\beta = 0.032$, $p < 0.01$), and education level ($\beta = 0.047$, $p < 0.05$). The study concludes that there is a need for the federal, state and local governments to provide the basic infrastructures in villages surrounding the studied national parks to reduce the pressure and over-dependence of the local people on the national park resources. The literacy campaign and conservation education should be taken to the grass-root because the majority of the local people are illiterates and live around biodiversity hotspots.

Key words: attitude, biodiversity, infrastructure, local people, needs, Protected Area

Introduction

Biodiversity implies the variety of all forms of life, from genes and species to ecosystems and remains the living natural heritage to all. The biodiversity is crucial for the reduction of poverty, due to the basic goods and ecosystem services it provides. The world's poorest people depend on forests to varying extents (Cámara-Leret et al., 2019). Globally, about 2 600 000 000 people

worldwide draw their livelihoods either partially or fully from agriculture. More than 3 000 000 000 people depend on marine and coastal biodiversity, while over 1 600 000 000 people rely on forests and non-timber forest products (CBD, 2016).

The deep relationship between people and forests and their associated biological diversity has a long history (Roberts, 2019). Indigenous communities often have a deep cultural and spiritual

relationship with their ancestral forest lands and age-old knowledge about biodiversity. It is not just coincidence that the majority of the world's remaining biodiversity resides in indigenous territories (Taylor et al., 2012; Verschuuren & Brown, 2018). The biodiversity ultimately provides people with raw materials for food and feed, construction, clothing, handicrafts, medicines and other daily livelihood needs (Cámara-Leret & Dennehy, 2019). Around the world, human activities are taking a heavy toll on biodiversity and ecosystem services through unsustainable agriculture, unsustainable industrial logging, overhunting creeping urbanisation, rampant coastal development and rapacious over-fishing, which are fragmenting and destroying the natural environment (Lewis & Maslin, 2015; Barlow et al., 2016; Potapov et al., 2017; Evans et al., 2018).

Sustainable rural development is the key to maintain active local communities in rural and semi-natural areas, avoiding depopulation and preserving sites of high ecological value, including Protected Areas, and ecosystem functions and services, upon which the society relies and that contribute to poverty alleviation both locally and globally (de Castro-Pardo et al., 2021). Nigeria has created Protected Areas under the co-ordination of National Park Services aiming to protect the biodiversity. As a result, residents of communities surrounding Protected Areas could not meet their basic needs, like employment, water provision, educational facilities, medical services, energy supply, livestock grazing, and motor-able roads (Olufemi & Kenneth, 2019). Rural people may be poor, sometimes to the point of mere subsistence and may have a few options for coping with the challenges of making a living and so need to supplement their income by exploitation of natural resources to provide a reasonable livelihood. Conflicts always also arise due to the pressure of a growing population, widespread poverty and unsustainable land-use practice outside Protected Areas (Osunsina & Fagbeyiro, 2015). It is increasingly recognised that the biodiversity is ultimately lost or conserved at the local and rural levels due to the high prevalence of poverty (Yosef, 2015). It has been observed that the impacts of Protected Areas on local livelihoods can be major determinants of attitudes of local communities toward conservation (Bennett & Dearden, 2014; Clements et al., 2014; Bragagnolo et al., 2016; Abukari & Mwalyosi, 2018a,b, 2020).

The success of conservation strategies through Protected Areas may lie in the ability of managers

to reconcile biodiversity conservation goals with social and economic issues and to promote greater compliance of local communities with Protected Areas' conservation strategies (Andrade & Rhodes, 2012). Enhancing social and economic development, while preserving nature, is one of the most significant challenges for humankind in the XXI century. Hence, finding new pathways for reconciling socio-economic well-being and nature sustainability is critically important for contemporary societies, especially in tropical developing countries where sustaining local livelihoods often clashes with biodiversity conservation (Campos-Silva et al., 2021; de Castro-Pardo et al., 2021). Ensuring positive outcomes for both biodiversity and people requires a careful balance between conservation goals and demands for resources that support livelihoods and needs of the rural people (FAO & UNEP, 2020). In view of the foregoing, this study was conducted to assess the facilities and amenities available in the neighbouring villages around a national park, the amenities mostly desired by the villages and the socio-economic predictors of the local people's needs. The study specifically considers and establishes the link between biodiversity conservation and rural development.

Material and Methods

The study has been carried out in Cross River National Park (CRNP), Gashaka Gumti National Park (GGNP), Kainji Lake National Park (KLNP), and Old Oyo National Park (OONP). Table 1 shows a brief description of these national parks. Primary data were collected from local communities in support zones of Nigerian national parks. The study was done using multi-stage random sampling. The national parks are divided into ranges, which serve as units for protection and conservation activities, and are located in various geographical zones for ease of protection and administrative activities. Within the ranges, there are the support zones of villages near national parks that were selected for the study. The communities and villages, where the national parks are located, are in 19 local government areas in the northern and southern parts of Nigeria with a total population of 2 758 299 according to a 2006 population census and Federal Republic of Nigeria Official Gazette (National Population Commission, 2010). However, this official gazette lacks a breakdown of the number of people for each of the selected communities and villages in each of the local governments. The survey method was conducted in line with Ogunjinmi et al. (2014).

Table 1. Brief description of the four selected national parks in Nigeria

Parameters*	National parks			
	CRNP	GGNP	KLNP	OONP
Area	4000 km ²	6731 km ²	5340.83 km ²	2512 km ²
Longitude	08.445322–08.44887° E	11.482732–11.484554° E	03.331740–05.503340° E	03.350010–04.420044° E
Latitude	05.344991–05.348319° N	7.56311568–7.565193° N	09.402200–10.322640° N	08.150023–09.05012° N
Location in Nigeria	South-eastern part	North-eastern part	North-central part	South-western part
State	Cross River	Adamawa and Taraba	Kwara and Niger	Oyo
IUCN category	II	II	II	II
Local government areas covered	5	4	5	11
Year of the foundation	1991	1991	1979	1991
Predominant vegetation	Moist tropical primary rainforest and mangrove swamps on the coastal zones	Montane forests and savanna grassland	Northern Guinea savanna	Southern Guinea savanna
Climate	Rainy season: April – November; dry season: December – March.	Rainy season: May – October; dry season: November – April.	Rainy season: April – September; dry season: October – April.	Rainy season: March – November; dry season: December – February.
Division	Oban Hills and Okwango divisions	Gumti and Tango sectors	Borgu and Zugurma sectors	One contiguous sector
Uniqueness	It is a United Nations biodiversity hotspot	It has enclave villages, and it is an Important Bird Area	It has enclave villages, a long lake (136 km), and an Important Bird Area	It has an archaeological site of ruins of the Old Oyo Empire
Animal diversity	It has 15 primate species, including <i>Gorilla gorilla diehli</i> Matschie, 1904, and <i>Pan troglodytes</i> (Blumenbach, 1799); 75 mammal species, including <i>Loxodonta cyclotis</i> Matschie, 1900, and <i>Syncerus caffer nanus</i> (Boddaert, 1785); 42 snake species, over 350 bird species, and 950 butterfly species. It is one of two sites in Nigeria, where <i>Phyllastrephus xavieri</i> (Oustalet, 1892) is found. Other species rare in Nigeria are <i>Macheiramphus alcinus</i> Westermann, 1851, <i>Aquila africana</i> (Cassin, 1865), and <i>Malimbus racheliae</i> (Cassin, 1857).	It has a diversity of rare and highly threatened fauna, 103 species of mammals (e.g. <i>Colobus guereza</i> Rüppell, 1835, <i>Potamochoerus porcus</i> (Linnaeus, 1758), <i>Panthera leo</i> (Linnaeus, 1758), <i>Cephalophus silvicultor</i> (Afzelius, 1815), <i>Kobus ellipsiprymnus</i> (Ogilby, 1833), <i>Pan troglodytes</i>), more than 500 bird species, 55 fish species, and over 500 butterfly species. It has threatened migratory animal species, such as <i>Taurotragus derbianus</i> (Gray, 1847), and <i>Acinonyx jubatus</i> (Schreber, 1775).	It has a diversity of 65 mammal species, 350 bird species, 30 species of reptiles and amphibians, 118 fish species. Common animal species are <i>Loxodonta africana</i> (Blumenbach, 1797), <i>Syncerus caffer</i> (Sparman, 1779), <i>Hippotragus equinus</i> (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803), <i>Kobus kob</i> (Erxleben, 1777), <i>Panthera leo</i> , <i>P. pardus</i> (Linnaeus, 1758), <i>Crocodylus niloticus</i> Laurenti, 1768, <i>Python sebae</i> (Gmelin in Linnaeus, 1789), <i>Varanus niloticus</i> (Linnaeus, 1758).	It is represented by numerous mammal species, like <i>Kobus kob</i> , <i>Hippotragus equinus</i> , <i>Alcelaphus buselaphus</i> (Pallas, 1766), <i>Sylvicapra grimmia</i> (Linnaeus, 1758), <i>Tragelaphus scriptus</i> (Pallas, 1766), <i>Papio anubis</i> (Lesson, 1827), <i>Syncerus caffer</i> (Sparman, 1779), <i>Potamochoerus porcus</i> , <i>Panthera leo</i> , <i>Crocota crocuta</i> (Erxleben, 1777), over 200 bird species.
Plant diversity	Over 1568 plant species were identified, 77 of which are endemic to Nigeria. They include 1303 flowering plants, 141 lichens and 56 moss species (e.g. <i>Ancistrocladus korupensis</i> D.W.Thomas & Gereau, <i>Berlinia confusa</i> Hoyle, <i>Coula edulis</i> Baill., <i>Hannoa klaineana</i> Pierre & Engl., <i>Klainedoxa gabonensis</i> Pierre ex Engl., <i>Khaya ivorensis</i> A.Chev., <i>Lophira alata</i> Banks ex C.F.Gaertn., <i>Prunus africana</i> (Hook.f.) Kalkman).	Some of the common tree species are <i>Acacia nilotica</i> (L.) Willd. ex Delile, <i>Azelia africana</i> Sm. ex Pers., <i>Khaya senegalensis</i> (Desr.) A.Juss., <i>Daniellia oliveri</i> (Rolfe) Hutch. & Dalziel, <i>Isobertia doka</i> (Craib & Stapf), <i>Vitellaria paradoxa</i> subsp. <i>nilotica</i> (Kotschy) A.N.Henry, Chithra & N.C.Nair, <i>Albizia gummifera</i> (J.F.Gmel.) C.A.Sm., <i>Triplochiton scleroxylon</i> K.Schum., <i>Aubrevillea kerstingii</i> (Harms) Pellegr.	Common tree species are <i>Azelia africana</i> , <i>Daniellia oliveri</i> , <i>Vitellaria paradoxa</i> subsp. <i>nilotica</i> , <i>Isobertia doka</i> , <i>Burkea africana</i> Hook. & Pterocarpus <i>erinaceus</i> Poir., <i>Parkia clappertoniana</i> Keay, <i>Khaya senegalensis</i> , <i>Detarium microcarpum</i> Guill. & Perr.	Common tree species are <i>Burkea africana</i> , <i>Vitellaria paradoxa</i> subsp. <i>nilotica</i> , <i>Daniellia oliveri</i> , <i>Lophira alata</i> , <i>Anogeissus leiocarpa</i> (DC.) Guill. & Perr., <i>Detarium microcarpum</i> , <i>Annona senegalensis</i> Pers., <i>Hymenocardia acida</i> Tul., <i>Parkia clappertoniana</i> , <i>Piliostigma thonningii</i> (Schumach.) Milne-Redh., <i>Terminalia macroptera</i> Guill. & Perr.

Note: * – Information is provided according to NPSN (2022); CRNP – Cross River National Park, GGNP – Gashaka Gumti National Park, KLNP – Kainji Lake National Park, OONP – Old Oyo National Park.

In all ranges (administrative zones) of the selected national parks, amounting to 109 communities, 10% from the list of communities were randomly selected. They were chosen between 0 km and 10 km from a national park’s boundaries. The total number of communities within this range was based on National Park Service records. In each community, a list of households was obtained from community heads or community leaders. Household heads, or in their absence, any member willing to participate, were invited for questionnaire administration. The total num-

ber of selected households was 1500 (300 ones were related to CRNP, 330 to GGNP, 390 to KLNP, and 480 to OONP), representing 10% of the total number of households among all 106 surrounding villages comprising 22 around CRNP, 22 around GGNP, 27 around KLNP, and 35 around OONP.

Data analysis

Data were obtained using a set of questionnaires administered to respondents in each village. The questionnaire comprised the socio-demo-

graphic characteristics of respondents, amenities available in the village and amenities they desire from a national park. The explanatory and dependent variables are operationalised in Table 2. The collected data were analysed and presented descriptively using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 21 (IBM Corporation, USA). Data were analysed and presented descriptively in frequency, and percentages, while the logistic regression was used to identify the socio-demographic predictors of need by the local people.

Results and Discussion

The result of the demographic characteristics shows that there were more male respondents interviewed (73.2%), than female respondents (26.8%) in the four national parks. This is similar to the study carried out by Osunsina (2016) showed that men were predominant in the sample population. Most of respondents were married (78.2%), while a larger proportion of respondents were also between the age ranges of 15–25 years (32.7%). All of the interviewed respondents in CRNP were Christians (100%), while the majority of respondents in GGNP (87.3%), KLNP (99.2%) and OONP (53.1%) were Muslims. In terms of the educational qualification, most of the respondents in CRNP had primary (45.3%) and secondary education (32.7%). But in the other three national parks, a higher proportion of respondents had non-formal education: GGNP (61.5%), KLNP (63.1%) and OONP (68.1%) (Table 3). This shows a high level of illiteracy among the people living around the national parks. This is caused by the location of villages in remote areas, where there are no schools within reach. Osunsina & Fagbeyiro (2015) indicated that the education affects many aspects of life, including how individuals relate to and perceive the national parks and their natural resources. The level of formal education associated with respondent age influenced attitudes of the people. It has become common sense in Nigeria that resources have to be re-distributed evenly. Among these resources there are those affecting the provision

of formal education. To succeed in influencing the people to be socially and environmentally responsible, the government will be obligated to conceive, develop and implement a comprehensive environmental education programme.

To reverse the existing destructive trends of people-related activities and living styles, the environmental enlightenment and ethics must become a basic goal on all levels within the school system. Sustainable resource utilisation can be achieved to a large extent by developing and investing in a citizenry that is knowledgeable about the environment and has skills to recognise and deal effectively with the problems. Through formal education, people make sense of their experiences and develop their knowledge and understanding of natural and human activities, which influence and shape the environment. This helps to focus energies on certain issues and address appropriate audiences. Taking into cognizance problems facing Nigeria, emphasis and focus on school children has benefits and limitations.

Adekunle et al. (2012) and Olunusi et al. (2022) established a relationship between the level of education and the knowledge of conservation and sustainable use among respondents utilising natural resources. Morar & Peterlicean (2012) affirmed that education can help people gain knowledge, skills, motivation values and the engagement needed to manage efficiently Earth resources and to take responsibility for maintaining the environment quality. Osunsina & Fagbeyiro (2015) also reported that younger respondents have a higher educational level than older respondents, because now younger respondents have more access to education, as compared with older respondents in the Old Oyo National Park (Nigeria). In all selected national parks, farming was considered the predominant occupation, namely CRNP (99.3%), GGNP (93.9%), KLNP (90.5%), and OONP (85.2%). Similar studies of Osunsina (2016) and Osunsina & Fagbeyiro (2015) showed that farming is the predominant occupation practised around national parks due to the highly fertile land found around Protected Areas.

Table 2. Operationalisation of variables used in the study for analysis of data from four Nigerian national parks

Explanatory variables	Description	Operationalisation
Gender	Whether the respondent is a male or female	1 for male, 0 female
Age	The actual age of respondents in years	Age
Education	Education attainment of respondent	1 for non-formal, 0 otherwise
Occupation	The occupation of the respondent	1 for farming, 0 otherwise
Marital Status	The marital status of the respondent	1 for single, 0 otherwise
Religion	The religion of the respondent	1 for Christian, 0 otherwise
Community infrastructural need	Whether the respondents need the infrastructure	1 for Yes, 0 for No
Dependent variable	Description	Operationalisation
Support for conservation	Whether respondents support conservation activities in a national park or not	1 for Yes, 0 for No

Table 3. Demographic characteristics of respondents around the four selected national parks in Nigeria

Parameters	Variables	National parks and sampling size				
		CRNP n = 300 (%)	GGNP n = 330 (%)	KLNP n = 390 (%)	OONP n = 480 (%)	In total n = 1500 (%)
Gender	Male	248 (82.7)	247 (74.8)	251 (64.4)	352 (73.3)	1098 (73.2)
	Female	52 (17.3)	83 (25.2)	139 (35.6)	128 (26.7)	402 (26.8)
Marital status	Single	69 (23.0)	99 (30.0)	61 (15.6)	98 (20.4)	327 (21.8)
	Married	231 (77.0)	231 (70.0)	329 (84.4)	382 (79.6)	1173 (78.2)
Age	15–25	129 (43.0)	100 (30.3)	141 (36.2)	121 (25.2)	491 (32.7)
	26–35	59 (19.7)	69 (20.9)	111 (28.5)	77 (16.0)	316 (21.1)
	36–45	39 (13.0)	45 (13.6)	55 (14.1)	85 (17.7)	224 (14.9)
	46–55	38 (12.7)	47 (14.2)	30 (7.7)	103 (21.5)	218 (14.5)
	56–65	13 (4.3)	31 (9.4)	31 (7.9)	52 (10.8)	127 (8.5)
	66 and above	22 (7.3)	38 (11.5)	22 (5.6)	42 (8.8)	124 (8.3)
Religion	Christianity	300 (100)	42 (12.7)	3 (0.80)	210 (43.8)	555 (37.0)
	Muslim	0 (0)	288 (87.3)	387 (99.2)	255 (53.1)	930 (62.0)
	Traditional	0 (0)	0 (0)	0 (0)	15 (3.1)	15 (1.0)
Qualification	Non-formal	54 (18.0)	203 (61.5)	246 (63.1)	327 (68.1)	830 (55.3)
	Islamic	0 (0)	24 (7.30)	63 (16.2)	38 (7.9)	125 (8.3)
	Primary	136 (45.3)	63 (19.1)	24 (6.2)	75 (18.3)	298 (19.9)
	Secondary	98 (32.7)	40 (12.1)	47 (12.1)	8 (1.7)	193 (12.9)
	Tertiary	12 (4.0)	0 (0)	10 (2.6)	32 (6.7)	54 (3.6)
Occupation	Farmer	298 (99.3)	310 (93.9)	353 (90.5)	409 (85.2)	1370 (91.4)
	Trader	0 (0)	0 (0)	25 (6.4)	16 (3.3)	41 (2.7)
	Fisherman	0 (0)	4 (1.2)	5 (1.3)	8 (1.7)	17 (1.1)
	Civil servant	2 (0.7)	16 (4.8)	7 (1.8)	23 (4.8)	48 (3.2)
	Hunter	0 (0)	0 (0)	0 (0)	24 (5.0)	24 (1.6)

Note: Proportion is indicated in percentages (%); CRNP – Cross River National Park, GGNP – Gashaka Gumti National Park, KLNP – Kainji Lake National Park, OONP – Old Oyo National Park.

The obtained results showed that communities around the selected national parks have benefited from them in terms of employing people from these communities. However, this seems to be more pronounced in KLNP and OONP (46.5% and 55.3%, respectively). Some respondents also indicated that they have received donations of educational material from national parks. Other benefits enjoyed from national parks include the provision of the borehole, renovation of health centres and schools (Table 4). Kainji Lake National Park was able to provide more assistances and amenities to villages around it through the Local Empowerment and Environmental Management Project (LEEMP) sponsored by the Global Environment Facility (GEF). This observation is consistent with Osunsina et al. (2018), stated that KLNP only showed strengths in the community support for this national park primarily because of the GEF/LEEMP programme going on in KLNP, which is a part of an integrated conservation and development programme.

In terms of the community expectation from the national park, our results showed that communities' expectations were basic amenities/infrastructures. These expectations were based on the fact that the national park establishment has denied them of the basic resources, which they use, and that national parks are the closest government in-

stitutions to them. The study shows that most of the essential and basic infrastructures were lacking in many villages. Zhu et al. (2018) and Ayivor et al. (2020) noted that most of the national parks are located in remote areas, with restrictions to development which further exacerbate the existing poverty and reliance on natural resources, most often lacking in such infrastructures as roads and limited provision of services (e.g. medicine, potable water, education services). The majority of respondents in communities around the selected national parks indicated the provision of health care centre (78.5%), borehole/portable water (77.7%), roads (68.6%), establishment of schools (59.7%) and employment (56.2%) (Table 5). However, our study showed the lower number of respondents demanding for provision of financial assistance (20.7%), provision of farmlands (21.1%), and electricity (21.9%) (Table 5). A similar study of Akosim & Mbaya (2012) conducted in the Chad Basin National Park (Nigeria) revealed the development options demanded from the national park management to elicit the support of the resident as employment (21.77%), pipe borne-water (20.41%), roads (15.65%), electricity (11.57%), health facility (8.84%), while farmland areas (2.04%), agricultural inputs (5.44%), schools (6.1%), viewing centres (5.44%), and community woodlots (2.72%) were the least demanded.

Table 4. Amenities benefited by neighbouring villages in the four selected national parks from the Nigerian National Park Service

Indicators	National parks and sampling size				
	CRNP n = 300 (%)	GGNP n = 330 (%)	KLNP n = 390 (%)	OONP n = 480 (%)	In total n = 1500 (%)
Grading of roads					
Yes	0 (0)	0 (0)	52 (13.2)	32 (6.7)	84 (5.6)
No	300 (100)	330 (100)	338 (86.8)	448 (93.3)	1416 (94.4)
Renovation of schools					
Yes	0 (0)	41 (12.4)	117 (30.0)	43 (9.0)	201 (13.4)
No	300 (100)	289 (87.6)	273 (70.0)	437 (91.0)	1299 (86.6)
Renovation of health centres					
Yes	0 (0)	37 (11.2)	56 (14.4)	41 (8.5)	134 (8.9)
No	300 (100)	293 (88.8)	334 (85.6)	439 (91.5)	1366 (91.1)
Provision of well/borehole					
Yes	0(0)	26 (7.9)	2 (0.4)	24 (5.0)	52 (3.5)
No	300 (100)	304 (92.1)	388 (99.5)	456 (95.0)	1448 (96.5)
Provision of electricity					
Yes	0 (0)	0 (0)	10 (2.6)	24 (5.0)	34 (2.3)
No	300 (100)	330 (100)	380 (97.4)	456 (95.0)	1466 (97.7)
Employment for villagers					
Yes	51 (17.0)	53 (16.0)	181 (46.4)	265 (55.2)	550 (36.7)
No	249(83.0)	277 (84.0)	209 (53.6)	215 (44.8)	950 (63.3)
Provision of educational materials					
Yes	0 (0)	7 (2.1)	30 (7.7)	23 (4.8)	60 (4.0)
No	300 (100)	323 (97.9)	360 (92.3)	457 (95.2)	1440 (96.0)

Note: Proportion is indicated in percentages (%); CRNP – Cross River National Park, GGNP – Gashaka Gumti National Park, KLNP – Kainji Lake National Park, OONP – Old Oyo National Park.

Table 5. Amenities expected by neighbouring villages from Nigeria National Park Service in the four selected national parks

Indicators	National parks and sampling size				
	CRNP n = 300 (%)	GGNP n = 330 (%)	KLNP n = 390 (%)	OONP n = 480 (%)	In total n = 1500 (%)
Provision of farmlands					
Yes	104 (34.6)	55 (16.7)	133 (34.2)	25 (5.2)	317 (21.1)
No	196 (65.4)	275 (83.3)	257 (65.8)	455 (94.8)	1183 (78.9)
Provision of health centres					
Yes	199 (66.3)	279 (84.5)	319 (81.8)	380 (79.2)	1177 (78.5)
No	101 (33.7)	51 (15.5)	71 (18.2)	100 (20.7)	323 (21.5)
Provision of borehole					
Yes	277 (92.3)	290 (88.0)	333 (85.4)	263 (54.8)	1163 (77.5)
No	23 (7.7)	40 (12.0)	57 (14.6)	217 (45.2)	337 (22.5)
Provision of schools/school materials					
Yes	143 (47.7)	251 (76.1)	245 (62.8)	256 (53.4)	895 (59.7)
No	157 (45.0)	79 (23.9)	145 (37.2)	224 (46.6)	605 (40.3)
Provision of roads					
Yes	178 (59.3)	229 (69.4)	270 (69.2)	352 (73.3)	1029 (68.6)
No	122 (40.7)	101 (30.6)	120 (30.8)	128 (26.7)	471 (31.4)
Provision of employment opportunities					
Yes	152 (50.7)	103 (31.2)	275 (70.5)	313 (65.2)	843 (56.2)
No	148 (49.2)	227 (68.8)	115 (29.5)	167 (34.8)	657 (43.8)
Provision of electricity					
Yes	131 (43.7)	94 (28.5)	9 (2.3)	95 (19.8)	329 (21.9)
No	169 (56.2)	236 (71.5)	381 (97.7)	385 (80.2)	1171 (78.1)
Provision of the financial assistance					
Yes	36 (12.0)	43 (13.0)	16 (4.1)	216 (45.0)	311 (20.7)
No	264 (88.0)	287 (87.0)	374 (96.9)	264 (55.0)	1189 (79.3)

Note: Proportion is indicated in percentages (%); CRNP – Cross River National Park, GGNP – Gashaka Gumti National Park, KLNP – Kainji Lake National Park, OONP – Old Oyo National Park.

The majority of the rural people resort to the usage of medicinal plants because orthodox medicine and hospital services are not available in most of the villages. In those, where medical facility was

available, they were not easily affordable by villagers. Therefore, most rural people solely depend on medicinal plants for their health care needs. This was also reported by Osunsina et al. (2012, 2014)

in studies on medicinal plants and food additives used by communities around four national parks. In the report on the state of the world’s forests, FAO & UNEP (2020) stated that biodiversity provides a wide range of products and services that contribute to human health, including medicine, food, clean water and air, shade or simply a green space, allowing to exercise and relax. Various studies (e.g. Muhumuza & Balkwill, 2013; Willis, 2017; Saez, 2019) show that in African communities, local people traditionally depend on environmental resources directly for survival. People hunt animals, collect wild fruits, and their culture revolves around resources in the environment. However, respondents complained that the medicinal plants were not found anymore in the «free area» because their habitats have been cleared for agricultural activities.

In CRNP, five villages have partly good roads; all villages, except one, have primary schools; 14 villages have secondary schools; 12 villages have health centres, while only one village has a borehole and electricity supply (Fig. 1). In GGNP, only five villages have tarred roads; 15 villages have a primary school, and one village has a secondary school. In terms of health facilities, eight villages have health centres or dispensaries, three villages have a borehole, and none of the villages has electricity (Fig. 1). In KLNP, only two villages have tarred roads; 23 villages have a primary school; two villages have secondary schools; 12 villages have health centres. In addition, seven villages have a borehole, and two villages have electricity. In OONP, only two villages have tarred roads; 17 villages and two villages have primary and secondary schools, respectively. In terms of health facilities, three villages have health centres, six villages have boreholes/well, and only one village has electricity (Fig. 1).

Fig. 1. Infrastructural facilities available in villages around the selected four Nigerian national parks. Designations: CRNP – Cross River National Park, GGNP – Gashaka Gumti National Park, KLNP – Kainji Lake National Park, OONP – Old Oyo National Park.

The over-dependence of the rural people on the national park resources can be related to the unavailability or inadequacy of some vital infrastructural facilities, which are needed by villagers. Such facilities include good roads, schools, health centres, boreholes, and electricity. The lack of water and health centres causes villagers to intrude into the national park for water and medicinal plants. Several authors (e.g. Ayivor et al., 2013, 2020; Zhu et al., 2018) have linked the poverty and basic needs of local communities in Protected Areas as driving forces that compel the people to over-exploit natural resources in Protected Areas to the detriment of biodiversity conservation. FAO (2017) and FAO & UNEP (2020) reported that income and wild foods from forests provide a safety net during seasonal food shortages and during times of famine, crop failure, and economic, social and political shocks. Harvesting food from forests is an important strategy for coping with periods of the food insecurity, especially for vulnerable households living in and close to Protected Areas. The dependence of the local people on national park resources for their livelihood and survival affects biodiversity conservation in those national parks. Hence, the success of any conservation programme is dependent on meeting needs of the local people. Alix-Garcia et al. (2015) and Jayachandran et al. (2017) revealed that successful conservation of wildlife and forest biodiversity was also a result of recognising needs of the local people in Mexico and Uganda, respectively. Several studies (e.g. Ayivor et al., 2013; Muhumuza & Balkwill, 2013) asserted the strong link between the livelihood and dependence of the people on natural resources of national parks.

Results of the modelling of explaining the socio-demographic predictors of community needs in the four selected Nigerian national parks are presented in Table 6. The likelihood ratio test indicates that the logistic regression model is significant with χ^2 test statistics of 32.38 for support the biodiversity conservation. This shows that the socio-demographic variables of respondents were significantly related to their support of the biodiversity conservation in national parks. In addition, the model predictions are correct at 74.1% support for biodiversity conservation in national parks. This shows that the explanatory variables can be used to specify dependent variables (i.e. biodiversity conservation in a national park) in discrete terms (0, 1) with a high degree of accuracy.

Table 6. Socio-demographic predictors of the respondents’ infrastructural needs in four Nigerian national parks

Parameters	B	SE	Wald	p-value	Exp.(B)
Gender	0.463	0.158	8.610	0.003**	1.589
Age	0.739	0.159	21.560	0.000**	2.093
Religion	1.627	0.136	144.138	0.000**	5.089
Marital Status	-1.145	0.200	32.891	0.000**	0.318
Occupation	0.438	0.253	2.986	0.084	1.549
Education	0.052	0.137	0.144	0.704	1.053
Community needs	1.133	0.576	3.873	0.049*	3.105
Constant	-0.735	0.610	1.449	0.229	0.480
Correct Prediction (%)	74.1				
Final model fit					
-2 log-likelihood	1503.18				
Nagelkerke R ²	0.214				

Note: * – $p < 0.05$; ** – $p < 0.01$; B – unstandardised beta, SE – standard error, Wald – Wald test statistics, Exp.(B) – exponential value of regression.

Gender ($p < 0.01$), age ($p < 0.01$), religion ($p < 0.01$), marital status ($p < 0.01$), and community infrastructural needs ($p < 0.05$) are the predictors of the community support for biodiversity conservation in the four selected national parks. However, the occupation and education of the respondents are not statistically related to the respondents’ support for biodiversity conservation. The final model fit indicated that 74.1% of the variation in the respondent support for biodiversity conservation is explained by the logistic model indicating a strong relationship between the predictors and the predictions. Age has a significant influence on attitudes and perceptions of the local communities on resource use and conservation. This finding is similar to the observed relationship between age and respondents’ use of natural resources that was stated by Osunsina & Fagbeyiro (2015).

Gender has a significant influence on attitudes and support of the local communities on resource use and conservation. The study by Ogunjinmi et al. (2012) on gender and traditional responsibilities in natural resources utilisation and management indicated that women are usually the ones engaged in household subsistence activities, such as the collection of water, fodder, herbs for medicinal purposes and wood for fuel and other materials. Marital status has a significant effect on the support for biodiversity conservation; larger households are likely to be highly dependent on natural resources for their livelihood. This is in line with the study by Ratsimbazafy et al. (2012) where households were highly dependent on the forest to generate income remained reluctant and unsupportive of

conservation efforts. Community infrastructural needs also have a significant influence on the support for biodiversity conservation. Olufemi & Kenneth (2019) stated that the quest for infrastructural needs is assuming a high dimension around Protected Areas, and meeting these needs will ensure recognition and support for intact ecosystems. The study further shows that religion has a significant effect on the support for biodiversity conservation. Several studies (Berkes, 2013; Mikusiński et al., 2014; Murray & Agyare, 2018) have shown that religion provides values, belief and environmental ethics that shape how various societies interact with biological diversity and nature in general and are central to basic beliefs and ethics that influence people’s behaviour, which is relevant to conservation interventions.

Nigerian national parks should be commended in their efforts at providing villages around them with some basic amenities such as schools, building and renovation of classrooms, the building of dispensaries and clinics, provision of notebooks for students and grading of community roads. This has gone a long way to motivate the support of the biodiversity conservation. Muhumuza & Balkwill (2013) indicated that people may be motivated to conserve biodiversity in national parks for various reasons. Other studies (e.g. Alix-Garcia et al., 2015; Jayachandran et al., 2017) in Mexico and Uganda suggest that programmes offering payments and incentives in compensation for conservation activities have successfully reduced rates of deforestation and biodiversity loss.

However, gestures of national parks in providing amenities for villages are not so much appreciated by the people because they bore the weight of social and economic implications of conservation, and because they have been neglected by (federal, state and local) governments that should provide them with basic amenities. Therefore, the national park is seen as a social problem and hindrances to their benefit from their God-endowed resources. It is quite disturbing that the Nigeria's national parks are encumbered with a problem of poor funding and socio-economic problems of surrounding villages to the extent that they are unable to face challenges of their establishment. Many other national parks in the world have gone beyond protection and anti-poaching activities to an increase in the animal population and restoring extinct or threatened species to a viable population. No wonder many species of animals such as *Kobus ellipsiprymnus* (Ogilbyi, 1833), *Loxodonta africana* (Blumenbach, 1797), *Panthera pardus* (Linnaeus, 1758), *Gorilla gorilla* (Savage, 1847), *Pan troglodytes* (Blumenbach, 1799) are not commonly seen anymore or have disappeared in some of Nigeria's national parks, because of poaching activities. Osunsina et al. (2018) identified the poor funding in most national parks in Nigeria and revealed that the funding was considered inadequate to conduct critical management activities and irregular at the time needed to conduct these activities.

This trend is not likely to change unless there is a review of the national biodiversity convention and the roles of federal, state and local governments are well specified and implemented. It is noteworthy that the biodiversity conservation is a national issue which cannot be tackled by a single government parastatal. It should be noted that no national park or other Protected Areas can solely cater for needs of rural communities around its fringes without the assistance of national or international donors and international conservation organisations. Smith (2014) stated that, without the external financial revenue, the wildlife departments or national parks cannot individually fund the development aspects of rural communities living around national parks. Therefore, it should be the responsibility of the three-tier of the government in Nigeria. Efforts should be made to integrate this into the national budget and planning. The Nigeria's national parks are gradually drifting towards the empty

forest syndrome described by Redford (1992) as an ecosystem that is void of large mammals. This must not be encouraged.

Conclusions

There is a need to improve infrastructural facilities in villages surrounding the four selected national parks. The over-dependence of the local people on national parks could be reduced, if there is a provision of facilities such as potable water, functional health centre and dispensaries and affordable and available liquid paraffin for cooking. The literacy campaign should also be taken to the grass-root because the majority of the local people are illiterates. Therefore, three tiers of the government (federal, state and local) should give attention to the development of basic amenities at the grass-root level, which, in turn, would reduce the pressure on natural resources and stem the tide of frequent conflicts between the national park staff and villagers.

Acknowledgements

We thank the conservator general of the Nigeria National Park Service for the approval to conduct this research. Special appreciation goes to the conservators of Cross River National Park, Gashaka Gumti National Park, Kainji Lake National Park, and Old Oyo National Park for their support during conducting this research. Efforts of the range heads and all national park rangers, who assisted during the data collection, are greatly appreciated. We greatly appreciate the co-operation, support and assistance of heads of villages, leaders and members of villages surrounding the national parks where we conducted this study.

References

- Abukari H., Mwalyosi R.B. 2018a. Comparing conservation attitudes of park-adjacent communities: the case of Mole national park in Ghana and Tarangire national park in Tanzania. *Tropical Conservation Science* 11: 1–14. DOI: 10.1177/1940082918802757
- Abukari H., Mwalyosi R.B. 2018b. Comparing pressures on national parks in Ghana and Tanzania: the case of Mole and Tarangire national parks. *Global Ecology and Conservation* 15: e00405. DOI: 10.1016/j.gecco.2018.e00405
- Abukari H., Mwalyosi R.B. 2020. Local communities' perceptions about the impact of protected areas on livelihoods and community development. *Global Ecology and Conservation* 22: e00909. DOI: 10.1016/j.gecco.2020.e00909
- Adekunle M.F., Shotuyo A.L.A., Osunsina I.O.O., Odebiyi B.R. 2012. Economic valuation of wild animal species in Odeda local government area, Ogun State, Nigeria.

- Journal of Agriculture, Forestry and the Social Sciences* 10(1): 227–238. DOI: 10.4314/joafss.v10i1.22
- Akosim C., Mbaya Y.P. 2012. Implications of residents' attitudes and perceptions of conservation programme on the status of mammals and birds in Chad Basin National Park, Nigeria. *International Journal of Research and Advancement in Environmental Science* 2(2): 105–112.
- Alix-Garcia J., Sims K.R., Yañez-Pagans P. 2015. Only one tree from each seed? Environmental effectiveness and poverty alleviation in Mexico's payments for Ecosystem Services Program. *American Economic Journal: Economic Policy* 7(4): 1–40. DOI: 10.1257/pol.20130139
- Andrade G.S.M., Rhodes J.R. 2012. Protected areas and local communities: an inevitable partnership toward successful conservation strategies?. *Ecology and Society* 17(4): 14. DOI: 10.5751/ES-05216-170414
- Ayivor J.S., Gordon C., Ntiemoa-Baidu Y. 2013. Protected area management and livelihood conflicts in Ghana: A case study of Digya National Park. *Parks* 19(1): 37–50. DOI: 10.2305/IUCN.CH.2013.PARKS-19-1.JSA.en
- Ayivor J.S., Nyametso J.K., Ayivor S. 2020. Protected area governance and its influence on local perceptions, attitudes and collaboration. *Land* 9(9): 310. DOI: 10.3390/land9090310
- Barlow J., Lennox G.D., Ferreira J., Berenguer E., Lees A.C., Mac Nally R., Thomson J.R., Ferraz S.F., Louzada J., Oliveira V.H., Parry L., Solar R.R., Vieira I.C., Aragão L.E., Begotti R.A., Braga R.F., Cardoso T.M., de Oliveira R.C., Souza C.M., Moura N.G., Nunes S.S., Siqueira J.V., Pardini R., Silveira J.M., Vaz-de-Mello F.Z., Veiga R.C., Venturieri A., Gardner T.A. 2016. Anthropogenic disturbance in tropical forests can double biodiversity loss from deforestation. *Nature* 535(7610): 144–147. DOI: 10.1038/nature18326
- Bennett N.J., Dearden P. 2014. Why local people do not support conservation: community perceptions of marine protected area livelihood impacts, governance and management in Thailand. *Marine Policy* 44: 107–116. DOI: 10.1016/j.marpol.2013.08.017
- Berkes F. 2013. Religious Traditions and Biodiversity. In: S.A. Levin (Ed.): *Encyclopedia of Biodiversity (Second Edition)*. Waltham, USA: Academic Press. P. 380–388. DOI: 10.1016/B978-0-12-384719-5.00122-2
- Bragagnolo C., Malhado A.C.M., Jepson P., Ladle R.J. 2016. Modelling local attitudes to protected areas in developing countries. *Conservation Society* 14(3): 163–182. DOI: 10.4103/0972-4923.191161
- Cámara-Leret R., Dennehy Z. 2019. Indigenous knowledge of New Guinea's useful plants: A review. *Economic Botany* 73(3): 405–415. DOI: 10.1007/s12231-019-09464-1
- Cámara-Leret R., Fortuna M.A., Bascompte J. 2019. Indigenous knowledge networks in the face of global change. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 116(20): 9913–9918. DOI: 10.1073/pnas.1821843116
- Campos-Silva J.V., Peres C.A., Hawes J.E., Haugaasen T., Freitas C.T., Ladle R.J., Lopes P.F.M. 2021. Sustainable-use protected areas catalyze enhanced livelihoods in rural Amazonia. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 118(40): e2105480118. DOI: 10.1073/pnas.2105480118
- CBD. 2016. *Ecosystem restoration: short-term action plan*. Decision 13/5 of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. Montreal, Canada: Secretariat of the Convention on Biological Diversity. Available from <https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-05-en.pdf>
- Clements T., Suon S., Wilkie D.S., Milner-Gulland E.J. 2014. Impacts of protected areas on local livelihoods in Cambodia. *World Development* 64(Suppl.1): 125–134. DOI: 10.1016/j.worlddev.2014.03.008
- de Castro-Pardo M., Azevedo J.C., Fernández P. 2021. Ecosystem Services, Sustainable Rural Development and Protected Areas. *Land* 10(10): 1008. DOI: 10.3390/land10101008
- Evans N.P., Bauska T.K., Gázquez-Sánchez F., Brenner M., Curtis J.H., Hodell D.A. 2018. Quantification of drought during the collapse of the classic Maya civilization. *Science* 361(6401): 498–501. DOI: 10.1126/science.aas9871
- FAO. 2017. *Strengthening sector policies for better food security and nutrition results – Forestry. Policy Guidance Note 3*. Rome: FAO. 28 p.
- FAO & UNEP. 2020. *The State of the World's Forests 2020. Forests, biodiversity and people*. Rome: FAO and UNEP. 214 p. DOI: 10.4060/ca8642en
- Jayachandran S., de Laat J., Lambin E.F., Stanton C.Y., Audy R., Thomas N.E. 2017. Cash for carbon: A randomized trial of payments for ecosystem services to reduce deforestation. *Science* 357(6348): 267–273. DOI: 10.1126/science.aan0568
- Lewis S.L., Maslin M.A. 2015. A transparent framework for defining the Anthropocene Epoch. *Anthropocene Review* 2(2): 128–146. DOI: 10.1177/2053019615588792
- Mikusiński G., Possingham H., Blicharska M. 2014. Biodiversity priority areas and religions – a global analysis of spatial overlap. *Oryx* 48(1): 17–22. DOI: 10.1017/S0030605312000993
- Morar F., Peterlicean A. 2012. The role and importance of educating youth regarding biodiversity conservation in protected natural areas. *Procedia Economics and Finance* 3: 1117–1121. DOI: 10.1016/s2212-5671(12)00283-3
- Muhumuza M., Balkwill K. 2013. Factors Affecting the Success of Conserving Biodiversity in National Parks: A Review of Case Studies from Africa. *International Journal of Biodiversity* 2013: 798101. DOI: 10.1155/2013/798101
- Murray G., Agyare A. 2018. Religion and perceptions of community-based conservation in Ghana, West Africa. *PLoS ONE* 13(4): e0195498. DOI: 10.1371/journal.pone.0195498

- National Population Commission. 2010. *2006 Population and Housing Census of the Federal Republic of Nigeria. Vol. 3: Population Distribution by Sex, State, LGA, and Senatorial District*. Abuja, Nigeria: National Population Commission. Available from <https://catalog.ihns.org/index.php/catalog/3340/download/48521>
- NPSN. 2022. *National Park Service of Nigeria*. Available from <http://nigeriaparkservice.gov.ng/>
- Ogunjinmi A.A., Ogunjinmi K.O., Osunsina I.O.O. 2012. Scaling up women's roles in sustainability and conservation through wildlife farming – an overview. *Journal of Environmental Extension* 10: 52–55.
- Ogunjinmi A.A., Onadoko S.A., Inah E.I., Osunsina I.O.O. 2014. Communication Content from Nigeria National Parks and Its Impact on Local Responses to Conservation Initiatives. *Sustainability: The Journal of Record* 7(5) 269–274. DOI: 10.1089/sus.2014.9772
- Olufemi L.M., Kenneth I.Y. 2019. Biodiversity Conservation and Unmet Social and Health Needs in the Rural Communities of Niger State, Nigeria. In: Q. Yasser (Ed.): *Handbook of Research on Rural Sociology and Community Mobilization for Sustainable Growth*. Hershey, USA: IGI Global. P. 22–40. DOI: 10.4018/978-1-5225-7158-2.ch002
- Olunusi B., Lameed G.A., Olunusi P.A., Olawumi A.T. 2022. Socioeconomic determinants of hunters' participation in bush meat trade in Ibadan Oyo State Nigeria. *Journal of Biotechnology and Biodiversity* 10(1): 1–7. DOI: 10.20873/jbb.uft.cemaf.v10n1.olunusi
- Osunsina I.O.O. 2016. Illegal resources extraction and ponderance distance of villages: a case study of four Nigerian national parks. *International Journal of Conservation Science* 7(3): 771–782.
- Osunsina I.O.O., Fagbeyiro A.O. 2015. Local Community Perception and Attitude towards the Non-Utilization of Natural Resources in Old Oyo National Park, Oyo State, Nigeria. *Journal of Agriculture and Environment for International Development* 109(2): 291–306. DOI: 10.12895/jaeid.20152.364
- Osunsina I.O.O., Inah E.I., Ogunjinmi A.A., Jayeola O.A., Oduntan O.O., Oladoye O.A. 2012. Non-Timber Forest Products Used as Food Additives by Villagers around Support Zone Villages of Some Nigeria National Parks. In: J.C. Onyekwelu, B.O. Agbeja, G.A. Adekunle, P.O. Adesoye, A.O. Omole (Eds.): *Forests and Forest Products 2012: 3rd Biennial Conference of the Forest and Forest Products Society*. Ibadan: University of Ibadan. P. 42–48.
- Osunsina I.O.O., Inah E.I., Onadoko S.A., Adegbite D.A., Ogunjinmi A.A., Oladoye O.A., Yisau M.A. 2014. Ethnomedicinal Value of Some Selected Plants in Support Zone Villages of Some Nigeria National Parks. In: M.O. Adedire, J.C. Onyekwelu, D.O. Oke, V.A.J. Adekunle, O.A. Jayeola, A.O. Oladoye (Eds.): *Forest and Forest Products: Key to Sustainable Livelihood: 4th Biennial Conference of the Forest and Forest Products Society*. Abeokuta: Federal University of Agriculture. P. 217–221.
- Osunsina I.O.O., Ogunjinmi A.A., Yisau M.A., Inah E.I., Osunsina J. 2018. Management Effectiveness of Protected Areas: A Case Study of Four National Parks in Nigeria. *Applied Tropical Agriculture* 23(2): 155–165.
- Potapov P., Hansen M.C., Laestadius L., Turubanova S., Yaroshenko A., Thies C., Smith W. 2017. The last frontiers of wilderness: Tracking loss of intact forest landscapes from 2000 to 2013. *Science Advances* 3(1): e1600821. DOI: 10.1126/sciadv.1600821
- Ratsimbazafy C.L., Harada K., Yamamura M. 2012. Forest resources use, attitude, and perception of local residents towards community based forest management: Case of the Makira Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) Project, Madagascar. *Journal of Ecology and the Natural Environment* 4(13): 321–332. DOI: 10.5897/JENE11.123
- Redford K. 1992. The Empty Forest. *Bioscience* 42(6): 412–422. DOI: 10.2307/1311860
- Roberts P. 2019. *Tropical forests in prehistory, history, and modernity*. Oxford, UK: Oxford University Press. 350 p.
- Saez S.G. 2019. *Biodiversity conservation: between protected areas and local communities. A case study in Picos de Europa National Park (northern Spain)*. PhD Thesis. Spain: Autonomous University of Barcelona. 205 p.
- Smith E. 2014. *Integrated Conservation and Development Projects (ICDPS): Character of Success and Recommendations for Implementation*. PhD Thesis. Oxford, USA: University of Mississippi. 174 p.
- Taylor D.C., Taylor C.E., Taylor J.O. 2012. *Empowerment on an Unstable Planet*. New York; Oxford: Oxford University Press. 296 p.
- Verschuuren B., Brown S. (Eds.). 2018. *Cultural and spiritual significance of nature in protected areas: Governance, management and policy*. Abingdon, UK: Routledge. 334 p.
- Willis K.J. (Ed.). 2017. *State of the World's Plants*. Richmond, Surrey UK: Kew Publishing. 96 p.
- Yosef M. 2015. Attitudes and perceptions of the local people towards benefits and conflicts they get from conservation of the Bale Mountains National Park and Mountain Nyala (*Tragelaphus buxtoni*), Ethiopia. *International Journal of Biodiversity and Conservation* 7(1): 28–40. DOI: 10.5897/IJBC2014.0792
- Zhu P., Huang L., Xiao T., Wang J. 2018. Dynamic changes of habitats in China's typical national nature reserves on spatial and temporal scales. *Journal of Geographical Sciences* 28(6): 778–790. DOI: 10.1007/s11442-018-1504-y

СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: НЕРАЗДЕЛИМЫЕ ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ. ИССЛЕДОВАНИЕ ЧЕТЫРЕХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ НИГЕРИИ

И. О. О. Осунсина^{1,*} ,
О. О. Одунтан¹

¹Федеральный сельскохозяйственный университет Абеокуты, Нигерия

*e-mail: osunsinaisrael@yahoo.com

²Федеральный колледж механизации лесного хозяйства Афаки, Нигерия

³Федеральный технологический университет Акуре, Нигерия

⁴Федеральный колледж управления дикой природой в Нью-Бусса, Нигерия

Создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и управление ими стало краеугольным камнем стратегий сохранения биоразнообразия. Однако усилия, направленные на управление ООПТ, практически не учитывали средства к существованию и потребности окружающих сообществ местного населения. В данном исследовании оцениваются социально-экономические предикторы потребностей местного населения, а также устанавливается связь между сохранением биоразнообразия и развитием сельских территорий. Было проведено обследование деревень, расположенных вокруг четырех национальных парков Нигерии, для определения доступных объектов инфраструктуры, наиболее востребованных сельскими жителями объектов, а также социально-экономических показателей потребностей местного населения и их зависимости от ресурсов национальных парков. Выбор территории исследования был осуществлен методом многоступенчатой случайной выборки с упором на села в радиусе 10 км от границ каждого национального парка. Первичные данные были собраны у 1500 респондентов из 106 местных сообществ вокруг четырех национальных парков, в том числе 22 вокруг национального парка Кросс-Ривер (НПКР), 22 вокруг национального парка Гашака Гумти (НПГГ), 27 вокруг национального парка Озеро Каинджи (НПОК), и 35 вокруг национального парка Олд-Ойо (НПОО). Собранные данные были проанализированы и описаны. Логистическая регрессия использовалась для выявления социально-демографических предикторов потребностей местного населения. Результаты демографических характеристик показывают, что в четырех национальных парках было опрошено больше мужчин (73.2%), чем женщин (26.8%). Во всех исследованных национальных парках преобладающим занятием местного населения является земледелие: НПКР (99.3%), НПГГ (93.9%), НПОК (90.5%), НПОО (85.2%). Наибольшее количество респондентов состоит в браке: НПКР (77.0%), НПГГ (70.0%), НПОК (84.4%), НПОО (79.6%). Наибольшее количество респондентов приходится на возрастную группу 15–25 лет: НПКР (43.0%), НПГГ (30.0%), НПОК (36.2%) и НПОО (25.2%). Все респонденты, опрошенные в НПКР, были христианами (100%), тогда как большинство респондентов в НПГГ (87.3%), НПОК (99.2%) и НПОО (53.1%) были мусульманами. В отношении уровня образования, среди населения, проживающего на территории исследуемых национальных парков, отмечен высокий уровень неграмотности, так как большинство опрошенных в НПКР имели начальное (45.3%) и среднее (32.7%) образование. Для остальных трех национальных парков была показана более высокая доля неформального образования: НПГГ (61.5%), НПОК (63.1%) и НПОО (68.1%). Полученные результаты показывают, что территория исследования характеризуется отсутствием таких объектов инфраструктуры, как дороги (96.4%), электричество (97.7%), и ограниченным предоставлением таких услуг, как лекарства (91.1%), питьевая вода (96.5%), а также услуги образования (86.6%). Большинство опрошенных респондентов в населенных пунктах вокруг национальных парков указали на наличие медицинских центров (78.5%), скважин/питьевой воды (77.7%), дорог (68.6%), открытых школ (59.7%) и трудоустройства (56.2%). Наши результаты показывают, что ожидания сообществ включают объекты базовой инфраструктуры, такой как обеспечение питьевой водой (77.5%), медицинские центры (78.5%), электричество (78.1%) и дороги (68.9%). Логистический регрессионный анализ показал, что предикторами потребностей респондентов в объектах инфраструктуры были пол ($\beta = 0.068$, $p < 0.01$), возраст ($\beta = 0.032$, $p < 0.01$) и уровень образования ($\beta = 0.047$, $p < 0.05$). Был сделан вывод о том, что федеральным, региональным и местным органам власти необходимо обеспечить наличие базовой инфраструктуры в деревнях, окружающих изученные национальные парки, чтобы уменьшить давление и чрезмерную зависимость местного населения от ресурсов национальных парков. Должна быть распространена кампания по распространению грамотности и просвещению по вопросам сохранения, поскольку большинство местного населения неграмотны и проживает в горячих точках биоразнообразия.

Ключевые слова: биоразнообразие, инфраструктура, местное население, особо охраняемая природная территория, отношение, потребности

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДВУХ ТИПОВ ПЕСНИ У *PHYLLOSCOPUS HUMEI* (PHYLLOSCOPIDAE)

С. Г. Мещерягина¹

¹Институт экологии растений и животных УрО РАН, Россия

e-mail: meshcheryagina_sg@ipae.uran.ru

²Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, Россия

e-mail: aleksei.opaev@gmail.com

Поступила: 03.08.2022. Исправлена: 19.11.2022. Принята к опубликованию: 21.11.2022.

Среди певчих птиц у нескольких видов в виде исключения известно два функционально различных режима пения. Предполагается, что один из них преимущественно используется в начале периода гнездования для привлечения самки, а другой воспроизводится позже и в территориальном контексте. Разные режимы пения были описаны для некоторых видов семейства Parulidae, распространенных в Северной Америке. Первый режим пения представляет собой последовательное повторение одного и того же типа песни (песня типа I). Второй режим включает несколько типов песен (песни типа II), чередующихся при пении. В Евразии подобное акустическое поведение было обнаружено у нескольких видов *Phylloscopus*, но они практически не изучены в этом плане. Кроме того, до сих пор остается спорным, какой параметр (структура отдельных песен или организация пения в целом) играет превалирующую роль в коммуникации. В этом смысле особое значение приобретает изучение *Phylloscopus humei*, вокальный репертуар которой включает всего два типа песен (песни типа I и типа II), различающихся по структуре и, вероятно, функционально. В данном исследовании мы имитировали территориальное вторжение, транслируя видовую песню через динамик и отмечая ответную реакцию самца. Исследования проводились в Республике Хакасия на территории государственного природного заказника федерального значения «Позарым» в 2019–2021 гг. в начале периода гнездования. Эксперименты были направлены на то, чтобы выяснить, имеются ли функциональные различия между двумя типами песен. В начале периода гнездования самцы предпочитают исполнять песни типа I, а песни типа II – существенно реже. Показано, что сразу после трансляции видовой песни самцы начинают использовать песни типа II **чаще**. При этом непосредственно во время трансляции выявлено увеличение числа позывок двух типов. Не исключено, что именно позывки являются непосредственными маркерами территориальной агрессии. Таким образом, наше исследование показало, что два контрастных по структуре типа песен *Phylloscopus humei* в определенной степени различны и по характеру использования. Песни типа I чаще всего используются при саморекламации, т.е. опевании своего участка с целью обозначения его занятости и привлечения самки. В то же время песни типа II могут быть задействованы в коммуникации соседних самцов вне ситуации явного конфликта. В этой связи интересны особенности песен типа II у разных самцов. Мы показали, что некоторые самцы имели идентичные или очень похожие вокализации этого типа. Следовательно, в данном случае мы имеем дело с общими песнями (shared song types) у разных самцов – явлением, довольно широко известном у воробьиных птиц и связанным с вокальным научением. Предполагается, что общие песни играют важную роль в вокальных взаимодействиях соседних самцов.

Ключевые слова: коммуникация, общие песни, пеночка, песня птиц, эксперимент с трансляцией

Введение

Акустическая сигнализация у птиц разнообразна и развита на высоком уровне, выступая наряду со зрительными стимулами одним из важнейших средств обмена информацией между разными особями (Catchpole & Slater, 2008). У певчих воробьиных (подотряд Passeri) песня служит важнейшим инструментом коммуникации и свойственна в умеренных широтах в основном самцам. Пение – многофункциональный сигнал. Это один из самых сложных сигналов в мире животных. Дело в том, что у многих видов пение состоит из десятков или даже сотен стереотипных акустических конструкций (например, типов песен), которые птица помнит и периодически вос-

производит в неизменном виде (Иваницкий, Марова, 2021). Такая сложность используется при взаимодействиях с конспецификами – как своего (Catchpole & Slater, 2008), так и противоположного пола (Byers & Kroodsma, 2009).

Тип песни – это конструкция из одного или нескольких типов звуков, периодически воспроизводимая по ходу пения в неизменном виде (Catchpole & Slater, 2008). В большинстве случаев разные типы песен функционально равнозначны. Считается, что большие репертуары (наборы типов песен) ряда видов используются, главным образом, для увеличения разнообразия (Beecher, 2021). Разнообразие пения, в свою очередь, может играть роль в коммуникации (Опаев, 2021). Нюансы мотивационного

состояния и/или специфики ситуации передаются в этом случае не использованием каких-либо определенных типов песен, а особенностями организации пения.

В связи с этим особый интерес вызывает акустическое поведение тех видов птиц, у которых в виде исключения было обнаружено две группы функционально различных типов песен (Опаев, 2012). Эти типы могут использоваться в разных ситуациях, и зачастую не смешиваются, что позволяет говорить также о разных режимах пения. Каждый режим включает песни определенных типов. Такая вокализация описана для некоторых видов *Setophaga* (Parulidae), распространенных в Северной Америке (Spector, 1992). Первый режим пения представляет собой последовательное повторение одного и того же типа песни (песня типа I: всего один тип у каждого самца). Второй режим включает несколько типов песен (песни типа II: их несколько в репертуаре каждого самца), чередующихся при пении (Spector, 1992). У некоторых, но не всех, видов *Setophaga* (Spector, 1991) песни типа I и типа II отличаются также по структуре. Например, у *Setophaga ruticilla* (Linnaeus, 1758) песни типа I представляют собой повторение одной ноты (гомотипическую серию звуков), за которым следует терминальный звук. Песни типа II отличаются отсутствием терминального звука (Lemon et al., 1985).

Два режима пения известны также у некоторых видов пеночек: *Phylloscopus fuscatus* (Blyth, 1842) (Forstmeier & Balsby, 2002), *P. humei* (W.E. Brooks, 1878) (Price & Jamdar, 1991; Irwin et al., 2001; Martens, 2010), *P. coronatus* (Temminck & Schlegel, 1845) (Опаев и др., 2019). Среди них особенности пения наиболее изучены у первого вида, воспроизводящего S-песни и V-песни (Forstmeier & Balsby, 2002). S-песен в репертуаре каждого самца всего 1–3 типа, а число типов V-песен может достигать 60–70 (Ivanitskii et al., 2011; Опаев и др., 2019). S-песни и V-песни слабо различаются по структуре (Forstmeier & Balsby, 2002); поэтому любую песню, взятую наугад, крайне затруднительно классифицировать. Однако, при пении эти группы песен не смешиваются между собой. Поэтому применительно к этому виду также можно говорить о режимах пения. Отметим, что самцы *Phylloscopus fuscatus* могут экстренно, не делая перерывов в пении, менять режим, переключаясь с одного на другой (Опаев и др., 2019).

Предполагается, что разные типы песен и/или разные режимы пения функционально различны. Так, у видов *Setophaga* одни из них (песни типа I) преимущественно используются при саморекламировании для привлечения самки, а другие (песни типа II) – в территориальном контексте. По этой причине в начале периода гнездования (когда обычно наблюдаются брачные взаимодействия) преобладают песни типа I, а позже чаще удается услышать песни типа II (Ficken & Ficken, 1965). Использование песен разных типов зависит и от ситуации. Например, у *Setophaga petechia* (Linnaeus, 1766) при взаимодействиях самцов с самками песни типа I использовались в 77% случаев, а при конфронтации самцов соответствующее значение для песен типа II – 78% (Spector, 1991). Аналогичная, преимущественно территориальная, функция отводится S-песням у *Phylloscopus fuscatus* (Forstmeier & Balsby, 2002).

Режимы пения некоторых видов *Setophaga* и *Phylloscopus fuscatus* отличаются не только структурой составляющих их песен, но и организацией пения (монотонного повторения одного или нескольких типов песен против более разнообразного пения). Имеются данные, подтверждающие роль именно структуры песен в коммуникации. Было показано, что самцы *Setophaga ruticilla* реагируют одинаково на трансляцию им монотонного (один тип песни) или более разнообразного (несколько типов песен) пения. Отсюда следует, что организация пения в данном случае не имеет функционального значения. При этом была выявлена дифференцированная реакция на песни разной структуры – типа I (с терминальным звуком) и типа II (без терминального звука) (Weary et al., 1994; Nagle & Couroux, 2000). Однако в более раннем исследовании этого же вида различий в реакции на записи разных режимов пения не было выявлено (MacNally & Lemon, 1985).

Таким образом, в случае наличия двух режимов пения не до конца ясно, какой параметр, структура песен или организация пения, играет (и играет ли вообще) преобладающую роль в коммуникации. В этом смысле полезным может быть изучение тех видов, вокальные репертуары которых включают всего два типа песен, различающихся как по структуре, так и функционально. В этом случае режимы пения отличаются, по сути, только типом песен, но не организацией их в последовательность. Таких видов известно немного, и они

практически не изучены в этом плане. Один из них, *Phylloscopus humei*, – небольшая птица семейства Phylloscopidae, населяющая горные леса Центральной и Восточной Азии и формирующая при размножении пространственные группировки – плотные гнездовые поселения (Ковшарь и др., 1974; Марова, 1990; Price & Jamdar, 1991).

У *Phylloscopus humei* репертуары самцов состоят из двух структурно различных типов песни (Price & Jamdar, 1991; Irwin et al., 2001; Martens, 2010; Lyu et al., 2016). Первый тип представляет собой удлинённый звук «тсиии». Второй тип звучит как «тсип-тсип». Он более низкочастотный и состоит из двух звуков. На слух эти два типа песни очень разные. Вероятно, имеются и функциональные различия (Price & Jamdar, 1991). О такой возможности говорит сезонная динамика их использования. Так, в начале сезона гнездования преобладают песни первого типа («тсиии»), а позже чаще можно услышать второй тип (Bergmann, 2008). Как можно заметить, это очень похоже на динамику использования песен разных типов у некоторых видов *Setophaga* (см. выше).

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы выяснить, имеются ли функциональные различия между двумя типами песен *Phylloscopus humei*. Для достижения этой цели мы имитировали территориальное вторжение, транслируя видовую песню через динамик и отмечая затем реакцию территориального самца. Мы подробно описали все вокализации *Phylloscopus humei*, зафиксированные в экспериментах. Мы также рассмотрели индивидуальную изменчивость разных типов песен, поскольку ее особенности могут играть роль в коммуникации.

Материал и методы

Полевые исследования

Исследование проведено в Таштыпском районе Республики Хакасия в пределах Государственного природного заказника федерального значения «Позарым» (рис. 1). Полевые работы включали два этапа: (1) в конце мая – начале июня 2019–2020 гг.: регистрация спонтанного пения самцов для создания тестовых записей; (2) 14–21 мая 2021 г.: проведение экспериментов в начале периода гнездования.

В общей совокупности эксперименты были проведены с 39 самцами *Phylloscopus humei*, но в анализ были включены только 20

особей, которые демонстрировали ответную реакцию во время и после проведения акустической провокации. Эти самцы населяли горно-таежный участок (800–970 м н.у.м.) в нижнем течении р. Карасума (рис. 1). В большинстве (1) это вторичный березовый с примесью пихты, ели и кедра лес, сформировавшийся на месте 30-летней вырубki (n = 12); реже (2) – это пограничный участок долинно-лиственнично-елового с примесью кедра травяно-кустарничкового леса (n = 5) или (3) – склоновый лиственнично-кедрово-пихтовый с елью и березой мелкотравно-кустарничково-зеленомошный лес (n = 3). На исследуемой территории вид распределен неравномерно и формирует гнездовые поселения с плотностью 310–380 пар/км² (неопубликованные данные первого автора).

Рис. 1. Район исследования и распределение самцов *Phylloscopus humei*, участвующих в экспериментах. Условные обозначения: красные круги – особи, включенные в анализ; черные треугольники – особи, не вошедшие в анализ.

Fig. 1. Map of the study area, where territorial males of *Phylloscopus humei* were used in playback experiments. Designations: Red dots – males used in the statistical analysis, black triangles – other males.

Для эксперимента выбирались холостые территориальные самцы. Исключение составляли два случая, когда на участке фокального самца также присутствовала кормящаяся самка. Однако мы предполагаем, что акустическая провокация была проведена до начала строительства гнезда, так как откладка первого яйца у этих пар произошла в первом случае спустя 13 дней, а во втором – через 10 дней после эксперимента. В целом, в год проведения исследований первое яйцо в наиболее ранних гнездах было отложено 19 и 20 мая (оба дня по $n = 2$), тогда как в большинстве гнезд откладка началась в период с 22 мая по 01 июня ($n = 44$). В поздних и возобновляемых кладках появление первого яйца регистрировали с 03 по 30 июня ($n = 7$).

Подготовка тестовой записи

Для экспериментов синтезировали типичное спонтанное пение *Phylloscopus humei*, включающее только один I тип песни «тсиии». Именно такое пение преобладает в начале периода гнездования (Bergmann, 2008), когда мы проводили исследование. Для подготовки тестовой записи обработаны фонограммы четырех самцов, полученные нами в конце мая – начале июня 2019–2020 гг. в той же локации, где проводили описываемые в настоящей работе эксперименты. Всего были подготовлены четыре тестовые записи, каждая имела длительность 5 мин и включала 35 песен, воспроизводившихся через равные промежутки времени. Отдельная запись составлена из случайно выбранной и 35 раз повторенной песни одного самца.

Полевые эксперименты

Каждый эксперимент включал три стадии: до, во время и после трансляции тестовой записи конспецифичного пения. При обнаружении активно поющего самца в течение 5–12 мин (в среднем 7.7 ± 1.9 мин) записывали его пение (до трансляции). Затем мы включали тестовую запись и регистрировали «ответную» вокализацию фокального самца. Далее, после окончания трансляции, звуки данной особи записывали на протяжении следующих 5 мин. Для трансляции каждый раз случайно выбирали одну из четырех тестовых записей.

При проведении эксперимента мы устанавливали беспроводной динамик Sony SRS-XB41 с Bluetooth-приемником в 7–10 м от поющего самца, т.е. с наибольшей вероятностью внутри его участка. Помимо трансляции конспецифичного

пения, рядом с динамиком укрепляли на ветке модель *Phylloscopus humei* в натуральную величину, выполненную из полимерной глины и окрашенную акрилом. Нападение самца на модель говорило о его агрессивной мотивации (рис. 2). Для включения/выключения тестовой записи и передачи ее на динамик использовали плеер Sony NW-A55. Наблюдатель (первый автор) находился в 10–15 м от динамика и во время трансляции, который, помимо записи вокализации фокального самца, фиксировал (1) количество перелетов самца длиной более 1 м в радиусе 10 м от динамика, (2) минимальное приближение к источнику звука (этот параметр удалось оценить только для 17 из 20 самцов) и (3) наличие / отсутствие атак (физических касаний) самцом модели и их количество. Эти параметры служили показателем реакции особей. Для записи пения использовали рекордер Zoom H6 с микрофоном Zoom SGH-6.

Акустический анализ

Общая длительность проанализированных записей экспериментов с 20 самцами составила 356.2 мин (в среднем 17.8 ± 1.9 мин для каждого самца). Визуализацию и обработку записей проводили в программе Syrinx. При построении спектрограмм использовали окно Блэкмана и длину быстрого преобразования Фурье, равную 512 точкам.

У самцов *Phylloscopus humei* в начале периода гнездования мы выделили всего четыре типа вокализаций: песня типа I, песня типа II, тревожная позывка и дребезжащая позывка. В данном случае мы относили разные звуки к песням или позывкам, придерживаясь классификации вокализаций, предложенной для изучаемого вида предшествующими исследователями (Price & Jamdar, 1991; Irwin et al., 2001). Основанием для деления послужили особенности их использования: песни воспроизводит только самец, тогда как позывки издают оба партнера. Наш опыт многолетних наблюдений за поведением *P. humei* в период гнездования показал, что песни – это вокализации, которые наиболее часто можно услышать от самца при спонтанном пении, т.е. когда влияние внешней ситуации на его поведение минимально. Позывки, напротив, чаще приурочены к определенным контекстам. Например, сигналы тревоги издаются в момент присутствия вблизи гнезда хищника или наблюдателя, а дребезжащие позывки – при погоне за конспецифичной особью (вторгнувшимся на участок конкурентным самцом или самкой, продолжительное время не залетающей в гнездо для насиживания).

Рис. 2. Самец *Phylloscopus humei*, атакующий и рассматривающий во время эксперимента модель конспецифика. Условные обозначения: удары в голову клювом (а) и лапами (b), удар клювом в глаз (с), зависание в воздухе напротив модели (d).

Fig. 2. A *Phylloscopus humei* male interacting with conspecific dummy in playback experiment. Designations: the blow to the head of the dummy with the beak (a) and legs (b), the blow by the beak in eye (c); a male hovering in front of the dummy (d).

Пение, записанное для каждой особи до, во время и после трансляции видовой песни, было проанализировано отдельно. Прежде всего, мы измерили длительность паузы между двумя последовательными песнями независимо от их типа, и в анализе использовали медиану этого параметра. Затем для каждой записи рассчитали частоту песен типа I: количество песен / длительность записи (с). Прочие три типа вокализаций исполнялись не всеми самцами. Поэтому мы ограничились анализом того, исполняет ли данный самец данную вокализацию в том или ином контексте (т.е. до, во время и после трансляции) или нет.

Отдельно проанализировали частотно-временные параметры различных типов вокализаций у разных самцов. Длительность была измерена для всех без исключения песен: всего 1035 песен типа I и 640 песен типа II. При описании использовали медианы этих параметров для каждой особи. Для характеристики прочих параметров измерено по одной вокализации определенного типа (хорошего качества) от каждой особи. Таким образом оценена минимальная и максимальная основная частота и частотный диапазон (кГц, с точностью до 0.1 кГц), а также длительность позывок (с точностью до 10 мс).

Статистический анализ

Статистическая обработка проведена в среде программирования R v. 3.6.1 (R Core Team, 2019). Для характеристики вариационных рядов использовали медиану и разброс значений.

Влияние контекста (три уровня: до, во время и после трансляции) на медианную длительность паузы между песнями и частоту песен типа I анализировали при помощи линейных моделей со смешанными эффектами, используя команду «lmer» в пакете «lme4» (Bates et al., 2015). Эти переменные имели нормальное распределение (тест Шапиро-Уилка, $p > 0.05$). Для анализа наличия / отсутствия песен типа II и позывок обоих типов в данном контексте использовали обобщенные линейные модели со смешанными эффектами с биномиальным распределением зависимой переменной (функция «glmer»). Во всех этих моделях искомый акустический параметр был зависимой переменной, контекст – фиксированным эффектом, а номер самца – случайным фактором. При помощи аналогичных моделей мы анализировали зависимость акустических параметров во время трансляции от (1) количества перелетов и (2) минимального

расстояния до источника звука. Мы анализировали одну запись от каждого самца. Поэтому в данном случае случайным фактором был номер тестовой записи, а не номер самца.

Результаты

Вокальный репертуар

На основе записей, полученных в ходе экспериментов, выделили всего четыре типа вокализаций: два типа песен (песни типа I и песни типа II) и два типа позывок (тревожная позывка и дребезжащая позывка). Таким образом, как индивидуальный, так и видовой репертуары включали четыре типа вокализаций. Хотя полные индивидуальные репертуары записаны не от всех самцов нашей выборки. Как песни, так и позывки имели довольно простую структуру (см. ниже).

Песня типа I состоит из одного звука. Звучит он очень характерно – как звук «тсиии», несколько напоминающий самый распространенный элемент песни *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758). Благодаря этой вокализации пение *Phylloscopus humei* весьма узнаваемо. Песня типа I – удлинённая посылка с преимущественно шу-

мовым спектром заполнения, в котором обычно просматривается гармоническая структура (рис. 3а). Медианная длительность песни у разных самцов варьирует в пределах 1.12–1.49 с (медиана: 1.25 с). Это довольно высокочастотные звуки. Минимальная основная частота у разных самцов составляет 5.3–6.2 кГц (медиана этой выборки: 5.9 кГц), а максимальная – 8.0–9.5 кГц (медиана: 8.7 кГц). От начала к концу песни имеет место плавное понижение основной частоты на 1.5–3.2 кГц (медиана: 2.2 кГц): с 7.8–9.5 кГц (медиана: 8.7 кГц) в начале до 5.8–6.9 кГц (медиана: 6.4 кГц) в конце. Кроме того, также плавно происходит расширение частотного диапазона звука, достигающего 1.0–1.5 кГц в конце сигнала. В репертуаре каждого самца – только один тип этой вокализации. В минуту самцы исполняют не более 4–6 песен, но этот показатель широко варьирует, в том числе – в зависимости от контекста (см. ниже). Песни типа I записаны у всех изученных самцов. Визуальный анализ спектрограмм показал, что у разных самцов эти вокализации, хотя бы минимально, но отличаются друг от друга, т.е. они индивидуальные.

Рис. 3. Песни типа I (a), песни типа II (b, c) и тревожные позывки (d) *Phylloscopus humei*. Все примеры вокализаций каждого типа взяты от разных самцов. Пунктирные линии разделяют песни типа II, сходные у разных особей (т.е. относящиеся к одной группе песен).

Fig. 3. Song type I (a) and song type II (b, c), and alarm calls (d) of *Phylloscopus humei*. All vocalisations of each song type are received from different males. Songs of type II are separated by dotted lines; they are similar for different males (i.e. associated with the same song type).

В типичном случае песня типа II состоит из двух слогов (рис. 3b,c). Иногда самец исполняет только один первый слог. Каждый слог состоит из 2–3 тоновых звуков, модулированных по частоте. Модуляция может быть простой (восходящей или нисходящей), либо иметь V- или W-образную форму. Первый и второй слоги в песне, в целом, одинаковы по структуре. Однако второй слог обычно незначительно отличается за счет удлиненного заключительного звука. Медианная длительность песни типа II у разных самцов ($n = 11$) варьирует от 590 мс до 730 мс (медиана: 640 мс). Первый слог имеет длительность 180–230 мс (медиана: 200 мс), второй несколько длиннее: 230–310 мс (медиана: 250 мс). Минимальная и максимальная основная частота и частотный диапазон первого слога составляют 3.9–4.6 кГц (медиана: 4.4 кГц), 6.1–7.6 кГц (медиана: 7.4 кГц) и 2.2–3.6 кГц (медиана: 2.9 кГц), соответственно. Частотный диапазон второго слога несколько шире, и смещен в более низкочастотную область. Названные параметры для второго слога составляют 3.4–4.1 кГц (медиана: 3.8 кГц), 5.9–7.7 кГц (медиана: 7.3 кГц) и 2.4–4.0 кГц (медиана: 3.4 кГц), соответственно.

Песни типа II мы записали от 11 из 20 самцов. В репертуаре каждого из них имеется только один тип этой вокализации. Однако песни типа II разных самцов могут быть очень схожи. Как видно из рис. 3b,c, все записанные нами от разных особей 11 песен типа II довольно четко распадаются на шесть групп; в каждой группе 1–3 песни. Таким образом, некоторые самцы нашей выборки имели фактически идентичные песни типа II. Для песен типа I подобного нами не отмечено.

Тревожные позывки записаны для всех самцов нашей выборки, и они довольно однотипны (рис. 3d). Каждая позывка состоит из двух разных тоновых звуков, сильно модулированных по частоте. Длительность позывки составляет 220–270 мс (медиана: 240 мс, $n = 20$), минимальное значение основной частоты – 2.7–3.5 кГц (медиана: 3.2 кГц, $n = 20$), а максимальное – 5.5–6.7 кГц (медиана: 6.3 кГц, $n = 20$). Чаще всего самцы исполняют однократные позывки. Однако нередки случаи сдвоенного либо строенного исполнения, когда две или три позывки следуют друг за другом практически без паузы. Иногда птицы могут испускать и более протяженные серии, в которых до десяти позывок следуют друг за другом без паузы. По нашим наблюдениям, тревожные позывки характерны как для самцов, так и для самок.

Дребезжащие позывки отмечены у 12 из 20 самцов, но исполняются они довольно редко. Мы

зафиксировали лишь по 1–17 (медиана: 6.5, $n = 12$) позывок этого типа от каждой особи. Дребезжащие позывки исполняются тихо: качественно записать их не удалось; поэтому спектрограммы не приводим. Каждая позывка представляет собой серию очень коротких (не более 10–30 мс) широкополосных звуков, расположенных в области около 2–6 кГц. Длительность паузы между последовательными звуками – порядка 40–60 мс, а длительность самой позывки – до 1–2 с.

Изменчивость вокализации в зависимости от контекста

В нашей выборке все самцы реагировали на трансляцию, подлетая к колонке и перелетая вокруг нее. Минимальное расстояние, на которое самец приближался к источнику звука, варьировало от 0 м до 5 м (медиана: 0.5 м, $n = 17$). За время 5-минутной трансляции самец совершал 6–44 перелетов в радиусе 10 м от колонки (медиана: 27.5 перелетов, $n = 20$). Только два самца из двадцати атаковали модель конспецифика (рис. 2).

Самая частая вокализация во время эксперимента – это песни типа I. Их исполняли все самцы. Во время спонтанного пения (до трансляции) *Phylloscopus humei* использовали преимущественно именно этот тип вокализации. Лишь некоторые особи воспроизводили тот или другой из трех других типов вокализаций (рис. 4). Во время трансляции наблюдалось сокращение частоты исполнения песен типа I (рис. 4a). После трансляции частота пения снова увеличилась (сократились паузы между песнями: табл. 1), главным образом, за счет более частого исполнения песен типа I (рис. 4a). При этом их частота была даже выше, чем при спонтанном пении (табл. 1).

Во время трансляции более обычными, по сравнению со спонтанным пением, стали позывки обоих типов (рис. 4c,d). Количество самцов, издававших тревожные позывки, достоверно возросло во время и после трансляции по сравнению с контрольным периодом до нее (рис. 4c; табл. 1). Дребезжащие позывки чаще можно было услышать непосредственно во время трансляции (рис. 4d), тогда как сразу после трансляции самцы реже использовали эту вокализацию (рис. 4d); так, не было выявлено различий в количестве самцов, исполнявших дребезжащую позывку до и после трансляции (табл. 1). Частота исполнения тревожных и дребезжащих позывок во время трансляции составила 0.4–21.7 позывок/мин (медиана: 5.1 позывок/мин, $n = 19$ самцов) и 0.2–3.4 позывок/мин (медиана: 1.1 позывок/мин, $n = 11$ самцов), соответственно.

Таблица 1. Результаты линейных моделей со смешанными эффектами (переменные №1, №2) и обобщенных линейных моделей со смешанными эффектами (переменные №3, №4, №5), тестирующих влияние контекста (до, во время и после трансляции) на переменные, описывающие акустическое поведение самцов *Phylloscopus humei* в эксперименте

Table 1. Results of the linear mixed-effects models (variables 1 and 2) and generalised linear mixed-effects model (variables 3 to 5) testing the effects of the experimental stage (before, during, and after playback presentation) on acoustic variables of *Phylloscopus humei* males

Переменные	Во время трансляции		После трансляции	
	Оценка ± SE	2.5–97.5%-ные границы доверительного интервала оценки	Оценка ± SE	2.5–97.5%-ные границы доверительного интервала оценки
1. Медианная пауза между песнями типов I и II, с.	2.21 ± 1.28	-0.28–4.72	-3.23 ± 1.24	-5.65– -0.81
2. Частота песен типа I, песен/мин.	-0.99 ± 0.31	-1.61– -0.37	1.01 ± 0.32	0.40–1.63
3. Наличие/отсутствие песен типа II	3.83 ± 1.75	1.08–8.28	4.01 ± 1.72	1.33–8.42
4. Наличие/отсутствие тревожных позывок	3.86 ± 1.36	1.76–7.54	2.24 ± 0.95	0.68–4.57
5. Наличие/отсутствие дребезжащих позывок	3.27 ± 1.29	1.21–6.88	0.57 ± 1.08	-1.54–2.99

Примечание: Достоверные результаты показаны полужирным шрифтом. Достоверными считались те оценки, 2.5–97.5%-ный доверительный интервал которых не включает ноль. SE – стандартная ошибка.

Note: Significant results are in bold. The significant models are those, which confidence interval does not include zero. SE – standard error.

Рис. 4. Влияние контекста (до, во время и после трансляции видовой песни) на частоту исполнения песен типа I (a), а также количество самцов *Phylloscopus humei*, которые не использовали (светло-серая заливка) либо использовали (черная заливка) песни типа II (b), тревожные позывки (c) и дребезжащие позывки (d) на разных стадиях эксперимента (до, во время и после трансляции видовой песни).

Fig. 4. Influence of the context (before, during or after playback presentation) to the rate of song type I (a), and the number of *Phylloscopus humei* males, which either used (black colour) or did not use (light-grey colour) song type II (b), alarm call (c) and rattle call (d) at three experimental stages.

Лишь чуть более половины самцов (11 из 20) исполняли песни типа II в эксперименте. Их частота во время трансляции варьировала в пределах 0.6–6.0 песен/мин (медиана: 0.9 песен/мин, n = 8 самцов), а после трансляции составляла 0.2–10.0 песен/мин (медиана: 2.3 песен/мин, n = 10). Мы проверили, зависит ли наличие/отсутствие песен типа II от контекста. Оказалось, что достоверно зависит (табл. 1). До трансляции этот тип вокализации использовали только 15% самцов, во время – 40% самцов, а после трансляции – 50% самцов (рис. 4b). Таким образом, в ответ на трансляцию видовой песни вероятность исполнения песни типа II была выше, чем при спонтанном пении.

Анализ показал, что ни частота перелетов, ни минимальное расстояние до источника звука не были связаны с рассмотренными выше акустическими параметрами. Единственное исключение состояло в том, что чаще перелетали вокруг колонки те самцы, которые издавали дребезжащие позывки. Эти позывки часто издаются в полете, поэтому закономерность ожидаемая. Однако даже несмотря на это, зависимость была слабая: оценка бета-коэффициента: 0.18 ± 0.10 , а ее доверительный (2.5–97.5%) интервал: 0.03–0.46.

Обсуждение

В данной работе мы выявили два типа изменений в пении *Phylloscopus humei* в территориальном контексте по сравнению со спонтанным пением. Это (1) увеличение числа позывок двух типов и (2) более частое использование песен типа II. Интересно, что дребезжащие позывки были наиболее характерны для вокального поведения непосредственно во время трансляции, а после трансляции частота их исполнения возвращалась к исходному уровню. Поэтому не исключено, что именно эти позывки являются непосредственными маркерами территориальной агрессии. Действительно, обнаружена слабая зависимость между частотой дребезжащих позывок и количеством перелетов самца в радиусе 10 м от динамика (показатель территориальной агрессии). Тревожные позывки и песни типа II можно было услышать как во время, так и сразу после трансляции. Кроме того, наличие или отсутствие этих вокализаций не было связано с поведением самца во время эксперимента.

Ранее было предложено три взаимодополняющих критерия, полное или частичное выполнение которых позволяет говорить о сигнале как

об агрессивном (Searcy & Beecher, 2009). Первый критерий: сигнал должен проявляться или меняться в агрессивном контексте; например, при территориальной конфронтации, имитируемой в эксперименте с трансляцией (критерий контекста). Второй критерий: сигнал должен предсказывать дальнейшую эскалацию конфликта; например, чем чаще наблюдается данный сигнал, тем более склонна птица напасть на оппонента (критерий прогноза). Третий критерий: сигнал должен быть «понятен» оппоненту, дифференцировано реагирующего на разные его категории (критерий ответа). Наши результаты показывают, что позывки (особенно дребезжащие позывки) вполне могут быть агрессивным сигналом. Действительно, в нашем случае полностью выполняется критерий контекста и частично – критерий прогноза (при допущении, что активно летающие самцы действительно настроены наиболее агрессивно). Критерий ответа в данной работе не был проверен.

Роль позывок в территориальном поведении известна для ряда воробьиных птиц, в том числе видов *Phylloscopus*. Например, самцы *Phylloscopus fuscatus* при пении иногда издают щелчки – очень короткие шумовые звуки, вставляемые между песнями. Количество щелчков в несколько раз увеличивается во время трансляции концепцифичной песни (Опаев и др., 2019). При этом на запись пения «с щелчками» самцы реагировали активнее, чем на пение «без щелчков» (неопубликованные данные второго автора). Самцы *Poecile atricapillus* (Linnaeus, 1766) при ответе на запись пения издают, помимо песен, «булькающие» позывки. Количество и частота этих позывок были больше у тех птиц, которые атаковали предъявляемую одновременно с записью модель концепцифика (Baker et al., 2012).

Характер использования двух контрастных по структуре типов песен также зависел от контекста в нашем исследовании. *Phylloscopus humei* обычно использовали исключительно песни типа I при спонтанном пении. Это характерно для начала периода гнездования (Bergmann, 2008), когда мы проводили свое исследование. В ответ на трансляцию видовой песни можно было чаще, чем при спонтанном пении, услышать песни типа II. Однако воспроизводили их далеко не все, а примерно половина самцов. Кроме того, песни типа II были характерны для вокализации как непосредственно во время экспериментальной трансляции, так и после нее. Поэтому не исключено, что песни типа II, играя роль в территориальном

поведении самцов, не являются непосредственным маркером агрессивной мотивации. Возможно, они используются в дальне-дистантной коммуникации между самцами. Например, это может быть песенная «дуэль» соседних самцов близ общей границы их участка, когда птицы физически друг с другом не взаимодействуют.

В этой связи интересны особенности песен типа II у разных самцов. Ранее отмечалось, что песни типа II индивидуальны, т.е. каждый самец имеет оригинальный вариант этой вокализации (Martens, 2010). Мы показали, что это неверно. В нашей выборке некоторые самцы имели фактически идентичные песни типа II. Это значит, что применительно к ним мы можем говорить о таком явлении, как наличие у разных самцов общих песен (song sharing), практически идентичных по структуре. Это явление довольно широко известно у воробьиных птиц и связано с вокальным научением (Slater, 1989). **Возможный функциональный смысл** наличия общих песен до конца не ясен (Beecher & Brenowitz, 2005). Любопытно, что у некоторых видов *Setophaga* общие песни более характерны для песен типа II, по сравнению с песнями типа I (Beebe, 2002). Песни типа II, так же, как и у *Phylloscopus humei*, используются несколькими видами *Setophaga* в территориальном контексте. Пока не ясно, почему встречаемость общих песен различается между песнями разных типов. Однако интересно, что паттерн выглядит одинаковым у таких неродственных друг другу видов, как некоторые американские *Setophaga* и азиатский *Phylloscopus humei*.

Заключение

Таким образом, наше исследование показало, что два контрастных по структуре типа песен *Phylloscopus humei* в определенной степени различны и по характеру использования. Песни типа I чаще всего используются при саморекламирании, т.е. опевании своего участка с целью обозначения его занятости и привлечения самки. В то же время, песни типа II могут быть задействованы в коммуникации соседних самцов вне ситуации явного конфликта.

Благодарности

Авторы искренне признательны за содействие в организации и проведении полевых работ В.В. Непомнящему (директор Хакасского заповедника, Россия) и С.В. Шулгину, Е.Г. Борчеву и А.В. Пермякову (сотрудники стационара «Карасума», Россия). Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №22-24-00001.

Литература

- Иваницкий В.В., Марова И.М. 2021. Синтаксическая организация песни птиц // Зоологический журнал. Т. 100(10). С. 1145–1158. DOI: 10.31857/S0044513421100068
- Ковшарь А.Ф., Гаврилов Э.И., Родионов Э.Ф. 1974. О биологии тусклой зарнички *Phylloscopus inornatus humei* // Орнитология. Вып. 11. С. 253–267.
- Марова И.М. 1990. Биология размножения и пространственная структура поселений тусклых зарничек в Западном Танну-Ола // Орнитология. Вып. 24. С. 128–130.
- Опаев А.С. 2012. Пение птиц: всегда ли изменение структуры «сигнала» влечет за собой смену его функции? // Этология и зоопсихология. Т. 2(6). С. 1–14.
- Опаев А.С. 2021. Коммуникативное значение сложного пения воробьиных птиц // Поволжский экологический журнал. №2. С. 191–229. DOI: 10.35885/1684-7318-2021-2-191-229
- Опаев А.С., Колесникова Ю.А., Антонов А.И. 2019. Выражение территориальной агрессии в пении пеночек (*Phylloscopus*) // Вестник Тверского государственного университета. Серия Биология и экология. №1(53). С. 133–147. DOI: 10.26456/vtbio57
- Baker T., Wilson D., Mennill D. 2012. Vocal signals predict attack during aggressive interactions in Black-capped Chickadees // Animal Behaviour. Vol. 84(4). P. 965–974. DOI: 10.1016/j.anbehav.2012.07.022
- Bates D., Mächler M., Bolker B., Walker S. 2015. Fitting linear mixed-effects models using lme4 // Journal of Statistical Software. Vol. 67(1). P. 1–48. DOI: 10.18637/jss.v067.i01
- Beebe M.D. 2002. Song Sharing by Yellow Warblers Differs Between two Modes of Singing: Implications for Song Function // Condor. Vol. 104(1). P. 146–155. DOI: 10.1093/condor/104.1.146
- Beecher M.D. 2021. Why are no animal communication systems simple languages? // Frontiers in Psychology. Vol. 12. Article: 602635. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.602635
- Beecher M.D., Brenowitz E.A. 2005. Functional aspects of song learning in songbirds // Trends in Ecology and Evolution. Vol. 20(3). P. 143–149. DOI: 10.1016/j.tree.2005.01.004
- Bergmann H.H. 2008. Bioakustik des Tienschan-Laubsängers *Phylloscopus humei* (Brooks) – ein ungewöhnlicher Vogelgesang in sonographischer Analyse // Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen. Vol. 40. P. 149–155.
- Byers B.E., Kroodsmas D.E. 2009. Female mate choice and songbird song repertoires // Animal Behaviour. Vol. 77(1). P. 13–22. DOI: 10.1016/j.anbehav.2008.10.003
- Catchpole C.K., Slater P.J.B. 2008. Bird Song: Biological Themes and Variations. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. 335 p.
- Ficken M.S., Ficken R.W. 1965. Comparative ethology of the Chestnut-sided Warbler, Yellow Warbler, and American Redstart // Wilson Bulletin. Vol. 77(4). P. 363–375.
- Forstmeier W., Balsby T.J.S. 2002. Why mated dusky warblers sing so much: territory guarding and male quality announcement // Behaviour. Vol. 139(1). P. 89–111. DOI: 10.1163/15685390252902300
- Irwin D., Alström P., Olsson U., Benowitz-Fredericks Z.M. 2001. Cryptic species in the genus *Phylloscopus* (Old World leaf warblers) // Ibis. Vol. 143(2). P. 233–247. DOI: 10.1111/j.1474-919X.2001.tb04479.x
- Ivanitskii V.V., Marova I.M., Malykh I.M. 2011. Contrasts in syntax of the advertising songs of closely related warbler species (*Phylloscopus*, Sylviidae) // Doklady Biological Sciences. Vol. 438(1). P. 171–174. DOI: 10.1134/S0012496611030094
- Lemon R.E., Cotter R., MacNally R.C., Monette S. 1985. Song repertoires and song sharing by American redstart // Condor. Vol. 87(4). P. 457–470. DOI: 10.2307/1367942
- Lyu N., Li J., Sun Y.H. 2016. Can simple songs express useful signals for mate choice? // Avian Research. Vol. 7(1). Article: 10. DOI: 10.1186/s40657-016-0045-2
- MacNally R.C., Lemon R.E. 1985. Repeat and serial singing modes in American Redstarts (*Setophaga ruticilla*): a test of functional hypotheses // Zeitschrift für Tierpsychologie. Vol. 69(3). P. 191–202. DOI: 10.1111/j.1439-0310.1985.tb00146.x
- Martens J. 2010. A preliminary review of the leaf warbler genera *Phylloscopus* and *Seicercus* // Bulletin of the British Ornithologists' Club. Vol. 72. P. 41–116.
- Nagle L., Couroux C. 2000. The influence of song mode on responses of male American redstarts // Ethology. Vol. 106(12). P. 1049–1055. DOI: 10.1046/j.1439-0310.2000.00609.x
- Price T., Jamdar N. 1991. Breeding biology of the yellow-browed leaf warbler *Phylloscopus inornatus* in Kashmir // Journal of the Bombay Natural History Society. Vol. 88(1). P. 1–16.
- R Core Team. 2019. R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Available from <https://www.R-project.org/>
- Searcy W.A., Beecher M.D. 2009. Song as an aggressive signal in songbirds // Animal Behaviour. Vol. 78(6). P. 1281–1292. DOI: 10.1016/j.anbehav.2009.08.011
- Slater P.J.B. 1989. Bird song learning: causes and consequences // Ethology, Ecology and Evolution. Vol. 1(1). P. 19–46. DOI: 10.1080/08927014.1989.9525529
- Spector D.A. 1991. The singing behaviour of yellow warblers // Behaviour. Vol. 117(1/2). P. 23–53. DOI: 10.1163/156853991X00111
- Spector D.A. 1992. Wood-warblers songs systems: a review of paruline singing behaviors // Current Ornithology. Vol. 9. Boston, MA: Springer. P. 199–238. DOI: 10.1007/978-1-4757-9921-7_6
- Weary D.M., Lemon R.E., Perreault S. 1994. Different responses to different song types in American Redstarts // Auk. Vol. 111. P. 730–734.

References

- Baker T., Wilson D., Mennill D. 2012. Vocal signals predict attack during aggressive interactions in Black-capped Chickadees. *Animal Behaviour* 84(4): 965–974. DOI: 10.1016/j.anbehav.2012.07.022
- Bates D., Mächler M., Bolker B., Walker S. 2015. Fitting linear mixed-effects models using lme4. *Journal of Statistical Software* 67(1): 1–48. DOI: 10.18637/jss.v067.i01
- Beebe M.D. 2002. Song Sharing by Yellow Warblers Differs Between two Modes of Singing: Implications for Song Function. *Condor*. 104(1): 146–155. DOI: 10.1093/condor/104.1.146
- Beecher M.D. 2021. Why are no animal communication systems simple languages? *Frontiers in Psychology* 12: 602635. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.602635
- Beecher M.D., Brenowitz E.A. 2005. Functional aspects of song learning in songbirds. *Trends in Ecology and Evolution* 20(3): 143–149. DOI: 10.1016/j.tree.2005.01.004
- Bergmann H.H. 2008. Bioakustik des Tienschan-Laubsängers *Phylloscopus humei* (Brooks) – ein ungewöhnlicher Vogelgesang in sonographischer Analyse. *Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen* 40: 149–155.
- Byers B.E., Kroodsma D.E. 2009. Female mate choice and songbird song repertoires. *Animal Behaviour* 77(1): 13–22. DOI: 10.1016/j.anbehav.2008.10.003
- Catchpole C.K., Slater P.J.B. 2008. *Bird Song: Biological Themes and Variations*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. 335 p.
- Ficken M.S., Ficken R.W. 1965. Comparative ethology of the Chestnut-sided Warbler, Yellow Warbler, and American Redstart. *Wilson Bulletin* 77(4): 363–375.
- Forstmeier W., Balsby T.J.S. 2002. Why mated dusky warblers sing so much: territory guarding and male quality announcement. *Behaviour* 139(1): 89–111. DOI: 10.1163/15685390252902300
- Irwin D., Alström P., Olsson U., Benowitz-Fredericks Z.M. 2001. Cryptic species in the genus *Phylloscopus* (Old World leaf warblers). *Ibis* 143(2): 233–247. DOI: 10.1111/j.1474-919X.2001.tb04479.x
- Ivanitskii V.V., Marova I.M. 2021. The syntactic organization of a bird song. *Zoologicheskii Zhurnal* 100(10): 1145–1158. DOI: 10.31857/S0044513421100068 [In Russian]
- Ivanitskii V.V., Marova I.M., Malykh I.M. 2011. Contrasts in syntax of the advertising songs of closely related warbler species (*Phylloscopus*, Sylviidae). *Doklady Biological Sciences* 438(1): 171–174. DOI: 10.1134/S0012496611030094
- Kovshar A.F., Gavrilov E.I., Rodionov E.F. 1974. On the biology of Hume's Leaf-Warbler *Phylloscopus inornatus humei*. *Ornithologia* 11: 253–267. [In Russian]
- Lemon R.E., Cotter R., MacNally R.C., Monette S. 1985. Song repertoires and song sharing by American redstart. *Condor* 87(4): 457–470. DOI: 10.2307/1367942
- Lyu N., Li J., Sun Y.H. 2016. Can simple songs express useful signals for mate choice?. *Avian Research* 7(1): 10. DOI: 10.1186/s40657-016-0045-2
- MacNally R.C., Lemon R.E. 1985. Repeat and serial singing modes in American Redstarts (*Setophaga ruticilla*): a test of functional hypotheses. *Zeitschrift für Tierpsychologie* 69(3): 191–202. DOI: 10.1111/j.1439-0310.1985.tb00146.x
- Marova I.M. 1990. Reproductive biology and spatial structure of Hume's Leaf-Warbler settlements in the West Tannu-Ola. *Ornithologia* 24: 128–130. [In Russian]
- Martens J. 2010. A preliminary review of the leaf warbler genera *Phylloscopus* and *Seicercus*. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 72: 41–116.
- Nagle L., Couroux C. 2000. The influence of song mode on responses of male American redstarts. *Ethology* 106(12): 1049–1055. DOI: 10.1046/j.1439-0310.2000.00609.x
- Opaev A.S. 2012. Bird song: if changes in signal structures always results in transformation in their function? *Ethology and Zoopsychology* 2(6): 1–14. [In Russian]
- Opaev A.S. 2021. The communicative value of complex singing in passerine birds. *Povolzhskiy Journal of Ecology* 2: 191–229. DOI: 10.35885/1684-7318-2021-2-191-229 [In Russian]
- Opaev A.S., Kolesnikova Yu.A., Antonov A.I. 2019. Expression of territorial aggression in the singing of leaf warblers (*Phylloscopus*). *Bulletin of Tver State University. Series: Biology and Ecology* 1(53): 133–147. DOI: 10.26456/vtbio57 [In Russian]
- Price T., Jamdar N. 1991. Breeding biology of the yellow-browed leaf warbler *Phylloscopus inornatus* in Kashmir. *Journal of the Bombay Natural History Society* 88(1): 1–16.
- R Core Team. 2019. *R: A language and environment for statistical computing*. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Available from <https://www.R-project.org/>
- Searcy W.A., Beecher M.D. 2009. Song as an aggressive signal in songbirds. *Animal Behaviour* 78(6): 1281–1292. DOI: 10.1016/j.anbehav.2009.08.011
- Slater P.J.B. 1989. Bird song learning: causes and consequences. *Ethology, Ecology and Evolution* 1(1): 19–46. DOI: 10.1080/08927014.1989.9525529
- Spector D.A. 1991. The singing behaviour of yellow warblers. *Behaviour* 117(1/2): 23–53. DOI: 10.1163/156853991X00111
- Spector D.A. 1992. Wood-warblers songs systems: a review of paruline singing behaviors. In: D.M. Power (Eds.): *Current Ornithology*. Vol. 9. Boston, MA: Springer. P. 199–238. DOI: 10.1007/978-1-4757-9921-7_6
- Weary D.M., Lemon R.E., Perreault S. 1994. Different responses to different song types in American Redstarts. *Auk* 111: 730–734.

STRUCTURAL-FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF TWO SONG TYPES IN *PHYLLOSCOPUS HUMEI* (PHYLLOSCOPIDAE)

Svetlana G. Meshcheryagina¹

¹*Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch of RAS, Russia*
e-mail: meshcheryagina_sg@ipae.uran.ru

²*A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the RAS, Russia*
e-mail: aleksei.opaev@gmail.com

Several songbird species use two singing modes, which are functionally different. The first mode is preferentially used at the beginning of the breeding cycle, and serves to attract females, while the second mode is used later in the season as well as during territorial countersigning. The two singing modes are well known in many Parulidae species from North America. The repeat mode (type I songs) comprises repetitions of a single song type. The serial mode (type II songs) consists of several song types sung in a versatile sequence. In Eurasia, a similar acoustic behaviour is known in several *Phylloscopus* species. However, these data are still scarce. Additionally, it is not yet fully understood whether the song structure per se or the song bout organisation (e.g. song-type diversity) plays a primary role in communication of the aforementioned songbirds. In this respect, it could be useful to analyse acoustic behaviour of *Phylloscopus humei* because its males have only two song types, namely song type I and song type II. These song types differ greatly in structure. In this study, we used playback experiments to ask whether these song types differ in their function. The study has been conducted in 2019–2021 in the federal State Nature Sanctuary «Posarym» (Republic of Khakassia, Russia) at the beginning of the breeding cycle of *Phylloscopus humei*. While singing spontaneously, males predominantly use song type I. The use of song type II is increased immediately after playback presentation. In contrast, males did not increase the rate of song type II during the playback. Instead, they produced two call types at that time, which apparently serves as an aggressive signal. Our study has shown that the use of two song types is different. Song type I is predominately used for advertising the territory and attracting a female. In contrast, song type II is more often used in countersigning between neighbouring males, although not at a time of direct aggression, i.e. during the playback. Noteworthy, we also found that males can share song type II but not song type I from their repertoires. In turn, the song sharing is thought to play a role in male-male interaction.

Key words: birdsong, communication, leaf-warbler, playback experiment, song sharing

SHORT COMMUNICATIONS

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

THE FIRST RECORD OF THE NORTH AMERICAN FRESHWATER LIMPET
FERRISSIA CALIFORNICA (MOLLUSCA, GASTROPODA) IN MOROCCOYouness Mabrouki¹ ¹Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Morocco

e-mail: younes_mab@hotmail.fr

²Biodiversity Research Laboratory, Germany

e-mail: gloer@malaco.de

³Mohammed First University, Morocco

e-mail: taybiaf@gmail.com

Received: 05.06.2022. Revised: 13.09.2022. Accepted: 17.09.2022.

Invasive species are a major threat to global biodiversity. One of the most effective invaders among freshwater snails is the North American ancyline gastropod *Ferrissia californica* (= *fragilis*). A new population of this species has been found in Lake Zerrouka (Northern Morocco), a Protected Area, which is also a site of ecological and biological interest (known as SIBE). Thus, this record expands the known distribution range of this invasive species in the Mediterranean area. Despite the fact it is located in only one out of more than 150 localities sampled by us, ongoing investigations could soon reveal more finds of the species in Morocco. Lake Zerrouka is known for recently described endemic snail species, i.e. *Ifrania zerroukansis* and *Gyraulus marocana*. Therefore, the monitoring of the presence and expansion of *F. californica* within invaded areas, as well as studies improving the knowledge on its biology and ecology is an urgent need.

Key words: alien ancyline, aquarium trade, invasive species, Lake Zerrouka, new arrival, non-native Planorbidae, Protected Area

Introduction

Invasions by non-native species are significant threats to the global biodiversity and ecosystem functioning worldwide (Taylor et al., 2006; Gonzalez et al., 2008). They threaten the survival of autochthonous species, populations, and communities through hybridisation, competition, parasitism, predation, and the structural changes they cause to the colonised habitats (Simberloff et al., 2013; Marrone & Naselli-Flores, 2015). Freshwater environments being particularly vulnerable to this phenomenon are considered the most invaded and threatened ecosystem worldwide, with proportionally more invaders than terrestrial ecosystems (Vitousek et al., 1997; Pyšek et al., 2010; Strayer, 2010). Moreover, the negative impacts of invaders on native species appear to be more frequent in freshwater ecosystems than in marine ones (Ricciardi & Kipp, 2008; Ricciardi & MacIsaac, 2011). In addition, aquatic invasive species are frequently involved in economic damages and can affect the human health (Pimentel et al., 2005; Keller et al., 2011).

Within the class of Gastropoda, many species have been considered as invasive in freshwater ecosystems, such as the New Zealand mudsnail *Potamopyrgus antipodarum* (J.E. Gray, 1843), the

apple snail *Pomacea canaliculata* (Lamarck, 1828) (Estebenet & Martín, 2002; Karatayev et al., 2009), and the American limpet *Ferrissia californica* (Rowell, 1863). The native range of *F. californica* lies in North America, where it is widespread throughout the United States up to southern Canada. During several decades, it has widely invaded Europe, Asia, South America, Africa and Oceania (Brown, 1965; Lacerda et al., 2015; Vecchioni et al., 2017; Vinarski & Palatov, 2018; Coote et al., 2018; Glöer, 2019). In the neighbouring countries of North Africa, *Ferrissia californica* has been recorded in Tunisia (Khalloufi & Boumaiza, 2007) and recently in Algeria (Glöer & Ramdini, 2019).

The aim of this paper was to provide the first record of *F. californica* from Morocco, in Lake Zerrouka, a Protected Area, also recognised as a site of ecological and biological interest, located in the Middle Atlas Mountains, a geographical barrier known as a habitat of endemic molluscs.

Material and Methods

Sampling area

In order to promote knowledge on the malacofauna of Morocco, several field expeditions have

been conducted since 2014 in the northern part of Morocco, with a focus on Protected Areas, especially on great geographical barriers as the Middle Atlas Mountains. More than 150 localities have been investigated and most of these sampling sites were visited at least three times.

The Zerrouka Lake is a Protected Area located in the province of Ifrane in the heart of the Middle Atlas at an altitude of 1613 m a.s.l., considered a site of Biological and Ecological Interest (SIBE) (https://ma.chm-cbd.net/manag_cons/esp_prot/sibe_ma/sibe_cont_hum/plan-d-eau-zerrouka-i-h16/sibe_h16) by the Moroccan government. This area is an integral part of the Oued Tizguite Wetland, of which the River Zerrouka is a tributary, classified as a Ramsar Site from 22.05.2019 (for more details, see Mabrouki et al., 2022).

Fieldwork and laboratory processing

The samples of benthic fauna (including gastropods) were collected by a kick net and clamps during 2014–2022. The samples have been fixed in 75% ethanol. Photographs were made with a Leica M205C Microscope with a digital camera Leica DMC5400. The voucher specimens are deposited in the authors’ collections. Conductivity, pH, and dissolved oxygen were measured *in situ* with a multiparametric measuring device (WTW, Multi-Line P4). The other parameters (ammonium and biological oxygen demand) were measured in the laboratory. The distribution map of *F. californica* in the West Palearctic was performed according to Glöer (2019).

Results

The first Moroccan records of the North American freshwater limpet *Ferrissia californica* is a sample including about twenty individuals collected in Lake Zerrouka (33.5437157° N, 05.095078° W) in 14.02.2020, 24.10.2021, and 06.03.2022 (Fig 1, Fig. 2). The site is situated in the River Sebou basin near the city of Ifran. The

analysis of the physicochemical parameters of the water, such as ammonium and biological oxygen demand, revealed a good environmental quality of the habitat (Table 1), according to the Moroccan surface water guidelines of good to excellent quality (MSWG).

The individuals of *Ferrissia californica* were found attached to the submerged aquatic vegetation present in Lake Zerrouka. It consists of *Myriophyllum spicatum* L., *Ranunculus aquatilis* L., *Persicaria amphibia* (L.) Delarbre, *Potamogeton* spp., *Elodea* sp., and *Ceratophyllum* sp., sometimes attached to submerged parts of *Typha latifolia* L. The bottom substrate consists of sand, slit and mud. The density of *F. californica* ranged between 5–7 individuals per 0.5 m².

Fig. 1. The updated distribution of *F. californica* in the West Palearctic with a new record (black star) in Lake Zerrouka (Morocco).

Fig. 2. Fixed specimens of *Ferrissia californica* found in Lake Zerrouka (Morocco). Designations: A – dorsal view, B – lateral right view, C – lateral left view.

Table 1. The mean and limit values of Moroccan surface water guidelines of good to excellent quality, minimum and maximum values of the physical and chemical water parameters measured at the sampling locality (Lake Zerrouka, Morocco)

Parameter	pH	Conductivity, mg/l	Dissolved oxygen, mg/l	Ammonium, mg/l	BOD ₅ , mg/l
M	7.5	150	10	0.05	1.5
MSWG	6.5–8.5	100–1300	> 7–5	< 0.1–0.5	< 3–5
min	7.0	125	9.5	0.03	1
max	8.0	170	10.5	0.1	3

Note: M – mean, MSWG – Moroccan surface water guidelines of good quality, min – minimum value, max – Maximum value, BOD₅ – Biological oxygen demand.

Discussion

Freshwater molluscs disperse over short or long distances, various vectors, such as current of streams and rivers during floods, birds and animals or boats and ships, in addition to aquarium trades (Alexandrowicz, 2003). The invasion pathways of *F. californica* in Morocco are unknown. However, it has been verified that the aquarium trade is the main responsible for the establishment of this invasive species into non-native areas (Boettger, 1949; Tokinova, 2012; Vecchioni et al., 2017). Ornamental aquarium pet trade starts to become a leading pathway for the introduction of aquatic invasive species in Morocco (Mabrouki et al., 2020; Taybi et al., 2020a, 2021, 2023). Perhaps, aquarists from the surrounding cities (i.e. Ifran) are behind this introduction of *F. californica* in Morocco, too.

The species seems to require good water quality such as the water of Lake Zerrouka (Barakat et al., 2016; Taybi et al., 2020b). The number of the collected *F. californica* individuals was relatively low in this first study. This suggests that the invasion could be at its initial stage, as also observed for introduction of *Physa acuta* (Draparnaud, 1805) in Ilha Grande (Miyahira et al., 2021). It is expected that the species range will increase exponentially across Morocco as has happened in Europe (Glöer, 2019).

Migratory water birds, abundant in Lake Zerrouka (personal observations), like members of families Anatidae and Rallidae have also been suggested as a potential invasion vector for *F. californica* (Raposeiro et al., 2011). Waterfowl may be the main vectors for inland spread in Morocco and North Africa, since many routes of bird migration between Europe and Africa cross the Iberian Peninsula and Morocco (Pérez-Tris & Santos, 2004; Alonso et al., 2019), as it might have happened with *Potamopyrgus antipodarum*, which is also present in Morocco (Taybi et al., 2021). Lake Zerrouka is a nesting site for several aquatic birds including members of Anatidae (*Anas ferina* Linnaeus, 1758, *A. fuligula* Linnaeus, 1758, and *A. nyroca* Guldénstad, 1770) and Rallidae (*Fulica cristata* Gmelin, 1789, *F. atra* Linnaeus, 1758) (Chillasse et al., 2001).

Ferrissia californica has now a near-cosmopolitan distribution owing to multiple capacities of this snail. It is a eurybiontic species and is capable of adaptation to tolerating a wide range of various habitat types (Dillon & Herman, 2009). The high abundance of *F. californica* has been discovered recently, living even in parts of the cave habitats differing by light regime. This indicates that the species has established a stable underground population able to reproduce (Vinarski & Palatov, 2018). Once arriving in new environments, the success

key for establishment of this hermaphroditic gastropod might be the capacity for self-fertilisation (Raposeiro et al., 2011; Vecchioni et al., 2017) in addition to its small body size and the ability to live in stagnant water (Walther et al., 2006).

No clear data are currently available on the possible impact of *F. californica* on native molluscan communities, and especially those, which have similar ecological niches, such as the autochthonous *Ancylus* sp., with which the species often co-exists in the invaded areas (Marrone et al., 2011). In addition to the newly discovered *F. californica*, Lake Zerrouka is a home for endemic freshwater snails, which been recently described, namely *Gyraulus marocana* Mabrouki, Glöer & Taybi 2022 (Planorbidae), and *Ifrania zerroukansis* Glöer, Mabrouki & Taybi 2020 (Hydrobiidae) known only from their type locality (Glöer et al., 2020; Mabrouki et al., 2022).

Conclusions

This paper reports the first finding of an acclimated population of *F. californica* in Morocco. The species seems to be at the initial stage invasion, by requiring good quality of water such as that in the invaded area of Lake Zerrouka. Despite the fact it is located in only one out of more than 150 localities sampled by the authors, the on-going investigations can soon reveal more finds of this species in the country and on the rest of the continent.

The trade of exotic species appears as a major source favouring the invasion in Moroccan freshwater habitats by non-native species. Strict law enforcement policies and procedures must be established in the trade of aquatic species as a preventive measure to preserve the native biodiversity.

Being located in the Middle Atlas Mountains, which is a geographical barrier, known as a habitat of endemic molluscs, Lake Zerrouka has a major importance for conservation of the autochthonous aquatic biodiversity. This requires urgent actions to prevent its unique biota from potential alteration and to prevent extinctions of native species. The realisation of careful monitoring programmes throughout the invasive range of *F. californica* is thus advisable.

Acknowledgements

We thank the editor and reviewers, whose helpful comments have improved the present paper.

References

- Alexandrowicz S.W. 2003. *Planorbella duryi* (Wetherby, 1879) from the crater-lake Albano (Central Italy). *Folia Malacologica* 11(3–4): 89–93. DOI: 10.12657/folmal.011.009

- Alonso Á., Castro-Díez P., Saldaña-López A., Gallardo B. 2019. The New Zealand mud snail *Potamopyrgus antipodarum* (J.E. Gray, 1853) (Tateidae, Mollusca) in the Iberian Peninsula: temporal patterns of distribution. *BioInvasions Records* 8(2): 287–300. DOI: 10.3391/bir.2019.8.2.11
- Barakat A., El Baghdadi M., Rais J., Aghezzaf B., Slassib M. 2016. Assessment of spatial and seasonal water quality variation of Oum Er Rbia River (Morocco) using multivariate statistical techniques. *International Soil and Water Conservation Research* 4(4): 284–292. DOI: 10.1016/j.iswcr.2016.11.002
- Boettger C.R. 1949. Die Einschleppung Einer Nordamerikanischen Süßwasserschnecke der Gattung *Ferrissia* nach Deutschland. *Archiv für Molluskenkunde* 78: 187.
- Brown D.S. 1965. Freshwater gastropod Mollusca from Ethiopia. *Bulletin of British Museum Natural History. Zoology* 12: 37–94.
- Chillasse L., Dakki M., Abbassi M. 2001. Valeurs et fonctions écologiques des Zones humides du Moyen Atlas (Maroc). *Humedales Méditerranéens* 1: 139–146.
- Coote T., Schmidt K.A., Schmidt R.E., McMullin E.R. 2018. Discovery of the freshwater limpet, *Ferrissia californica* (Rowell, 1863) (Gastropoda: Planorbidae), from the streams of Montserrat, West Indies, a new addition to the Caribbean fauna. *American Malacological Bulletin* 36(2): 291–295. DOI: 10.4003/006.036.0208
- Dillon R.T.Jr., Herman J.J. 2009. Genetics, Shell Morphology, and Life History of the Freshwater Pulmonate Limpets *Ferrissia rivularis* and *Ferrissia fragilis*. *Journal of Freshwater Ecology* 24(2): 261–271. DOI: 10.1080/02705060.2009.9664291
- Estebenet A.L., Martín P.R. 2002. *Pomacea canaliculata* (Gastropoda: Ampullariidae): life-history Traits and their Plasticity. *Biocell* 26(1): 83–89.
- Glöer P., Mabrouki Y., Taybi A.F. 2020. Two new valvatoid genera (Gastropoda, Hydrobiidae) from Morocco. *Ecologica Montenegrina* 30: 124–128. DOI: 10.37828/em.2020.30.12
- Glöer P. 2019. *The freshwater gastropods of the West Palaearctic. Vol. 1: Fresh- and brackish waters except spring and subterranean snails. Identification Key, Anatomy, Ecology, Distribution*. Hetlingen: Biodiversity Research Lab. 399 p.
- Glöer P., Ramdini R. 2019. *Hippeutis complanatus* Linnaeus, 1758 in Algeria, re-found after more than 150 years. *Ecologica Montenegrina* 22: 226–227.
- Gonzalez A., Lambert A., Ricciardi A. 2008. When does ecosystem engineering cause invasion and species replacement?. *Oikos* 117(8): 1247–1257. DOI: 10.1111/j.0030-1299.2008.16419.x
- Karatayev A.Y., Burlakova L.E., Padilla D.K., Mastitsky S.E., Olenin S. 2009. Invaders are not a random selection of species. *Biological Invasions* 11(9): 2009. DOI: 10.1007/s10530-009-9498-0
- Khalloufi N., Boumaiza M. 2007. Première citation et description de quatre pulmonés dulcicoles de Tunisie (Mollusca, Orthogastropoda). *Bulletin De La Société Zoologique De France* 132: 191–204.
- Keller R.P., Geist J., Jeschke J.M., Kühn I. 2011. Invasive species in Europe: ecology, status, and policy. *Environmental Sciences Europe* 23: 23. DOI: 10.1186/2190-4715-23-23
- Lacerda L.E.M., Richau C.S., Amaral C.R., Silva D.A., Carvalho E.F., Santos S.B. 2015. *Ferrissia fragilis* (Tryon, 1863): a freshwater snail cryptic invader in Brazil revealed by morphological and molecular data. *Aquatic Invasions* 10(2): 157–168.
- Mabrouki Y., Taybi A.F., Bahhou J., Doadrio I. 2020. The first record of the swordtail *Xiphophorus hellerii* Heckel, 1848 (Poeciliidae, Actinopterygii) established in the wild from Morocco. *Journal of Applied Ichthyology* 36(6): 795–800. DOI: 10.1111/jai.14105
- Mabrouki Y., Glöer P., Taybi A.F. 2022. *Gyraulus marocana* sp. nov., a new freshwater snail species (Mollusca, Gastropoda, Planorbidae) from Morocco. *Nature Conservation Research* 7(1): 96–100. DOI: 10.24189/ncr.2022.007
- Marrone F., Naselli-Flores L. 2015. A review on the animal xenodiversity in Sicilian inland waters (Italy). *Advances in Oceanography and Limnology* 6(1–2): 2–12. DOI: 10.4081/aiol.2015.5451
- Marrone F., Lo Brutto S., Arculeo M. 2011. Cryptic invasion in Southern Europe: The case of *Ferrissia fragilis* (Pulmonata: Ancyliidae) Mediterranean populations. *Biologia* 66(3): 484–490. DOI: 10.2478/s11756-011-0044-z
- Miyahira I.C., Gonçalves I.C.B., Lacerda L.E.M., Ximenes R.F., Santos S.B. 2021. The introduction of *Physa acuta* (Gastropoda: Physidae) on Ilha Grande, Southeast Brazil, from initial stages to an established population. *Brazilian Journal of Biology* 83: e243801. DOI: 10.1590/1519-6984.243801
- Pérez-Tris J., Santos T. 2004. Spanish research on avian migration: historical trajectory and future perspectives. *Ardeola* 51(1): 71–89.
- Pimentel D., Zuniga R., Morrison D. 2005. Update on the environmental and economic costs associated with alien-invasive species in the United States. *Ecological Economics* 52(3): 273–288. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2004.10.002
- Pyšek P., Bacher S., Chytrý M., Jarošík V., Wild J., Celesti-Grapow L., Gassó N., Kenis M., Lambdon P.W., Nentwig W., Pergl J., Roques A., Sádlo J., Solarz W., Vilà M., Hulme P.E. 2010. Contrasting patterns in the invasions of European terrestrial and freshwater habitats by alien plants, insects and vertebrates. *Global Ecology and Biogeography* 19(3): 317–331. DOI: 10.1111/j.1466-8238.2009.00514.x
- Raposeiro P.M., Costa A.C., Martins A.F. 2011. On the presence, distribution and habitat of the alien freshwater snail *Ferrissia fragilis* (Tryon, 1863) (Gastropoda: Planorbidae) in the oceanic islands of the Azores. *Aquatic Invasions* 6(1): 13–17. DOI: 10.3391/ai.2011.6.S1.003
- Ricciardi A., Kipp R. 2008. Predicting the number of ecologically harmful exotic species in an aquatic system. *Diversity and Distributions* 14(2): 374–380. DOI: 10.1111/j.1472-4642.2007.00451.x
- Ricciardi A., MacIsaac H.J. 2011. Impacts of Biological Invasions on Freshwater Ecosystems. In: D.M. Richardson (Ed.): *Fifty Years of Invasion Ecology: The Legacy of Charles Elton*. New Jersey: Wiley-Blackwell. P. 211–224. DOI: 10.1002/9781444329988.ch16
- Simberloff D., Martin J.L., Genovesi P., Maris V., Wardle D.A., Aronson J., Courchamp F., Galil B., García-Berthou E.,

- Pascal M., Pyšek P., Sousa R., Tabacchi E., Vilà M. 2013. Impacts of biological invasions: what's what and the way forward. *Trends in Ecology and Evolution* 28(1): 58–66. DOI: 10.1016/j.tree.2012.07.013
- Strayer D.L. 2010. Alien species in fresh waters: ecological effects, interactions with other stressors, and prospects for the future. *Freshwater Biology* 55(s1): 152–174. DOI: 10.1111/j.1365-2427.2009.02380.x
- Taybi A.F., Mabrouki Y., Doadrio I. 2020a. The occurrence, distribution and biology of invasive fish species in fresh and brackish water bodies of NE Morocco. *Arxiu de Miscel·lània Zoològica* 18: 59–73. DOI: 10.32800/amz.2020.18.0059
- Taybi A.F., Mabrouki Y., Legssyer B., Berrahou A. 2020b. Spatio-temporal typology of the physico-chemical parameters of a large North African river: the Moulouya and its main tributaries (Morocco). *African Journal of Aquatic Sciences* 45(4): 431–441. DOI: 10.2989/16085914.2020.1727832
- Taybi A.F., Mabrouki Y., Glöer P. 2021. First record of the New Zealand Mudsnail *Potamopyrgus antipodarum* (J.E. Gray, 1843) (Tateidae, Mollusca) in Africa. *Graellsia* 77(2): e140. DOI: 10.3989/graellsia.2021.v77.303
- Taybi A.F., Mabrouki Y., Glöer P. 2023. First record of the exotic Seminole rams-horn *Helisoma duryi* (Wetherby, 1879), (Gastropoda: Planorbidae) in Morocco. *Graellsia* 79(1): 1–6.
- Taylor B.W., Flecker A.S., Hall R.O. 2006. Loss of a harvested fish species disrupts carbon flow in a diverse tropical river. *Science* 313(5788): 833–836. DOI: 10.1126/science.1128223
- Tokinova R.P. 2012. The First Finding of the North American Freshwater Limpets *Ferrissia fragilis* (Tryon, 1863) (Mollusca, Gastropoda) in the Middle Volga Basin. *Russian Journal of Biological Invasions* 3(1): 52–55. DOI: 10.1134/S2075111712010134
- Vecchioni L., Marrone F., Arculeo M., Arizza V. 2017. Are there autochthonous *Ferrissia* (Mollusca: Planorbidae) in the Palaearctic? Molecular evidence of a widespread North American invasion of the Old World. *European Zoological Journal* 84(1): 411–419. DOI: 10.1080/24750263.2017.1350759
- Vinarski M.V., Palatov D.M. 2018. *Ferrissia californica* (Gastropoda: Planorbidae): the first record of a global invader in a cave habitat. *Journal of Natural History* 52(17–18): 1147–1155. DOI: 10.1080/00222933.2018.1450904
- Vitousek P.M., D'Antonio C.M., Loope L., Rejmánek M., Westbrooks R.G. 1997. Introduced species: a significant component of human-caused global change. *New Zealand Journal of Ecology* 21: 1–16.
- Walther A.C., Lee T., Burch J.B., Foighil D.Ó. 2006. Confirmation that the North American ancyliid *Ferrissia fragilis* (Tryon, 1863) is a cryptic invader of European and East Asian freshwater ecosystems. *Journal of Molluscan Studies* 72: 318–321. DOI: 10.1093/mollus/eyl009

ПЕРВАЯ НАХОДКА СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО ПРЕСНОВОДНОГО БЛЮДЕЧКА *FERRISSIA CALIFORNICA* (MOLLUSCA, GASTROPODA) В МАРОККО

Ю. Мабруки¹

¹ Университет Сиди Мохамеда бен Абдаллы, Марокко
e-mail: younes_tab@hotmail.fr

² Лаборатория исследования биоразнообразия, Германия
e-mail: gloeer@malaco.de

³ Первый университет Мохаммеда, Марокко
e-mail: taybiaf@gmail.com

Инвазионные виды представляют серьезную угрозу глобальному биоразнообразию. Среди пресноводных улиток одним из наиболее активных инвайдеров является североамериканский вид анцилин *Ferrissia californica* (= *fragilis*). Новая популяция этого вида была обнаружена в оз. Зерроука (север Марокко), на особо охраняемой природной территории, которая также является областью экологического и биологического интереса (известной как SIBE). Таким образом, эта находка расширяет известный ареал этого инвазионного вида в Средиземноморье. Несмотря на то, что находка сделана только в одном из более чем 150 изученных авторами локалитетов, текущие исследования могут вскоре выявить больше находок этого вида в Марокко. Для оз. Зерроука известны описанные эндемичные виды улиток, *Ifrania zerroukansis* и *Gyraulus marocana*. Поэтому мониторинг распространения *F. californica* в пределах инвазионного ареала, а также исследования, пополняющие знания о биологии и экологии вида являются насущной необходимостью.

Ключевые слова: инвазионный вид, новый занос, озеро Зерроука, особо охраняемая природная территория, торговля аквариумными организмами, чужеземная анцилина, чужеземные Planorbidae

Contents

REVIEW ARTICLES

- MAMMAL POPULATION DENSITY ESTIMATION USING CAMERA TRAPS BASED ON A RANDOM ENCOUNTER MODEL: THEORETICAL BASIS AND PRACTICAL RECOMMENDATIONS 1
S.S. Ogurtsov

RESEARCH ARTICLES

- DISTRIBUTION OF SPECIES FROM THE GENUS *PANORPA* (MECOPTERA, PANORPIDAE) IN EUROPEAN RUSSIA EXCEPT THE CAUCASUS 24
L. Dvořák, A.B. Ruchin, L.V. Egorov, V.V. Aleksanov, S.K. Alekseev, N.V. Shulaev, E.Yu. Zakharova
- ESTIMATION OF HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF A REPRESENTATIVE OF THE AMPHIBIOUS FAUNA OF THE URALS: *SALAMANDRELLA KEYSERLINGII* (CAUDATA, AMPHIBIA) 34
L.A. Kovalchuk, L.V. Chernaya, V.A. Mishchenko, D.L. Berzin, N.V. Mikshevich
- ROLE OF A CAMPESINE RESERVE ZONE IN THE MAGDALENA VALLEY (COLOMBIA) IN THE CONSERVATION OF ENDANGERED TROPICAL RAINFORESTS 49
N. Trujillo-Arias, V.H. Serrano-Cardozo, M.P. Ramírez-Pinilla
- TREE ATTRIBUTE ASSESSMENT IN URBAN GREENWOOD USING GROUND-BASED LIDAR AND MULTISEASONAL AERIAL PHOTOGRAPHY DATA 64
A.V. Kabonen, N.V. Ivanova
- BIODIVERSITY CONSERVATION AND RURAL DEVELOPMENT: INSEPARABLE OPTIONS FOR PROTECTED AREA MANAGEMENT. A CASE STUDY OF FOUR NIGERIAN NATIONAL PARKS 84
I.O.O. Osunsina, O. Osunsina, A.A. Ogunjinmi, O.O. Oduntan, M.A. Yisau, M.O. Umunna
- STRUCTURAL-FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF TWO SONG TYPES IN *PHYLLOSCOPUS HUMEI* (PHYLLOSCOPIDAE) 96
S.G. Meshcheryagina, A.S. Opaev
- ### SHORT COMMUNICATIONS
- THE FIRST RECORD OF THE NORTH AMERICAN FRESHWATER LIMPET *FERRISSIA CALIFORNICA* (MOLLUSCA, GASTROPODA) IN MOROCCO 108
Y. Mabrouki, P. Glöer, A.F. Taybi

Содержание

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

- ОЦЕНКА ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ С ПОМОЩЬЮ ФОТОЛОВУШЕК
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ СЛУЧАЙНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 1
С.С. Огурцов

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

- О РАСПРОСТРАНЕНИИ ВИДОВ РОДА *PANORPA* (MECOPTERA, PANORPIDAE) В ЕВРОПЕЙСКОЙ
РОССИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КАВКАЗА) 24
Л. Дворжак, А.Б. Ручин, Л.В. Егоров, В.В. Алексанов, С.К. Алексеев, Н.В. Шулаев, Е.Ю. Захарова
- ОЦЕНКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
АМФИБИОНТОВ ФАУНЫ УРАЛА *SALAMANDRELLA KEYSERLINGII* (CAUDATA, AMPHIBIA) 34
Л.А. Ковальчук, Л.В. Черная, В.А. Мищенко, Д.Л. Берзин, Н.В. Микшевич
- РОЛЬ ЗАПОВЕДНОЙ ЗОНЫ КАМПЕСИНО В ДОЛИНЕ РЕКИ МАГДАЛЕНА (КОЛУМБИЯ) В
СОХРАНЕНИИ НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВЛАЖНЫХ ТРОПИЧЕСКИХ ЛЕСОВ 49
Н. Трухильо-Ариас, В.Х. Серрано-Кардозо, М.П. Рамирез-Пинилла
- ОЦЕНКА БИОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕРЕВЬЕВ ПО ДАННЫМ НАЗЕМНОГО LIDAR
И РАЗНОСЕЗОННОЙ АЭРОФОТОСЪЕМКИ В ИСКУССТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЯХ 64
А.В. Кабонен, Н.В. Иванова
- СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: НЕРАЗДЕЛИМЫЕ
ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЧЕТЫРЕХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ НИГЕРИИ 84
И.О.О. Осунсина, О. Осунсина, А.Э. Огунджинми, О.О. Одунтан, М.А. Исау, М.О. Умунна
- СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДВУХ ТИПОВ ПЕСНИ У *PHYLLOSCOPUS*
HUMEI (PHYLLOSCOPIDAE) 96
С.Г. Мещерягина, А.С. Опаев
- КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ**
- ПЕРВАЯ НАХОДКА СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО ПРЕСНОВОДНОГО БЛЮДЕЧКА *FERRISSIA*
CALIFORNICA (MOLLUSCA, GASTROPODA) В МАРОККО 108
Ю. Мабруки, П. Глээр, А.Ф. Тайби

The journal «Nature Conservation Research» was founded in 2016. It is aimed to show the quality and level of scientific investigations carried out in Protected Areas, studies of biological diversity and also of biology and ecology of threatened species.

Publisher: Fund for Support and Development of Protected Areas «Bear Land» with the support of Joint Directorate of the Mordovia State Nature Reserve and National Park «Smolny».

The main requirements for submitting manuscripts: they must be based on studies conducted (completely or predominantly) within (a) Protected Area(s) or devoted (completely or predominantly) to threatened species; a manuscript must be of interest to an international readership, even if its immediate scope is local

The journal «Nature Conservation Research» publishes research articles, review articles, short communications, research notes, discussions, as well as chronicles, and book reviews.

The publication frequency: four issues a year. Additionally, up to two special issues can be published.

A digital version is available on our web-site: <http://ncr-journal.bear-land.org/>

Indexation: Among others Web of Science Core Collection (ESCI), SCOPUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), CrossRef, Russian Science Citation Index, CAB Abstracts; included in the List of peer-reviewed scientific editions, where should be published main scientific results of dissertations for Candidate of Sciences (PhD) degree, dissertations for Doctor of Sciences (Dr. Sc.) degree.

Managing Editor: Anatoliy A. Khapugin.

E-mail: ncr.journal@yandex.ru or hapugin88@yandex.ru.

Журнал «Nature Conservation Research. Заповедная наука» был учрежден в 2016 г. Его целью является освещение качества и уровня научных исследований, проводимых на территории заповедников и национальных парков всего мира, изучение их биологического разнообразия, а также биологии и экологии редких видов.

Издатель: Фонд поддержки и развития заповедных территорий «Медвежья Земля» при поддержке ФГБУ «Заповедная Мордовия».

Основные требования к рукописям: они должны основываться на исследованиях, проведенных (полностью или преимущественно) на ООПТ или быть посвященными (полностью или преимущественно) охраняемым или угрожаемым видам; рукопись должна представлять интерес для международной аудитории, даже если она выполнена на местном (региональном) уровне.

Журнал «Nature Conservation Research. Заповедная наука» публикует обзоры, оригинальные статьи, краткие сообщения, научные заметки, дискуссии, а также материалы в рубрики хроники и рецензии.

Периодичность: 4 выпуска в год. Дополнительно публикуется до двух специальных выпусков в год.

Электронная версия журнала доступна на нашем веб-сайте: <http://ncr-journal.bear-land.org/>

Индексация: Web of Science Core Collection (ESCI), SCOPUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), CrossRef, Российский Индекс Научного Цитирования (РИНЦ), CAB Abstracts и др.; включен в Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

Исполнительный редактор: Анатолий Александрович Хапугин.

E-mail: ncr.journal@yandex.ru, дополнительный: hapugin88@yandex.ru.

Cover photo: *Saguinus leucopus* (Günther, 1877), Silvery-brown tamarin, a Vulnerable and endemic species in the Peasant Reserve Zone-Cimitarra River, middle Magdalena Valley, Colombia (Author: Biologist Diego Dávila)

Фото на обложке: *Saguinus leucopus* (Günther, 1877), белоногий тamarin, уязвимый и эндемичный вид в крестьянской заповедной зоне реки Чимитарра, долина р. Магдалена, Колумбия (Автор: биолог Диего Давила)

Адрес редакции: 430005, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Красная, д. 30,
тел. 89375185985, 8(83445) 2-96-52; e-mail: ncr.journal@yandex.ru

Editorial office: 430005, Russia, Republic of Mordovia, Saransk, Krasnaya Street, 30.
tel. 89375185985, 8(83445) 2-96-52; e-mail: ncr.journal@yandex.ru

Подписано в печать 01.02.2023. Формат 60×84 1/8. Тираж 300.

Печать офсетная. Бумага офсетная.

Отпечатано в типографии ООО «Аверс» г. Брянск